

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#28 (tomo 2) Jul. 2025

A TORRE DE CENTUM CELAS

A Espada de Mouruás
arqueologia, património e mitos

O Forte do Tagarete na II Guerra Mundial

Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
uma Ilha de Biodiversidade

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2025

53 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Chafariz dos Pretos - Figueira de Castelo Rodrigo, 2023.

arque^ohoje
finding our future

ARQUEOLOGIA

**CONSERVAÇÃO &
RESTAURO**

MUSEUS &
CENTROS
INTERPRETATIVOS

**ROTAS CULTURAIS &
PEDESTRES**

MANUTENÇÃO de
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

VISEU. Rua da Escola, Lote 9, loja 2, Santa Eulália. 3500 - 682
LISBOA. Rua do Triângulo Vermelho, N.º 2, 1170 - 375

232 416 030
218 120 149

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

A torre de Centum Celas, sítio arqueológico classificado como Monumento Nacional desde 1927. Localizado na freguesia do Colmeal da Torre, concelho de Belmonte, constitui ainda hoje um desafio para a investigação e interpretação arqueológica. Na montagem de capa, o céu da imagem original foi tratado com *software* digital.

Foto | © Helena Frade e Elisa Albuquerque.

2.ª Série, N.º 28, Tomo 2, Julho 2025

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://issuu.com/almadan>;
https://zenodo.org/communities/al-madana_online

Periodicidade | Semestral

Apoios | Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Almada / Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

A Arqueologia é (não só, mas também) feita de memórias... de sítios, de objectos, de pessoas.

O artigo que nesta edição justifica o destaque de capa ilustra-o bem, ao evocar uma investigadora que nos deixou prematuramente, Helena Frade (1957-2014 †), ao mesmo tempo que recorda um dos sítios que marcou a sua formação académica (foi tema da dissertação de mestrado em Arqueologia que apresentou à Universidade de Coimbra, em 2002) e enriqueceu a sua carreira profissional, a *villa* romana de Centum Celas (Belmonte), onde escavou na década de 1990. Num terceiro plano, lembra ainda materiais arqueológicos exibidos em exposição dedicada a esse sítio, em 2008, publicando finalmente o catálogo então preparado por Helena Frade e Elisa Albuquerque, que permaneceu inédito até esta última o transformar no que hoje podemos ler nas páginas da *Al-Madana Online*.

Construída originalmente em meados do século I como imponente casa de família abastada, Centum Celas foi residência e espaço de apoio a trabalhos agrícolas durante mais de um milénio, com sucessivas transformações e adaptações antes do progressivo abandono e degradação na Idade Média. A parte central e mais elevada da casa resistiu à ruína e deu-lhe o aspecto de “torre” que tem desde o século XIII, pelo menos, induzindo múltiplas interpretações quanto à sua cronologia e funcionalidade. O Prof. Jorge de Alarcão descreveu muito bem esse processo em obra de 2019, *A Torre de Centum Celas (Belmonte)*, edição ArqueoHoje Ld.ª apoiada pelo Município de Belmonte (ISBN 978-989-54407-0-2), em estudo enriquecido com os desenhos de arquitectura de José Luís Madeira e as fotografias de Pedro C. Carvalho. Um livro pequeno, mas fundamental para perceber um sítio arqueológico que vale a pena visitar, não se restringe ao que resta da antiga casa romana e ainda tem muito a revelar, como tantos outros no nosso país. Sítios, objectos e pessoas que merecem ser conhecidos, integrados nas nossas memórias sociais e valorizados na prática da gestão patrimonial presente e futura.

Felizmente, a reflexão teórica e a investigação aplicada ao Património cultural enfrentam esse desafio com empenho e engenho, numa perspectiva progressivamente multidisciplinar e multitemática que caracteriza a comunidade científica e está bem patente na diversidade de trabalhos que ora publicamos. Do enquadramento legislativo e epistemológico à apresentação de diferentes “terrenos” e objectos patrimoniais, com abordagens mais clássicas ou abertas às novas tecnologias e às preocupações ambientais, tudo pode ser encontrado nas próximas páginas desta revista e certamente proporcionará boas leituras. Votos de que assim seja!

Jorge Raposo, 15 de Julho de 2025

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de
imagem e paginação electrónica** |
Jorge Raposo

Revisão | Autores e Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |
Elisa Albuquerque, Nelson J. Almeida,
Diogo Amaro, João Barreira, Luís
Borges, Daniela F. Cabral, Fábio R.

Calippo, Mafalda Capela, Guilherme
Cardoso, Vera Cardoso, Tânia M.
Casimiro, Diniz Cortes, Cláudia
Costa, Sara Cura, Diogo T. Dias, José
d'Encarnação, Allysson A. de Farias,
Jorge Feio, António B. Fernandes,
Graça Filipe, Helena Frade †, José P.
Francisco, Marcos T. E. Frota, Cristina
Gameiro, Vanessa Gaspar, Sérgio
Gomes, Gerardo V. Gonçalves,
Mauro Hilário, Vitor O. Jorge,
Sebastião L. de Lima Filho, Tânia
Matias, Leonor Medeiros, Pedro H.
Melo, Rúben Mendes, Victor Mestre,
Alexandre Monteiro, Bruna Monteiro,

Manoel O. de Moraes Filho, José L.
Neto, Nuno Oliveira, Pedro Parreira,
Dina B. Pereira, Franklin Pereira,
Magda Peres, Cláudia R. Plens,
Ana Rosa, Anna Rufã, Fábio Soares,
André Tomé, Ana Vale, António
C. Valera e Paloma Zarzuela
Gutiérrez

Os conteúdos editoriais da *Al-Madana Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICAS

Pôr a Questão | José d'Encarnação... 6 ▶

Um Processo Infinito: separar, ligar, voltar a separar, e assim sucessivamente | Vítor Oliveira Jorge... 9 ▶

Arqueologia, Antropologia e Arquitectura Vernácula: contributo para uma investigação conjunta | Victor Mestre... 12 ▶

ARQUEOLOGIA

A Torre de Centum Celas: catálogo de uma exposição | Helena Frade † e Elisa Albuquerque... 16 ▶

A Arqueologia na Reabilitação Urbana: o caso da Igreja de São João Baptista | Vanessa Gaspar... 32 ▶

OPINIÃO

Salvaguarda do Património Arqueológico e Incumprimento das Condicionantes Estabelecidas pela Administração do Património Cultural: que quadro legal para medidas de carácter compensatório a aplicar no âmbito de operações urbanísticas? | António Batarde Fernandes... 44 ▶

Do Discurso Hegemónico à Prática Social: uma reavaliação do valor do Património arqueológico | José Paulo Francisco... 55 ▶

Do Estranho Caso da Cerâmica Orientalizante à Dispersão de Espólios Arqueológicos: um dilema com solução? | Nuno Oliveira... 67 ▶

Em Torno da Criança na Arqueologia: apontamentos | Ana Rosa... 63 ▶

ESTUDOS

A Espada de Mouruás: Arqueologia, Património e mitos na Galiza pré-romana | Gerardo Vidal Gonçalves, Dina Borges Pereira e Rúben Mendes... 70 ▶

Vidro Solarizado ou a Inesperada História de um Achado Arqueológico | Leonor Medeiros... 81 ▶

Produção Cerâmica da Ilha Graciosa, Açores | José Luís Neto, Luís Borges, Magda Peres, Pedro Parreira e Tânia Manuel Casimiro... 88 ▶

Do Romano para o Visigótico: ara funerária romana transformada em lintel de janela decorada com arte cristã de época visigótica (São João dos Azinhais, Torrão) | Jorge Feio... 99 ▶

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

Considerações sobre o Projeto Piloto de Arqueologia e Antropologia Forenses na “Casa dos Horrores” de Maranguape, Estado do Ceará, Brasil | Sebastião Lacerda de Lima Filho, Cláudia Regina Plens,

Marcos Tadeu Ellery Frota, Allysson Allan de Farias e Manoel Odorico de Moraes Filho... 104 ▶

Processos Formativos do Sambaqui da Baía no Litoral do Piauí, Nordeste do Brasil | Pedro Henriques

Santos Gaspar Melo, Flávio Rizzi Calippo, Sebastião Lacerda de Lima Filho e Manoel Odorico de Moraes Filho... 109 ▶

PATRIMÓNIO

Vestígios da Neutralidade: o forte do Tagarete na II Guerra Mundial | Diogo Teixeira Dias e Daniela Frias Cabral... 117 ▶

Entre o Arquivo e a Memória: a tentativa de reconstrução histórica da Quinta da Alegria, na freguesia de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia | Fábio Soares... 126 ▶

Destroços de Guerra no Açores Durante as Guerras Mundiais | Alexandre Monteiro, José Luís Neto, Luís Borges e Pedro Parreira... 146 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

O Projecto *Paisagens Ancestrais, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana* | António Carlos Valera e Mafalda Capela... 170 ▶

Picão 2 | António Chényey... 174 ▶

O Altar Tipo Panónio da Herdade de Fontalva, Concelho de Elvas | Vera Cardoso e Guilherme Cardoso... 175 ▶

EVENTOS

Artes do Couro no Medievo Peninsular - Parte 6: artefactos do reino de Granada | Franklin Pereira... 153 ▶

Dos Sítios, das Artes e das Noites Megalíticas: a exposição | Nelson J. Almeida, Diniz Cortes, Tânia Matias, João Barreira e André Tomé... 177 ▶

Workshop Educação, Democracia e Arqueologia | Cristina Gameiro, Sérgio Gomes, Ana Vale e Sara Cura... 179 ▶

I Encontro Ibérico de Arqueologia de Género | Ana Vale e Paloma Zazueta Gutiérrez... 181 ▶

O ICArEHB Recebeu a 66.ª Conferência da Sociedade Hugo Obermaier na Universidade do Algarve | Cláudia Costa e Anna Rufã... 183 ▶

Agenda de Eventos... 184 ▶

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços: uma Ilha de Biodiversidade | Bruna Monteiro, Diogo Amaro, Mauro Hilário e Graça Filipe... 163 ▶

LIVROS & REVISTAS

Revisitando o Papel da Cidade no Ocidente Romano | José d'Encarnação... 185 ▶

Novidades editoriais... 187 ▶

Pôr a questão

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

«[...] Ontem, quando regresssei, ao final do dia, acabei por me envolver nas “arrumações” e já não respondi às mensagens. Peço-te desculpa pelo atraso na resposta, mas aqui na aldeia, com este tempo chuvoso, só apetece estar à lareira, a ver o crepitar da chama... Com efeito, depois da morte súbita do meu único filho, passei a valorizar coisas pacatas a que antes não dava grande importância. Coisas da vida... Por isso, agora, depois de uma sesta reconfortante, volto ao contacto [...]».

Excerto da mensagem de colega meu, também aposentado, septuagenário. A partir dos 50 anos, muitos dos que passam parte significativa da vida com horário de trabalho, falam dos planos para a reforma, na expectativa de que terão, nessa altura, disponibilidade para, serenamente, os levarem a bom termo. É, pois, deveras significativa a atitude deste meu amigo. Daí eu não ter hesitado em começar por ela. «Estar à lareira»; «ver o crepitar da chama», «valorizar coisas pacatas», «sesta reconfortante»... Passou a vida activa a tentar encontrar a melhor solução para as questões que, no quotidiano, se lhe antojaram. E, decerto, amiudadas vezes compreendeu que o importante, afinal, fora ter logrado a melhor formulação para a questão – e, assim, colheu a solução adequada. Costuma dizer-se que há uma idade dos porquês. Aos três anos, a criança quer saber a razão de tudo. Também ao docente, ao investigador e ao aluno o interrogativo porquê se deve pôr constantemente e, quanto mais bem definida estiver a questão, maior será a probabilidade de correcção da resposta.

A exposição

Expôs-me claramente o meu amigo a sua actual filosofia de vida. Compreendi-a cabalmente e com ele me irmanei. Num artigo, numa crónica, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutoramento

ou, se nos guindarmos da escrita à oralidade, facilmente se percebe que o objectivo é sermos cabalmente compreendidos. Daí as regras do bem falar, que implicam a boa pronúncia, o tom de voz adequado ao auditório, a sensibilidade à sensibilidade do microfone, o saber respirar em silêncio (sem a incómoda e bem desagradável emissão de sons como o tão frequente **áááá**)... «Percebeste o que ele disse?», «Eu não, falava tão depressa e comia tanto as palavras!...». Não gostamos de saber que foram estes os comentários, mormente porque, hoje, o nosso auditório é também composto por seniores e por pessoas doutras formações linguísticas.

Já se está a consciencializar que a escrita em computador é passível de veicular erros ortográficos, devido ao generalizado uso do chamado «corrector automático»; preconiza-se, aliás, designadamente para textos com alguma importância, que, antes da versão definitiva, se proceda à impressão, a leitura em papel continua a ser a mais fiável.

Aqui chegados, poderá ser levantada a questão: e que interessa isso dos erros ortográficos? Que interessa se eu uso bem, ou não, as letras maiúsculas no início de determinadas palavras? Que interessa se pus hífen, quando devia ter posto travessão? Que interesse há se sei, ou não, quando devo pôr a vírgula antes do pronome relativo 'que'? Casos públicos em que a posição da vírgula tem provocado acirrada discussão, sobretudo em textos legais, são prova bastante da necessidade de aprender a bem gerir os sinais de pontuação. Os emojis estão, infelizmente, a invadir, avassaladores, a comunicação quotidiana; mas, a propósito, quem disse aí que, num texto científico, não há lugar para a emoção, para a dúvida? É proibido usar aí os pontos de interrogação e de exclamação? É proibido usar as reticências?...

Certo: um texto literário não deve confundir-se com um texto de cariz estritamente científico. Uma crónica de jornal não é um artigo para revista da especialidade. Nada impede, todavia, que se utilize a crónica para veicular dados científicos ou que um artigo científico possa ser escrito com gosto, boa prosa e frases de agradável recorte literário.

Duas questões

Permita-se-me que dê exemplo duma questão que nunca me tinha colocado e doutra que continua a perturbar-me.

1. Os muros de pedra solta

Nado no Barrocal algarvio, cedo me habituei a admirar os muros de pedra solta que delimitavam as propriedades. Ingressado na via arqueológica romana, cedo me habituei, no Alentejo, a olhar para esses mesmos muros e para os miroiços, onde, por vezes, se mostravam pedras romanas em reaproveitamento. Tanto pelo motivo 'científico' como pela qualidade estética dessas obras que o Homem ergueu, acabei recentemente por partilhar esse gosto numa crónica. Pasmou, ao ter eco inesperado, não só por vir a saber que esses muros já estavam a ser alvo da maior atenção, a ponto de a sua arte ter sido integrada pela UNESCO, em 2018, na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, mas também porque se haviam

“Costuma dizer-se que há uma idade dos porquês. Aos três anos, a criança quer saber a razão de tudo. Também ao docente, ao investigador e ao aluno o interrogativo porquê se deve pôr constantemente e, quanto mais bem definida estiver a questão, maior será a probabilidade de correcção da resposta.”

multiplicado as publicações a esse respeito, até porque, em período como o que estamos a viver, de fortíssima irregularidade meteorológica, esses muros constituem o milagre que a ancestral sabedoria humana logrou concretizar: «*Apesar de não serem construídos com argamassa (muitas vezes são construídos com um ligante de barro ou simplesmente de terra) são muito sólidos.*

Mais sólidos do que os muros hoje construídos com blocos de cimento, porque deixam passar a água e os socacos não ficam encharcados: a água não se acumula por detrás dos muros, exercendo pressão que muitas vezes leva à ruína dos muros de cimento».

Palavras simples, estas, a de um nonagenário, que sabe pôr a questão. Bem haja, Amigo, pelo seu comentário.

2. A bibliografia

É voz corrente entre os cientistas que, num texto, está a ser quase mais trabalhoso adaptar-se às regras das citações bibliográficas do que escrever o texto propriamente dito, onde, com a necessária lógica expositiva (abjurando o nefasto corta-e-cola sem nexos), se dão a conhecer os resultados inovadores da investigação feita. Primeiro, porque cada revista adopta as suas regras; segundo, porque, nestes meados do ano da graça de dois mil e vinte e cinco, em que simples clique informático nos patenteia todos os dados de um texto ou de um livro publicados, há responsáveis de revistas que teimam em querer que indiquemos: quem foi o editor; onde está sediado (nome da cidade em língua vernácula ou na língua do articulista: London ou Londres?); as páginas (com p., pp. ou sem nada disso, porque facilmente se entende?...); data da edição; ISSN ou ISBN:... Enfim, aqueles dados que, como se sabe, estão... ao alcance do tal clique!

E pergunta-se: para quê?

Ou melhor, pergunta-se, deve perguntar-se: para que servem as indicações bibliográficas? Porque, se a resposta for corretamente dada, se compreenderá que é capaz de ser interessante: mostrar, por exemplo, por extenso o primeiro nome do autor; que interessa saber se se trata de um artigo ou de um livro, o que habitualmente se distingue através do tipo de letra adoptado.

A indicação bibliográfica serve para mostrar ao leitor aonde é que foram buscar-se os dados citados e aonde, consequentemente, é que ele poderá ir buscar mais para... 'saber mais'.

É, portanto, por esse motivo que – mais do que para multiplicar dados – o que se apresenta deve estar devidamente correcto, a exigir revisão. Revisão, uma palavra que as editoras estão a pôr de parte (dá trabalho e um bom revisor custa dinheiro...), que se revela, porém, cada vez mais necessária, porque – é verdade – o clique do rato do computador é um ajudante maior, mas se, em vez dum

“O que se escreve e como se escreve é retrato do escritor.

Se for literato, da sua capacidade de nos contar uma boa e aliciante história; se investigador, da qualidade da sua investigação e, consequentemente, da fiabilidade dos resultados que apresenta.

Essa, a questão.”

ponto se puser uma vírgula, em vez do s se puser z, é o cabo dos trabalhos e tempo aí temos perdido até mais não.

Daí que eu considere inconcebível ter lido, há dias, numa dissertação de mestrado, devidamente disponibilizada no repositório da Universidade portuguesa em que foi defendida (porventura com a nota máxima...), estas duas referências bibliográficas [sic]:

ALARCÃO, J. (1998). *A paisagem rural romana e alto-medieval em Portugal*. Universidade do Algarve, Faculdade de Letras, Conímbriga, Vol. XXXVII, Instituto de Arqueologia, Imprensa da Universidade de Coimbra.

CARDOSO, J. L. (1992). *Um camelídeo de Conímbriga*. Faculdade de Letras, Instituto de Arqueologia, Conímbriga: Universidade de Conímbriga, Vol. XXI, pp. 181-187.

Trata-se, como se compreende, de duas citações de *Conímbriga*, revista do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Do primeiro artigo as pp. são 89-120.

O que se escreve e como se escreve é retrato do escritor. Se for literato, da sua capacidade de nos contar uma boa e aliciante história; se investigador, da qualidade da sua investigação e, consequentemente, da fiabilidade dos resultados que apresenta. Essa, a questão.

Agora que começamos a usar a Inteligência Artificial, sabemos bem que a correcta formulação da pergunta se reveste de importância capital para se obter a resposta adequada. 🐉

José d'Encarnação,

Cascais, 18 de Abril de 2025

Um processo infinito

separar, ligar, voltar a separar, e assim sucessivamente...

Vítor Oliveira Jorge [Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa].

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Uma questão maior da vida e do pensamento humanos é a da relação homem-animal. Seja-me permitido usar aqui, por comodidade e sem réstia de machismo, neste texto curto, apenas a palavra “homem”, para significar o ser humano na sua dupla faceta, homem-mulher. O que está em causa nesta relação é tão antigo quanto a própria humanidade, uma vez que nós, animais fora do vulgar, nos dedicamos a pensar-nos a nós próprios e a pensar todos os restantes animais. Este é um problema que retorna sempre à nossa consciência, certamente uma consciência muitas vezes culpada, pela utilização (ia escrever exploração...) extrema, e mesmo extermínio, que impusemos e impomos às outras espécies: tudo isso é bem sabido. E bem sabido desde logo pelos próprios arqueólogos que somos, pois que nos restos do passado com que trabalhamos, a presença de outros animais, desde que a natureza dos terrenos o permita, no caso dos seus ossos, obviamente, é uma constante. Claro que basta lembrar-nos da chamada “arte” do Paleolítico recente, até hoje cheia de enigmas apesar dos enormes progressos feitos no seu conhecimento, para termos esse sobressalto relativamente à nossa ignorância: que queriam deixar bem marcado no território, ou nos lugares esconsos das cavernas, estes caçadores-recolectores que elegeram certas espécies, com exclusão de muitas outras, como símbolos daquilo que tudo indica ser uma religião sofisticadamente estruturada?... Ficamos atónitos e maravilhados com as figurações realizadas por esses nossos antepassados, que sempre deixaram a imagem humana reduzida a um esquema, e, pelo contrário, a imagem animal, genialmente representada, atingindo em muitos casos a categoria de obra-prima, que com justeza a modernidade, e a disciplina da História da Arte que esta inventou, lhes atribui. Uma realidade é indubitável: sem o animal, sob todos os pontos de vista (práticos e simbólicos), não seríamos humanos, não existiríamos como somos. Precisamos do seu olhar perscrutante

“Uma questão maior da vida e do pensamento humano é a da relação homem-animal. [...] O que está em causa nesta relação é tão antigo quanto a própria humanidade, uma vez que nós, animais fora do vulgar, nos dedicamos a pensar-nos a nós próprios e a pensar todos os restantes animais.”

e enigmático, obscuro como todos os enigmas esfíngicos que vêm do fundo do universo. Sim, do olhar do gato de companhia que interroga, e desampara a nudez do filósofo, quando este está na sua mais íntima solidão. Sim, do olhar do touro de morte, do chamado “touro de combate”, durante anos deixado livre no campo para se manter bravo, que o “pegador” enfrenta para questionar, corpo a corpo, esse limiar total, momentâneo, em que supostamente nunca sabemos quem triunfará, se a natureza animal, bruta, se a cultura humana representada por quem o toureira.

Claro que tudo isto implica uma explicação. Não sou de todo adepto de touradas, porque elas são um espetáculo destinado a matar o touro, por muitos riscos que o homem corra. Nós sabemos de antemão, como toda uma multidão ávida de ver, quem vai ganhar naquele ritual, e ainda por cima, sim, é a “valentia masculina” o que está ali sobretudo em causa. Mas a dificuldade de extirpar as touradas da nossa vida moderna, respeitadora dos animais,

reside na emoção (que felizmente não me atinge, que repudio) daquele instante de frente a frente.

Claro que o animal de companhia é, numa sociedade cada vez mais inumana, *maquinica*, artificial, o companheiro por excelência das pessoas solitárias que somos todos, e no qual podemos projetar toda a nossa subjetividade individual. Quanto mais máquinas, incluindo robôs, mais *pets*. E estes são uma indústria, da produção de variantes de raças às rações, dos cuidados veterinários aos hospitais para bichos e aos hotéis para suas excelências permitirem aos donos ir de férias descansados: o capitalismo é de um dinamismo extraordinário, qual fábrica incessante de desejos que, como fluidos irrequietos, ocupam todos os nichos onde o capital se possa produzir, reproduzir.

Assim, e para voltar a centrar o texto no que diz respeito às nossas matérias, a Arqueozoologia é um domínio importante da Arqueologia. Aliás notamos, em geral, que as ciências e as novas tecnologias estão cada vez mais a “ajudar” a Arqueologia, e o estudo das faunas não é exceção. Há uma plêiade de pessoas a trabalhar nisso. O importante é que o façam em íntima relação com os arqueólogos, para que as suas análises sejam devidamente contextualizadas e os resultados criticamente utilizados no que nos interessa, ou seja, à ciência social que praticamos. Como é evidente, os restos de animais que encontramos no terreno podem estar relacionados com uma variedade infinita de razões para estarem ali, do modo como os encontramos, e uma lista de espécies nada nos diz por si só. Todo o cuidado é pouco, nesta interface indispensável ciências naturais/ /ciências humanas, porque cada tipo de ciência cria espontaneamente uma certa atitude perante a realidade (uma certa “filosofia”) diferente das outras, e o desafio da interdisciplinaridade reside precisamente aí, na arte de saber conjugar sensibilidades, preocupações diferentes, para cada caso. A ciência tende para o universal, certo, mas cada contexto arqueológico é único e irrepetível, e em última análise a sua interpretação, por muito que recorra a outras ciências, é uma interpretação arqueológica aplicada àquele caso particular, pelos

arqueólogos que têm aí toda a sua inalienável responsabilidade. Sabemos bem como a dicotomia animal/humano está em relação com uma variedade de outras dicotomias, como natureza/cultura, evolução/história, selvagem/civilizado (ou selvagem/doméstico), corpo/alma, e tantas outras delas derivadas, dicotomias de que muitas vezes hoje nos lamentamos, esquecendo talvez que elas estão ligadas à racionalidade moderna e ao pensamento que nos destacou da Idade Média, permitindo-nos uma outra abertura ao mundo. Conhecer é separar, criar conceitos a partir de uma realidade sincrética, conceitos que exprimem qualquer coisa de mais ou menos bem delimitado, que a seguir, já amadurecido no que exprime, possa então interligar-se com outros conhecimentos para gerar interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, isto é, aproximar-se da realidade na sua complexidade, na sua multiplicidade interlaçada. A atitude experimental, própria da ciência, é sempre uma atitude redutora, que isola certas variantes para observar o seu comportamento; mas não se fica por aí. A compreensão médica de um corpo passa pelo isolamento dos seus diversos órgãos, mas nunca esquece, obviamente, que eles estão funcionalmente interligados. E por aí adiante.

FIG. 1 – Pareidolia (fenómeno perceptivo de pseudo-reconhecimento de imagens de rostos humanos ou animais em certas formas ou outros estímulos visuais) antropomórfica criada em 1566 por Giuseppe Arcimboldo (1527-1593).

FONTE: Wikimedia Commons.

FIG. 2 – O jurista, criado em 1566 por Giuseppe Arcimboldo (1527-1593).

Em Arqueologia, estamos perante a mesma dicotomia da História, passado/presente. Seres retrospectivos e prospetivos que somos, necessitamos continuamente, a partir desse ponto abstrato no tempo e espaço a que chamamos presente, de perceber o que se passou para poder antever de algum modo o que está para vir. É a função da História. A indispensabilidade da memória para nos podermos situar e encetar qualquer ação julgada coerente. A Arqueologia histórica tem em geral um “espírito” diferente da Arqueologia pré-histórica, a ponto de em alguns escritos eu já ter sugerido que se trata de ciências diferentes, embora “irmãs”. Aliás, por exemplo em França, durante muito tempo, bastantes “pré-historiadores” tinham uma formação de ciências naturais, e os arqueólogos da história uma formação de historiadores. De facto, são dois mundos diferentes, com um interface muito complexo (mas extremamente “rico” em problemática, por isso mesmo) de abordar, que é o da Proto-História. Abreviando uma questão difícil, a narrativa da História, em que temos “factos”, acontecimentos mais ou menos bem definidos, não pode ser a mesma da Pré-História, em que temos mais processos possíveis ou prováveis, do que propriamente eventos. Assim, a construção da Pré-História está menos do lado da narrativa propriamente histórica clássica, do que numa interligação crítica em constante revisão entre sítios estudados no terreno e teorias interpretativas importadas,

nomeadamente da Antropologia cultural ou da própria Filosofia. Claro que mais esta dicotomia tem muito que se lhe diga, e neste texto tenho de ser sucinto. Há na Pré-História uma constante tensão entre o geral (as conceções teóricas) e os dados que vamos obtendo no campo ou a partir das análises laboratoriais; e a esse respeito ela tem (de novo) certas analogias com a Medicina, quando aplicada a cada doente com sintomas ainda indecifrados, e, portanto, cujo diagnóstico tem de se ir calibrando a partir da observação direta da pessoa (aqui em paralelo com um sítio arqueológico) e os dados das análises e exames “científicos” de que se vai dispondo.

É preciso terminar. A realidade, e a compreensão que vamos tendo dela, também em Arqueologia, está cheia de paradoxos e de contradições. E a essa complexidade soma-se evidentemente a das diferentes perspetivas das comunidades (de senso comum ou de pensamento científico) que a observam e que dela fazem parte, e que acrescentam, por assim dizer, mais complexidade à já existente. Ainda bem, porque o nosso objetivo não é chegar a uma doutrina fixa, mas praticar um pensamento livre num campo de observações abertas. 🐉

Vitor Oliveira Jorge,
Loures, 20 de Abril de 2025

“A realidade, e a compreensão que vamos tendo dela, também em Arqueologia, está cheia de paradoxos e de contradições. E a essa complexidade soma-se a das diferentes perspetivas das comunidades que a observam e dela fazem parte, e que acrescentam mais complexidade à já existente.

Ainda bem.”

Arqueologia, Antropologia e Arquitectura vernácula

contributo para uma investigação conjunta

Victor Mestre [Arquitecto].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Arquitectura vernácula, também denominada como “popular” na sua identificação tipológica, é frequentemente associada a uma concepção de Arquitectura primitiva, ao ser ligada à Arqueologia, principalmente quando se reporta a tipos de construções simplificadas, transparecendo por vezes uma ideia desajustada de associação com construtores / utilizadores primitivos. Luís Maldonado Ramos, arquitecto, e Fernando Vela Cossío, arqueólogo, lembram que, em 1926, Le Corbusier, arquitecto moderno, já demonstrava interesse pela Arquitectura vernácula, tendo dito: *“no existe eso que llamamos primitivo; hay unicamente médios primitivos. La idea es constante y poderosa desde el principio mismo”* (RAMOS e COSSÍO, 1998: 57), desmontando assim a ideia de Homem primitivo em associação com tipos de casas ditas primitivas. A Arqueologia, em diversos tempos históricos tem procurado compreender o espaço doméstico, no âmbito de tipos de *habitat* em contexto comunitário, constituindo este um dos mais relevantes temas de investigação relacionados com a Arquitectura vernácula, tal como a reconhecemos na contemporaneidade. Alguns tipos de casas que investigamos na actualidade inscrever-se-ão numa linhagem, na esteira da progressão sociocultural das comunidades ao longo dos tempos. Das grutas naturais às grutas escavadas em rochas brandas, aos abrigos temporários (re)construídos ciclicamente nas itinerâncias sazonais, ao nomadismo e às tendas a este associadas, passando pelas cabanas vegetais, estruturas mistas simplificadas, até ao surgimento de tipos específicos de casas. Todos estes tipos constituem a expressão sociocultural dos seus construtores e utilizadores. Começamos por questionar se, numa classificação tipológica, devemos separar tipos de *habitats* temporários de tipos de *habitats* permanentes. Poderão, no entanto, estes tipos ser referenciados enquanto tipos embrionários de casas, face à transformação do seu processo construtivo ao longo

“A Arqueologia, em diversos tempos históricos tem procurado compreender o espaço doméstico, no âmbito de tipos de *habitat* em contexto comunitário, constituindo este um dos mais relevantes temas de investigação relacionados com a Arquitectura vernácula, tal como a reconhecemos na contemporaneidade.”

de tempo? Ou permanecerão autónomos numa classificação de construções habitacionais, mas em taxonomias paralelas? Só será considerável Arquitectura vernácula a correspondente aos tipos de casas cujas tecnologias são duradouras e permanentes? Ambos os casos se inscrevem em idênticos períodos históricos (tanto em contexto arqueológico / histórico como em contexto contemporâneo), mantendo distintos processos construtivos e organizações espaciais enquanto lugares habitacionais. Independentemente da tipologia de *habitats* temporários ou permanentes, uma das questões para a qual procuramos resposta está na identificação de um determinado período, tipificado pela Arqueologia, pela investigação histórica, onde seja possível perceber uma potencial transição, quer de natureza espacial, tecnológica, formal, ou mesmo de passagem de *habitat* temporário para *habitat* permanente. Poderá comprovar-se

“ Pretendemos através da Arqueologia aprofundar o conhecimento ancestral da filiação do que se convencionou designar por ‘Arquitectura vernácula’, para que as estruturas exumadas por esta especialidade se possam relacionar com as casas vernáculas contemporâneas. [...] Neste âmbito, as escavações em espaço rural e/ou em bairros urbanos terão muito a beneficiar se incorporarem investigadores em Arquitectura vernácula.”

a existência de estágios, ou seja, comprovar-se que a Arquitectura vernácula é progressiva, no sentido em que, mantendo a estrutura identitária de um determinado tipo, este poderá incorporar novas valências tipológicas, formais, volumétricas, construtivas, de expressão artística, inovações de conforto? Quiçá adquiridas por alguém que, em trânsito e na sua rede de comunicações, experiencia vivências exteriores à comunidade de origem e, no retorno, transmite novos conhecimentos numa interpretação própria adaptada à realidade no terreno? Como e quando se terão efectuado estas potenciais assimilações de novidades? Em que locais da casa se terão efectuado essas inovações?

Uma outra questão de fundo prende-se com a potencial datação da estabilização dos tipos de casas que identificamos a partir do século XIX, através do registo fotográfico e/ou por via de representações técnicas / artísticas. Pretendemos através da Arqueologia aprofundar o conhecimento ancestral de filiação do que se convencionou designar por “Arquitectura vernácula”, para que as estruturas exumadas por esta especialidade se possam relacionar com tipos de casas vernáculas contemporâneas. Sobretudo, procuramos onde e quando se estabilizou um determinado espaço doméstico associado a um tipo de casa, comum a uma comunidade enquanto lar agregador de uma unidade familiar e, consequentemente, repetido em diversas casas.

A Arqueologia tem uma relevância vital para este tema de investigação e, neste âmbito, as escavações em espaço rural e/ou em bairros urbanos terão muito a beneficiar se incorporarem investigadores em Arquitectura vernácula. A Arqueologia que referimos é a que pesquisa todos os tempos históricos, incluindo o contemporâneo, e lugares não monumentais, onde destacamos os finais do século XVIII e sobretudo o século XIX, período em que as grandes transformações sociais, relacionadas com a revolução industrial, sobrepuseram estruturas habitacionais a outras existentes ou a novos territórios destinados a casas vernáculas e a bairros, entretanto igualmente sobrepostos por novas realidades. O processo comparativo, entre as estruturas exumadas e os levantamentos contemporâneos realizados por arquitectos em casas e/ou conjuntos de Arquitectura vernácula, poderão beneficiar de linhas comuns de investigação. Poderão revelar continuidades, tal como poderão revelar novas expressões identitárias de Arquitectura vernácula que as investigações não reconhecem enquanto processo histórico.

É comum mencionar-se que a Arquitectura vernácula é intemporal e, consequentemente, não reconhecida enquanto processo histórico, precisamente por não ter enquadramento de estilo como a erudita. Contudo, a sua descrição formal não significará que determinados tipos, ao se consolidarem enquanto invariantes, não tenham uma potencial datação de origem e um reconhecimento de identidade estética.

As denominações que se codificaram para identificar as arquitecturas “feitas pelo povo para o povo”, conforme definição de sir Paul OLIVER (1997), de um modo geral estabilizaram em “vernácula” e “popular”, em detrimento de outras expressões, como “primitiva”, referida anteriormente. O seu aprofundamento tem nos investigadores RAPOPORT (1972), FRASER (1968), OLIVER (1977), GUIDONI (1979), entre outros, a base teórica fundamental para se ancorarem investigações em diversos contextos socioculturais. Contudo, estas duas designações também não são consensuais, nomeadamente em termos linguísticos, nas diversas traduções a partir da origem da investigação. Também se reflectem nas abordagens sociológica e antropológica, no sentido do que se entende por *habitat* / casa enquanto espaços de vivências, de organização da unidade familiar em ambientes não-eruditos muito diversificados, como também em termos construtivos. Numa abordagem contemporânea onde se incorporam analiticamente espaços de fronteira cultural, lugares em transição física, de limite do seu reconhecimento tradicional, como

poderemos actualmente reconhecer tipologicamente um *habitat*, uma casa? Realidades domésticas geradas pelos *media*, onde a matriz identitária dos tipos identificados se esbate na simplificação dos processos de transformação, de adaptação de tipos preexistentes, e influem na organização funcional, aparentemente desligam-se de linhagens ancestrais, surgindo assim novas realidades tipológicas. No entanto, o que genericamente persiste na investigação de campo é ainda a Arquitectura vernácula estável, referenciável em investigações anteriores apesar de se encontrar em transição. O facto de ser utilizada vai acolhendo inovações, por vezes difíceis de compreender pelos processos transformadores, no plano físico como na dimensão das valências espaciais em virtude dos novos posicionamentos socioculturais. A hibridização da Arquitectura vernácula será uma realidade incontornável, o que contribui para a relevância de a estudar na linhagem histórica, sobretudo nas potenciais fases de progressão até ao presente ciclo de difícil análise. Salientamos o estudo de RAMOS e COSSÍO (1998), *De Arquitectura y Arqueología*, precisamente por procurarem aprofundar o conhecimento interdisciplinar através da investigação científica no âmbito da Arqueologia e da Arquitectura, explorando no capítulo I temas como: “Espacio Doméstico y Arquitectura en Prehistoria”, “Arquitectura y Arqueología en los siglos XVIII y XIX”, e ainda “Investigación Arqueológica y Arquitectura”.

No contexto ancestral da formação das comunidades humanas sedentarizadas, retomamos um conjunto de perguntas que suportam a investigação, nomeadamente: como e quando surgiram os tipos de Arquitectura vernácula enquanto espaço habitacional? Implicou a concepção de uma base planeada construtiva repetida enquanto tipologia específica, associada a um sentido de espaço funcional? Nos primórdios do *habitat*, a concepção de uma determinada espacialidade estaria exclusivamente dependente da questão material / funcional? Terão existido motivações de sentido espiritual? A definição de um determinado tipo resulta de um conhecimento empírico continuado, adquirido numa prática construtiva que recorre especificamente a determinadas ferramentas, materiais disponíveis e à sua operatividade? Em termos de expressão e identidade estética, estas resultaram exclusivamente dessa consciência construtiva? E ainda se questiona se, num determinado tipo de construção antiga em contexto arqueológico, que procuramos identificar no seu processo construtivo, este teve na sua concepção um sentido imaterial de procura do espaço ideal, eventualmente articulado com outra(s) unidade(s) espaciais, organizadas entre si numa configuração tridimensional. Se sim, ter-se-á constituído numa concepção arquitectónica integral tipificada, no sentido em que se repete, ou simplesmente

terá resultado de concepção construtiva espontânea única, ainda na esteira do *habitat* básico, sem predefinição tipológica? Ou, encontrando-se numa aparente transição, denota a incorporação de inovação?

As questões avolumam-se pela impossibilidade de vivenciarmos essas realidades físicas sem a presença do seu criador e/ou utilizador. Daí a relevância do processo comparativo entre realidades e numa esteira temporal, incluindo a actualidade. As metodologias interpretativas de investigação suportam-se na cultura material, nos despojos exumados pela Arqueologia, que meticulosamente os mapeia no sentido de identificar as funções dos respectivos compartimentos. E, por essa razão, a relevância das fogueiras, dos poços, das latrinas, dos pátios, dos silos e dos espaços destinados aos animais. Contudo, pouco ou nada de substantivo ressoa das vivências, das organizações familiares e respectivas hierarquias, o que a língua inglesa denomina de *kinship*.

A exumação de esqueletos que permaneceram *in situ*, após uma calamidade natural e/ou em resultado de acções bélicas, potencia determinadas interpretações. Contudo, dar-nos-ão dados descontextualizados da vida quotidiana dos seus habitantes, como se observa em Pompeia, apesar de aparentemente podermos interpretar aspectos das vivências, através da contextualização *in situ* dos volumes em gesso dos falsos corpos, enquadrados pelas espacialidades e objectos domésticos. Neste relevante sítio arqueológico, destacam-se as casas cujas paredes permaneceram quase intactas na sua tridimensionalidade, onde pinturas e mosaicos de pavimentos representam o respectivo uso; mais raramente, alguma mobília integrada na construção relaciona o espaço com a vida social deste contexto sociocultural. Apesar de, em Pompeia, a maioria das casas remanescentes não serem de Arquitectura vernácula, poderão algumas delas promover potenciais “aproximações”; ou melhor, serão potencialmente referenciáveis, influentes na transmissão de diversas inovações, desde logo tipológicas, nomeadamente em termos de organização espaciais.

As eventuais relações entre casas eruditas e casas vernáculas será outro aspecto incontornável na identificação e caracterização dos tipos de casa vernáculas. Aliás, no plano da investigação, não será operativo separar estas arquitecturas em compartimentos estanques, porquanto em muitos casos existirão transferências mútuas e, eventualmente, a existir um sentido progressivo na Arquitectura vernácula, este tipo de transferências poderá ser um dos mais significativos elos de progressão. Acreditamos que estas se entrecruzam em diversas realidades, nomeadamente construtiva, espaciais e de expressão identitária, e ainda de incorporação

de inovações. As fronteiras esbatem-se quando procuramos, precisamente, os momentos de transferência de novidades entre territórios que passaram a ser confluentes através de um processo comunicativo entre comunidades diferentes. Os territórios sujeitos ao colonialismo ao longo de séculos são em si mesmo expressões de fenómenos de transferências de múltiplas influências e, por isso, registos fundamentais para se compreender a viagem de formas, expressões, modos de habitar, tecnologias e infra-estruturas. Pretendemos acompanhar a Arqueologia

em contexto, rural e urbano, onde se desvendam as tipologias habitacionais, estudando sobretudo as invariantes para determinar e caracterizar as potenciais conectividades com os tipos de casas vernáculas contemporâneas, em articulação com a análise antropológica.

Victor Mestre,
Lisboa, 23 de Maio de 2025

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

- AlSAYYAD, Nezar (2014) – *Traditions: the "real", the hyper, and the virtual in the environment*. Londres / New York: Routledge.
- ARGAN, Giulio Carlo (1966) – *El Concepto de Espacio Arquitectónico desde el Barroco a Nuestros Días*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- FRAZER, Douglas (1968) – *Village planning in the primitive world*. New York: George Braziler.
- GUIDONI, Enrico (1979) – *Architettura Primitiva*. Milano: Electa Editrice.
- KING, Anthony D. (1976) – *Colonial urban development: culture, social power and environment*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- OLIVER, Paul (ed.) (1997) – *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RAMOS, Luis Maldonado e Cossío, Fernando Vela (1998) – *De Arquitectura y Arqueología*. Madrid: Editorial Munilla-Léria.
- RAPOPORT, Amos (1972) – *Pour une Anthropologie de la Maison*. Paris: Dunod.
- RUDOSFKY, Bernard (1964) – *Architecture without Architects. A short introduction to non-pedigreed architecture*. New York: Museum of Modern Art.

FIG. 1 – Escrita desenhada. Banhos islâmicos de Loulé e Casa Senhorial dos Barreto. Um conjunto de estruturas sobrepostas de arquitectura erudita e vernácula.

RESUMO

Artigo que evoca a exposição “Centum Celas: uma *villa* romana”, dedicada a um sítio arqueológico classificado como Monumento Nacional desde 1927. Foi realizada em 2008, com o apoio da Câmara Municipal de Belmonte e a responsabilidade científica da arqueóloga Helena Frade (1957-2014 †). O respectivo catálogo nunca foi publicado e é aqui retomado nos termos originais. Mais do que um catálogo de uma exposição que já não existe, trata-se da divulgação de espólio maioritariamente inédito da Torre de Centum Celas, nunca esquecendo o trabalho e a dedicação de quem a sentia como uma casa, a saudosa Helena Frade.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Arquitectura; Época Romana; *Centum Cellas*; Espólio arqueológico.

ABSTRACT

This paper evokes the 2008 “*Centum Celas: a Roman villa*” exhibition, dedicated to the archaeological site, which was classified as National Monument in 1927. The exhibition was sponsored by the Belmonte Municipal Council and scientifically curated by archaeologist Helena Frade (1957-2014 †). The catalogue had never been published and is revisited here in its original form. Rather than a catalogue of a past exhibition, it is the opportunity to divulge the mostly unknown assets of the Centum Celas Tower as well as the work and dedication of Helena Frade, for whom Centum Celas was synonymous with home.

KEY WORDS: Archaeology; Architecture; Roman times; *Centum Cellas*; Archaeological assets.

RÉSUMÉ

Article évoquant l'exposition « Centum Celas : une *villa* romaine », dédiée à un site archéologique classé Monument National depuis 1927. Elle fut réalisée en 2008 avec le soutien de la Mairie de Belmonte et sous la responsabilité scientifique de l'archéologue Helena Frade (1957-2014 †). Le catalogue afférant n'a jamais été publié et est ici repris dans les termes originels. Plus qu'un catalogue d'exposition qui n'existe déjà plus, il s'agit de la divulgation d'un butin principalement inédit de la Tour de Centum Celas, n'oubliant jamais le travail et le dévouement de celle qui la vivait comme une maison, la regrettée Helena Frade.

MOTS CLÉS: Archéologie; Architecture; Époque romaine; *Centum Cellas*; Butin archéologique.

A Torre de Centum Celas

catálogo de uma exposição

Helena Frade ¹ e Elisa Albuquerque ²

NOTA PRÉVIA

No ano de 2008, foi organizada uma exposição intitulada *Centum Celas: uma villa romana*, da responsabilidade da Câmara Municipal de Belmonte e de Helena Frade, na altura técnica da Direcção Regional de Cultura do Centro ¹. Para complementar a exposição foi elaborado um catálogo ² que, infelizmente, não foi publicado. Passados anos da referida exposição e outros da partida prematura de Helena Frade, porque não dar a conhecer alguns dos materiais arqueológicos daquele local tão conhecido da Beira Interior? O conteúdo foi pensado para ser simples, acessível ao público geral, e nunca pretendeu ser um texto de teor académico. Desta forma, optámos por mantê-lo tal como foi pensado. Por agora, mais do que um catálogo de uma exposição que já não existe, trata-se de uma mostra de algum espólio da Torre de Centum Celas (a maior parte inédito), nunca esquecendo o trabalho e a dedicação de quem sentia aquele sítio como uma casa, a saudosa Helena Frade.

A TORRE DE CENTUM CELAS

A Torre de Centum Celas está classificada como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 14 425 de 15 de Outubro de 1927, e afecta à Direcção Regional de Cultura do Centro. Localiza-se na freguesia do Colmeal da Torre, do concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco. Poder-se-á dizer que é um monumento emblemático da Cova da Beira. Sobressai na paisagem como que desafiando o céu e inspirando os diversos investigadores que, ao longo dos tempos, foram tecendo as mais diversas considerações sobre a sua funcionalidade. O que para nós é uma casa romana, foi para uns o local onde esteve preso o papa S. Cornélio, para outros uma atalaia, a parte central de um acampamento romano, um local de repouso ou de muda de cavalos ligado à via romana, restos de um santuário, um templo de um fórum romano. Os trabalhos arqueológicos efectuados permitem-nos dizer

¹ O original tinha os seguintes agradecimentos: Dr.ª Conceição Lopes, Dr. José Ruiivo, Arq. Antero Carvalho, ARA - Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do Património da Beira Interior, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Tavares Proença Júnior e Direcção Regional de Cultura do Centro.

² Textos e fotografias: Helena Frade e Elisa Albuquerque (albuquerque.elisa@gmail.com); Desenhos: Elisa Albuquerque; Restaurações: Museu Monográfico de Conimbriga.

¹ Arqueóloga (1957-2014 †).

² Arqueóloga.

Por opção da segunda autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-05-01.

FIG. 1 – Torre de Centum Celas.

que o edifício, actualmente visível e conhecido como Torre, não se encontrava isolado, mas antes inserido num maior e mais complexo conjunto de estruturas. É o núcleo mais antigo e central de um conjunto de estruturas que se desenvolvem em seu redor, dispostas em diversos patamares e com diferentes alturas e volumetrias, apresentando uma planta em U.

Fazia parte da casa que *Lucius Caecilius*, um rico comerciante romano que se dedicava ao comércio do estanho, aqui mandou construir em meados do século I, para si e seus descendentes, que permaneceram neste local até aos inícios do século V. O topónimo Torre vem certamente do aspecto turriforme do edifício; Centum Celas deriva, com muita probabilidade, da grande quantidade de divisões que compunham a casa. Existiu aqui uma construção de fábrica inteiramente romana, erigida com silhares de granito, em que as dimensões, as técnicas do talhe e o modo como foram trabalhados são demonstrativas de que a obra foi encomendada, delineada e dirigida por pessoas que conheciam bem os métodos utilizados na melhor arquitectura clássica. A planta, principalmente a do núcleo primitivo, rege-se segundo um eixo de simetria que a atravessa no sentido do comprimento: a cada sala, corredor ou jardim do lado Oeste corresponde outra sala, corredor ou jardim exactamente igual no lado Este. As reconstruções e acrescentos que foram naturalmente feitas no primitivo edifício e, principalmente, as alterações significativas introduzidas nos séculos III-IV, deixam sempre transparecer o antigo eixo de simetria.

Para a implantação do núcleo central do conjunto foi escolhida uma pequena colina, onde o substrato granítico se encontra à superfície. Para a construção foi necessária a preparação do terreno, obrigando a que a Este, Sul e Sudoeste, a colina fosse desbastada para aí serem erigidas e encostadas as paredes da Torre. Estas são feitas com blocos de granito colocados uns sobre os outros e sem a utilização de qualquer argamassa para os unir (Fig. 2).

FIG. 2 – Parede Sul.

A primeira fiada de pedras assenta directamente na rocha-base, que foi afeiçãoada e alisada para a sua colocação (Fig. 3).

Por vezes, a base do silhar é afeiçãoada de modo que a parte que assenta no solo seja mais larga, permitindo assim uma melhor descarga de forças e maior estabilidade da construção (Fig. 4).

Os cunhais são feitos com grandes blocos em forma de L. As pedras de base junto às portas são blocos únicos, talhados propositadamente para o local. Em todas as paredes da Torre são visíveis pedras cortadas e colocadas de forma a encaixarem perfeitamente umas nas outras, originando uma correcta descarga de forças. As paredes que não tinham de suportar muito peso foram construídas com pedras de menores dimensões.

O aspecto exterior da Torre poderá levar-nos a pensar que teria tido, originalmente, três andares. Contudo, uma análise das paredes interiores do edifício, ao nível do primeiro andar, permitiu-nos constatar que não há indícios de que a primitiva planta do monumento tivesse um terceiro piso.

Assim, a Torre, na sua primitiva planta, tinha apenas rés-do-chão e primeiro andar e era coberta por um telhado de duas águas suportado por frontões triangulares que rematavam as paredes Norte e Sul. O rés-do-chão da Torre é formado por diversos compartimentos, que poderiam ter sido arrecadações e salas diversas.

O acesso do rés-do-chão ao andar superior fazia-se através de escadas existentes a nascente e poente, e que integravam um pequeno patamar a meio da subida (Fig. 5).

FIGS. 3 e 4 – Silharia.

Uma única sala ocupava todo o primeiro andar (B – Fig. 10). Era abundantemente iluminada por várias portas e janelas em todas as paredes ao nível do pavimento, e por uma segunda fiada de janelas, junto ao tecto, que apenas está completa na parede Sul, mas poderia ter existido nas restantes paredes (Fig. 2). As portas e janelas abriam-se

FIG. 5 – Acesso ao primeiro andar.

FIG. 6 – Paredes poente da Torre.

FIG. 7 – Friso e encaixes dos barrotes de madeira para suporte do pavimento.

para uma varanda, coberta por um telhado que encaixava nas paredes da Torre, com colunas toscanas com cerca de 3,5 m de altura (Fig. 6). Esta varanda proporcionava uma retemperadora visão dos jardins (C e C' – Fig. 10). Além de uma inegável função estética e de ser uma prova do bom gosto do proprietário, a varanda tinha uma importante função de regulação da temperatura da sala, tornando-a mais amena. Protegia do frio rigoroso que se faz sentir nesta zona no Inverno e quebrava as altas temperaturas do Verão, impedindo o Sol de incidir directamente nas portas e janelas mais baixas da sala.

As janelas que existem na parte superior das paredes, e que ainda mantêm a feição original na parede Sul, serviam, certamente, para dar luz a uma ampla e única sala que existia no primeiro andar. As paredes interiores deste piso também não têm vestígios de arranques de outras paredes que pudessem ter servido para dividir esta grande sala, razão que nos leva a propô-la como um espaço único, cuja função terá sido sala de refeições.

Ao nível do primeiro andar existe uma pequena cornija emoldurada, que servia para assentamento da madeira dos pavimentos, havendo, ainda, no interior, vestígios do encaixe dos caibros que os suportavam (Fig. 7). A Sul da dita sala existia uma estrutura (D – Fig. 10) que poderá ter sido uma pérgula, coberta por um conjunto de traves de madeira que se encaixavam na parede 1 e se apoiavam noutra, colocada transversalmente e suportada por colunas ou barrotes cravados no chão. A área poderia estar coberta por um *velum* ou por trepadeiras, que cresciam subindo pelas colunas ou barrotes e se enleavam nas traves, criando um tecto verde e tornando o local fresco. Este espaço era como que uma continuação da grande sala do primeiro andar, que na época estival poderia ser usado como um local para desfrutar a beleza dos jardins e a serenidade da paisagem.

A cozinha da casa estava localizada a nascente (E – Fig. 10), numa área onde foi posta a descoberto uma lareira e onde se identificou um espaço para um fogão de cozinha.

A primitiva construção tinha um local reservado ao culto dos deuses protectores da casa e ao culto dos antepassados. Aí estava colocada a ara fundacional, onde o proprietário, *Lucius Caecilus*, invocava Vénus e Minerva como divindades protectoras (A – Fig. 10).

Entre meados do século III e inícios do século IV, houve uma grande remodelação que se fez sentir mais na parte Norte, aumentando a área ocupada e modificando o esquema de circulação entre os diversos compartimentos. Foi construída uma nova fachada principal que veio unir as duas alas laterais. Esta fachada não era um simples muro, mas uma nova ala com uma série de compartimentos.

Um grande portão, colocado a meio da fachada e no eixo de simetria do edifício, flanqueava o acesso ao pátio central.

O grande pátio (espaço LI / XXXI – Fig. 10) tornou-se ainda mais interiorizado, com a construção de um pórtico a nascente, norte e poente (H – Fig. 10).

Desse pórtico existem ainda os muros a nascente e norte, construídos com pequenas pedras e terra. A intervalos regulares de 3 m, são visíveis pedras diferentes do restante aparelho utilizado, dispostas transversalmente ao muro; poderão indicar a localização das colunas ou serem apenas

um modo de dar maior solidez à parede nos sítios onde elas iriam ser colocadas (Fig. 8).

Para a construção do pórtico, foram destruídos os espaços X e LII (Fig. 10), pertencentes à primeira fase. A parede oeste do espaço X (Fig. 10), construída com grandes silhares, é desactivada e ao lado é construída uma outra, para suporte da colonata.

O pórtico, com 3,5 m de largura, era pavimentado com fiadas de dez tijoleiras quadradas com 34 x 35 cm, unindo todos os compartimentos, permitindo desta forma a circulação ao abrigo das intempéries do Inverno, enquanto abrigava do calor de Verão as salas das alas nascente, norte e poente, tornando-as mais aprazíveis.

Entre as áreas construídas a norte da Torre encontra-se o espaço ocupado pelo novo larário (G – Fig. 10), que veio substituir o da primeira fase (Fig. 9). Numa sala rectangular, com uma entrada pelo pórtico, existia uma lareira feita com tijoleiras unidas com argamassa, onde se queimava o incenso e ardia o fogo sagrado, mantido aceso dia e noite. Havia também uma prateleira de tijolo onde estariam colocadas algumas das estatuetas dos Lares e as efígies dos antepassados. Neste espaço, foram ainda encontradas oito aras, entre as quais estava a ara fundacional, bem como um pequeno tesouro composto por 28 moedas dos séculos III-IV, que podiam ter estado dentro de um cofre que o tempo destruiu. Pertence também a esta remodelação a sala com absíde que, juntamente com a que se situa na sua parte Norte, deverão ter sido utilizadas como salas de recepção e/ou locais onde eram servidas as refeições.

As áreas escavadas, que reproduzimos na planta (Fig. 10), não representam a totalidade das estruturas que constituíam a casa, mas apenas parte da residência do proprietário. Das termas, que se situavam a nascente, temos somente registos verbais. Infelizmente, não foi possível recolher qualquer planta das suas estruturas, irremediavelmente perdidas devido à exploração de volfrâmio que aí foi feita na primeira metade do século passado. Igualmente, os alojamentos destinados a criados e escravos não foram identificados, eventualmente destruídos com a plan-

FIGS. 8 e 9 – Em cima, pórtico; em baixo, muro do pórtico ao lado das fundações da sala X (Fig. 10).

tação das vinhas que circundam a Torre, e/ou a construção das casas mais recentes.

A necrópole, que conhecemos apenas por documentos escritos, deveria situar-se nas proximidades da estrada que ligava Mérida a Braga e passava nas imediações.

FIG. 10 – Planta geral das escavações arqueológicas.

	Estruturas Fase 1 e 2		Estruturas Fase 3		Reconstituição Fase 1 e 2 (área não escavada)		Reconstituição Fase III (área não escavada)		Tanque		Esgoto		Lareira
	Estruturas posteriores	A	Larário (1ª Fase)	CC'	Jardins	E	Cozinha	G	Larário (3ª Fase)	I	Capela de São Cornélio		
	Estruturas 1ª ou 2ª Fase	B	Sala de refeições	D	Pérgola	F	Sala de recepção	H	Pórtico				

Após a Época Romana, o local continuou a ser ocupado. Sobre as ruínas da primitiva construção foi erigida a Capela de S. Cornélio, ainda visível no século XVIII. Está orientada no sentido Este-Oeste e foi construída depois do século V, provavelmente nos séculos VIII-IX, se atendermos à tipologia das sepulturas antropomórficas, que foram identificadas (I – Fig. 10).

Durante a Época Medieval, a Torre poderá ter tido função de atalaia. A sua envolvente foi certamente ocupada até aos nossos dias.

Com exceção da peça que representa a figura de Júpiter Ámon e que faz parte do acervo do Museu Tavares Proença Júnior, todo o espólio apresentado na exposição e mencionado no catálogo foi recolhido nas campanhas arqueológicas realizadas no local entre 1992 e 1998.

Catálogo da exposição *Centum Celas: uma villa romana*

EPIGRAFIA

Durante as escavações, foi posta a descoberto uma estrutura incompleta feita em tijolo, onde era visível um derrube de telhado. Sob este foram encontradas oito aras de diversos tamanhos, das quais seis estavam completas, juntamente com um pequeno tesouro de vinte e oito moedas. A associação destes dois elementos, aras e tesouro, indicia a presença de um local de culto familiar aos antepassados e aos deuses protectores, um *lararium*.

Das seis aras, apenas uma, a de granito, apresenta epígrafe, ainda que muito desgastada e de intrincada leitura:

PRO SAN[...]/[.] ET VICT[.] / L(ucius)
CAECI[L(ius)] [.]ATOR / [.....] VENERI /
BE[...][MIN(?)] ERVAE / [.....] LAENDOS
/ [.]I[.....]TEC / [.....]. A(nimo). L(ibens).
V(otum). S(olvit)

“Pela incolumidade (...) e triunfo (?) do vicus (?) Lucius Caecilius (?) (...) a Vênus e a Minerva (?) (...) de bom grado o voto cumpriu”.

Trata-se de um ex-voto colocado de livre vontade por, possivelmente, *Lucius Caecilius*, invocando as divindades de Vênus e Minerva, colocado no momento fundacional da *domus*. Ainda que encontrada num contexto do século IV, o fabrico desta ara remonta ao século I, revelando uma boa paginação e letras homogêneas.

As restantes aras, de mármore e calcário, são anepígrafas e com cronologias apontadas para o século IV d.C.

É importante referir que estas aras foram, após a sua descoberta, levadas para o Laboratório do Museu Monográfico de

FIG. 11 – Conjunto de aras descobertas no *lararium*.

Conimbriga, onde foram tratadas e restauradas, tendo estado posteriormente visíveis ao público na exposição intitulada *Religiões da Lusitânia*, realizada pelo Museu Nacional de Arqueologia. Daí retornaram para integrarem a exposição no castelo de Belmonte.

NUMISMÁTICA

No decurso das várias intervenções, foram recolhidos diversos numismas que, após o tratamento adequado, puderam ser classificadas, tendo sido possível reconhecer que a maioria foram cunhadas durante o Baixo Império. Apresentamos aqui alguns dos exemplares, em parte pertencentes ao tesouro atrás referido.

12

Sestércio (Fig. 12)

Volusianus, Roma, 251-253 d.C.

Anverso: IMP.CAE.VIB.VOLVSIANO AVG; busto laureado à direita, drapejado e couraçado
Reverso: CONCORDIA AVGG; concórdia sentada à esquerda, segurando pátera e dupla cornucópia

Diâmetro: 28-26 mm; Eixo: 11

Referência de inventário: Sala LI - 29a-1

13

Solidus (Fig. 13)

Valentinianus II, Treveri,

9 Ago. 378-25 Ago. 383 d.C.

Anverso: DN VALENTINIANVS IVN PF AVG;
busto à direita, com diadema de pérolas, drapejado e couraçado

Reverso: VICTOR – IA AVGG; dois imperadores (mais pequeno o da direita) sentados num trono segurando um globo cada e tendo aos pés, entre eles, uma palma. Por trás, ao centro, uma Vitória de asas abertas. Marca: -- // TROBS

Diâmetro: 21-20 mm; Eixo: 12

Ref.^a inv.: Sala XXII - 48b-1

16

Nummus (Fig. 16)

Constantius II (Caesar), Constantinopolis, 330-333 d.C.

Anverso: [FL IVL CONSTA]NTIVS NOB C;

Busto laureado à direita, drapejado e couraçado

Reverso: Ilegível; Tipo *Gloria Exercitus*; dois soldados de pé, afrontados, seguram uma lança e um escudo cada;

entre eles, dois estandartes; Marca: — — // [C]ONSA

Diâmetro: 16-15 mm; Eixo: 11

Ref.^a inv.: Sala XL - 51g-81

14

Antoniano (Fig. 14)

Gallienus, Roma, 266 d.C.

Anverso: G[ALLIEN]VS AVG; cabeça radiada à direita

Reverso: FORTUNAREDVX; Fortuna de pé, à esquerda, segurando leme e cornucópia.

No campo: — ζ // —

Diâmetro: 21-18 mm; Eixo: 1

Ref.^a inv.: Sala LI - 29c-1

17

AE2 (Fig. 17)

Gratianus, Arelate, 378-383 d.C.

Anverso: [DN GRATIA]-NVS PF [AVG]; busto à direita, com diadema de pérolas, drapejado e couraçado

Reverso: REPARATIO REIPV[B]; Imperador de frente, cabeça à esquerda, ergue uma mulher ajoelhada com a mão direita; na esquerda segura uma imagem da Vitória.

Marca: — — // [?]CON

Diâmetro: 21-20 mm; Eixo: 12

Ref.^a inv.: Sala XXVIII - 44a-1

15

Nummus (Fig. 15)

Galerius Maximianus (Caesar), Ticinum ou Aquileia, 300-303 d.C.

Anverso: MAXIMIANVS NOB CAES;

cabeça laureada à direita

Reverso: SACRA MONET AVGG ET CAESS [NOS]TR; Moneta de pé, à esquerda, com balança e cornucópia; No enxergo: — — // [...]

Diâmetro: 28-26 mm; Eixo: 1

Ref.^a inv.: Sala LI - 26-18

METAIS

Os metais explorados pelos Romanos foram cobre, estanho, chumbo, ferro, prata e ouro, sendo o bronze uma das ligas mais comuns no mundo romano. Nas várias campanhas de escavações em Centum Celas foram descobertas várias peças metálicas bastante singulares, nomeadamente uma *ligula* em bronze. Trata-se de um instrumento de *toilette* ou de medicina, para preparação de cosméticos ou remédios, composto por uma haste fina terminada em colher numa das extremidades. Neste tipo de peça, o comprimento é variável, estando de acordo com o seu uso, para colher unguentos, medir líquidos, gota a gota ou sondar fístulas.

18

Ligula (Fig. 18). Bronze. Inv. TCC 93 14-70
Época Romana

Outra peça bastante interessante é um peso de chumbo com revestimento de bronze, em forma semiesférica com orifício central.

Peso (Fig. 19). Chumbo.
Inv. TCC 98 15-1
Época Romana

No conjunto das peças metálicas conta-se com a presença de uma dobradiça, um prego e uma peça para madeira.

Dobradiça (Fig. 20). Bronze.
Inv. TCC 95 42-8
Época Romana

Prego (Fig. 21). Bronze.
Inv. TCC 94 7-515
Época Romana

Peça para madeira (Fig. 22). Bronze.
Inv. TCC 97 52b-5
Época Romana

O gosto pelas jóias e adornos é bem conhecido entre os Romanos. Em Centum Celas surgem duas peças, muito simples, mas que de alguma forma reflectem esse interesse. Trata-se de um anel e um aro com duas pontas que poderá ser um brinco ou, possivelmente, uma fibula anular (alfinete metálico cuja função era fixar algumas peças de vestuário e os seus drapeados).

Anel (?) (Fig. 23). Bronze.
Inv. TCC 98 51j-58
Época Romana

Brinco ou Fibula (?) (Fig. 24). Bronze.
Inv. TCC 97 51g-58
Época Romana

Encontrada em muito mau estado de conservação e bastante fragmentada, destacamos a sítula em bronze como uma das peças que mais sobressai dentro do conjunto do espólio recolhido na Torre de Centum Celas. Após um magnífico trabalho de restauro, surge uma peça que serviu, em Época Romana, para transporte e aquecimento de água. Apresenta alguns orifícios resultantes de uma reutilização posterior.

Sítula (Fig. 25). Bronze.
Inv. TCC 97 48-41
Época Romana

Uma outra peça sobressai, não só pela sua beleza, como também pela singularidade dos pormenores, um objecto de simples uso que se transforma rapidamente em uma pequena obra de arte. Trata-se de uma asa de braseira, cuja matéria-prima é o bronze, com as extremidades a representar cabeças de pato. Na zona central é visível a estilização das asas do pato.

Asa de Braseira (Fig. 26). Bronze.
Inv. TCC 97 52b-6
Época Romana

Apresentando um notável trabalho metalúrgico, esta peça trata-se de uma possível pega de um vaso aberto, em que está representado Júpiter Amon. A figura apresenta olhos vasados que poderiam mesmo ter tido alguma aplicação em esmalte para os realçar. Trata-se de uma peça com cronologia de inícios do século II d.C.

Pega (Fig. 27). Bronze.
(Museu Tavares Proença Júnior)
Época Romana
Século II d.C.

LUCERNAS

A iluminação fazia-se com velas (*candelae*) de cera de abelha ou sebo e lamparinas de azeite (*lucernae*). Tanto umas como as outras podiam ser utilizadas singularmente ou em conjunto, formando um candelabro.

As lucernas eram produzidas com moldes em oficinas dispersas por todo o Império Romano, habitualmente em argila e mais raramente em metal ou vidro.

No espólio arqueológico proveniente da *villa* contamos com alguns fragmentos deste tipo de recipientes cuja função era produzir luz.

Lucerna (Fig. 28). Cerâmica.
Inv. TCC 98 52c-10
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 29). Cerâmica.
Inv. TCC 98 52c-11
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 30). Cerâmica.
Inv. TCC98 52L-2
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 31). Cerâmica.
Inv. TCC 98 63-14
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 32). Cerâmica.
Inv. TCC93 2e-55
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 33). Cerâmica.
Inv. TCC93 6 -1
Séculos I-II d.C.

Lucerna (Fig. 34). Cerâmica.
Inv. TCC97 48a-3
Indeterminado

Embora a peça seja de metal, é aqui inserida por se tratar de uma tampa de lucerna, em bronze, estando a sua funcionalidade dentro do contexto de iluminação. Foi recolhida durante a campanha de 1997, na sala XXIII (Fig. 10), em muito bom estado de conservação.

Tampa de Lucerna (Fig. 35). Metal.
Inv. TCC97 33-183
Época Romana

CERÂMICA DE PAREDES FINAS

A denominação de “paredes finas” tem a sua origem na tradução literal do termo italiano *parsi sottili*, aludindo à mínima espessura que estes copos ou tacitas teriam. Funcionavam como recipientes de beber, antes do uso mais generalizado do vidro.

Dos vários fragmentos expostos e pertencentes a este conjunto tipológico de cerâmica, desataca-se um grupo de quatro, com características que indicam pertencer à mesma peça. Com pasta clara, estes fragmentos apresentam uma decoração a guilhocché e um engobe avermelhado/acastanhado, um pouco desgastado no exterior.

Copo (?) (Fig. 36). Cerâmica de paredes finas.
Inv. TCC97 1f-57
Século I d.C.

Exumado no mesmo espaço, denominado sala LI (Fig. 10), destaca-se ainda um bordo de tacita de pasta fina clara com engobe alaranjado em ambas superfícies. Da sala XV (Fig. 10) surge um fragmento de bojo com engobe alaranjado nas superfícies e apresentando decoração em relevo no exterior.

Taça (Fig. 37). Cerâmica de paredes finas.
Inv. TCC97 1f-153
Século I d.C.

Peça indeterminada (Fig. 39). Cerâmica campaniense.
Inv. TCC93 33-45/47

CERÂMICA CAMPANIENSE

Trata-se de uma louça de levar à mesa de uso diário ou solene. Caracteriza-se por ser revestida total ou parcialmente por um verniz negro, imitando as produções áticas do século IV a.C. Produzida na Península Itálica entre o século III e o século I a.C., encontra-se bem documentada no território português a partir do século II a.C. Em Centum Celas é possível registar alguns fragmentos deste tipo de cerâmica.

Prato (Fig. 41). Cerâmica. *Terra Sigillata* Hispânica, Drag. 15-17
Inv. TCC95 29-433
Séculos II-III d.C.

Prato (Fig. 42). Cerâmica. *Terra Sigillata* Hispânica, Drag. 15-17, com início de marca de oleiro [OF...]
Inv. TCC95 22b-86
Séculos I-II d.C.

TERRA SIGILLATA

O nome dado a este tipo de cerâmica, *terra sigillata*, deriva do selo (*sigillum*) com que eram marcadas. Esse era usado como referência ao oleiro ou oficina onde era produzido o recipiente. O fabrico da *terra sigillata* iniciou-se na Península Itálica, na segunda metade do século I a.C., e na Gália, a partir do segundo decénio do século I d. C. Na Hispânia, a produção deste tipo de cerâmica principiou com Cláudio, em meados do século I d.C., e teve dois centros fundamentais: Trício e Andújar, o primeiro na Tarraconense e o segundo na Bética.

Taça (?) (Fig. 38). Cerâmica de paredes finas.
Inv. TCC97 15a-4
Século I d.C.

Forma Dragendorff 15-17

Prato (Fig. 40). Cerâmica. *Terra Sigillata* Hispânica, Drag. 15-17
Inv. TCC93 2c-1
Séculos I-II d.C.

Prato (Fig. 43). Cerâmica. *Terra Sigillata* Hispânica, Drag. 15-17, produção de Andújar.
Inv. TCC93 3a-25
Séculos I-II d.C.

Forma Dragendorff 27

Prato (Fig. 44). Cerâmica. *Terra Sigillata* Hispânica, Drag. 27
Inv. TCC98 63-7
Séculos I-II d.C.

Forma Dragendorff 37

45

Prato (Fig. 45). Cerâmica.
Terra Sigillata Hispânica, Drag. 37
Inv. TCC95 33-210
Séculos I-II d.C.

No conjunto do espólio exumado identificaram-se algumas peças de *sigillata* clara, uma produção do Norte de África, abundantemente transportada para o actual território português até meados do século VI.

46

Prato (Fig. 46). Cerâmica
Terra Sigillata Clara D, Hayes 59.
Inv. TCC93 24-144
Séculos IV-V d.C.

47

Prato (Fig. 47). Cerâmica.
Terra Sigillata Clara D, Hayes 61
Inv. TCC93 34-121
Séculos IV-V d.C.

Tendo como local de produção a cidade de *Bracara Augusta* (Braga), foi possível registar esta peça, cujas características apontam para uma imitação local de *terra sigillata*.

48

Prato (Fig. 48). Cerâmica.
Imitação de *Terra Sigillata*
Hispânica, *Bracara Augusta*
Inv. TCC98 63-7

**CERÂMICA DE
“ENGOBE VERMELHO POMPEIANO”**

Esta cerâmica caracteriza-se por integrar formas baixas, como prato ou assadeira para ir ao forno, apresentando um engobe de espessa consistência, de cor vermelha, geralmente na face interna da peça, sendo o exterior apenas alisado. Foram produzidas em Itália, tanto na Etrúria como na Campânia, tendo estas substituído as primeiras ainda no século I a.C. No último quartel do século I d.C., termina a produção desta cerâmica. São, ainda, conhecidas algumas imitações na Península Ibérica.

49

Prato (Fig. 49). Cerâmica de
“engobe vermelho pompeiano”.
Inv. TCC93 2-19
Século I d.C.

50

51

Prato (Figs. 50 e 51). Cerâmica.
Imitação vermelho pompeiano
com grafito.
Inv. TCC98 3a-19
Época romana

ÂNFORAS

Correspondem a grandes contentores cerâmicos cuja função era guardar conservas e molhos de peixe, o *garum*, azeite, cereais ou vinho, destinando-se, assim, ao transporte de mercadorias para troca por todo o Império.

52

Ânfora (Fig. 52). Cerâmica.
Inv. TCC93 2b-1

Ânfora (Fig. 53). Cerâmica. Almagro 50, produção lusitana (piscícola). Inv. TCC93 0-56 Meados do século III-inícios do século V d.C.

CERÂMICA COMUM

Dentro da cerâmica comum, registou-se um fragmento de potinho cujas características parecem apontar para cerâmica cinzenta de tradição indígena, com decoração incisa no exterior em forma de palmetas.

Várias formas, abertas ou fechadas, fazem parte do conjunto da cerâmica comum recolhido durante as escavações. Aqui apenas se sugerem alguns exemplares.

57

58

Potinho (Figs. 57 e 58). Cerâmica. Inv. TCC93 2-18 Século I d.C.

59

60

Tigela (Figs. 59 e 60). Cerâmica alaranjada fina. Inv. TCC93 51g-232 Séculos I-II d.C.

CERÂMICA CINZENTA FINA POLIDA

Deste tipo de cerâmica foram seleccionados alguns exemplares de entre um pequeno, mas representativo, conjunto recolhido durante as escavações. Caracteriza-se pelos tons cinzentos na pasta e superfícies, resultantes de uma cozedura e arrefecimento reductor, sendo normalmente muito bem alisadas com um trapo ou couro em toda a superfície, havendo casos que o polimento forma um padrão. O início da produção pode recuar ao século I a.C., embora a sua dispersão remonte à segunda metade do século I d.C. e século II d.C.

54

Pote (Fig. 54). Cerâmica cinzenta fina polida. Inv. TCC93 2-88 Séculos I-II d.C.

55

Potinho (Fig. 55). Cerâmica cinzenta fina polida. Inv. TCC93 28-28/29 Séculos I-II d.C.

56

Potinho (?) (Fig. 56). Cerâmica cinzenta fina polida. Fragmento com grafito. Inv. TCC93 52b-8 Séculos I-II d.C.

61

Bilha (Figs. 61 e 62).
Cerâmica alaranjada fina.
Inv. TCC97 1f-45
Séculos I-II d.C.

65

Tigela (Fig. 65). Cerâmica.
Inv. TCC98 52h-28
Séculos I-II d.C.

DOLIA

Dolium (a) peça cerâmica caracterizada pelas grandes dimensões que possuía, cuja funcionalidade era armazenar e conservar alimentos.

68

Dolium (Fig. 68). Cerâmica.
Inv. TCC93 2-30
Baixo Império

63

Prato (Fig. 63). Cerâmica alaranjada fina.
Inv. TCC93 2h-143
Séculos I-II d.C.

66

Tigela (Fig. 66). Cerâmica.
Inv. TCC94 7-119
Séculos I-II d.C.

69

Dolium (Fig. 69). Cerâmica.
Inv. TCC93 11-2
Baixo Império

64

Jarro (Fig. 64). Cerâmica.
Inv. TCC93 2-169
Séculos I-II d.C.

67

Potinho (Fig. 67). Cerâmica.
Inv. TCC97 52g-17
Séculos I-II d.C.

CERÂMICA PINTADA A BRANCO

Durante os séculos IV e V surgiu um tipo de produção cerâmica com pintura a branco, com formas geométricas ou linhas onduladas, onde é possível incluir este pequeno fragmento.

70

Peça indeterminada (Fig. 70)
Cerâmica decorada a branco
Inv. TCC93 2h-292
Séculos IV-V d.C.

CERÂMICA MEDIEVAL

A continuação da ocupação do local após a Época Romana é visível por algumas estruturas postas a descoberto, nomeadamente a capela de S. Cornélio e algumas sepulturas escavadas na rocha. Paralelamente a estes vestígios, surgem testemunhos ceramológicos que corroboram essa realidade, nomeadamente estas três peças, duas delas restauradas. As características que apresentam, tanto ao nível de pastas como de forma, apontam para cronologias tardo-antigas e alto-medievais.

Caçoila (Fig. 71). Cerâmica.
Inv. TCC98 29a-83
Séculos VI-VII d.C.

74

75

Panela (Figs. 74 e 75). Cerâmica.
Inv. TCC95 29a-7
Séculos XI-XII d.C.

72

73

Panela (Figs. 72 e 73). Cerâmica.
Inv. TCC93 1-1243
Séculos X-XII d.C.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Os Romanos eram exímios construtores, e disso é reflexo a Torre de *Centum Cellas*, uma *villa* de uma construção exemplar. Nas várias intervenções efectuadas foram postos a descoberto diversos testemunhos construtivos, dos quais foram escolhidos apenas alguns para a exposição. Salienta-se uma *tegula*, ou seja, um dos elementos cerâmicos que compõem o telhado, em forma de rectângulo plano com rebordos laterais, em cuja união assentaria um *imbrex* (telha curva). Destaca-se pela particularidade de apresentar na superfície a marca de uma sandália.

Tegula, com marca de sandália (Fig. 76).
Cerâmica. Sala XLV
Época Romana

Uma das peças com maior destaque corresponde a uma tampa de esgoto em cerâmica, de pasta rosada, muito compacta, com bastantes elementos não plásticos. A parte central está moldada num motivo floral, onde são facilmente visíveis os pormenores das pétalas.

77

78

Tampa de esgoto (Figs. 77 e 78).
Cerâmica.
Sala LI-3a
Época Romana

76

PEÇA DE JOGO

O jogo é um aspecto lúdico, tratando-se de um reflexo da sociedade que mostra a vertente mais ociosa dos indivíduos que a compõem. Peças de jogo ou malhas são comuns nos sítios arqueológicos, tal como em Centum Celas, tendo sido, por isso, exposta esta pequena malha de jogo reaproveitada de uma peça de cerâmica.

Malha de jogo (Fig. 79). Cerâmica.
Inv. TCC95 41a-23
Cronologia indeterminada

TECELAGEM

A tecelagem era feita por homens (*textores*) ou mulheres (*textrices*), que cruzavam habilmente os fios, entrelaçando fibras e produzindo diferentes pedaços de tecido. O vulgar tear, em Época Romana, com tradição pré e proto-histórica, é o tear vertical de pesos, constituído por uma armação de madeira, onde se penduravam pesos para manter esticada a teia.

Pesos de tear (Figs. 80 e 81).
Inv. TCC98 52c-16
Época Romana

Os pesos (*pondera, ae*) eram habitualmente de barro, de diferentes formas, paralelepípedicos ou piramidais. É possível que o peso e a forma destas peças se relacionem com a espessura e qualidade do fio utilizado. Também na *villa* romana de *Centum Cellas* são visíveis vestígios ligados à tecelagem, nomeadamente um conjunto de pesos de tear em argila. Possuem espessura compreendida entre 35 e 55 mm, e altura entre os 140 e 155 mm. Apresentam pastas rosadas com alguns elementos não plásticos, somente um orifício e, em alguns casos, estão bastante desgastados e fracturados. 🐞

BIBLIOGRAFIA

- FERRAZ, Carla (2002) – “Conjunto de Oito Aras Provenientes do *Lararium* de Centum Celas”. In RIBEIRO, José Cardim [coord.]. *Religiões da Lusitânia - Loquuntur Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 467-469.
- FRADE, Helena (1993-1994) – “A Torre de Centum Celas (Belmonte): uma *villa* romana”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia. 32-33: 87-106. <https://hdl.handle.net/10316.2/45478>
- FRADE, Helena (1996) – “La technique constructive de quelques monuments de la Lusitanie”. *L’Africa Romana. Atti del XI Convegno di studio*. Ozieri. Vol. 11 (2), pp. 1017-1027.
- FRADE, Helena (1998) – “La torre de *Centum Cellas* (Lusitanie) et sa région: quelques renseignements sur l’organisation de l’espace”. *L’Africa Romana. Atti del XII Convegno di studio*. Sassari. Vol. 12 (2), pp. 885-890.
- FRADE, Helena (2002a) – *Centum Celas: uma villa romana na Cova da Beira*. Dissertação de mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 3 vols. <https://hdl.handle.net/10316/9773>
- FRADE, Helena (2002b) – “O *Lararium* da *villa* romana de Centum Celas”. In RIBEIRO, José Cardim [coord.]. *Religiões da Lusitânia - Loquuntur Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 189-191.
- FRADE, Helena (2005a) – “A Torre de Centum Celas: uma *villa*, uma família, quatro séculos”. In *Lusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia*. Guarda: Centro de Estudos Ibéricos, pp. 251-265 (*Actas das 2as Jornadas de Património da Beira Interior*).
- FRADE, Helena (2005b) – “*Centum Cellas*”. In *25 Sítios Arqueológicos da Beira Interior*. Trancoso: ARA - Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do Património da Beira Interior / Câmara Municipal de Trancoso, pp. 32-33. Catálogo de exposição.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-15]

RESUMO

Artigo que apresenta o resultado do acompanhamento arqueológico da empreitada de reabilitação exterior da Igreja de São João Baptista, em Moura, obra promovida pela respetiva Câmara Municipal.

A intervenção arqueológica neste Monumento Nacional pretendeu assegurar o estudo parietal e recolher informação relevante para o conhecimento da história do edifício, que já é citado em documento de 1364. Para além das técnicas construtivas, alterações estruturais e materiais utilizados, foram inventariadas 152 marcas de canteiro distribuídas por diversos elementos arquitetónicos.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia da Arquitectura; Reabilitação arquitectónica; Marcas (de canteiro).

ABSTRACT

This paper presents the archaeological monitoring work carried out during the exterior renovation of the Church of São João Baptista, in Moura, promoted by the Moura Municipal Council.

The archaeological intervention on this National Monument aimed to guarantee the study of the walls and collect relevant information for the history of this building, referred to in a document dating back to 1364.

Besides construction techniques, structural alterations and materials used, it was possible to identify 152 mason brands on diverse architectural elements.

KEY WORDS: Urban archaeology; Architecture archaeology; Architectural rehabilitation; (Mason's) Brands.

RÉSUMÉ

Article qui présente le résultat de l'accompagnement archéologique de l'entreprise de réhabilitation extérieure de l'Eglise de Saint-Jean Baptiste, à Moura, travaux promus par la Mairie.

L'intervention archéologique sur ce Monument National a eu pour objectif d'assurer l'étude parietale et de recueillir des informations significatives pour la connaissance de l'histoire de l'édifice, déjà cité sur un document en 1364.

Outre les techniques de construction, les altérations structurelles et les matériaux utilisés, ont été inventoriées 152 marques de tâcherons éparpillées sur différents éléments architectoniques.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie de l'architecture; Réhabilitation Architectonique; Marques (de tâcheron).

A Arqueologia na Reabilitação Urbana

o caso da Igreja de São João Baptista

Vanessa Gaspar ¹

1. IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA, ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

O castelo foi até à Reconquista o primitivo núcleo de povoamento de Moura, que só a partir de então se estende para fora das muralhas, em momentos e direções distintas.

Moura começa por ter apenas um arrabalde, a Mouraria, resultante da expulsão dos antigos habitantes da fortificação e da sua reinstalação num terreno a sudoeste do Castelo. Num segundo momento, a cidade cresce para um novo bairro a este do Castelo, em torno da Igreja de São João Baptista e ao longo da via para Aroche, já utilizada em Época Romana. A zona é designada, num documento de 1427, como “*arrabalde novo*” (MACIAS, GASPAR e VALENTE, 2016: 60).

Após a Reconquista, Moura teve seis igrejas: a Igreja de Santa Maria, localizada no castelo; a Igreja de São João Baptista; a Igreja de Santiago, cujos vestígios foram postos a descoberto no decurso dos trabalhos arqueológicos realizados no Castelo de Moura; a Igreja de São Martinho, entretanto demolida, localizada onde está implantado o vértice do Troço 1 das Muralhas Modernas de Moura; a Igreja do Espírito Santo, que funcionava como hospital; e a Igreja do Carmo (*IDEM*: 65).

A Igreja de São João Baptista existiria já no século XIV. Citada num documento de 1364 (SEGURADO, 1929: 58), torna-se ainda no século XV igreja matriz, substituindo a Igreja de Santa Maria do Castelo. Esta transferência deverá ter sido motivada pela falta de espaço na primitiva matriz.

São João seria nessa altura uma pequena igreja, ou capela, situada na praça da vila e muito próximo da entrada do castelo. No mesmo local, existiria uma capela de evocação a Nossa Senhora das Almas que terá sido aproveitada como sacristia nessa transferência da primitiva paróquia da vila para São João Baptista (*IDEM*: 62).

Embora esta *nova* matriz se situasse numa área mais ampla, a exiguidade do espaço só viria a ser solucionada com a construção de uma nova igreja no início do século XVI, no reinado de D. Manuel I.

¹ Arqueóloga, Câmara Municipal de Moura
(vanessa.gaspar@cm-moura.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-08.

FIG. 1 – Igreja de São João Baptista.

A representação da vista leste de Moura no *LIVRO DAS FORTALEZAS...* (1509-1510) dá-nos uma visão de como seria a área nas imediações da entrada do castelo no início do século XVI. A imagem mostra o que parecem ser dois edifícios religiosos muito próximos um do outro. Pela leitura do espaço na atualidade, a igreja representada no lado direito da imagem deverá corresponder à Igreja de São João Baptista [à qual parece pertencer a torre sineira (MACIAS, 2021: 85)].

2. IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA, DESCRIÇÃO

A autoria do projeto da nova igreja permanece em aberto. Ao mestre Cristóvão de Almeida terá sido entregue a direção da fábrica de obras (SEGURADO, 1929: 52). Posteriormente, já no início do século XVII (1610), João de Morais terá sido o mestre encarregue de construir “[...] no frontespício da torre dos sinos de S. João [...] húa capella para nella se dizer missa aos prezos da cadea” (IDEM: 35). Esta estrutura, altar de sacada, mantém-se até aos dias de hoje na torre da igreja.

A Irmandade das Almas manteve-se na nova construção. Jorge Segurado menciona: “A colateral do lado da Epístola, é a capela de Nossa Senhora das Almas, instituída em 1650 por Ruy Lourenço da Silveira e sua mulher Dona Isabel Encreza, pessoas nobres e residentes em Moura, que foram seus padroeiros e fizeram nela seu jazigo” (SEGURADO, 1929: 19). O ano de 1650 é consentâneo com a data que se encontra inscrita nos azulejos que forram a Capela das Almas, “AN NO 1651” (IDEM: 20). Em meados do século XVIII, nas *Memórias Paroquiais*, é referido que aquela

irmandade era a que mais se destacava das nove ali instituídas: “E(n) tre todas excede a das Almas que todos os annos passam (de) duas mil as missas que manda dizer pellas mesma(s)” (PÁSCOA, 2003: 47).

Porém, numa comparação entre a planta desenhada na década de 20 do século passado e a planta do existente que serviu de base ao projeto de reabilitação do imóvel, são notórias algumas alterações que terão ocorrido no edificado na última centúria.

Genericamente, as duas plantas são coincidentes e a própria descrição das características arquitetónicas do imóvel não difere sobremaneira: uma igreja, disposta longitudinalmente, que corresponde a um templo de planta retangular que apresenta um espaço interior dividido em três naves abobadadas – abóbadas de berço, separadas entre si por pilares oitavados; a capela mor, de planta quadrada, coberta por abóbada de nervuras e as paredes laterais decoradas com azulejos policromos de manufatura seiscentista (PATRIMÓNIO CULTURAL, s.d.). A ladear a capela mor, duas capelas colaterais cobertas por abóbada de berço: a do lado do Evangelho, dedicada a Santa Catarina, foi instituída por Pedro Calvo Pacheco do Pino (SEGURADO, 1929: 28), tendo sido sepultados neste espaço D. Filipa de Moura e Frei Diogo Vaz Pascoal; a capela do lado da Epístola, corresponde à Capela das Almas, doada por alvará régio a Rui Lourenço da Silveira, que patrocinou a execução do revestimento azulejar da sua capela bem como da capela mor (IDEM: 22).

Na fachada foi rasgado, ao centro, o portal principal que apresenta um rico programa decorativo, formado por relevos de folhagens, boleados, colunas torsas e espiraladas, enquadrando o escudo de Portugal ladeado por duas esferas armilares, emblemas de D. Manuel I (MENDONÇA,

1994). Do lado direito da fachada, foi construída a torre sineira. Esta apresenta um balcão alpendrado com altar, mandado edificar no terceiro quartel do século XVI por Frei Luís Lopes, um dos curas da igreja (SEGURADO, 1929: 36), mas construído apenas em 1610.

Na planta do século XX, dois pormenores construtivos são efetivamente dissonantes face à planta do imóvel na atualidade. São eles: na fachada norte, o acesso ao coro alto – há cerca de um século, o acesso àquele espaço far-se-ia por um “[...] pequeno anexo que abriga a escada do côro” (IDEM: 33) e não só pelo atual acesso, localizado na torre sineira; e, na fachada sul a existência de dois espaços distintos, ligados entre si (e não um único compartimento, como a planta atual o demonstra) e assim descritos: “[...] aparece-nos o conjunto da sacristia e sala anexa, com os telhados independentes [...] duas janelas, uma da sacristia e outra da casa contígua, e sem qualquer elemento que o notabilize” (IDEM: 43). Conseguimos saber outras curiosidades acerca do edifício através da leitura da obra do arquiteto Segurado. Por exemplo, que a porta ogival existente na fachada norte estaria nessa altura entaipada, algo que não se verifica nos dias de hoje e preconiza uma outra realidade: “[...] no mesmo eixo da janela do meio, temos nós o único portádo ogival do edifício, mas entaipado [...] houve em tempos, junto aquela porta, uma escada com o número de degraus suficiente, de guisa a vencer aquela diferença de nível” (IDEM: 41-42).

Uma outra informação acerca do edificado diz respeito à referência a uma derrocada parcial que terá ocorrido em 1708: “[...] mas o tempo tudo consome desbaratou os bordos de que era forrada de maneira que no 3º Domingo do Advento de madrugada deitou por terra aquelle lanço que cobria nam só o choro alto mas parte da nave do meyo” (IDEM: 46). Em 1710, terá sido reaberta a igreja.

Neste trabalho, procurou fazer-se o paralelismo entre os dados aferidos com a leitura da picagem dos rebocos das fachadas e as informações extraídas em diferentes fontes, escritas ou iconográficas.

3. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRA

O trabalho de Acompanhamento foi realizado pela equipa de Arqueologia Municipal, tendo como princípio orientador que todas as ações realizadas seguiram as indicações da especialidade. Procurou-se acautelar as demolições indicadas no projeto de reabilitação do imóvel, nomeadamente as inerentes à recuperação de coberturas, com o levantamento geral dos revestimentos, e as necessárias para a recuperação de fachadas, onde estava prevista a picagem e remoção generalizada dos rebocos existentes.

O acompanhamento arqueológico da obra, particularmente ao nível das picagens de revestimentos, permitiu o estudo parietal e a recolha de informação que se mostrou relevante para o conhecimento da história do edifício, tal como as técnicas construtivas, as alterações e modificações estruturais, ou mesmo os materiais de construção utilizados ao longo dos mais de quinhentos anos de história do imóvel.

Consideraram-se “ocorrências patrimoniais relevantes” todas as informações contidas nas paredes que contribuísem para o conhecimento da história do edifício e das suas inúmeras adaptações.

Aos diferentes alçados atribuiu-se a nomenclatura de Vista, e efetuaram-se os registos fotográficos e gráficos das realidades observadas (Fig. 2). Embora fossem igualmente visíveis os sinais de infiltrações de águas pluviais e de humidade nas paredes e nos revestimentos interiores, os trabalhos no interior da igreja consistiram numa limpeza geral, onde foram realizados alguns trabalhos de reparação de rebocos degradados, com posterior pintura.

FIG. 2 – Igreja de São João Baptista. Localização das vistas e marcas de canteiro apresentadas neste artigo.

VISTA 1

Localizada na fachada sul do imóvel, mais concretamente na área da sacristia. Destaca-se a realidade observada na Vista 1B, que documenta um entaipamento de vão de porta na sacristia da igreja que deveria corresponder ao acesso ao exterior. Para este local, em específico, encontramos um conjunto de fotografias datadas do final da década de 30 do século passado onde já não se observa um vão de porta, mas sim um vão de janela. Esta alteração deverá ser anterior a meados de 1930 e ao momento em que se procede à demolição do logradouro existente na fachada sul da igreja (Fig. 3).

Corresponde a um entaipamento construído numa alvenaria de pedra, tijolo, raros fragmentos de telha e argamassa de cal hidráulica, num vão que se encontrava rebocado.

VISTA 2

Localizada no lado oeste da sacristia, foram aqui registadas duas alterações no edificado – Vista 2A e Vista 2B (Fig. 4) –, modificações que correspondem ao que existiria antes da campanha de demolição da casa anexa à sacristia ocorrida no final da década de 1930. Estas duas realidades dizem respeito a dois entaipamentos de vãos de porta, de ligação entre “[...] o conjunto da sacristia e sala anexa”, compartimentos e passagens representados na planta da igreja desenhada por Jorge SEGURADO (1929). Os vãos de porta detetados após a picagem dos rebocos apresentavam uma dimensão semelhante, a oscilar entre 1,2 e 1,3 metros.

O entaipamento do vão de porta assinalado na Vista 2A foi construído numa alvenaria de pedra e tijolo, ligados por uma argamassa de cal hidráulica, sendo o vão encimado por uma fiada de pedras (grau-

FIG. 3 – Igreja de São João Baptista. Demolição do logradouro (reprodução de original de Zambrano Gomes, 1938).

vaque, de médio a grande calibre); por sua vez, o entaipamento do vão de porta assinalado na Vista 2B correspondia a uma alvenaria de tijolo argamassado (argamassa de cal hidráulica), com o vão encimado por uma alvenaria de tijolos (dispostos verticalmente) e de pedras de pequeno calibre. A dimensão dos tijolos utilizados rondava os 30 cm de comprimento por 4 cm de espessura.

VISTA 3

Localizada na fachada sul do imóvel, ao longo do corpo da igreja, foram registadas nove ocorrências patrimoniais consideradas relevantes. Destacam-se as realidades observadas nas Vistas 3A, 3G, 3H e 3I. A Vista 3A documenta o negativo da casa anexa à sacristia adossada à fachada sul da igreja, construção demolida nos anos 30 do século passado e já referida nas Vistas anteriores. As fotografias de época,

FIG. 4 – Igreja de São João Baptista. Vistas 2A e 2B. Entaipamentos de vãos de porta.

nomeadamente as que constam nos arquivos do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), documentam uma construção com o teto abobadado. O negativo parietal posto a descoberto na picagem dos rebocos apresenta as mesmas características – vestígios de uma abóbada de berço, construída em pedra, tijolo e argamassa de cal hidráulica, em associação à janela localizada mais a poente na fachada (Fig. 5).

As vistas 3E, 3F e 3G documentam uma alteração na cêrcea da edificação. Este aumento de cota poderá estar relacionado com a colocação de um novo telhado, que terá ocorrido entre 1933 e 1935 (MENDONÇA, 1994).

Esta constatação prende-se com o facto de, no decurso da picagem do reboco da fachada, ser notória uma mudança nos materiais utilizados nas alvenarias. A alvenaria considerada mais antiga, contemporânea da edificação da igreja, era constituída por pedra e por uma argamassa de cal (a presença de tijolos era residual); num momento posterior, possivelmente na década de 1930, existe uma alteração da cêrcea em cerca de 1,8 m – até ao beirado do telhado –, onde se observa, para além da utilização de pedra, uma maior utilização de tijolos, e uma alteração nas argamassas, com a presença de argamassas de cal hidráulica e de cimento.

Para além desta alteração nos materiais utilizados nas alvenarias, observou-se, igualmente, uma alteração ao nível do cunhal da igreja, onde não foi utilizada pedra talhada na ligação entre as duas paredes da fachada – Vista 3G (Fig. 6).

A Vista 3H corresponde a um pormenor construtivo existente no murete onde se localiza a gárgula de drenagem da cobertura do terraço. Com a picagem dos rebocos, constatou-se que os silhares aí existentes, ocultos antes da picagem, se prolongavam para uma cota inferior (cerca de 1,8 m mais abaixo), e que a base deste murete assentava diretamente no que seria o limite superior da igreja, limite anterior ao alteamento da cêrcea do imóvel.

FIG. 5 – Igreja de São João Baptista. Vista 3A. Vestígios de abóbada de berço (SIPA, s/data).

- Argamassa de cal
- Argamassa de cal hidráulica
- Tijolo
- Telha

FIG. 6 – Igreja de São João Baptista. Vista 3G. Pormenor construtivo (aumento da cêrcea).

A informação extraída nesta Vista vem corroborar a leitura efetuada nas Vistas 3E, 3F e 3G – a altura da igreja terá aumentado em cerca de 1,8 m e os silhares que atualmente se encontram inseridos na fachada corresponderiam, no passado, a um efetivo cunhal (Fig. 7).

Na Vista 3I registou-se uma janela contruída em tijolo e argamassa de cal, com uma dimensão a rondar um metro de altura por 1,20 m de largura e localizada na base da torre sineira, a cerca de 3 m do atual pavimento. O vão da janela encontrava-se entaipado por uma alvenaria de pedra e argamassa de cal hidráulica (Fig. 8). Curiosamente, Jorge Segurado já fazia referência a este entaipamento na torre: “*Outra abertura mais em baixo, – quasi quadrada – dava luz à parte inferior do côro alto. Hoje está entaipada, não sabemos porquê, nem para quê*” (SEGURADO, 1929: 42).

Aquando do registo desta Vista foram detetadas duas marcas de canteiro gravadas em dois silhares do cunhal (ver adiante, ponto 3.1).

VISTA 4

Na Vista 4, localizada no alçado posterior do imóvel, na fachada este, dá-se destaque à informação parietal extraída na Vista 4A, uma vez que parece demonstrar a reconstrução de uma aparente derrocada. Coloca-se esta possibilidade pela alteração construtiva que se observa nessa extremidade da parede – a utilização de tijolos e de uma diferente argamassa na alvenaria, bem como a ausência de pedras talhadas na esquina do imóvel (Fig. 9). Esta hipótese poderá confirmar a existência, no alçado norte, muito perto da esquina em causa, de um reforço do cunhal em ferro.

Face à possibilidade de estarmos perante vestígios da derrocada e reconstrução de parte do edificado, procurou-se encontrar dados que atestassem esta hipótese. As fontes referem uma derrocada parcial que terá ocorrido em 1708: Jorge Segurado especifica os locais que terão sofrido danos – o coro alto e parte da nave do meio (SEGURADO, 1929: 46); na consulta ao SIPA acresce a menção ao desabamento da parte superior da frontaria (MENDONÇA, 1994). Todas estas áreas associadas a 1708 localizam-se na/ou junto à fachada principal, ou seja, no lado oposto da realidade observada na vista aqui descrita.

No mesmo *site*, SIPA, encontramos referência aos estragos que a Igreja de São João Baptista terá sofrido com o abalo sísmico de 1969. Percebem-se os danos no imóvel através da descrição da campanha de obras realizada, nomeadamente: o refechamento de fendas de paredes e de abóbadas, a colocação de armaduras e de cintas de travação (IDEM, 1994). Poderá este canto/esquina do imóvel ser um vestígio dos danos e das obras que terão ocorrido no local.

FIG. 7 – Igreja de São João Baptista. Vista 3H. Pormenor construtivo (silhares).

FIG. 8 – Igreja de São João Baptista. Vista 3I. Entaipamento de vão de janela (e pormenor de marcas de canteiro).

FIG. 9 – Igreja de São João Baptista. Vista 4A. Alteração construtiva (possível derrocada).

VISTA 5

Localizada na fachada norte do imóvel, coloca-se em evidência a realidade observada na Vista 5A. Aquando da picagem dos rebocos nesta fachada, constatou-se a existência de uma clara delimitação entre distintas alvenarias: era notório que, naquele local em específico (no limite oeste da fachada norte), teria existido uma outra construção adossada à parede da igreja, construída numa alvenaria de tijolo e argamassa de cal. Esta construção poderia corresponder ao negativo de um telhado ou, eventualmente, de umas escadas.

Numa consulta às fontes disponíveis, observou-se a existência de um pequeno anexo com escadas de acesso ao coro alto (Fig. 10) que corresponderá, seguramente, à construção cujo negativo foi posto a descoberto na picagem dos rebocos.

Esta construção terá sido demolida antes de 1940, numa altura em que, sob orientação da então Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), se procedeu a um conjunto de intervenções em Moura, quer na Igreja de São João Baptista, quer no Castelo, no âmbito das comemorações do *Duplo Centenário* – oitocentos anos da fundação de Portugal e trezentos da Restauração da Independência. Outras construções térreas anexas à igreja são nessa altura, também, demolidas (AHCMM, 1936-1940).

Seguramente associado a este anexo existiria uma passagem. A cerca de 4 m do cunhal poente da igreja, foi detetado um entaipamento de vão de porta construído numa alvenaria de tijolo maciço, alternando duas fiadas de tijolo fino com uma fiada de tijolo de maior dimensão (fino: 29 x 4 cm; maior: 29 x 14 cm), e de argamassa de cal hidráulica. A uma cota inferior, foram utilizadas telhas e cimento (provavelmente para colmatar algumas fragilidades no reboco).

VISTA 6

Localizada na fachada principal do imóvel, apenas se procedeu ao registo fotográfico do arco de sustentação relacionado com o pórtico principal da igreja. O aparelho desse arco era construído por fiadas de tijolo, colocados desencontradamente, e argamassa de cal, com cerca de 60 cm de largura. A dimensão dos tijolos era igual à observada nas construções consideradas mais antigas – 29 cm de comprimento por 4 cm de espessura. O espaço entre o arco de sustentação e o pórtico (cerca de 50 cm em cada lado) era preenchido por uma alvenaria de pedra, tijolo e argamassa de cal (Fig. 11).

FIG. 11 – Igreja de São João Baptista. Vista 6. Pormenor construtivo (pórtico da fachada principal).

FIG. 10 – Igreja de São João Baptista. Vista 5A. Anexo de acesso ao coro alto (SIPA, s/data).

COBERTURA

A documentação consultada refere um conjunto de intervenções ao nível da cobertura da igreja. Uma delas terá sido, seguramente, no início do século XVIII, aquando da derrocada de uma parte do imóvel, nomeadamente do coro alto e da nave do meio.

De um período cronológico mais recente, já no século XX, encontramos alusão à colocação de um novo telhado “em telha portuguesa” entre 1933 e 1935; poucos anos depois, entre 1939 e 1944, ocorre a reconstrução geral do telhado; em 1950, o arranjo do telhado e a limpeza de algezes e gárgulas; após o sismo de 28 de fevereiro de 1969, uma nova reparação e limpeza; o mesmo tipo de intervenção ocorre em 1974 e, também, em 1980 (MENDONÇA, 1994).

Não foi detetado qualquer elemento com valor patrimonial reaproveitado na cobertura.

3.1. MARCAS DE CANTEIRO

Durante o acompanhamento da picagem do reboco das fachadas do imóvel foi observado um significativo conjunto de marcas de canteiro (ver Fig. 8), localizadas fundamentalmente nos cunhais de pedra talhada, mas também nas aduelas das janelas e nos silhares das portas. Face a esta observação, optou-se por realizar o levantamento de todas as marcas encontradas, localizando-as no edificado.

O levantamento destas evidências foi efetuado em dois momentos distintos, mas complementares: numa primeira fase, em obra, procedeu-se ao registo fotográfico, usando para o efeito uma escala, e ao desenho de todas as marcas – esquisso, para memória futura aquando da elaboração do relatório. Posteriormente, já em gabinete, as imagens foram tratadas digitalmente recorrendo ao *software* CorelDRAW Graphics Suite 2022, e elaborada uma tabela com todas as marcas de canteiro identificadas e distribuídas de acordo com as respetivas tipologias.

Estas marcas correspondem a símbolos gravados na pedra, normalmente em silhares ou blocos de pedra regulares, mas também em “[...] *pequenos fustes de columnas e bases*” (GONÇALVES *et al.*, 2021: 131). Encontram-se associadas ao processo construtivo de edifícios medievais de carácter religioso, civil ou militar onde a utilização da pedra se mostra como indispensável.

São, por norma, consideradas como siglas. Seriam sinais identificadores de cada artífice e dariam a “[...] *indicação do trabalho produzido pelo canteiro, para lhe ser contado o pagamento da empreitada*” (SOUSA, 1925-1926 [1929]: 48). Outras marcas traçadas na pedra teriam uma função meramente técnica, identificadoras da posição (horizontal ou vertical) que o elemento deveria ter na construção. Outras, ainda, pelo elaborado da sigla, poderiam identificar não o canteiro, mas sim uma corporação de canteiros (CHARRÉU, 1995: 120-122).

A simplicidade do desenho da grande maioria das marcas parece denotar que deveriam ser gravadas com relativa rapidez na face aparelhada da pedra, e num momento anterior à sua colocação na construção (SOUSA, 1925-1926 [1929]: 52). Este último dado, defendido pelo autor citado, foi também observado nas cantarias da Igreja de São João Baptista, onde encontramos a mesma marca em distintas posições.

A colocação da marca na pedra não deveria obedecer a qualquer orientação específica, uma vez que se observam voltadas à esquerda ou à direita, para cima ou para baixo. Também, foi possível observar um conjunto de siglas alfabéticas gravadas de forma invertida, o que poderá ser um “[...] *indício revelador de que o pedreiro dispunha de um escantilhão, que em algumas situações o utilizou ao contrário e que não saberia ler, uma vez que não detetou a inversão dos caracteres*” (GUEDES, 2019: 92). As marcas da Igreja de São João Baptista foram gravadas, maioritariamente, através de percussão com recurso a instrumento metálico, e as

pedras sigladas representam uma pequena percentagem dos silhares existentes na construção.

Observaram-se e registaram-se 152 marcas de canteiro, a maioria gravada a traço fino, e apenas num silhar foi verificada a presença de duas marcas na mesma pedra (Fig. 12).

Todas as siglas foram tratadas, caracterizadas individualmente e classificadas quanto à sua forma. A diversidade tipológica (Fig. 13) verificada permitiu agrupá-las em:

- i) Alfabéticas, letras e abreviações;
- ii) Cruciformes, distintas variações de cruzes;
- iii) Flechas;
- iv) Angulosiformes;
- v) Geométricas;
- vi) Traços, pequenos segmentos de reta;
- vii) Outras, marcas que não se enquadravam nas anteriores formas.

FIGS. 12 e 13 – Igreja de São João Baptista. Marcas de canteiro: em cima, duas marcas num mesmo silhar; em baixo, alguns exemplos de outras marcas.

No conjunto das 152 marcas inventariadas (Fig. 14), as mais abundantes são as associadas a letras (n = 94), nomeadamente consoantes – 89 siglas, que correspondem a cerca de 59 % do total de marcas identificadas. As marcas alfabéticas vogais encontram-se escassamente representadas, pois apenas se observam em abreviaturas através das siglas O, A e I – foram detetadas cinco marcas consideradas como abreviaturas (cerca de 3 % do total).

As letras mais representadas são a letra F (n = 33), seguidas da letra R (n = 19). Todas as siglas que apresentavam a forma L (n = 14) foram integradas na morfologia *alfabética*, pese embora existam autores que as integram na morfologia *angulosiforme*, “[...] marcas com formas angulosas resultantes da interceção de segmentos de reta formando ângulos” (NUNES e LEMOS, 2023: 76) – nesta categoria (angulosiforme) foram consideradas quatro marcas (menos de 3 % do total), nos casos em que ambos os segmentos de reta tinham aproximadamente a mesma dimensão. Menos abundantes, as letras G (n = 9), P (n = 6) e B (n = 3); com uma expressão residual, as letras S (n = 2), Z (n = 1), C (n = 1) e uma letra que poderá corresponder a um V ou, eventualmente, à vogal A. Dá-se aqui destaque à letra F, uma vez que corresponde à sigla mais representada e onde se observam variações na forma como a marca foi gravada. Estas diferenças fazem supor que terão sido diferentes mãos/canteiros a marcar a letra, e que esta representaria uma oficina e não um artífice em específico. Observam-se pelo menos oito variações na forma de gravar a letra F, independentemente da sua posição no silhar (se voltada para a esquerda ou para a direita, se para cima ou para baixo, ou mesmo se na posição correta – nesta última posição apenas se observam sete letras/marcas):

No caso desta tipologia de siglas, observam-se algumas letras invertidas (em espelho), nomeadamente a letra R, em que, das 19 siglas inventariadas, dez estão nessa posição (representando cerca de 53 %); em quatro delas o silhar terá sido mal colocado (uma vez que a letra está virada ao contrário); e em apenas quatro casos a sigla e o silhar estão bem posicionados. Também no caso da letra B, das três siglas registadas, duas estão invertidas em espelho.

A segunda forma de siglas mais frequente na Igreja de São João Baptista é a das *geométricas*, que correspondem a 25 marcas (16 % das marcas inventariadas). As mais abundantes são círculos agrupados em conjuntos de: três (n = 1); de cinco (n = 3); de seis (n = 3); de sete (n = 2); de oito (n = 1); de nove (n = 3); de dez (n = 2); ou mesmo de 11 círculos (n = 1). Existe apenas uma marca que apresenta um único círculo.

Para além desta forma, existe uma outra triangular (em que dois triângulos estão unidos no seu vértice, semelhante a uma ampulheta). Foram contabilizados sete exemplares, o que perfaz cerca de 5 % do total. Neste caso em concreto, optou-se por englobar na mesma forma desenhos semelhantes, mas não iguais. Ou seja, parecem existir dois subgrupos nesta forma: um composto por duas marcas de canteiro, onde todas as linhas estão fechadas e o desenho da “ampulheta” está completo, e um

FIG. 14 – Igreja de São João Baptista. Marcas de canteiro: frequência de ocorrência por tipologia.

outro, constituído por quatro marcas, onde um dos triângulos não está fechado e o desenho aparenta não estar concluído. Esta diferença no desenho parece, também aqui, demonstrar que para esta marca terão trabalhado dois diferentes artífices. Esta marca encontra paralelos na Sé de Lisboa (SILVÉRIO, 2017: 1521).

O terceiro conjunto mais representativo corresponde à forma *traço*, simples segmentos de reta gravados na pedra, que podem ocorrer em traços individuais ou em conjunto – foram observadas 17 marcas tipo “traço”, que correspondem a 11 % do total, inventariados em traços individuais (n = 5); em conjunto de dois traços (n = 1); de três (n = 5); de quatro (n = 2); de cinco (n = 3), ou até de seis traços (n = 1). Apenas um dos traços, gravado individualmente, está na posição horizontal; nas restantes marcas, os traços estão na posição vertical. Para alguns autores estas marcas verticais podem ter um carácter mais funcional, quando associadas a outras siglas, e podem ser interpretadas como “[...] terem sido acrescentadas ao silhar/sigla ‘original’, circunstância que permite interpretá-las como possíveis ‘indicadores’ de posição e/ou fiada, lavradas em estaleiro, por forma a orientar a integração de cada elemento numa dada fiada do arco em (re)construção” (SENDAS, 2020: 64).

No caso da Igreja de São João Baptista, apenas se observa a existência de duas marcas numa mesma pedra, no arco da janela 8 (ver Fig. 12) – uma das marcas pertence ao grupo alfabético (P) e a outra ao grupo traço (IIIII) –; todas as restantes siglas aparecem isoladamente.

O quarto tipo de marca observado é o *cruciforme*. Embora sejam símbolos abundantemente gravados, ocorrem aqui numa escassa proporção: foram inventariadas oito cruces, que correspondem a cerca de 5 % do total. Estas, e salvo algumas dúvidas suscitadas, foram individualizadas nas seguintes formas: cruz de Malta (n = 1); cruz egípcia (?) (n = 1); cruz grega (n = 2); cruz latina (n = 2) e cruz suástica (n = 2), uma delas com as devidas reservas. As marcas, visíveis nas pedras talhadas da torre sineira, bem como nos cunhais e das janelas, não nos permitem aferir se corresponderiam a “[...] meras opções gráficas, destinadas a firmar o trabalho de cada canteiro” (NUNES e LEMOS, 2023: 82), ou se corresponderiam a efetivas marcas com um significado mágico-religioso.

As *flechas* são uma outra marca inventariada, mas numa escassíssima percentagem. Apenas foram integradas duas marcas nesta tipologia, o que representa pouco mais de 1 % do total de marcas observadas neste imóvel. Uma é mais simples e de menor dimensão, e a outra, mais elaborada, encontra paralelo numa das flechas identificadas na Sé de Lisboa (SILVÉRIO, 2017: 1521).

Por último, foram consideradas *outras* aquelas marcas que não nos foi possível englobar em todas as restantes tipologias consideradas. Foram integradas neste grupo duas marcas que correspondem a pouco mais de 1 % do total de marcas inventariadas na Igreja de São João Baptista. Parecem ser semelhantes a duas das 23 marcas de canteiro inventariadas por Jorge Segurado, localizadas na “[...] *porta lateral-interior* [e nos] *arcos do côro*” (SEGURADO, 1929: 68-69).

Todas as marcas identificadas foram localizadas no imóvel e no seu inventário foi criado um campo específico que contempla essa informação, de modo a permitir a localização das siglas/marcas nos diferentes elementos construtivos da igreja. Foram utilizadas as categorias de Cunhal / Janela / Torre Sineira / Porta.

O resultado desta classificação, tendo em conta a sua localização (Fig. 15), permitiu aferir que: nos onze cunhais da igreja foram observadas 109 marcas, que correspondem a 72 % do total; nas oito janelas existem 30 marcas (20 %); na torre sineira foram contabilizadas nove marcas (6 %); e na porta analisada (localizada na fachada norte) foram observadas quatro marcas (3 %).

4. CONCLUSÃO

O trabalho arqueológico de Acompanhamento foi realizado na Igreja Matriz de São João Baptista, em Moura, no âmbito da minimização de

FIG. 15 – Igreja de São João Baptista. Marcas de canteiro: em cima, frequência de ocorrência por localização.

impactes decorrentes do Projeto de Reabilitação Exterior apresentado para o imóvel – classificado como Monumento Nacional desde 1932 (decreto n.º 21355, *Diário do Governo*, I série, n.º 136, de 13-06-1932). O projeto de reabilitação foi desenvolvido como consequência das anomalias identificadas no interior e no exterior do imóvel, em particular o estado de degradação da cobertura e os problemas nos revestimentos exteriores causados pela presença de água (quer ao nível da base, por capilaridade das paredes, quer ao nível do topo das paredes, por infiltrações a partir do telhado).

O acompanhamento arqueológico da obra, nomeadamente nas picagens de revestimentos, permitiu o estudo parietal e a recolha de informação que se mostrou relevante para o conhecimento da história do edifício, tal como das técnicas construtivas, dos materiais de construção utilizados, das alterações e modificações estruturais que ocorreram ao longo dos mais de quinhentos anos de história do imóvel.

Face aos dados históricos e iconográficos recolhidos, e através da leitura parietal proporcionada pelo trabalho arqueológico realizado, destacam-se os seguintes tópicos:

I. Na fachada sul, foram detetados os vestígios da construção que seria a casa anexa à sacristia, demolida no decurso da década de 1930. Foram igualmente registadas as subsequentes transformações do espaço da sacristia;

II. Foi documentada uma alteração da cércea da igreja, com uma subida de cota em cerca de 1,8 m, alteamento possivelmente relacionado com a colocação do novo telhado, entre 1933 e 1935;

III. Foram também observadas alterações ao nível das seis janelas existentes no corpo da igreja, que parecem documentar que, em determinado momento, provavelmente aquando da alteração da cércea da igreja, terá sido necessário alterar o posicionamento das mesmas, colocando-as a uma cota ligeiramente inferior;

IV. No alçado posterior, foram observados os possíveis vestígios dos estragos ocorridos no imóvel aquando do abalo sísmico de 28 de fevereiro de 1969;

V. Na fachada norte, foram detetados os vestígios do pequeno anexo de acesso ao coro alto registado por Jorge Segurado. Esta e outras construções adossadas à igreja terão sido demolidas por volta de 1940, sob orientação da DGEMN, no âmbito das comemorações do *Duplo Centenário* (oitocentos anos da fundação de Portugal e trezentos da Restauração da Independência);

VI. Registaram-se diversos vestígios que documentam as dinâmicas construtivas que ocorreram no imóvel, dinâmicas essas materializadas nos diferentes entaipamentos de vãos de porta e/ou de janela;

VII. Inventariaram-se 152 marcas de canteiro gravadas nas cantarias exteriores da Igreja de São João Baptista.

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
1		Cunhal 1	Cruciforme
2		Cunhal 1	Alfabética
3		Cunhal 1	Geométrica
4		Cunhal 1	Alfabética
5		Cunhal 1	Geométrica
6		Cunhal 1	Alfabética (Abreviatura)
7		Cunhal 1	Alfabética
8		Cunhal 1	Alfabética
9		Cunhal 1	Angulosiforme
10		Cunhal 2	Alfabética
11		Cunhal 2	Alfabética
12		Cunhal 2	Geométrica
13		Cunhal 2	Alfabética
14		Cunhal 3	Geométrica
15		Cunhal 3	Alfabética
16		Cunhal 3	Alfabética
17		Cunhal 3	Alfabética
18		Cunhal 3	Alfabética
19		Cunhal 3	Alfabética
20		Cunhal 3	Alfabética
21		Cunhal 3	Geométrica
22		Cunhal 3	Alfabética
23		Cunhal 3	Alfabética
24		Cunhal 3	Alfabética
25		Cunhal 3	Alfabética
26		Cunhal 3	Alfabética
27		Cunhal 3	Alfabética
28		Cunhal 3	Alfabética

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
29		Cunhal 3	Angulosiforme
30		Cunhal 3	Alfabética
31		Cunhal 3	Alfabética
32		Cunhal 4	Flechas
33		Cunhal 4	Alfabética
34		Cunhal 5	Cruciforme
35		Cunhal 5	Alfabética
36		Cunhal 5	Alfabética
37		Cunhal 5	Alfabética
38		Cunhal 5	Alfabética
39		Cunhal 5	Alfabética
40		Cunhal 5	Alfabética
41		Cunhal 5	Alfabética
42		Cunhal 5	Alfabética
43		Cunhal 5	Angulosiforme
44		Cunhal 5	Geométrica
45		Cunhal 5	Alfabética
46		Cunhal 6	Traços
47		Cunhal 6	Alfabética
48		Cunhal 6	Alfabética
49		Cunhal 6	Alfabética
50		Cunhal 6	Traços
51		Cunhal 6	Alfabética
52		Cunhal 6	Traços
53		Cunhal 6	Alfabética (Abreviatura)
54		Cunhal 8	Alfabética
55		Cunhal 8	Alfabética
56		Cunhal 8	Alfabética

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
57		Cunhal 8	Alfabética
58		Cunhal 9	Cruciforme
59		Cunhal 10	Alfabética
60		Cunhal 10	Alfabética
61		Cunhal 10	Geométrica
62		Cunhal 10	Alfabética
63		Cunhal 10	Geométrica
64		Cunhal 10	Alfabética
65		Cunhal 10	Geométrica
66		Cunhal 10	Alfabética
67		Cunhal 10	Geométrica
68		Cunhal 10	Traços
69		Cunhal 10	Alfabética
70		Cunhal 10	Alfabética
71		Cunhal 10	Traços
72		Cunhal 10	Alfabética
73		Cunhal 10	Geométrica
74		Cunhal 10	Alfabética
75		Cunhal 10	Geométrica
76		Cunhal 10	Traços
77		Cunhal 10	Geométrica
78		Cunhal 10	Geométrica
79		Cunhal 10	Alfabética

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
80		Cunhal 10	Alfabética
81		Cunhal 10	Outras
82		Cunhal 10	Alfabética
83		Cunhal 10	Alfabética
84		Cunhal 10	Geométrica
85		Cunhal 10	Alfabética
86		Cunhal 10	Geométrica
87		Cunhal 10	Alfabética
88		Cunhal 10	Alfabética
89		Cunhal 10	Geométrica
90		Cunhal 10	Alfabética
91		Cunhal 10	Cruciforme
92		Cunhal 10	Alfabética
93		Cunhal 11	Alfabética
94		Cunhal 11	Alfabética
95		Cunhal 11	Alfabética
96		Cunhal 11	Geométrica
97		Cunhal 11	Alfabética
98		Cunhal 11	Alfabética
99		Cunhal 11	Alfabética
100		Cunhal 11	Alfabética
101		Cunhal 11	Alfabética
102		Cunhal 11	Alfabética

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
103		Cunhal 11	Alfabética
104		Cunhal 11	Geométrica
105		Cunhal 11	Angulosiforme
106		Cunhal 11	Geométrica
107		Cunhal 11	Geométrica
108		Cunhal 11	Alfabética
109		Cunhal 11	Geométrica
110		Janela 1	Traços
111		Janela 1	Alfabética
112		Janela 1	Alfabética
113		Janela 2	Traços
114		Janela 2	Geométrica
115		Janela 2	Cruciforme
116		Janela 3	Alfabética (Abreviatura)
117		Janela 3	Geométrica
118		Janela 3	Alfabética (Abreviatura)
119		Janela 3	Traços
120		Janela 3	Geométrica
121		Janela 4	Alfabética
122		Janela 4	Cruciforme
123		Janela 4	Alfabética
124		Janela 4	Cruciforme
125		Janela 4	Traços
126		Janela 4	Alfabética
127		Janela 4	Alfabética

N.º sigla	Desenho	Localização	Tipologia
128		Janela 5	Alfabética
129		Janela 6	Flechas
130		Janela 7	Traços
131		Janela 7	Alfabética
132		Janela 7	Alfabética
133		Janela 8	Alfabética
134		Janela 8	Alfabética
135		Janela 8	Alfabética
136		Janela 8	Alfabética
137		Janela 8	Geométrica
138		Janela 8	Traços
139		Janela 8	Alfabética
140		Porta 1	Outras
141		Porta 1	Alfabética
142		Porta 1	Alfabética
143		Porta 1	Alfabética
144		Torre Sineira	Alfabética
145		Torre Sineira	Traços
146		Torre Sineira	Traços
147		Torre Sineira	Alfabética
148		Torre Sineira	Cruciforme
149		Torre Sineira	Traços
150		Torre Sineira	Traços
151		Torre Sineira	Traços
152		Torre Sineira	Alfabética (Abreviatura)

Fig. 16 – Igreja de São João Baptista. Catálogo das marcas de canteiro.

Acerca deste último tópico, importa ainda acrescentar que as 152 marcas foram classificadas segundo a sua forma: *alfabética*, as mais representadas; *geométrica*; *traço*; *cruciforme*; *angulosiforme*; *flecha*; e, por último, as marcas que não foi possível atribuir uma das categorias anteriormente mencionadas foram consideradas como *outras* (Fig. 16).

Foi possível identificar pedras sigladas um pouco por todo o imóvel. A sua localização permitiu perceber que a grande maioria das marcas está concentrada nos silhares dos cunhais (representam 72 % do total das marcas inventariadas). E dentro destes, os mais siglados correspondem aos cunhais localizados junto à capela mor, no alçado posterior.

Por outro lado, no cunhal localizado na esquina da igreja, entre a fachada principal e o alçado lateral esquerdo (identificado na Fig. 2 como C7), apenas foram detetadas marcas no seu embasamento. Esta ausência de siglas nas pedras talhadas do cunhal poderá estar relacionada com a derrocada que ocorreu no imóvel em 1708, e no facto de, no momento da sua reconstrução, já não existir memória dessa prática medieval e a colocação das pedras ter sido

realizada sem a preocupação de manter visíveis as marcas de canteiro. Aparentemente, as marcas de canteiro agora identificadas serão contemporâneas da construção da igreja de feição manuelina. A continuação do estudo das mesmas, inclusive numa perspetiva geográfica mais alargada, poderá vir a trazer novos dados que permitam um estudo mais amplo desta tão interessante temática.

FICHA TÉCNICA

Desenho da Planta da Igreja de São João Baptista: Paulo da Gama (Arquiteto).

Acompanhamento Arqueológico: Joaquim Ramalho e Rogério Henriques (Assistentes Operacionais); Marta Coelho (Técnica de Arqueologia) e Vanessa Gaspar (Arqueóloga).

Desenhos de campo: Marta Coelho.

Desenho das marcas de canteiro: Marta Coelho e Vanessa Gaspar.

Fotografias: Arquivo Câmara Municipal de Moura, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), Vanessa Gaspar e Zambrano Gomes.

BIBLIOGRAFIA E WEBGRAFIA

AHCMM - Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Moura (1936-1940) – *Igreja de São João Batista de Moura: as obras de 1940 e as comemorações do Duplo Centenário*. Ref.ª Pt/AMMRA/DD/000005. <https://tinyurl.com/6tbcz3tz>

CHARRÉU, Leonardo (1995) – “As Siglas dos Canteiros Medievais: contributo metodológico e bibliográfico para o seu estudo”. *Al-Madan*. 2ª série. 4: 119-127. Almada: Centro de Arqueologia de Almada.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903863>

GAMA, Paulo da (2021) – *Projeto de Reabilitação da Igreja de São João Baptista, em Moura*.

GUEDES, César (2019) – “As Siglas da Igreja de Boelhe”. *Portugália*. Nova série. 40: 85-117. Porto: DCTO/FLUP.

<https://doi.org/10.21747/09714290/port40a4>

GONÇALVES, Geraldo; PEREIRA, Dina; LOPES, Gonçalo e LISA-FREIRE, David (2021) – “Marcas de Canteiro, Cantaria Histórica e Arqueologia do Construído: a Igreja de Santa Maria do Castelo, na vila da Lourinhã”. *Al-Madan Online*. 24 (2): 130-142.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032323>

HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.

LANDEIRO, José Manuel (1959) – “Monumentos Arqueológicos - Fortalezas do concelho do Fundão - Siglas de canteiro - Necessidade e utilidade do seu estudo e inventário”. *Nummus*. 19 (3): 142-146.

Porto: Sociedade Portuguesa de Numismática. <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11238.pdf>

LIVRO DAS FORTALEZAS Situadas no Extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro da Casa do Rei D. Manuel I (1509-1510) – “Moura”. DIGITARQ. Ref.ª Pt/Tt/Cf/159.

Lisboa: Arquivo Nacional - Torre do Tombo. <https://abre.ai/mBgd>

MACIAS, Santiago; GASPAS, Vanessa e VALENTE, José Gonçalo (2016) – *Castelo de Moura: escavações arqueológicas (1989-2013)*. Moura: Câmara Municipal de Moura. Catálogo.

MACIAS, Santiago (2021) – *Duarte Darmas: do câlamo ao drone*. S.l.: MultiCulti - - Culturas do Mediterrâneo. <https://duartedarmas.com/livro.php>

MENDONÇA, Isabel (1994) – *Igreja Paroquial de Moura / Igreja de São João Baptista*. In Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA). Lisboa: Património Cultural, IP. <https://tinyurl.com/2p9rwy6r>

NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2023) – “Marcas de Canteiro da Ponte da Veiga (Torno, Lousada): revisitação de uma estrutura pontística medieval”. *Oppidum*. 15: 64-89. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. <https://tinyurl.com/yc54xsh7>

PÁSCOA, Marta Cristina (2003) – *Memórias Paroquiais da Vila de Moura e o Seu Termo*. Recolha e transcrição. Moura: Câmara Municipal de Moura.

PATRIMÓNIO CULTURAL, I.P (s.d.) – *Igreja Matriz de São João Baptista de Moura*. In Pesquisa de Património Imóvel. Lisboa: PC-IP. <https://tinyurl.com/yzmzjsju>

SEGURADO, Jorge (1929) – *A Igreja de S. João de Moura. Da sua Arquitectura e da sua História*. Lisboa: Parceria.

SENDAS, José (2020) – “*Ad pontem catavi*. Contributo para o estudo da história construtiva da Ponte do Prado”. *Oppidum*. 12: 44-67. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. <https://tinyurl.com/6jt7yba6>

SILVÉRIO, Sofia (2017) – “As Marcas de Canteiro da Sé de Lisboa”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1513-1521. <https://tinyurl.com/ywkrv3cb>

SOUSA, José Manuel Cordeiro de (1925-1926 [1929]) – “Marcas de Canteiro”. *O Arqueólogo Português*. 1ª série. 27: 48-54. <https://tinyurl.com/y374fdrh>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

RESUMO

É usual as instituições públicas competentes imporem condicionantes arqueológicas de carácter vinculativo a operações urbanísticas. Menos usual é não serem cumpridas tais condicionantes. Que fazer nesses casos? A moldura legal vigente estabelece um regime sancionatório contraordenacional e criminal, mas é difícil encontrar exemplos de aplicação. Por outro lado, se medidas sancionatórias cumprem um desiderato punitivo, a sua utilização não permite recuperar informação científica perdida ou repor vestígios arqueológicos relevantes se destruídos. Este artigo analisa e discute as medidas legais que podem corrigir as consequências dos incumprimentos em apreço.

PALAVRAS-CHAVE: Direito; Património; Legislação do património.

ABSTRACT

It is usual for competent public authorities to impose binding archaeological restrictions to urban planning operations. However, it is unusual for these restrictions to be disobeyed. What can be done in such cases? Although the present legal framework establishes sanctions for violations and crimes, examples of their enforcement are hard to find. On the other hand, given that sanctions aim to punish, their enforcement does not permit the recovery of lost scientific information or retrieval of relevant archaeological traces that may have been destroyed. This article analyses and discusses the legal measures that could correct the consequences of this type of non-compliance.

KEY WORDS: Law; Heritage; Legislation on Heritage.

RÉSUMÉ

Il est d'usage que les institutions publiques compétentes imposent des conditions archéologiques contraignantes à des opérations urbanistiques. Il est plus rare que de telles conditions ne soient pas respectées. Que faire dans ces cas ? Le cadre légal en vigueur établit un régime de sanctions de délit mineur ou criminelles, mais il est difficile de trouver des exemples d'application. En outre, si des mesures sanctionnatrices satisfont un attendu punitif, leur utilisation ne permet pas de récupérer l'information scientifique perdue ou de rebâtir des vestiges archéologiques d'importance s'ils ont été détruits. Cet article analyse et questionne les mesures légales qui peuvent corriger les conséquences des présentes violations.

MOTS CLÉS: Droit; Patrimoine; Législation du Patrimoine.

Salvuarda do Património Arqueológico e Incumprimento de Condicionantes Estabelecidas Pela Administração do Património Cultural

que quadro legal para medidas de carácter compensatório a aplicar no âmbito de operações urbanísticas?

António Batarda Fernandes ¹

“Pois – disse ele – tudo isto foi o que de melhor podia acontecer, porque, se há um vulcão em Lisboa, não pode existir noutro lado, visto ser impossível que as coisas não estejam bem onde estão. Tudo está certo.”

Voltaire, *Cândido*, capítulo V, p. 16.

¹ Arqueólogo, Chefe da Divisão de Património Cultural, Unidade de Cultura, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo / Investigador Integrado, Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (batarda@outlook.com).

Versão mais desenvolvida deste artigo constituiu o trabalho final apresentado para conclusão do II Curso de Pós-Graduação em Direito do Património Cultural (2023-2024), promovido pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Reduziu-se aqui extensamente a seção introdutória ao quadro de legal de referência, exceto no que se refere ao Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro (o *Regime Jurídico da Urbanização e Edificação*), por se crer que os leitores da *Al-Madan Online* estarão menos familiarizados com este articulado legal. Quem desejar consultar o trabalho completo deverá contactar o autor.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-02-25.

1. PREÂMBULO

Há cerca de 20 anos, pouco tempo depois de ter sido publicada a *Lei de Bases do Património Cultural* vigente, foi o autor encarregado de preparar as peças instrutórias necessárias para proceder à classificação, como Monumento Nacional, de núcleos de arte rupestre do Vale do Coa, descobertos após terminados os primeiros processos de classificação que haviam ocorrido no século passado (FERNANDES, 2008). Aí despertou o interesse profissional em matérias legislativas aplicadas à salvuarda e classifica-

ção do Património cultural em geral, e arqueológico, em particular. Duas décadas volvidas, as tarefas profissionais que mais recentemente o signatário tem vindo a desempenhar, de forma acutilante ditaram, sobretudo tendo em conta a utilização quotidiana do quadro legal de referência, um renovado olhar sobre o tema. Se não há propriamente um vulcão em Lisboa, ou em Portugal continental, o dinamismo da regeneração urbana, nomeadamente das cidades de maiores dimensões, é por vezes avassalador, sobretudo tendo em conta os recursos limitados, sobretudo humanos, com que as instituições que constituem a tutela do Património cultural contam...

1.1. INTRODUÇÃO AO QUADRO DE LEGAL DE REFERÊNCIA ¹

A partir do final do século passado, no rescaldo do caso do Coa, a gestão e salvaguarda do Património arqueológico nacional testemunha uma alteração momentosa, quer no que respeita ao enquadramento institucional, quer na perceção de que era necessário rever e atualizar o quadro legislativo existente (ver, entre outros, BAPTISTA e FERNANDES, 2007; BUGALHÃO, 2021; BRANCO, 2017; MARTINS, 2011). Assim, entre outros esforços verificados, ocorreu uma atualização com a publicação, em 2001, do novo enquadramento de base para a política e regime de proteção e valorização do Património cultural, a Lei de Bases do Património Cultural (LBPC) atualmente em vigor.

Este articulado legal, no seu artigo 2.º, sublinha que “o interesse cultural relevante, designadamente [...] arqueológico ² [...], dos bens que integram o património cultural” traduzir-se-á em “valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”, assumindo-se no artigo 3.º como tarefa fundamental do Estado a sua “salvaguarda e valorização” com vista à “transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular”. Explicitamente, a alínea e) do seu artigo 6.º estabelece que um dos seus objetivos é a promoção da “inspeção e prevenção, impedindo, mediante a instituição de organismos, processos e controlos adequados, a desfiguração, degradação ou perda de elementos integrantes do património cultural”. Por seu turno, o artigo 47.º refere que “o organismo competente da administração do Estado, da administração regional autónoma ou da administração municipal deve determinar o embargo administrativo de quaisquer obras ou trabalhos em bens imóveis classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, ou em vias de classificação como tal, cuja execução decorra ou se apreste a iniciar em desconformidade com a presente lei”, aplicando-

¹ Embora não mencionado nesta seção introdutória, registe-se ser igualmente de interesse para o presente escrito o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal.

² Ao longo do texto, determinadas passagens dos articulados legais citados, de maior relevância para os objetivos do presente escrito, serão desta forma destacadas pelo autor.

-se tal disposição igualmente “às obras ou trabalhos em zonas de proteção de bens imóveis classificados [...], ou em vias de classificação como tal”.

O artigo 74.º nota, no seu n.º 3, que “os bens provenientes da realização de trabalhos arqueológicos constituem património nacional, competindo ao Estado e às Regiões Autónomas proceder ao seu arquivo, conservação, gestão, valorização e divulgação”, embora esta formulação seja um pouco imprecisa, uma vez que esta figura de “património nacional” não se encontra definida legalmente (NABAIS, 2018: 21). Já o artigo seguinte define o regime de proteção do Património arqueológico, referindo, de forma fulcral para os intentos deste escrito, no seu n.º 1, que aos “bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico”.

Se bem que existam autores que notam contradição na aplicação deste princípio com a *Convenção de Malta*, subscrita pelo Estado português, uma vez que este tratado internacional dá primazia à conservação *in situ* dos vestígios arqueológicos (BUGALHÃO, 2021: 58; NABAIS, 2018: 10, 20 e 23), a verdade é que se pode afirmar que a conservação pelo registo científico tem vindo a constituir, sem exagero de estilo, o alfa e o ómega da atividade arqueológica dita de salvaguarda praticada em Portugal nas últimas três décadas e meia, refletindo-se na ação dos diversos organismos da administração pública do Património cultural, e nos esforços arquivísticos e de gestão da informação arqueológica pública (BUGALHÃO, 2021: 127-130 e 131-134).

O artigo 74.º prossegue, no seu n.º 2, notando que “onde se presuma a existência de vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos, poderá ser estabelecido com carácter preventivo e temporário, pelo órgão da administração do património cultural competente, uma reserva arqueológica de proteção, por forma a garantir-se a execução de trabalhos de emergência, com vista a determinar o seu interesse”.

Por outro lado, é assinalado no n.º 4 do artigo 75.º que se poderão igualmente determinar “outros tipos de providências limitativas da modificação do uso, da transformação e da remoção de solos ou de qualquer actividade de edificação sobre os mesmos, até que possam ser estudados [...] os testemunhos que se saiba ou fundamentadamente se presuma ali existirem”.

Neste ponto, note-se que, de acordo com o n.º 5 deste mesmo artigo, e de modo significativo para os propósitos deste artigo, podem os proprietários de qualquer terreno, urbano ou não, com vista à promoção de um qualquer projeto que implique a modelação e remoção de solos, assegurar a realização dos trabalhos que permitam a conservação pelo registo científico de bens arqueológicos existentes que não estejam classificados, ou em vias de tal (NABAIS, 2018: 23-24) ³.

O n.º 2 do artigo 79.º afirma a prerrogativa dos serviços da administração do Património cultural em condicionar “a prossecução de quaisquer obras à adoção pelos respectivos promotores, junto das autoridades competen-

³ De qualquer modo, a este respeito, registe-se o determinado pelo n.º 3 do artigo 16.º da LBPC: “A aplicação de medidas cautelares previstas na lei não depende de prévia classificação ou inventariação de um bem cultural”.

tes, das alterações ao projecto aprovado capazes de garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos”.

É igualmente determinado, no n.º 3 deste artigo, que “os promotores das obras ficam obrigados a suportar, por meio das entidades competentes, os custos das operações de arqueologia preventiva e de salvamento tornadas necessárias pela realização dos seus projectos”.

Invoque-se aqui novamente o artigo 2.º da LBPC, uma vez que, se bens arqueológicos identificados denotarem “valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”, então intervenções urbanísticas que implicam a afetação de tais valores terão de ser alteradas de modo a permitir preservar tais vestígios *in situ*, ou ver mesmo a sua viabilidade posta em causa.

De qualquer modo, tais disposições, nomeadamente o referido no n.º 2 do artigo 79.º, são algo contraditórias com o princípio supra analisado da conservação pelo registo científico, uma vez que pressupõem que os projetos aprovados deverão acomodar as necessárias alterações para garantir a conservação das estruturas arqueológicas identificadas, podendo assim pressupor-se que, sendo os vestígios conservados *in situ*, o seu registo científico será dispensável, pois a sua conservação física ficará assegurada. Por outro lado, a formulação “garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas” oferece um grau complementar de ambiguidade, uma vez que admite a conservação apenas parcial de vestígios identificados.

Destaque-se que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (RTA), e determina a forma como são aprovados os Pedidos de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA), apenas o diretor científico pode propor, justificando de forma adequada tal pretensão, à autorização da tutela, a desmontagem ou afetação material de vestígios arqueológicos relevantes identificados *in situ*.

O n.º 1 artigo 6.º do RTA indica que “os trabalhos arqueológicos carecem de autorização da DGPC” e, no n.º 6, que a “DGPC pode fixar no despacho de autorização condicionalismos especiais necessários à melhor execução dos trabalhos”. Registe-se que o n.º 9 deste mesmo artigo determina que o despacho de autorização dos trabalhos arqueológicos é comunicado à respetiva direção científica, à câmara municipal competente e à entidade enquadrante.

Neste ponto, cite-se o artigo 103.º da LBPC, que define o “Crime de destruição de vestígios” de forma inequívoca: “Quem, por inobservância de disposições legais ou regulamentares ou providências limitativas decretadas em conformidade com a presente lei, destruir vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias”.

O que é punido é a destruição de “vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos”, assim especificamente nomeados. NIZA (2010: 693) considera que, nesta matéria, a Lei em análise “inovou ao acolher a tutela penal real dos bens culturais no que respeitou ao crime de destruição de

vestígios arqueológicos”. Destaque-se igualmente crer este autor não ser admissível que se considere apenas como dano qualificado previsto e punido pelo artigo 213.º, n.º 1, alínea d), do Código Penal, a destruição de bens arqueológicos classificados ou em vias de classificação: “ou seja, o sistema tutela penalmente os bens de acordo com o seu valor cultural, independentemente de terem sido anteriormente objeto de qualquer classificação ou inventariação” (NIZA, 2010: 707-708).

Para terminar este enquadramento geral, mencione-se o Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e dos planos de pormenor de salvaguarda. A este respeito, bem como para uma análise crítica aos critérios de fixação de zonas de proteção seguidos pela administração do Património cultural, ver ZIMBARRA e DUARTE (2015).

Das implicações deste articulado, assinala-se que a criação de *Instrumentos de Gestão Territorial* deverá ter como objetivo estabelecer “planos urbanísticos amigos do património cultural imóvel” (CLARO, 2006: 44). O que não será coisa pouca, tendo em conta a “notória falta de harmonização entre os instrumentos legislativos do urbanismo, da proteção do património cultural e da reabilitação urbana [...] [e] a criação de sucessivos regimes legais sem que se vislumbre qualquer preocupação em articular as novidades com os regimes já consagrados” (SILVA, 2006: 363). Tal situação escassamente se terá alterado, embora, ao nível das orientações estratégicas, se concorde com a afirmação de que com a publicação do Decreto-Lei n.º 309/2009, se tenha assumido “um novo paradigma ao dar prioridade à reabilitação em detrimento do modelo, velho de décadas, da construção nova nas periferias” (ZIMBARRA e DUARTE, 2015: 62).

1.1.1. Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE)⁴

Veja-se agora com detalhe o RJUE. O seu Capítulo II define o normativo que rege o controlo prévio das operações urbanísticas, sendo que o artigo 4.º estabelece, no seu n.º 1, que a “realização de operações urbanísticas depende, nos termos e com as exceções constantes da presente secção, de: a) Licença; b) Comunicação prévia”.

Por seu turno, a alínea d) do n.º 2 determina que “estão sujeitas a licença [...] as obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação”.

O artigo 6.º estabelece uma extensa lista de isenções ao controlo prévio. Todavia, o seu n.º 8 esclarece que o “disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância das

⁴ Para uma compreensão abrangente deste extenso e complexo articulado, é fundamental a leitura dos comentários de OLIVEIRA, NEVES e LOPES (2016).

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente [...] as de proteção do património cultural imóvel”.

Por outro lado, o artigo 6.º-A, que define e lista o que são obras de escassa relevância urbanística, isentas de controlo prévio, determina que nas obras listadas não existe isenção de controlo prévio em “a) imóveis classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou de interesse público; b) imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação; c) imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação”.

O n.º 1 do artigo 7.º isenta igualmente de controlo prévio uma série de operações urbanísticas em que o promotor é um organismo da Administração Pública, ou equiparado. No entanto, é igualmente referido que “a realização das operações urbanísticas previstas neste artigo deve observar as normas legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis, designadamente [...] do regime jurídico de proteção do património cultural”. Assim, tem sido entendimento da administração do Património cultural que estas intervenções não estão de todo desobrigadas de colher o seu parecer prévio.

Prosseguindo, é relevante sublinhar que o n.º 1 do artigo 13.º-B explica que “o interessado na consulta a entidades externas pode solicitar previamente os pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigidos junto das entidades competentes”, assim como o facto de que o artigo 13.º-C permite “alterações ao projeto, na sequência da audiência prévia dos interessados quando as mesmas visem a correção das desconformidades detetadas ou se encontrem com estas conexas”.

O artigo 14.º estabelece, no seu n.º 1, que “qualquer interessado pode pedir à câmara municipal, a título prévio, informação sobre a viabilidade de realizar determinada operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas diretamente relacionadas, bem como sobre os respetivos condicionamentos legais ou regulamentares”.

Já o n.º 1 do artigo 15.º indica que “no âmbito do procedimento de informação prévia há lugar a consultas externas [...] às entidades cujos pareceres, autorizações ou aprovações condicionem, nos termos da lei, a informação a prestar, sempre que tal consulta seja exigível num eventual pedido de licenciamento ou com a apresentação de comunicação prévia”.

Estas disposições permitem que os interessados possam conhecer de antemão as condicionantes, nomeadamente de carácter arqueológico, que podem incidir sobre uma determinada pretensão de intervenção urbanística.

Quanto ao artigo 24.º, indica explicitamente, na alínea a) do seu n.º 2, que o pedido de licenciamento pode ser alvo de indeferimento, quando este tiver por objeto a realização de grande parte das intervenções referidas no n.º 2 do artigo 4.º, se a “operação urbanística afetar negativamente o património arqueológico, histórico, cultural ou paisagístico, natural ou edificado”.

Observe-se igualmente o artigo 68.º, que institui que são nulas as licenças, as autorizações de utilização e as decisões relativas a pedidos de informação prévia previstos no presente diploma que “violem o disposto em plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, plano especial de ordenamento do território, medidas preventivas ou licença ou comunicação prévia de loteamento em vigor”, ou “não tenham sido precedidas de consulta das entidades cujos pareceres, autorizações ou aprovações sejam legalmente exigíveis, bem como quando não estejam em conformidade com esses pareceres, autorizações ou aprovações, desde que os pareceres tenham sido emanados dentro do prazo legalmente previsto”.

A Seção V do RJUE é relativa à Fiscalização. O artigo 93.º nota que a “realização de quaisquer operações urbanísticas está sujeita a fiscalização administrativa” (n.º 1), de modo “a assegurar a conformidade daquelas operações com as disposições legais e regulamentares aplicáveis” (n.º 2), sendo a sua realização competência das câmaras municipais, sem prejuízo das prerrogativas atribuídas por lei a outras entidades nesta matéria (artigo 94.º).

Por outro lado, o Artigo 102.º, relativo à reposição da legalidade urbanística, determina que “os órgãos administrativos competentes estão obrigados a adotar as medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade urbanística quando sejam realizadas operações urbanísticas [...] em desconformidade com os respetivos atos administrativos de controlo prévio” (n.º 1) e que tais medidas “podem consistir no [...] no embargo de obras ou de trabalhos de remodelação de terrenos; [...] na suspensão administrativa da eficácia de ato de controlo prévio; [...] na determinação da realização de trabalhos de correção ou alteração, sempre que possível; [...] na legalização das operações urbanísticas; [...] na determinação da demolição total ou parcial de obras; [...] na reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início das obras ou trabalhos; [...] na determinação da cessação da utilização de edifícios ou suas frações autónomas” (n.º 2).

Por seu turno, o artigo 102.º-B define que, “sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades⁵, o presidente da câmara municipal é competente para embargar obras de urbanização, de edificação ou de demolição, bem como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, quando estejam a ser executadas em desconformidade com o respetivo projeto ou com as condições do licenciamento ou comunicação prévia”, ou “em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis”.

Já o Artigo 105.º reforça que, no caso de desconformidade das operações urbanísticas com os respetivos atos administrativos de controlo prévio, o “presidente da câmara municipal pode ainda, quando for caso disso, ordenar a realização de trabalhos de correção ou alteração da obra, fixando um prazo para o efeito, tendo em conta a natureza e o grau de complexidade dos mesmos”.

⁵ Note-se aqui o supracitado artigo 47.º da LBPC.

Relevantemente, o Artigo 106.º define que o “*presidente da câmara municipal pode igualmente, quando for caso disso, ordenar a demolição total ou parcial da obra ou a reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes da data de início das obras ou trabalhos, fixando um prazo para o efeito*”⁶ (n.º 1), embora a “*demolição [possa] ser evitada se [...] for possível assegurar a [...] conformidade [da obra] com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correção ou de alteração*”.

Finalmente, realce-se que o n.º 1 do artigo 119.º determina que “*às câmaras municipais devem manter atualizada a relação dos instrumentos de gestão territorial e as servidões administrativas e restrições de utilidade pública especialmente aplicáveis na área do município*”, nomeadamente, entre outros, os relativos às “*zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação, reservas arqueológicas de proteção e zonas especiais de proteção de parque arqueológico*”.

O n.º 3 deste artigo estabelece ainda que esta informação “*deve ser disponibilizada no sítio na Internet do município assim como na plataforma dos procedimentos, devendo ser disponibilizada a função de gerar plantas de localização de forma automática, com visualização da incidência territorial dos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares e das servidões e restrições de utilidade pública, referentes à localização pretendida*”.

2. INTRODUÇÃO AO CASO DE ESTUDO

São de interesse as ocorrências que pela sua gravidade, tendo em conta o incumprimento da lei e sobretudo a afetação irreversível do Património cultural que podem configurar, motivam o presente escrito. Sobre estes casos, embora bastante comentados pelos profissionais que desempenham funções de gestão e salvaguarda do Património arqueológico, na administração do Património cultural, como também nos municípios, não existem muitas referências escritas disponíveis. Assinale-se, no entanto, SANTOS (2008: 216), PÚBLICO (2021a) ou SILVA (2014).

⁶ Embora a LBPC nada diga especificamente quanto à demolição por incumprimento dos atos administrativos de controlo prévio relativos a operações urbanísticas, destaque-se que a alínea d) do artigo 7.º do anexo I do Decreto-Lei n.º 78/2023, de 4 de setembro, que procede à criação do Património Cultural, I. P. e aprova a respetiva orgânica, determina que é

competência do seu conselho diretivo “*Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura o embargo administrativo ou a demolição de obras ou trabalhos em bens imóveis classificados de interesse nacional e de interesse público, ou em vias de classificação, bem como nas respetivas zonas de proteção, executados em desconformidade com a lei*”.

De modo a cumprirem com o determinado no RJUE relativamente a projetos incidentes sobre bens classificados, e em vias de classificação, ou situados nas suas zonas de proteção (SILVA, 2002: 79), as câmaras municipais consultam, através do Portal SIRJUE (*Sistema de Informação de Regime Jurídico da Urbanização e Edificação*), a administração do Património cultural de modo que esta emita parecer vinculativo acerca das operações urbanísticas que se pretendem implementar, do ponto de vista da salvaguarda do Património, como definido pelos diversos articulados supra analisados. Outrossim, sucede por vezes que, usando prerrogativas que o RJUE lhes concede, como descrito na seção anterior, os promotores destas intervenções submetam diretamente pedidos de informação prévia às entidades administração do Património cultural acerca das intervenções urbanísticas que pretendem levar a cabo.

Em ambos os casos, tal resulta na emissão de um parecer que estabelece, se julgado necessário, as condicionantes a que a execução do projeto se deverá ater. Se estabelecidas, essas condicionantes poderão ser relativas a diferentes disciplinas a que a intervenção concerne: no caso da salvaguarda do Património cultural, Arquitetura, Arquitetura Paisagista, Conservação e Restauro, eventualmente Antropologia Biológica, em determinados casos, e Arqueologia, a dimensão que ora nos interessa.

Há ainda outro ponto importante a referir, uma vez que a situação que se analisa verifica-se sobretudo, de acordo com a experiência do autor, nas zonas de proteção de bens classificados. De facto, admite-se, embora nem sempre tal possa suceder da forma mais adequada para a salvaguarda do Património arqueológico, que o Estado cumpre as normas que se aplicam, por si definidas e aprovadas, quando intervém nos bens classificados propriamente ditos, vários sua pertença, ou na sua esfera de controlo, ou devidamente acautela a implementação das devidas medidas de proteção do Património no caso de concessões a privados de edifícios estatais classificados que necessitam de obras de adaptação a novas utilizações⁷.

De notar ainda que, no que diz respeito à salvaguarda, os bens classificados, quer os pertencentes à esfera do Estado, como suprarreferido, quer os totalmente privados, estarão mais sujeitos à atenção de associações de defesa do Património ou de feição corporativa, e, conseqüentemente, igualmente debaixo do radar dos muitos cidadãos que se interessam por estas matérias.

No entanto, há que assinalar que ocorrem situações pontuais em que, por desconhecimento do normativo específico relativo ao Património cultural, entidades públicas, de diversa índole, não observam a necessidade de obter parecer prévio relativo a intervenções em zonas de proteção ou mesmo em imóveis classificados, e iniciam intervenções sem acautelar a devida salvaguarda do Património arqueológico (SILVA, 2002: 74-75).

⁷ Por exemplo para hotelaria, como no caso do programa “Revive”.

Em todos estes casos, de iniciativa pública ou privada (SILVA, 2006: 349), localizados em zonas de proteção ou referentes a bens classificados, ocorre amiúde que denúncias ou a atividade fiscalizadora dos municípios, mormente dos arqueólogos municipais (SANTOS, 2008), levem a que situações de incumprimento a decorrer possam ser detetadas, embora possa suceder que operações urbanísticas ocorram totalmente à “margem da lei”, no que à salvaguarda do Património arqueológico diz respeito. Assim, em jeito de conclusão desta Introdução, aponte-se que:

- Os casos aqui de interesse de que se teve conhecimento aconteceram maioritariamente em prédios localizados em zonas de proteção e relativos a operações urbanísticas promovidas por entidades privadas;
- O incumprimento ocorre quando intervenções urbanísticas cuja execução é condicionada, em sede de consulta prévia às instituições de tutela do Património cultural, por via de servidões administrativas relativas a zonas de proteção, de bens classificados ou em vias de, à realização de trabalhos arqueológicos que não são efetivados.

2.1. INCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES ARQUEOLÓGICAS

As condicionantes arqueológicas que são estabelecidas podem categorizar-se em duas tipologias: ou diagnóstico prévio, com a realização de sondagens parietais e/ou ao solo, eventualmente determinando-se que devem ser seguidas de acompanhamento arqueológico, ou apenas acompanhamento arqueológico das intervenções com afetação do subsolo, e/ou, em casos mais raros, acompanhamento de demolições de edificado. Normalmente, o “simples” acompanhamento é aplicado em zonas de baixa a média sensibilidade, enquanto o diagnóstico ocorre fundamentalmente em áreas de média a alta sensibilidade arqueológica, sendo a amplitude das afetações do subsolo previstas pelos projetos propostos igualmente um fator de consideração para escolha entre os dois tipos condicionantes (SARRAZOLA, 2017).

Destaque-se que as condicionantes arqueológicas a estabelecer em cada zona de um município estão amiúde contidas no Plano Diretor Municipal respetivo, ou mesmo em Planos de Salvaguarda, que muitas vezes tipificam as diferentes áreas de sensibilidade arqueológica⁸. Por vezes, é ainda estabelecido que, sendo de executar acompanhamento arqueológico, tal medida poderá ser alterada para escavação integral da área a afetar, caso a relevância dos vestígios identificados em sede de acompanhamento o justifique, de modo a lograr a sua cabal caracterização que, eventualmente, poderá justificar a sua posterior preservação *in situ*. É de notar, finalmente, que, de acordo com o supra explicitado constante da LBPC, a administração do Património cultural poderá sempre condicionar o prosseguimento da intervenção à alteração do projeto aprovado, com vista à conservação dos vestígios arqueológicos *identificados no decorrer dos trabalhos*, de diagnóstico prévio e/ou de acompanhamento arqueológico.

⁸ Tais documentos contam com o contributo, na sua elaboração e revisão, de técnicos da administração do Património cultural.

2.2. MOMENTOS DIVERSOS EM QUE PODE OCORRER A DETEÇÃO DO INCUMPRIMENTO

Sucedem na maioria dos casos de interesse, que os promotores de intervenções urbanísticas, admite-se que por motivos de diversa natureza, acerca dos quais não se especulará, não realizam os trabalhos arqueológicos determinados, como lhes comunicado em devido tempo. Tais situações são normalmente identificadas depois do início de obra, quando, em diferentes fases posteriores de consulta à administração do Património cultural, é verificado que não foi submetido PATA nem apresentado o resultante *Relatório de Trabalhos Arqueológicos*, que confirma a execução dos competentes trabalhos arqueológicos. Assim, aquando da deteção de tais situações, o parecer a emitir por essa administração será necessariamente desfavorável, até ao momento em que o promotor comprove que os trabalhos arqueológicos foram efetivamente realizados.

Existem igualmente situações em que, eventualmente por lapso de quem deve promover a consulta prévia, a mesma não é efetuada, apenas se descobrindo tal falha em fase mais avançada dos processos de licenciamento. Nestes casos, a faculdade de proceder a trabalhos arqueológicos que possam corrigir a situação, embora onerando um promotor que não teve responsabilidade em tal incumprimento, crê-se estar contemplada no princípio da conservação pelo registo dos bens arqueológicos, ou mesmo através da sua preservação *in situ*, nos casos em que a sua extrema relevância assim o determine.

Situação que se julga diversa ocorre quando os pareceres, logo numa fase inicial do processo, que, em função do projeto e sua localização, deveriam determinar a fixação de condicionantes arqueológicas, não são de todo emitidos pela administração do Património cultural, ou são-no após o final do prazo legalmente estabelecido para pronúncia, encontrando-se, pois, as operações urbanísticas em causa em condições de ser consideradas como deferidas⁹. Nestes casos em concreto, julga-se de difícil fundamentação pela administração do Património cultural o estabelecimento vinculativo, *a posteriori*, de medidas de carácter compensatório.

Sublinhe-se que a fase da obra em que o incumprimento é detetado pode, obviamente, ditar o grau de afetação do Património arqueológico verificado. De facto, o incumprimento pode ser identificado praticamente logo após o início da obra, após trabalhos substanciais terem sido já realizados, ou depois das obras terem terminado, também consoante as diferentes fases de consulta à administração do Património cultural relativamente a um mesmo projeto, seja em fase de legalização de intervenções realizadas, de alterações ao projeto, de telas finais, ou mesmo aquando da emissão de licença de utilização.

O caso que sobretudo aqui interessa é aquele em que a obra está já terminada sem que condicionantes previamente estabelecidas tivessem sido de todo cumpridas. Senão veja-se: quando se identificam estes

⁹ Ver artigo 130.º do Decreto-Lei 4/2015, de 07 de Janeiro, e n.º 5 do artigo 13.º do RJUE.

casos com a obra em fase inicial, verifica-se muitas vezes que o promotor já contratou, ou está em vias de contratar, serviços de Arqueologia, de modo a cumprir as condicionantes determinadas. No entanto, a empresa de construção contratada para a execução da obra procedeu, entretanto, possivelmente por falha de comunicação, a afetações do subsolo, por exemplo para implementação de redes de infraestruturas, e/ou de estruturas de estabilidade, sem que as equipas de Arqueologia estivessem já presentes.

O incumprimento pode igualmente ser detetado em fases mais avançadas da obra, em que tenha sido já completada a escavação de todas as áreas do subsolo a afetar pelo projeto. Normalmente, estas situações mais gravosas são identificadas aquando da submissão de pedido de alterações em obra à apreciação da tutela.

As instâncias em que as edificações estão já terminadas são habitualmente detetadas em sede de alterações em obra ou submissão de telas finais, assim como de obtenção de licença de utilização ou legalização de intervenções realizadas sem controle prévio.

Deve-se ainda referir que, por vezes, são realizados trabalhos de diagnóstico prévio antes do início da obra, como determinado pela tutela, via PATA específico submetido apenas para o efeito ¹⁰. O *Relatório de Trabalhos Arqueológicos* resultante poderá propor à aprovação da tutela, que pode ou não ser concedida ¹¹, a definição de medidas ulteriores, para implementação durante a fase de construção, de minimização dos impactes da intervenção sobre o Património arqueológico ¹². Tais medidas de minimização poderão oscilar entre o acompanhamento arqueológico dos trabalhos com afetação do subsolo e a escavação total, em área, da porção de subsolo a afetar.

Contudo, tais medidas não são implementadas na fase sequente pelos promotores das intervenções urbanísticas, levando ao incumprimento de condicionantes que aqui importa. Em todos os outros casos de inte-

resse, o incumprimento das condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela é total, sem que se realize diagnóstico prévio ou efetivo acompanhamento arqueológico.

3. MEDIDAS DE CARÁCTER COMPENSATÓRIO

Antes de continuar, será útil completar um breve enquadramento das medidas ditas compensatórias. Considera-se que tal termo será desadequado, uma vez que é inexecutável *compensar* destruições do Património arqueológico. Este é um recurso finito que é impossível reconstituir de forma completamente fiel após a sua afetação, independentemente de o grau de destruição ser parcial ou total. Contudo, esta é a expressão que vem sendo comumente utilizada, embora uma consulta informal a profissionais colegas que desempenham funções de gestão da atividade arqueológica na administração do Património cultural demonstre que o termo, apesar de ser o mais empregue, de facto não colhe simpatias, embora haja quem o prefira, de entre as opções disponíveis.

O termo medidas de *compensação*, ou *compensatórias*, terá entrado, já no presente século, no léxico da salvaguarda do Património cultural por influência da terminologia utilizada nos processos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Estes processos principiaram a ser realizados em Portugal desde o final do século passado, por força da adoção pelo nosso país da legislação comunitária relevante (BRANCO, 2014: 5-16).

Assim, a legislação vigente relativa a estes processos determina que um projeto sujeito a AIA preveja medidas de minimização que de alguma forma permitam reparar os seus impactos, neste caso para o Património arqueológico (*IDEM*: 104). Entre estas medidas estão as designadas de *compensação*, que se destinam “*a compensar o impacte irreversível, irrecuperável e inevitável sobre um factor ambiental, no caso específico patrimonial*”, podendo assumir variadas formas (*IDEM*: 116).

Assinale-se contudo que o RJUE, no seu já visto Artigo 102.º, recorre a um termo que se julga interessante para aplicar no caso em análise, quando nota que “*os órgãos administrativos competentes estão obrigados a adotar as medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade urbanística quando sejam realizadas operações urbanísticas [...] em desconformidade com os respetivos atos administrativos de controlo prévio*”, sendo uma das medidas a que poderá determinar a “*realização de trabalhos de correção*”. Crê-se que este termo, também referido na LBPC (ver seção seguinte), se poderá adequar às instâncias aqui reportadas, uma vez que reconhece existir uma situação que importará corrigir, aplicando medidas que para tal possam contribuir.

3.1. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO, OU DE CORREÇÃO

A perda de informação científica e patrimonial decorrente de situações em que são realizadas intervenções urbanísticas que não cumpriram as

¹⁰ Ou através de PATA propondo plano de trabalho que abarque a realização de diagnóstico prévio *seguido* de acompanhamento, mediante a aprovação de Relatório Preliminar que apresente os resultados desse diagnóstico. Nestes casos, tais resultados virão a ser de molde a permitir a prossecução dos trabalhos com acompanhamento arqueológico, dando-se por encerrada a fase de diagnóstico. A aceitação de tais planos de trabalho (*Diagnóstico seguido de Acompanhamento*) pela tutela largamente depende do caso específico em apreço.

¹¹ De facto, em certas instâncias, pode considerar-se insuficiente o diagnóstico prévio realizado, e, por conseguinte, ainda não terminado, solicitando-se a realização de sondagens complementares, ou alargamento das já efetuadas.

¹² No entanto, por vezes ocorrem casos em que o diagnóstico prévio permite concluir que não existem vestígios na área a afetar, permitindo assim que a obra possa ser libertada e avançar sem condicionantes arqueológicas.

condicionantes arqueológicas emitidas pelos órgãos da administração cultural é, em larga medida, irrecuperável. Ora, crê-se este um dos argumentos chave para a legitimidade do estabelecimento de medidas *compensatórias*, ou *correctivas*, uma vez que estas serão aquilo que permitirá a recuperação da informação científica e patrimonial afetada pela obra executada. O ónus de demonstrar que não houve crime de destruição de vestígios, tendo sido estabelecidas e comunicadas em devido tempo as condicionantes arqueológicas a observar, recairá sobre quem as não cumpriu (NIZA, 2010: 704; OLIVEIRA, NEVES e LOPES, 2016: 657-660). E a única forma de perceber se tal sucedeu é realizar trabalhos que possam demonstrar a inexistência, ou não, de vestígios arqueológicos afetados pela intervenção em causa e, complementarmente, recuperar com recurso ao método científico o remanescente da informação neles contida.

Realce-se igualmente que só há lugar a tais trabalhos porque uma determinada intervenção urbanística, incidente sobre edificado classificado ou existente em zonas de proteção de bens classificados, promoveu uma afetação de vestígios arqueológicos subsistentes. A este respeito, saliente-se que entre os motivos que podem consubstanciar o estabelecimento de zonas de proteção de bens classificados, assim como a classificação propriamente dita, pode estar a presunção da existência de valores patrimoniais importantes, nomeadamente arqueológicos, mesmo que ainda não conhecidos (NIZA, 2010: 711).

Neste ponto, destaquem-se expeditamente passagens específicas da LBPC que consubstanciarão a legitimidade do estabelecimento destas medidas. Falamos nomeadamente do artigo 40.º, que determina que, no âmbito *“de obras e projectos, tanto públicos como privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração de bens culturais [...] o Governo [estabelecerá] as medidas de protecção e as medidas correctivas que resultem necessárias para a protecção do património cultural”*. Como já visto, de acordo com o determinado no n.º 1 do artigo 14.º, conjugado com o disposto nos números 1 e 3 do artigo 2.º, os vestígios arqueológicos constituirão bens culturais, refletindo *“valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”*. Para se poder aferir a presença destes valores é necessário, uma vez que é da natureza dos vestígios arqueológicos (ainda) não identificados estarem soterrados, e assim invisíveis, levar a cabo trabalhos arqueológicos que possam promover o descobrimento, registo científico e eventual valorização destes vestígios. Ou seja, apenas procedendo a tais trabalhos se poderá avaliar corretamente a existência de valores *“testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante”*.

Por outro lado, o artigo 74.º da LBPC nota que *“os bens provenientes da realização de trabalhos arqueológicos constituem património nacional competindo ao Estado [...] proceder ao seu arquivo, conservação, gestão, valorização e divulgação”*. Invoque-se ainda que, de acordo com o n.º 1 do artigo 75.º, todos os bens arqueológicos afetados por intervenções urbanísticas deverão ser objeto de registo científico. Ora, mais uma vez,

para tal se poder aplicar a vestígios não identificados, os competentes trabalhos arqueológicos têm de ser realizados.

Enfim, o artigo 79.º dispõe que os serviços da administração do Património cultural podem condicionar *“a prossecução de quaisquer obras à adopção pelos respectivos promotores [...] das alterações ao projecto aprovado capazes de garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos”*. Esta é, pois, mais uma situação em que estruturas arqueológicas, suficientemente relevantes para justificar alterações ao projeto, só poderão ser identificadas se trabalhos arqueológicos forem realizados. Embora a deteção de tais estruturas deva ocorrer em fase prévia ao início das obras de implementação do projeto aprovado, com a execução de trabalhos com carácter de diagnóstico prévio, como já referido, o grosso das situações que importam ocorrem, e são identificadas, em fases mais avançadas de obra, ou mesmo com esta conclusa.

4. QUE MEDIDAS APLICAR?

4.1. MEDIDAS DE REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE

O RJUE tipifica de forma desenvolvida os procedimentos de legalização a adotar no caso de obras ilegais. Assim, segundo o artigo 102.º do RJUE, *“são ilegais [...] as operações urbanísticas levadas a cabo [...] em desconformidade com os respetivos atos administrativos de controlo prévio”* (OLIVEIRA, NEVES e LOPES, 2016: 650), o que é manifestamente o caso nas instâncias aqui detalhadas. O mesmo artigo, no seu n.º 2, elenca ainda um conjunto de procedimentos para reposição da legalidade, sendo principalmente de interesse para o presente ensaio o embargo, a realização de trabalhos de correção ou alteração, e a demolição total ou parcial de obras (IDEM: 651-652).

O embargo, assim como a realização de trabalhos de correção, aplicar-se-á mais razoavelmente nos casos em que as operações urbanísticas estejam ainda em fase inicial, ainda não muito próximo da sua conclusão, ou, em todo o caso, ainda não terminadas. O embargo cumprirá igualmente a necessidade de suspender os trabalhos de construção para realização de diagnóstico arqueológico devidamente enquadrado através de PATA. Estes não são os casos que aqui sobretudo importam, até porque, mesmo tendo já existido afetação do Património arqueológico, poderá ser possível, nestas situações em que as intervenções ainda não estão concluídas, levando em conta os resultados do diagnóstico arqueológico realizado, implementar medidas tendentes a acautelar a sua salvaguarda através do registo científico, ou mesmo da sua conservação *in situ* por via de alterações ao projeto, como decorrente da LBPC.

Caso distinto é o de obras já concluídas, que já não poderão ser objeto de embargo (OLIVEIRA, NEVES e LOPES, 2016: 671-672). Nestes casos, aplicar-se-á a provisão que determina a realização de *trabalhos de correção*. O RJUE não define com precisão *“o que entende por trabalhos de corre-*

ção, [...] o [...] tipo de obras que [...] podem ser enquadradas [...]. No entanto, esta discricionariedade [...] deve ser balizada pelo presidente da câmara municipal que deve identificar, com precisão, quais os trabalhos de correção e alteração que devem ser realizados em obra, estabelecendo o prazo para essa realização, tendo em conta a sua natureza e complexidade” (IDEM: 682).

Se a realização desses trabalhos não revelar a presença de vestígios arqueológicos, fica demonstrada a não afetação patrimonial e a inexistência de crime de destruição de vestígios. Se, pelo contrário, for revelada a sobrevivência destes vestígios, o passo seguinte será a realização de escavação arqueológica em toda a área afetada pela operação urbanística, embora dependente da avaliação da relevância das estruturas e espólio identificados. De facto, embora a experiência aconselhe que se evitem generalizações, sendo particular cada caso, poder-se-á conjecturar que será mais difícil propor que vestígios datáveis do período contemporâneo (grosso modo, de meados do século XIX em diante) possam motivar tal intervenção no edificado já concluído, embora de forma ilegal.

Contrariamente, no caso de contextos preservados de cronologia mais recuada, como sejam os períodos medieval, islâmico ou romano, e até mais remoto, afigura-se manifesto que se deverá proceder à sua escavação e caracterização completa. Tal implicará uma maior intervenção no edificado erigido ilegalmente, embora não tenha de se forçosamente proceder nesta fase à demolição, uma vez que a prática indica que muito é possível fazer do ponto de vista técnico da engenharia e estabilidade de estruturas.

Há agora que analisar a demolição como medida a empregar nestes casos, tendo em consideração, por um lado, que o n.º 1 do artigo 106.º do RJUE define que o “presidente da câmara municipal pode [...] ordenar a demolição total ou parcial da obra” e, por outro, que a demolição deve ser “um ato de ultima ratio, que apenas deve ser utilizado quando se revele o único meio passível de repor a legalidade urbanística (princípio da proporcionalidade)” (OLIVEIRA, NEVES e LOPES, 2016: 657). Não se deve, contudo, inferir que “não seja possível, em qualquer caso, o recurso à demolição, já que esta deve ser de facto ordenada e executada quando não for possível assegurar a conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis” (IDEM: 659).

Será, pois, razoável propor uma gradação baseada nas características específicas dos vestígios arqueológicos identificados aquando da realização de trabalhos de correção, no que se refere à decisão de proceder a uma demolição. Assim, há que sopesar ponderadamente em cada caso o que significa para o Património identificado a reversão possível da obra para um estado anterior à sua construção, nomeadamente tendo em conta a valorização e fruição pública dos testemunhos arqueológicos revelados. De facto, vestígios pré-históricos, com importância científica muito relevante e que importa registar, caracterizar e recolher, mais raramente assumem em contextos urbanos uma monumentalidade que fundamente a sua valorização para além do resgate da informação que contém.

Em sentido inverso, é de admitir que estruturas romanas/islâmicas/alto- ou mesmo baixo-medievais em estado razoável/bom de conservação, significantes para a história da urbe onde se inserem, contendo motivos decorativos notáveis como mosaicos, estatuária ou frescos, com valor estético e científico relevante (BRANCO, 2014: 205-215), devam ser preservados e idealmente postas ao serviço da comunidade através da sua valorização e mostra pública. Tal, muito provavelmente, levará à necessidade de proceder à demolição do edifício que afetou tais estruturas, fundamentada por uma importância patrimonial que poderá, inclusive, justificar a classificação desses bens.

Em tal caso, sublinha-se que, se os trabalhos *compensatórios* não forem realizados, nada haverá para justificar eventual classificação. Julga-se, pois, que, quando sejam identificados vestígios de reconhecida magna valia na sequência de *trabalhos de correção*, a demolição é uma medida cuja execução se encontrará justificada.

4.2. MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO

Antes de avançar, apesar da importância, exemplar, de que a aplicação destas medidas se reveste, note-se a consabida inoperância que se vem verificando por parte da administração do Património cultural em domínios de ação contraordenacional e criminal, largamente resultado da sua incapacidade de litigância (PÚBLICO, 2021b). O que é tanto mais de lamentar uma vez que, a verificar-se, o incumprimento de condicionantes arqueológicas acabará sempre por beneficiar o prevaricador, também do ponto de vista económico.

Aquilo que se referiu no ponto 4.1 aplica-se, obviamente, apenas nos casos em que a eventual destruição não foi total e restam ainda vestígios arqueológicos que possam ser valorizados.

Assim, a primeira questão a notar é que o que foi dito imediatamente supra não exime as instituições públicas, da administração central, mas também local, de cumprir o seu dever em matérias de fiscalização e eventual ação criminal. Por outro lado, mesmo que a destruição dos vestígios tenha sido (quase) total, muito provavelmente ainda restarão alguns indícios da sua obliterada existência que permitam a instauração dos competentes processos contraordenacionais e/ou criminais. Mais se considera que o facto de a destruição poder ter sido apenas parcial continua a não eximir as instituições públicas de instaurar as competentes ações criminais.

Neste âmbito, haverá que distinguir duas realidades distintas. Em um primeiro nível, surgirá a fiscalização, competência das câmaras municipais, que se destina a “verificar se, em sede de execução, as operações urbanísticas cumprem os termos do projeto aprovado ou apresentado” (OLIVEIRA, NEVES e LOPES, 2016: 616). Mesmo sabendo-se que “a fiscalização em sede de obra nem sempre é presente” (IDEM: 589), as ações de fiscalização são fundamentais para detetar incumprimentos, idealmente antes que a implementação de operações urbanísticas possa causar danos significativos para o Património arqueológico.

A um segundo nível, ainda considerando o RJUE, há que evocar a sanção por meio de coima, ou sanção acessória, prevendo a apreensão de bens, que se aplica a quem realize operações urbanísticas em desconformidade com o projeto ou com as condições do licenciamento ou comunicação prévia, sendo a instauração do respetivo processo contraordenatório mais uma vez responsabilidade municipal (*IDEM*: 630-639). Por outro lado, note-se que está inscrito no RJUE o crime de desobediência, como previsto no artigo 348.º do Código Penal, aplicável “à violação de quaisquer medidas de tutela (reposição) da legalidade urbanística (designadamente a ordem de embargo e a de demolição)” (*IDEM*: 639).

Já o Código Penal, no seu artigo 278.º, reforça este quadro punitivo ao determinar que “quem proceder a obra de construção, reconstrução ou ampliação de imóvel que incida sobre [...] terreno especialmente protegido por disposição legal, consciente da desconformidade da sua conduta com as normas urbanísticas aplicáveis, é punido com pena de prisão até três anos ou multa”, sendo que “pode o tribunal ordenar, na decisão de condenação, a demolição da obra ou a restituição do solo ao estado anterior, à custa do autor do facto” (*IDEM*: 641).

Há ainda que considerar o regime sancionatório previsto na LBPC, punitivo quando se comprova o crime de destruição de vestígios arqueológicos, como supra analisado (NIZA, 2010: 708). Mas também o Código Penal pode ser aqui invocado, uma vez que está já estabelecido pela doutrina existente que os bens culturais arqueológicos são, por esse facto, bens alheios ao proprietário do terreno onde se situam, o que torna a sua destruição um crime de dano qualificado (*IDEM*: 708 e 711-712). Assim, é uma questão dos diversos órgãos da administração central, da esfera da Cultura, mas também da Justiça, atuarem e instaurarem os relevantes processos contraordenatórios e/ou criminais ¹³.

5. CONCLUSÃO: TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DE COMPENSAÇÃO

Quando detetados pela administração do Património cultural, a prática corrente nos casos em que ocorre a afetação do subsolo sem o devido enquadramento através da realização de trabalhos arqueológicos, eventualmente acarretando a destruição de vestígios, é solicitar um diagnóstico da situação a profissionais de Arqueologia devidamente credenciados.

Assim, deve ser submetido PATA para o efeito, propondo medidas tendentes a assegurar a recuperação, possível, do registo e informação arqueológica afetada, procedendo ainda à sua caracterização, o mais detalhada possível, através da realização dos trabalhos tidos por adequados. Nas situações menos gravosas, em que não existiu afetação de grande monta e em que a entrada em obra da Arqueologia se verifica em fase inicial, tal proposição normalmente compreende a realização de sondagens de caracterização do registo estratigráfico afetado. Tais sondagens poderão ser implementadas nas áreas que, porventura, não tenham sido afetadas pelas obras já executadas, nos casos em que ainda não se registou a afetação total que um projeto urbanístico preveja.

No entanto, há que considerar a hipótese de os vestígios arqueológicos terem sido totalmente afetados, nada ou praticamente nada restando. Em tais casos, a realização de trabalhos não será de somenos importância, uma vez que permitirá recolher os indícios que, apesar da destruição das estruturas arqueológicas existentes, muito dificilmente não deixarão de ficar patentes no espólio e elementos estruturais sobejos no subsolo afetado, mesmo que muito fragmentados e revolvidos. Essa recolha de prova da destruição ocorrida será fundamental para se poderem instaurar os consequentes processos contraordenacionais e/ou criminais já mencionados.

Outrossim, do n.º 2 do artigo 79.º da LBPC resultará que trabalhos ditos *compensatórios*, ou *corretivos*, tornem necessário o desmonte de estruturas já construídas, nomeadamente de ensoleiramento imediatamente sobrepostas sobre o solo, para recuperação do registo estratigráfico e realização do diagnóstico. Na sua determinação, a administração do Património cultural deverá assumir papel fundamental, ao consubstanciar solidamente a necessidade e carácter de tais *trabalhos de correção* a implementar, para que não subsistam dúvidas da sua pertinência, quer aos olhos da câmara municipal envolvida, a quem se deverá solicitar a sua aplicação, quer do promotor da obra.

Da experiência prática do autor testemunhando os casos aqui analisados, ressalta que nunca foram conhecidas situações em que demolições (ao contrário de embargos) tenham sido decretadas, e executadas, ou processos contraordenatórios e/ou criminais desencadeados, embora basta vezes tenha sido estabelecida a necessidade de realizar trabalhos *compensatórios* incluindo realizar sondagens arqueológicas que implicaram o “corte” de estruturas já edificadas, como sejam lajes de ensoleiramento geral.

Embora tal não seja essencial para a análise levada a cabo, julga-se ser aqui de sublinhar que no final da implementação de medidas corretivas, nos casos em que subsistam bens mui relevantes, se fecha um capítulo, mas obviamente se inicia outro: o da valorização e fruição pública desses vestígios arqueológicos. Esta é um desiderato em que, em casos díspares dos aqui examinados, tanto o Estado central, as autarquias, ou os privados, se vêm empenhando há várias décadas, embora com diferentes graus de sucesso (ver, por exemplo, MATOS, 2008).

¹³ Faz-se referência à Cultura e à Justiça, uma vez que se crê que a administração do Património cultural apenas detém competências para “mandar instruir e decidir os procedimentos de contraordenação previstos na lei e aplicar as coimas e sanções acessórias deles decorrentes” (alínea I) do artigo 7.º do anexo I do Decreto-Lei n.º 78/2023, de 4 de setembro); ver ainda artigo 110.º da LBPC. Assim, caberá ao Ministério Público a instauração de processos criminais, cuja abertura, no entanto, os órgãos da administração do Património cultural, assim como da administração autárquica, terão o dever de solicitar.

Todas estas circunstâncias de modo vincado sinalizam a importância de identificar rigorosamente os fundamentos legais que possam enquadrar adequadamente a realização de *trabalhos de correção/compensação*, aquando do incumprimento de determinações vinculativas da administração do Património cultural relativas a operações urbanísticas, o que se tentou lograr na presente ocasião no que diz respeito à salvaguarda do Património arqueológico.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se ao Professor Dr. João Martins Claro pelo seu contributo na formulação das questões que não poderiam deixar de se abordar no presente escrito.

Agradece-se igualmente à Doutora Gertrudes Branco e à Mestre Gertrudes Zambujo pela leitura atenta, críticas e sugestões que muito enriqueceram a presente análise.

Uma palavra de reconhecimento é devida a todos os colegas que há várias décadas têm vindo a desempenhar funções de gestão e salvaguarda do Património nacional, nos diversos organismos de tutela, como também nas autarquias, por todo o seu labor quotidiano, de *formiguinta*, muitas vezes invisível aos olhos de muitos, mas que ao longo destes anos tem conseguido fazer acontecer quotidianamente *pequenos milagres* na defesa do Património arqueológico. Salvé!

Os erros, lapsos ou omissões eventualmente contidas neste trabalho, assim como as opiniões expressas, são da exclusiva responsabilidade do autor. ✍

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, António Martinho e FERNANDES, António Pedro Batarida (2007) – “Rock Art and the Côa Valley Archaeological Park: A Case Study in the Preservation of Portugal’s Prehistoric Parietal Heritage”. In PETTITT, Paul; BAHN, Paul; RÍPOLL, Sergio e IBÁÑEZ, Francisco Javier Muñoz (eds.). *Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context*. Oxford: Oxford University Press, pp. 263-279. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199299171.003.0019>
- BRANCO, Gertrudes (2014) – *Avaliação de Impacte Ambiental: o Património Arqueológico no Alentejo Central*. Tese de Doutoramento: Univ. de Évora. <http://hdl.handle.net/10174/11184>
- BRANCO, Gertrudes (2017) – “A Arqueologia Nacional: valores de referência”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2017: Estado da Questão*. Lisboa: AAP, pp. 33-40 (*Actas do II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*, vol. 3). <https://bit.ly/4kt8Ymz>
- BUGALHÃO, Jacinta (2021) – *A Arqueologia em Portugal Entre o Final do Século XX e o Início do Século XXI (1970-2014)*. Tese de Doutoramento: Univ. de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/50041>
- CLARO, João Martins (2006) – “Notas Sobre o Regime Jurídico de Protecção dos Bens Culturais Imóveis”. In *Direito do Património Cultural e Ambiental*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, pp. 43-50 (*Cadernos do Património, Série História e Arte*, 2).
- FERNANDES, António Pedro Batarida (2008) – “O Papel da Classificação na Inventariação e Salvaguarda da Arte Rupestre e Demais Sítios Arqueológicos do Vale do Côa”. In LIMA, Alexandra Cerveira (ed.). *Investigar e Valorizar o Património. Estudos Judaicos, Sítios Arqueológicos e Visitantes*. Porto: ACDR de Freixo de Numão, pp. 64-69 (*Actas do Fórum Valorização e Promoção do Património Regional*, Vol. 2). <http://hdl.handle.net/10400.26/23611>
- MARTINS, Ana Margarida Nunes (2011) – *A Salvaguarda do Património Cultural no Ordenamento Territorial. O caso específico do Património Arqueológico*. Trabalho Final do Curso de Pós-Graduação em Direito do Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo: Fac. de Direito da Univ. de Lisboa. <https://bit.ly/4kil7dQ>
- MATOS, Olga (2008) – “Valorização de Sítios Arqueológicos”. *Praxis Archaeologica*. Porto: Associação Profissional de Arqueólogos. 3: 31-46. <https://zenodo.org/records/4507743>
- NABAIS, José Casalta (2018) – “Os Bens Culturais Arqueológicos”. In RAMOS, José Luís Bonifácio e CLARO, João Martins (coord.). *Novos Estudos de Direito do Património Cultural*. Forte da Casa: Petrony Editora. Tomo 1, pp. 9-39 (*Colecção Novos Estudos*, 4).
- NIZA, José (2010) – “Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, sobre o Património Cultural (Artigos 100.º a 103.º)”. In ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de e BRANCO, José (org.). *Comentário das Leis Penais Extravagantes*. Lisboa: Univ. Católica. Vol. 1, pp. 685-712.
- OLIVEIRA, Fernanda; NEVES, Maria José e LOPES, Dulce (2016) – *Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - Comentado*. 4.ª ed. Coimbra: Almedina.
- PÚBLICO (2021a) – “Cultura faz queixa na Justiça por causa da destruição de mina de ouro romana em Vila Velha de Ródão”. 2021-05-13. <https://bit.ly/4mRbmFo>
- PÚBLICO (2021b) – “Tutela assume falta de recursos para vigiar atentados ao património arqueológico”. 2021-01-05. <https://bit.ly/45BWtZi>
- SANTOS, Maria José (2008) – “Intervenção no Património Arqueológico de Penafiel: Protecção, valorização e divulgação”. *OPPIDUM*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. Número Especial, pp. 213-226 (*Actas do 1.º Encontro de Arqueologia das Terras do Sousa*). <https://bit.ly/3TbOClu>
- SARRAZOLA, Alexandre (2017) – “Acompanhamento Arqueológico em Lisboa: Lei, Des(ordem) e Procrastinação”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2017: Estado da Questão*. Lisboa: AAP, pp. 249-256 (*Actas do II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*, vol. 3). <https://bit.ly/4kB3p5i>
- SILVA, Suzana Tavares da (2002) – “Da ‘Contemplação da Ruína’ ao Património Sustentável. Contributo para uma Compreensão Adequada dos Bens Culturais”. *CEDOUA - Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente*. Coimbra: Univ. de Coimbra. 10: 69-93.
- SILVA, Suzana Tavares da (2006) – “Reabilitação Urbana e Valorização do Património Cultural: Dificuldades na Articulação dos Regimes Jurídicos”. *Boletim da Faculdade de Direito*. Coimbra: Univ. de Coimbra. 82: 349-390.
- SILVA, António Manuel (2014) – “Depois de Abril: Quatro Décadas de Arqueologia Municipal em Portugal”. *Revista da Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património*. Porto: Universidade do Porto. 13: 75-88. <https://bit.ly/443BBj4>
- ZIMBARRA, Patrícia e DUARTE, Paulo (2015) – “A Zona Especial de Protecção Como Instrumento de Gestão dos Bens Imóveis Classificados”. *Revista Património*. Lisboa: DGPC. 3: 60-69.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Do Discurso Hegemónico à Prática Social uma reavaliação do valor do património arqueológico

José Paulo Francisco ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente texto é parcialmente derivado de uma comunicação apresentada pelo autor no Colóquio Internacional “Modos de Fazer”, organizado pelo CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e pela SPAE - Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto entre 17 e 19 de outubro de 2018. Posteriormente, essa comunicação inspirou a organização das Jornadas de Arqueologia, Museus e Comunidade(s) - FAZER COM TOD@S, promovidas pela RIBACVDANA - Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, que ocorreram no auditório do Museu do Côa nos dias 26 e 27 de abril de 2019. Como questão inicial, foi selecionado o conceito de “*Authorized Heritage Discourse*” (AHD), que serve como ponto de partida para a análise dos processos de patrimonialização enquanto processos socioculturais, conforme as abordagens teóricas dos Estudos Críticos do Património (ECHS), tal como descrito na literatura especializada.

Desde o primeiro encontro bienal da Association of Critical Heritage Studies, realizado na Universidade de Gotemburgo em junho de 2012 ¹, acompanhamos as atividades deste grupo profissional relevante, dedicado à reavaliação do Património como parte integrante da política e da cidadania. A conferência, que integrou a bienal “Re/teorizando o Património”, resultou na elaboração de um manifesto por Gary Campbell e Laurajane Smith. Este manifesto desafia de maneira incisiva as relações de poder conservadoras, culturais e económicas que os entendimentos tradicionais do Património parecem sustentar. Além disso, convida à participação ativa de indivíduos e comunidades que, até agora, têm sido marginalizados na criação e gestão do “Património” (SMITH, 2012: 534). No campo disciplinar da Arqueologia,

¹ A conferência inaugural da Associação de Estudos Críticos do Património (<https://www.criticalheritagestudies.org/>) foi realizada na Universidade de Gotemburgo, entre os dias 5 e 8 de junho de 2012, com o apoio do *International Journal of Heritage Studies*. O evento contou com a presença de quase 500 participantes.

O conceito de *Authorized Heritage Discourse* é essencial na formação das percepções e práticas do Património cultural, conforme introduzido por Laurajane Smith em *Uses of Heritage* (2006). Em resposta às suas limitações, os “Estudos Críticos do Património” propõem uma reavaliação, questionam as abordagens tradicionais e sugerem que este tipo de estudos deve ser reconstruído desde a base. Diversos autores argumentam que as práticas arqueológicas e os processos patrimoniais devem ser analisados como processos socioculturais que transcendem o domínio dos especialistas e do poder político. Propõem, por isso, que os aspetos patrimoniais da Arqueologia sejam orientados para os cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia pública; Arqueologia Comunitária; Teoria arqueológica; Património; Sociedade.

ABSTRACT

The concept of *Authorized Heritage Discourse* is essential in forming cultural Heritage perceptions and practices, according to Laurajane Smith in *Uses of Heritage* (2006). Responding to its limitations, *Critical Heritage Studies* proposes a reassessment, questions traditional approaches and suggests that these studies have to be rebuilt from scratch. Many authors argue that archaeological practices and Heritage processes must be analysed as sociocultural processes that transcend the expert and political domain. They therefore propose that the Heritage aspects of Archaeology be oriented towards citizens.

KEY WORDS: Public archaeology; Community archaeology; Archaeological theory; Heritage; Society.

RÉSUMÉ

Le concept de *Authorized Heritage Discourse* est essentiel dans la formation des perceptions et des pratiques du Patrimoine culturel, tel qu'introduit par Laurajane Smith dans *Uses of Heritage* (2006). En réponse à ses limitations, les « Etudes Critiques du Patrimoine » proposent une réévaluation, questionnent les approches traditionnelles et suggèrent que ce type d'études doit être remanié depuis la base. Différents auteurs avancent que les pratiques archéologiques et les processus patrimoniaux doivent être analysés comme des processus socio-culturels qui transcendent le domaine des spécialistes et du pouvoir politique. Ils proposent de fait que les aspects patrimoniaux de l'Archéologie soient orientés vers les citoyens.

MOTS CLÉS: Archéologie publique; Archéologie communautaire; Théorie archéologique; Patrimoine; Société.

¹ GAPP - UB - Grup d'Arqueologia Pública i Patrimoni, Universitat de Barcelona (<https://www.ub.edu/gapp/>).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-05-15.

a necessidade de práticas arqueológicas inclusivas e orientadas para a comunidade destaca-se como uma questão importante. As iniciativas em questão transcendem a Arqueologia pública convencional, enfatizando as iniciativas de Arqueologia comunitária que efetivamente integraram as comunidades nos processos patrimoniais, demonstrando assim um compromisso com a inclusão e a participação ativa das comunidades locais nos processos de valorização e preservação do Patrimônio arqueológico.

Os projetos de Arqueologia comunitária oferecem modelos viáveis para superar as limitações do “Authorized Heritage Discourse” (AHD), demonstrando a possibilidade de desenvolver práticas patrimoniais inclusivas e democráticas. A Arqueologia comunitária, como um subcampo relativamente recente, busca envolver as comunidades locais na investigação e interpretação do seu Patrimônio arqueológico (MARSHALL, 2002; MOSER *et al.*, 2002). Essa abordagem caracteriza-se pela transferência, ainda que parcial, do controle dos projetos para as comunidades locais, além do reconhecimento do seu direito de participação em todas as vertentes do trabalho arqueológico (LEWIS, 2018; MARSHALL, 2002). A Arqueologia comunitária tem se desenvolvido gradualmente em algumas regiões, enquanto em outras, de forma mais abrupta, é frequentemente influenciada por fatores sociais, políticos e econômicos (LEWIS, 2018). Ela utiliza diversas estratégias, como comunicação, colaboração, formação, apresentação pública e recursos educativos (MOSER *et al.*, 2002). Ao fornecer às comunidades as ferramentas essenciais para a descoberta, a Arqueologia comunitária capacita-as para explorar e proteger o seu próprio passado (RIVERA-COLLAZO *et al.*, 2020).

A principal distinção entre a Arqueologia comunitária e a Arqueologia pública reside na dinâmica de poder: enquanto a Arqueologia pública dissemina conhecimento especializado para audiências passivas, a Arqueologia comunitária envolve ativamente as comunidades locais na investigação e na produção de conhecimento. Desde o seu surgimento na década de 1970, a Arqueologia pública evoluiu consideravelmente, expandindo-se de um foco inicial na educação (McGimsey, 1972, como citado em GOULD, 2018) para um campo mais abrangente que inclui diversas interações entre a Arqueologia e o público (MATSUDA, 2016; RICHARDSON e ALMANSA-SÁNCHEZ, 2015). O conceito de “público” na Arqueologia pública é complexo, com MATSUDA (2004) sugerindo a utilização da ideia de esfera pública de Habermas para promover um debate aberto e democrático. Atualmente, o campo abrange várias áreas, como educação, envolvimento, direitos humanos e gestão do Patrimônio cultural (GOULD, 2018; MATSUDA, 2016). Conforme demonstrado por RICHARDSON e ALMANSA-SÁNCHEZ (2015), é essencial adotar abordagens críticas, sustentáveis, inclusivas e éticas, na prática da Arqueologia pública.

2. ENTRE SUJEITOS E OBJETOS: A DINÂMICA SOCIOCULTURAL DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

A investigação recente destaca a importância do envolvimento comunitário na gestão do Patrimônio (SMITH, 2025). Conforme demonstrado por KYRIAKIDIS (2019), uma abordagem inovadora à Arqueologia pública é apresentada, capacitando as comunidades rurais a assumirem o papel de guardiãs a longo prazo do seu Patrimônio cultural. Esta premissa está em consonância com a revisão de WALLACE (2022), que enfatiza a necessidade de integrar as comunidades locais e as suas atitudes nos projetos de investigação e gestão do Patrimônio. TSINTSKILADZE (2024) também salienta o papel da capacitação comunitária na gestão sustentável do Patrimônio cultural, sublinhando os seus efeitos positivos na coesão social e no bem-estar. VAN KNIPPENBERG, BOONSTRA e BOELEN (2021) introduzem uma “*abordagem coevolutiva do património*” que reconhece a complexidade e adaptabilidade necessárias para o envolvimento das comunidades na valorização do Patrimônio. Coletivamente, estes estudos relevam a importância da participação ativa da comunidade, do planeamento a longo prazo e das parcerias entre várias partes interessadas para uma gestão bem-sucedida e sustentável do Patrimônio. O conceito de patrimonialização é compreendido como o processo pelo qual objetos, lugares e práticas culturais são reconhecidos e valorizados como Patrimônio. Adotamos a perspectiva de Laurajane Smith, que argumenta que o Patrimônio é uma prática em construção e não deve ser reduzido a meros objetos materiais de valor histórico (SMITH, 2025: 20). Além disso, o Patrimônio é uma prática afetiva e performativa que utiliza o passado para abordar problemas sociais e políticos no presente e para o presente, enquanto se negociam aspirações para o futuro (SMITH, 2006 e 2020). Tradicionalmente, esse processo tem sido dominado por especialistas e autoridades, que determinam quais elementos devem ser preservados. Contudo, é evidente que esses processos são intrinsecamente socioculturais e, portanto, devem ser analisados a partir de uma perspectiva crítica que reconheça a diversidade de atores envolvidos e as dinâmicas de poder inerentes. Essa abordagem visa democratizar a prática arqueológica e o processo de patrimonialização, integrando as vozes das comunidades locais e promovendo a inclusão e o empoderamento dos cidadãos.

Os projetos de Arqueologia comunitária, que ultrapassam a Arqueologia pública tradicional, emergem como uma abordagem promissora para integrar as perspectivas comunitárias nos processos de gestão patrimonial. Esses projetos priorizam o Patrimônio arqueológico como um processo sociocultural, transcendendo a participação exclusiva de especialistas e a intervenção política. A prática da Arqueologia social, entendida como toda a Arqueologia preocupada com a ‘interface’ entre a disciplina e a Sociedade (MERRIMAN, 2004), é central para essa abordagem. Em consonância com as investigações de vários autores (SMITH, 2004 e 2006; WATERTON e SMITH, 2009; WATSON e WATERTON, 2010), bem como com os estudos críticos do Patrimônio de HARRISON (2012), a Arqueo-

logia comunitária procura contribuir para a construção e fortalecimento de uma prática arqueológica comprometida com a Sociedade, em resposta à carência generalizada de participação das comunidades locais nos projetos de investigação arqueológica.

A relevância da Arqueologia como ciência social reside na receção pública do conhecimento arqueológico. Nesse sentido, os princípios fundadores da Association of Critical Heritage Studies são partilhados com o intuito de promover a participação de indivíduos, grupos e comunidades que, até ao momento, são excluídos da gestão do Património na maioria dos projetos de Arqueologia pública no nosso país. A criação de dicotomias entre o Património autorizado e oficial, por um lado, e o Património informal, por outro, é uma realidade. A prática arqueológica “top-down” e o “discurso autorizado do património” (SMITH, 2006) do “arcabouço institucional-académico” (ALONSO GONZÁLEZ, 2016) são caracterizados por uma abordagem autoritária. Em contraste, a prática arqueológica multivocal da Arqueologia social possibilita redefinir a relação da Arqueologia com a Sociedade, criar um compromisso social e uma Arqueologia pedagógica, estabelecendo conexões com movimentos sociais, comunidades e instituições (CRIADO-BOADO, 2018; GONZÁLEZ-RUIBAL, GONZÁLEZ e CRIADO-BOADO, 2018).

É essencial desenvolver projetos arqueológicos que promovam a participação comunitária e transformem os museus de Arqueologia em espaços de cooperação, intercâmbio e debate de múltiplas vozes. Ao desvincular a Arqueologia das preocupações com utilidade prática, desempenho económico e aplicabilidade impostas pela gestão do Património, podemos resgatar a Arqueologia como uma forma crítica de produção de conhecimento, capaz de intervir em questões sociais com uma perspectiva original (GONZÁLEZ-RUIBAL, GONZÁLEZ e CRIADO-BOADO, 2018: 513). O conceito de envolvimento comunitário na gestão patrimonial tem recebido atenção significativa nos últimos anos. De acordo com SMITH, MORGAN e VAN DER MEER (2003), a inclusão significativa da comunidade depende de uma redefinição do conceito de Património, que deve incorporar as experiências e os valores intangíveis associados ao Património material.

Esta abordagem requer uma reavaliação das funções dos arqueólogos e gestores do Património, além de apoio às aspirações da comunidade local. Como observado por WATERTON e SMITH (2010) e WATSON e WATERTON (2010), as práticas políticas e académicas predominantes são frequentemente criticadas por incorporarem pressupostos restritivos sobre a comunidade. Isso resulta na negligência de questões de justiça social e de entendimentos alternativos do Património. Propõe-se uma abordagem mais crítica ao envolvimento da comunidade, baseada na “política de reconhecimento” de Nancy Fraser. No entanto, SMITH e CAMPBELL (2018) alertam contra a simplificação excessiva do debate, argumentando que certa retórica radical pode, na verdade, favorecer

a perícia arqueológica em detrimento das perspetivas da comunidade. Coletivamente, estes artigos enfatizam a necessidade de uma abordagem matizada e inclusiva da gestão do Património, que equilibre o conhecimento especializado com a participação da comunidade.

3. ARQUEOLOGIA PÚBLICA *VERSUS* COMUNITÁRIA? CONTRASTES, CONVERGÊNCIAS E POSSIBILIDADES

A proposta de fortalecer a dimensão social da Arqueologia por meio do desenvolvimento de uma abordagem arqueológica participativa, que promova a inclusão dos cidadãos em todas as etapas do processo científico, fundamenta-se num modelo de colaboração, cocriação e transferência de conhecimento multidirecional, no contexto da Ciência Cidadã, para alcançar uma Arqueologia verdadeiramente pública e socialmente comprometida. Esta perspetiva da Arqueologia implica uma prática voltada para o interior, em vez de uma prática voltada para o exterior, com o público como foco principal (MERRIMAN, 2004: 6-11). A criação de uma comunidade de prática, um conceito introduzido pela teoria da aprendizagem (WENGER, 1998), é implícita. A comunidade de prática em questão abrange indivíduos de diversas origens e interesses que conseguem cooperar com especialistas, formando assim uma comunidade patrimonial (WENGER, 1998). Esta comunidade é definida como “*peças que valorizam determinados aspetos do património cultural e que desejam, através da iniciativa pública, mantê-los e transmiti-los às gerações futuras*” (CONSELHO DA EUROPA, 2005).

A nova função atribuída às comunidades de prática, denominadas “*comunidades do património*” na *Convenção-Quadro sobre o Valor do Património Cultural para a Sociedade* (conhecida como *Convenção de Faro*) do Conselho da Europa, é fundamental para o direito ao Património cultural, especialmente no que tange ao direito de participação na criação e utilização do Património (*IDEM*). No entanto, o processo de participação comunitária é intrinsecamente complexo, exigindo apoio contínuo e consistente. A sua implementação de forma independente parece improvável, devido à sua forte dependência das políticas públicas de Património. Em diferentes contextos, a eficácia do processo pode ser consideravelmente reduzida. O “*regime patrimonial*” (BENDIX, EGGERT e PESELMANN, 2013), no qual os arqueólogos se incluem como cientistas, mas, no caso dos arqueólogos sociais, públicos e comunitários, atuam como mediadores entre os diversos grupos, assegura que a participação da comunidade não se torne um exercício meramente retórico e simplificado, evitando que uma comunidade fale com uma única voz (TULLY *et al.*, 2022).

A conciliação das diversas vozes numa comunidade, incluindo crentes, ateus e agnósticos do Património (BRUMANN, 2014), assim como as

tensões resultantes das convicções pessoais sobre o envolvimento na gestão do Património cultural, especialmente o arqueológico, representa um desafio significativo para os arqueólogos sociais. Num contexto de Património cultural altamente politizado, particularmente em projetos de Arqueologia pública, superar tal desafio só é possível com o reconhecimento, por parte da “*máquina patrimonial*” (GONZÁLEZ, 2018), da ligação intrínseca entre o direito ao Património cultural e o direito de participação na vida cultural, conforme definido na *Declaração Universal dos Direitos do Homem* – artigo 1.º, alínea a), da *Convenção de Faro* (CONSELHO DA EUROPA, 2005). A desconstrução do regime de “*património autorizado*”, embora urgente, revela-se complexa. As sociedades produzem discursivamente os seus passados através das intervenções e políticas do Património cultural. No processo de construção, o Património “*produz algo de novo no presente que faz referência ao passado*” (KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 1995: 370).

A história do Património cultural, tanto como conceito quanto como prática cultural, pode ser vista como uma construção identitária coletiva, na qual o Património e os conceitos associados frequentemente serviram como estratégia para a criação de “*comunidades imaginadas*”. A desconstrução do conceito de “*regime patrimonial*”, que HAFSTEIN (2012: 502) define como “*ao mesmo tempo, material e ético, económico e emocional, científico e sensorial*”, deve incluir a introdução de conceitos de comunidade e participação nas políticas públicas de Património cultural. É essencial não esquecer que o Património cultural é composto por um conjunto de agentes, ideias, conceitos, práticas e discursos moldados pelas abordagens científicas inerentes a cada uma das disciplinas dos estudos do Património.

No campo da Arqueologia, a abordagem envolve a construção de conhecimento com a participação ativa de indivíduos e comunidades, promovendo uma prática arqueológica comprometida, crítica e democrática. A profissionalização da Arqueologia e a hegemonia da Arqueologia comercial resultaram na exclusão das comunidades do processo de produção de conhecimento arqueológico. Assim, é essencial conceber uma Arqueologia horizontal e inclusiva, para desenvolver uma prática integradora da Arqueologia como ciência social, em comunidade, para evoluir para uma Arqueologia comunitária. Nos últimos anos, a Arqueologia pública e a Arqueologia comunitária têm emergido como subdisciplinas que destacam a importância da relação entre a Arqueologia e a Sociedade, bem como a participação pública na prática arqueológica. O processo de participação no Património envolve uma série de ações, como comunicação, divulgação, educação, aprendizado e participação, que se dividem em quatro fases distintas: explicar (*telling*), compartilhar (*string*), implicar (*involving*) e consultar (*consulting*) (MOUSSOURI, 2014). Este processo visa estabelecer relações entre a Arqueologia e a Sociedade, abrangendo desde a simples receção de informação até à participação cívica (CARDONA GÓMEZ, 2016: 16).

A Arqueologia pública pode ser analisada sob quatro perspetivas distintas: educacional, relações-públicas, pluralista e crítica. A diferenciação

entre essas abordagens ocorre gradualmente, sendo influenciada pelo neoliberalismo económico, que demanda que a Arqueologia se torne mais economicamente viável. A abordagem crítica arrisca ser percebida como prejudicial à sustentabilidade da Arqueologia (MATSUDA, 2016). Entre as diversas formas de implementar a Arqueologia pública, nem todas exigem a intervenção ativa do público. A Arqueologia comunitária promove a colaboração entre arqueólogos profissionais e comunidades locais em projetos de investigação arqueológica, nos quais os representantes comunitários participam ativamente. Na Arqueologia comunitária (MARSHALL, 2002), os participantes desempenham um papel ativo nos projetos de investigação arqueológica. Em contraste, na Arqueologia pública (SCHADLA-HALL, 1999), a participação não é o foco principal. A Arqueologia comunitária é uma “*arqueologia participativa e integradora*” que incentiva a participação da comunidade. Esta abordagem assemelha-se a uma “*arqueologia em trânsito*” (VIZCAINO, 2016), em oposição a uma Arqueologia de sentido único, onde indivíduos e comunidades são meramente recetores de discursos.

As arqueologias públicas e comunitárias possuem naturezas distintas. A Arqueologia pública atua como ferramenta de gestão crítica, equilibrando interesses da investigação arqueológica com o seu impacto social. A Arqueologia comunitária emerge como ferramenta participativa, destinada a envolver comunidades locais em projetos de investigação arqueológica, visando estimular o seu interesse pela preservação do Património arqueológico. Ambas as abordagens visam integrar a Sociedade na investigação e gestão do Património cultural, de maneiras diferentes. A Arqueologia pública concentra-se na comunicação entre arqueólogos e público, tornando a Arqueologia acessível e relevante para a Sociedade, promovendo o conhecimento do Património cultural. Esta abordagem abrange atividades como divulgação, educação, exposições em museus e uso de meios de comunicação para divulgar descobertas arqueológicas (MERRIMAN, 2004). A Arqueologia comunitária envolve colaboração direta com as comunidades locais. Esta abordagem procura capacitar as comunidades a desempenharem papel ativo na investigação arqueológica, desde o planeamento e execução até a interpretação e gestão dos sítios arqueológicos. A Arqueologia comunitária valoriza o conhecimento local e as perspetivas culturais, promovendo uma abordagem inclusiva da prática arqueológica.

Em resumo, enquanto a Arqueologia pública se dedica à disseminação do conhecimento arqueológico ao público, a Arqueologia comunitária concentra-se na colaboração e capacitação de comunidades específicas, integrando os seus saberes no processo arqueológico. Ambas as abordagens são complementares e visam tornar a Arqueologia mais inclusiva para a Sociedade. Existem diversas formas de realizar Arqueologia pública (HOLTORF, 2016; MERRIMAN, 2004; PYBURN, MATSUDA e OKAMURA, 2011) que não exigem a participação das comunidades na construção do conhecimento arqueológico. O desenvolvimento da Arqueologia comunitária implica a formulação de novas abordagens que integrem as “*vozes da comunidade*”, por meio de epistemologias

TABELA 1 – Principais distinções entre Arqueologia pública e comunitária

Tipo de abordagem	Arqueologia pública	Arqueologia comunitária	Principais distinções
Produção de conhecimento	Ênfase na divulgação de conhecimentos ao público	Coprodução do conhecimento com as comunidades	Arqueologia comunitária envolve colaboração para a criação de conhecimento
Dinâmica de poder	Arqueólogos mantêm a autoridade	Partilha do poder e decisão com as comunidades	Arqueologia comunitária atribui funções ativas aos membros da comunidade
Partes Interessadas	O público como audiência	As comunidades são participantes ativos	
Foco nos resultados	Resultados educativos e de sensibilização	Resultados de capacitação para a preservação do Património	Arqueologia comunitária releva o valor social do Património

de inclusão que ampliem as formas de ação dentro e fora da disciplina (MOSHENSKA e DHANJAL, 2011; NÄSER e TULLY, 2019; TULLY *et al.*, 2022; TULLY, 2007, 2009 e 2019).

As principais distinções incluem:

1. Produção de conhecimento: a Arqueologia pública oferece narrativas elaboradas por especialistas, enquanto a Arqueologia comunitária promove a coprodução do conhecimento.
2. Papéis dos intervenientes: as abordagens públicas posicionam o público como destinatário; as abordagens comunitárias conferem aos membros da comunidade papéis decisores.
3. Conceção do projeto: os projetos públicos são iniciados e geridos por arqueólogos; os projetos comunitários envolvem a participação precoce da comunidade.
4. Foco nos resultados: os esforços públicos concentram-se em resultados educativos, enquanto as abordagens comunitárias visam a capacitação para a preservação do Património.

4. TECENDO VÍNCULOS: A ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA COMO ESPAÇO DE ENCONTRO

A Arqueologia comunitária tem-se consolidado como uma abordagem eficaz para envolver diversas partes interessadas na preservação e interpretação do Património cultural. A colaboração com comunidades locais e organizações é fundamental para o desenvolvimento de projetos inclusivos que atendam às suas necessidades e perspectivas (MATTHEWS, 2014). Esta metodologia pode promover a inclusão social, a compreensão mútua e o fortalecimento comunitário. O projeto arqueológico *Estate Little Princess* exemplifica como a formação de uma comunidade entre arqueólogos pode facilitar as competências necessárias para um envolvimento comunitário eficaz (FLEWELLEN *et al.*, 2022). Ao integrar as vozes da comunidade no processo de conceção e execução do projeto, os arqueólogos podem criar interesses e autoridade partilhados, tornando a Arqueologia mais relevante para o público e contribuindo para a mudança social (MATTHEWS, 2014; MOUALLA e McPHERSON, 2019).

Esta abordagem colaborativa ajuda a superar as lacunas existentes entre profissionais e comunidades, promovendo a inclusão na preservação do Património cultural.

A avaliação dos resultados científicos é determinada pela qualidade dos dados, pela experiência dos participantes e pela abrangência dos impactos sociais, políticos e contextos de inclusão. O conceito de Comunidades de Prática (CoPs), introduzido por Etienne WENGER (2010), refere-se a um grupo de indivíduos que se reúnem voluntariamente devido a um interesse comum compartilhado. O desenvolvimento das CoPs possibilitará a realização de uma Arqueologia verdadeiramente pública e socialmente comprometida, aplicando um modelo de construção participativa do conhecimento para tornar a disciplina mais democrática, horizontal e inclusiva. O incentivo e o desenvolvimento de CoPs em Arqueologia devem ser destacados como uma prática relevante da disciplina. Conforme concebido por Wenger, a participação em uma CoP organiza-se em torno de três níveis distintos, classificados em três grupos: principal, ativo e periférico. Esta categorização está associada a três componentes estruturais: domínio, comunidade e prática (WENGER, McDERMOTT e SNYDER, 2002). O domínio constitui o elemento fundamental de uma comunidade de prática, correspondendo a uma área de conhecimento, neste caso, a Arqueologia.

A comunidade constitui o elemento central, composta por indivíduos, enquanto a prática pode ser compreendida como o conhecimento partilhado entre os seus membros. Com base neste pressuposto, propõe-se a adoção de uma “*ciência pública*” desenvolvida para a comunidade e o bem público, fundamentada no compromisso com o bem comum (CRIADO-BOADO, 2018: 111). A Arqueologia deve ser conduzida em colaboração com a comunidade, por meio da cooperação entre indivíduos e entidades na construção de patrimónios e narrativas. Essa premissa pode ser igualmente aplicada aos museus arqueológicos, através do desenvolvimento de comunidades de prática, como um contexto estratégico que permite às comunidades alcançar um lugar legítimo na organização. A *Convenção Quadro do Conselho da Europa para o Património Cultural*, conhecida como *Convenção de Faro* (2005, ratificada em Portugal em 2008), refere-se a uma responsabilidade coletiva e individual, conforme

as alíneas a) e b) do seu artigo 4.º, e destaca a participação na gestão do Património cultural, nas alíneas a), c) e d) do artigo 12.º (CONSELHO DA EUROPA, 2005).

5. DO SILÊNCIO DAS PEDRAS ÀS VOZES DO PRESENTE: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arqueologia e a construção social do Património podem constituir formas criativas e contributivas para moldar a realidade e o futuro. Portanto, é fundamental reconsiderar os valores da *“herança coletiva”*, que ainda são gerados a partir de um *“discurso autorizado de Património”*, em vez de uma *“interface”* entre os profissionais da Arqueologia, estudos do Património e as comunidades. A socialização do conhecimento científico é crucial para aumentar a participação social e a iniciativa cidadã, promovendo práticas mais pluralistas e multivocais, além de democratizar a tomada de decisões sobre a gestão do Património cultural. Isso exige que a Arqueologia e os arqueólogos reflitam sobre o papel da disciplina na Sociedade contemporânea. Contudo, de que maneira, efetivamente, podemos contribuir para o desenvolvimento social?

Em resposta, é imperativo desenvolver novas estratégias que possibilitem a construção de uma relação robusta entre a Arqueologia, as pessoas e as comunidades, com ênfase na gestão patrimonial centrada na própria comunidade. Uma comunidade bem informada sobre a importância do seu Património pode, desde o início, participar ativamente na sua proteção, conservação e valorização social. O desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva relativamente à disciplina permite a condução de uma investigação orientada para a relevância social da Arqueologia e do Património. A socialização do conhecimento científico é crucial para aumentar a participação social e a iniciativa cidadã, promovendo práticas mais pluralistas e multivocais, além de democratizar a tomada de decisões relativas ao Património arqueológico. A definição de novas estratégias que viabilizem a construção de uma relação sólida entre a Arqueologia, as pessoas e comunidades, e a criação de Património arqueológico como um processo sociocultural, transcende os especialistas e o poder político, configurando-se como um *“património comunitário”*. Em Portugal, o significativo avanço da disciplina arqueológica na década de 1990, particularmente na sua vertente profissional, resultante do crescimento exponencial da Arqueologia preventiva e de salvamento, evidenciou a desarticulação entre a formação oferecida pelas universidades e as reais exigências da atividade de base contratual. No que tange às instituições de tutela, a contínua reformulação dos diversos organismos resultou na diluição das competências decisórias sobre a gestão da atividade arqueológica, com pouca ou nenhuma autonomia orgânica e capacidade de intervenção no campo. Paralelamente a esses constrangimentos (e também como consequência deles), a Arqueologia em Portugal não evoluiu no sentido de uma integração progressiva da Sociedade na construção do conhecimento que ela produz, não havendo uma ver-

dadeira Arqueologia pública e socialmente comprometida, enquanto prática disciplinar e posição teórica, num claro compromisso com a sustentabilidade e a inclusão social.

Posto isso, defendemos a participação das comunidades na construção do conhecimento histórico e na gestão de um Património que pertence a todos, num claro compromisso com a Sociedade. Isso exigirá reformulações estruturais tanto nas instituições de tutela quanto no ensino da Arqueologia nas universidades e, sobretudo, na maneira como concebemos e praticamos Arqueologia em Portugal. Assim, é essencial explorar as diferentes dimensões de participação das pessoas e comunidades, bem como do público, na construção e apropriação do seu Património.

A criação de um contexto multivocal, que gera múltiplas narrativas, resultará na construção de discursos inclusivos, promovendo uma maior ligação das comunidades à sua herança coletiva, a reconfiguração das relações sociais e o fortalecimento da cidadania. Somente ao reconhecer o Património como um ativo crucial para a transformação social e o desenvolvimento sustentável das comunidades, incentivando a participação cidadã e a colaboração entre diversas entidades, será possível desafiar o modelo social, político e económico vigente, tanto dentro quanto fora da disciplina/profissão.

Os desafios e o decálogo para a mudança incluem:

1. Reavaliar as implicações sociais, políticas, económicas e identitárias na construção de narrativas sobre o passado.
2. Democratização do conhecimento arqueológico.
3. Os processos de patrimonialização devem ser conduzidos de maneira participativa e democrática.
4. O conhecimento científico produzido pelos arqueólogos deve ter implicações úteis e transformadoras, ao mesmo tempo em que é gerado, por meio do envolvimento ativo com as comunidades.
5. A participação comunitária deve levar à rutura da hegemonia na produção de conhecimento exclusivamente por especialistas, incorporando a dimensão social e participativa na construção e gestão do Património arqueológico.
6. Desenvolvimento de Programas Participativos de Educação Patrimonial que promovam a criação de narrativas colaborativas sobre o Património arqueológico, integrando os resultados da investigação científica com as representações e o imaginário das comunidades locais.
7. Fomentar um posicionamento crítico e reflexivo em relação à disciplina, permitindo o desenvolvimento de uma investigação focada na importância social da Arqueologia.
8. Reflexão sobre a disciplina na Sociedade contemporânea e como ela pode contribuir para o desenvolvimento social.
9. Elaboração de novas estratégias que permitam a construção de uma relação sólida entre a Arqueologia e as comunidades.
10. É essencial que nós, arqueólogos, adotemos uma postura crítica em relação ao nosso papel como agentes sociais, a fim de estabelecer uma parceria concreta, e não meramente institucionalizada, com as diversas entidades públicas e civis.

Em conclusão, a reavaliação dos estudos patrimoniais a partir de uma perspectiva crítica é fundamental para enfrentar as limitações da AHD e promover uma abordagem mais inclusiva e participativa na gestão do Património cultural. Ao desafiar as estruturas de poder estabelecidas e integrar as vozes da comunidade, contribui-se para o desenvolvimento de um quadro teórico e prático que pode orientar a prática arqueológica e os processos patrimoniais em direção a um modelo mais democrático e centrado no cidadão. O significado destes resultados reside no seu potencial para transformar a conceção e gestão do Património cultural, oferecendo novas perspectivas e oportunidades para a participação comunitária e o empoderamento dos cidadãos na construção de identidades culturais e na negociação de significados no presente. A implementação de projetos de Arqueologia comunitária representa um avanço significativo no campo dos estudos do Património, superando as metodologias convencionais da Arqueologia pública. Os projetos de Arqueologia comunitária, que transcendem as práticas convencionais de Arqueologia pública, desempenham um papel crucial

na redefinição do discurso sobre o Património arqueológico e na participação cívica. Com base nos dados apresentados, conclui-se que tais projetos não somente promovem um envolvimento mais ativo das comunidades locais na conservação do Património, mas também fomentam o desenvolvimento de um senso de identidade e coesão social. Em síntese, a análise da literatura existente indica que a Arqueologia comunitária oferece uma abordagem inclusiva e participativa, com um potencial considerável para transformar a gestão do Património cultural, tornando-a mais relevante e acessível às comunidades. Essa transformação exige uma reflexão crítica sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da disciplina, bem como sobre a própria Sociedade. Considerando a premissa de que os valores sociais e as comunidades estão em constante transformação, a Arqueologia, enquanto disciplina que interpreta o passado no presente, deve demonstrar uma capacidade de adaptação. Esta proposição fundamenta-se na pluralidade epistemológica, na multivocalidade e nas práticas discursivas que promovem o surgimento de “*modos de fazer*” contra-hegemónicos, inclusivos e democráticos. 🐼

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALONSO GONZÁLEZ, Pablo (2016) – “Between certainty and trust: boundary-work and the construction of archaeological epistemic authority”. *Cultural Sociology*. Sage Journals. 10 (4): 483-501. <https://doi.org/10.1177/1749975516640569>
- BENDIX, Regina F.; EGGERT, Aditya e PESELMANN, Arnika (2013) – *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: Göttingen University Press (*Göttingen Studies in Cultural Property*, 6). <https://doi.org/10.4000/books.gup.348>
- BRUMANN, Christoph (2014) – “Heritage agnosticism: a third path for the study of cultural heritage”. *Social Anthropology*. European Association of Social Anthropologists. 22 (2): 173-188. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12068>
- CARDONA GÓMEZ, Gemma (2016) – “Implicación social y patrimonio. Un cruce de caminos entre arqueología pública, arqueología comunitaria y didáctica de la arqueología”. In DÍAZ-ANDREU GARCÍA, Margarita; PASTOR PÉREZ, Ana e RUIZ MARTÍNEZ, Apen (coord.). *Arqueología y comunidad: el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI*. Madrid: JAS Arqueología, pp. 13-34.
- CONSELHO DA EUROPA (2005) – *Convenção Quadro do Conselho da Europa da Europa relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade*. Faro: [s.n.]. <https://tinyurl.com/4af7cce>
- CRiado-Boado, Felipe (2018) – “Ciencia pública y patrimonio: más allá de la ciencia normal y de la ciencia comunitaria”. *Revista PH*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 95: 102-117. <https://doi.org/10.33349/2018.0.4243>
- FLEWELLEN, Ayana Omilade *et al.* (2022) – “Creating Community and Engaging Community: The Foundations of the Estate Little Princess Archaeology Project in St. Croix, United States Virgin Islands”. *International Journal of Historical Archaeology*. Springer Nature. 26 (1): 147-176. <https://doi.org/10.1007/s10761-021-00600-z>
- GONZÁLEZ, Pablo Alonso (2018) – *The Heritage Machine: Fetishism and Domination in Maragateria, Spain*. [S.l.]: Pluto Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv86dhrk>
- GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo; GONZÁLEZ, Pablo Alonso e CRIADO-BOADO, Felipe (2018) – “Against reactionary populism: towards a new public archaeology”. *Antiquity*. Cambridge University Press. 92 (362): 507-515. <https://doi.org/10.15184/aqy.2017.227>
- GOULD, Peter (2018) – “Public Archaeology: theoretical approaches and current practices”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis. 17 (4): 214-216. <https://doi.org/10.1080/14655187.2019.1672035>
- HAFSTEIN, Valdimar (2012) – “Cultural Heritage”. In BENDIX, Regina F. e HASAN-ROKEM, Galit (eds.). *Blackwell Companion to Folklore*. London/ New York: Blackwell, pp. 500-519.
- HARRISON, Rodney (2012) – *Heritage: critical approaches*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203108857>
- HOLTRE, Cornelius (2016) – *Archaeology is a brand!* New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315434094>
- KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara (1995) – “Theorizing Heritage”. *Ethnomusicology*. University of Illinois Press. 39 (3): 367-380. <https://doi.org/10.2307/924627>
- KYRIAKIDIS, Evangelos (2019) – *A Community Empowerment Approach to Heritage Management*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429429361>
- LEWIS, Carenza (2018) – “Heritage and Community Archaeology”. In LÓPEZ VARELA, Sandra L. (ed.). *The Encyclopedia of Archaeological Sciences*. [S.l.]: Wiley, pp. 1-5. <https://doi.org/10.1002/9781119188230.saseas0275>
- MARSHALL, Yvonne (2002) – “What is community archaeology?”. *World Archaeology*. Taylor & Francis. 34 (2): 211-219. <https://doi.org/10.1080/0043824022000007062>
- MATSUDA, Akira (2004) – “The Concept of ‘the Public’ and the Aims of Public Archaeology”. *Papers from the Institute of Archaeology*. University College London. 15 (0). <https://doi.org/10.5334/pia.224>
- MATSUDA, Akira (2016) – “A Consideration of Public Archaeology Theories”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis. 15 (1): 40-49. <https://doi.org/10.1080/14655187.2016.1209377>
- MATTHEWS, Christopher N. (2014) – “To Excavate an Ethics from Archaeology”. *Anthropology Now*. 6 (3): 118-125. <https://doi.org/10.1080/19492901.2014.11728458>
- MERRIMAN, Nick (ed.) (2004) – *Public Archaeology*. [S.l.]: Routledge.
- MOSER, Stephanie *et al.* (2002) – “Transforming archaeology through practice: Strategies for

- collaborative archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt". *World Archaeology*. Taylor & Francis. 34 (2): 220-248. <https://doi.org/10.1080/0043824022000007071>
- MOSHENSKA, Gabriel e DHANJAL, Sarah (2011) – *Community Archaeology: Themes, Methods and Practices*. Oxbow Books. <https://doi.org/10.2307/1j.ctvh1dn3q>
- MOUALLA, Yara e McPHERSON, Gayle (2019) – “Making Change towards Inclusive Societies: The soft power of community archaeology in building cultural heritage in Mozan, Syria”. *Sustainability*. MDPI. 11 (17): 4670. <https://doi.org/10.3390/su11174670>
- MOUSSOURI, Theano (2014) – “From ‘Telling’ to ‘Consulting’: a perspective on museums and modes of public engagement”. In THOMAS, Suzie e LEA, Joanne (eds.). *Public Participation in Archaeology*. Boydell Press, pp. 11-22 (*Heritage Matters*, 15).
- NÄSER, Claudia e TULLY, Gemma (2019) – “Dialogues in the making: Collaborative archaeology in Sudan”. *Journal of Community Archaeology & Heritage*. Taylor & Francis. 6 (3): 155-171. <https://doi.org/10.1080/20518196.2019.1629742>
- PYBURN, Karen Anne; MATSUDA, Akira e OKAMURA, Katsuyuki (2011) – “Introduction: new perspectives in global public archaeology”. In OKAMURA, Katsuyuki e MATSUDA, Akira (eds.). *New Perspectives in Global Public Archaeology*. New York: Springer, pp. 1-18. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0341-8_1
- RICHARDSON, Lorna-Jane e ALMANSA-SÁNCHEZ, Jaime (2015) – “Do you even know what public archaeology is? Trends, theory, practice, ethics”. *World Archaeology*. Taylor & Francis. 47 (2): 194-211. <https://doi.org/10.1080/00438243.2015.1017599>
- RIVERA-COLLAZO, Isabel C. *et al.* (2020) – “Towards a definition and practice of communal archaeology: Ethics, informal learning, and citizen science in the practice of indigenous archaeology”. *Journal of Community Archaeology & Heritage*. Taylor & Francis. 7 (2): 120-134. <https://doi.org/10.1080/20518196.2020.1712002>
- SCHADLA-HALL, Tim (1999) – “Editorial: Public Archaeology”. *European Journal of Archaeology*. Cambridge University Press. 2 (2): 147-158. <https://doi.org/10.1179/eja.1999.2.2.147>
- SMITH, Laurajane (2004) – *Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203307991>
- SMITH, Laurajane (2006) – *Uses of Heritage*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203602263>
- SMITH, Laurajane (2012) – “Editorial: A critical heritage studies?” *International Journal of Heritage Studies*. Taylor & Francis. 18 (6): 533-540. <https://doi.org/10.1080/13527258.2012.720794>
- SMITH, Laurajane (2020) – *Emotional Heritage: Visitor engagement at museums and heritage sites*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315713274>
- SMITH, Laurajane (2025) – “Community Consultation to Co-Creation”. In EDMUNDSON, Anna e HAVILAND, Maya (eds.). *Collaboration and Co-Creation in Museums, Heritage, and the Arts*. London: Routledge, pp. 19-30.
- SMITH, Laurajane e CAMPBELL, Gary (2018) – “It’s not all about archaeology”. *Antiquity*. Cambridge University Press. 92 (362): 521-522. <https://doi.org/10.15184/aqy.2018.15>
- SMITH, Laurajane; MORGAN, Anna e VAN DER MEER, Anita (2003) – “Community-driven Research in Cultural Heritage Management: the Waanyi Women’s History Project”. *International Journal of Heritage Studies*. Taylor & Francis. 9 (1): 65-80. <https://doi.org/10.1080/1352725022000056631>
- TSINTSKILADZE, Miranda (2024) – “Role of Community Empowerment in the Sustainable Cultural Heritage Management: a review”. *Proceedings of The International Conference on Business, Management and Economics*. Diamond Scientific Publishing. 1 (1): 22-31. <https://doi.org/10.33422/icbmeconf.v1i1.210>
- TULLY, Gemma (2007) – “Community archaeology: general methods and standards of practice”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis. 6 (3): 155-187. <https://doi.org/10.1179/175355307x243645>
- TULLY, Gemma (2009) – “Ten years on: the Community Archaeology Project Quseir, Egypt”. *Treballs d’Arqueologia*. Universitat Autònoma de Barcelona. 15: 63-78.
- TULLY, Gemma (2019) – “Skills, ethics and approaches: an introduction to «the basics» of participatory archaeology”. *European Journal of Post-Classical Archaeologies*. Mantova: SAP Società Archeologica s.r.l. 9: 35-69. <https://tinyurl.com/5a28t7sy>
- TULLY, Gemma *et al.* (2022) – “Evaluating Participatory Practice In archaeology: Proposal for a standardized approach”. *Journal of Community Archaeology and Heritage*. Taylor & Francis. 9 (2): 103-119. <https://doi.org/10.1080/20518196.2021.2013067>
- VAN KNIPPENBERG, Karim; BOONSTRA, Beitske e BOELENS, Luuk (2022) – “Communities, Heritage and Planning: towards a co-evolutionary heritage approach”. *Planning Theory & Practice*. Taylor & Francis. 23 (1): 26-42. <https://doi.org/10.1080/14649357.2021.1998584>
- VIZCAINO, Tono (2016) – “De la arqueología programada a la arqueología en tránsito. Algunas reflexiones en torno a los cambios de forma y fondo de nuestra disciplina”. In DIÁZ-ANDREU GARCÍA, Margarita; PASTOR PÉREZ, Ana e RUIZ MARTÍNEZ, Apen (coord.). *Arqueología y comunidad: el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI*. Madrid. JAS Arqueología, pp. 51-68.
- WALLACE, Saro (2022) – “A Community Empowerment Approach to Heritage Management: from values assessment to local engagement. By Evangelos Kyriakidis”. *American Journal of Archaeology*. University of Chicago Press. 126 (3): E81-E83. <https://doi.org/10.1086/720175>
- WATERTON, Emma e SMITH, Laurajane (eds.) (2009) – *Taking archaeology out of heritage*. Cambridge: Cambridge Scholars Pub.
- WATERTON, Emma e SMITH, Laurajane (2010) – “The recognition and misrecognition of community heritage”. *International Journal of Heritage Studies*. Taylor & Francis. 16 (1-2): 4-15. <https://doi.org/10.1080/13527250903441671>
- WATSON, Steve; WATERTON, Emma e WATSON, Steve (2010) – “Editorial: Heritage and community engagement”. *International Journal of Heritage Studies*. Taylor & Francis. 16 (1-2): 1-3. <https://doi.org/10.1080/13527250903441655>
- WENGER, Etienne (1998) – *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- WENGER, Etienne (2010) – “Communities of Practice and Social Learning Systems: The Career of a Concept”. In BLACKMORE, Chris (ed.). *Social Learning Systems and Communities of Practice*. London: Springer, pp. 179-198. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2_11
- WENGER, Etienne; McDERMOTT, Richard Arnold e SNYDER, William (2002) – *Cultivating Communities of Practice: A guide to managing knowledge*. Boston: Harvard Business School Press.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Em Torno da Criança na Arqueologia apontamentos

RESUMO

A Arqueologia da Infância não é um tema novo ou inovador, mas, em Portugal, a temática não tem suscitado particular interesse entre os arqueólogos. Isso é evidente no quantitativo ainda insuficiente de informação publicada, face à linha de crescimento registada no panorama internacional – têm sido tratados, em particular, os limites e desafios ao estudo das crianças na Pré e Proto-História. Este artigo pretende preencher esse vazio e abrir um espaço de reflexão acerca da criança, (re)conhecendo-a como parte integrante dos processos sociais e culturais do passado.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia da infância; Pré-História; Teoria arqueológica; Sociedade.

ABSTRACT

The concept of Archaeology of Childhood is neither new nor innovative. However, in Portugal, it has not raised much interest among archaeologists. That is evident in the scarce amount of published information about the topic when compared with its international growth – namely dealing with the limits and challenges of the study of children in Prehistory and Protohistory. The author aims to fill that gap by opening a reflexion forum about childhood, acknowledging it as an integral part of past social and cultural processes.

KEY WORDS: Archaeology of childhood; Prehistory; Archaeological theory; Society.

RÉSUMÉ

L'Archéologie de l'Enfance n'est ni un thème nouveau ni innovateur mais, au Portugal, la thématique n'a pas suscité d'intérêt particulier parmi les archéologues. C'est évident face à la quantité encore insuffisante d'information publiée, comparée à la courbe de croissance enregistrée dans le panorama international : ont été en particulier abordés les limites et défis de l'étude des enfants dans la pré et protohistoire. Cet article envisage de remplir ce vide et d'ouvrir un espace de réflexion autour de l'enfant, le (re)connaissant comme partie intégrante des processus sociaux et culturels du passé.

Mots Clés: Archéologie de l'enfance; Préhistoire; Théorie archéologique; Société.

Ana Rosa ¹

*“Todas as pessoas grandes foram um dia crianças –
– mas poucas se lembram disso”.*

Antoine de SAINT-EXUPÉRY, 2001

PREÂMBULO

Os estudos sobre a criança, desenvolvidos dentro do ramo da *gender archaeology*, emergiram de um discurso plural e inclusivo, onde cabia oferecer às crianças (e às mulheres) – representadas tradicionalmente passivas no espaço doméstico e patriarcal – uma nova perspectiva acerca do seu papel numa (pré)história projectada por e para o homem que, como único indivíduo dotado de pensamento racional, cumpria todos os deveres e tarefas diárias necessárias à comunidade.

Nos anos 1970-1980, os estudos arqueológicos incluíam as crianças fundamentalmente nos contextos funerários – com foco sobre o perfil biológico dos indivíduos – e nas análises paleo-demográficas, com vista a reconstituir os modos de vida e rácios de fertilidade nos períodos antigos (HILDEBRAND, 2012).

Mas era evidente que as crianças se mantinham à margem, uma vez consideradas social e culturalmente inaptas e economicamente dependentes, constituindo uma fonte de informação pouco interessante. Os temas de género e identidade, impulsionados pelos movimentos feministas, moldaram as pesquisas e interpretações em torno da criança, culminando com a abertura de um campo específico dedicado à infância.

A *Convenção sobre os Direitos da Criança*, ratificada pela ONU em 1989, estabeleceu um quadro jurídico para a criança, determinando medidas de protecção e direitos. Ao conceder, designadamente, “a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo [...] por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança” (art. 13º, in <https://www.unicef.org>), o documento procurou redefinir os conceitos pré-estabelecidos para a criança, até então considerada como imatura e incompetente para a tomada de decisões sem as direcções de um adulto.

¹ UNIAHQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, FLUL - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (ana_vs_cristina@hotmail.com).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-20.

Por influência destas correntes, a Arqueologia da Infância surgiu como forma de promover o estudo da criança no passado, através da identificação de vestígios e comportamentos materializados. Desde o promissor artigo “A child is born. The child’s world in an archaeological perspective” (LILLEHAMMER, 1989), as pesquisas interdisciplinares têm aumentado nesse sentido e, nos últimos anos, a Society for the Study of Childhood in the Past (2007), juntamente com a criação do periódico *Childhood in the Past. An International Journal*, têm contribuído para fortalecer o *corpus* teórico da disciplina.

Não obstante, a dificuldade na identificação de tais marcadores tem mantido a criança presa a estereótipos – na clássica imagem de submissão e protecção da mãe –, apesar do esforço assinalável para definir o mundo infantil no tempo, espaço e cultura (LILLEHAMMER, 2015). Em Portugal, as agendas têm vindo a reconciliar-se com a Mulher (DINIZ, 2006; GOMES, 2011; MARTINS, 2016; FIGUEIREDO-PERSON, 2025), atribuindo à figura feminina outras funções em cenários considerados de domínio masculino. Pelo contrário, para a criança, a bibliografia é praticamente inexistente. O melhor exemplo que nos ocupa (e quase o único item encontrado no motor de busca a este respeito), relaciona-se com o enterramento infantil do Paleolítico superior descoberto no Vale do Lapedo, em Leiria (ARAÚJO, COSTA e CARVALHO, 2019) – o “Menino do Lapedo” – e a sua relevância para o conhecimento da evolução biológica do género *Homo*.

A CRIANÇA NA ARQUEOLOGIA

A questão da criança no registo arqueológico é particularmente pertinente nos sítios da Pré-História, uma vez que, para contextos mais recentes, a situação é relativamente facilitada pela existência de fontes documentais; e onde, no campo das materialidades, são reconhecidos os brinquedos – normalmente, produções artesanais de pequenas dimensões – e outras utilidades, quando o ambiente é propício à sua conservação.

De acordo com os estudos acerca de género e subsistência no Neolítico, verifica-se uma grande diversidade de práticas adoptadas em distintos territórios, uma das quais teria implicado flexibilidade na atribuição de tarefas, troca de papéis sociais e repartição de trabalho (MASCLANS e NIETO-ESPINET, 2021). No entanto, e apesar dos consideráveis avanços nesta área, tendemos a seguir uma perspectiva binária e adultocêntrica, sem questionar a interferência da criança nestes processos.

Supondo uma esperança média de vida curta, a integração precoce das crianças nas actividades diárias seria vista como uma necessidade estrutural. Nas comunidades contemporâneas, as crianças são observadas, desde cedo, ocupadas com tarefas domésticas simples, libertando os adultos para funções mais exigentes fisicamente e contribuindo, simultaneamente, para a subsistência do grupo (RODER, 2018).

FIG. 1 – Elaboração de um machado de pedra por uma criança indígena do grupo Héta (Estado do Paraná, Brasil) (in TENÓRIO, 2003).

Durante as fases de crescimento, a criança seria, efectivamente, posta em contacto com as actividades económicas, sucedendo estratégias de aprendizagem técnica e tecnológica apropriadas à idade e a sua posterior integração na prática do trabalho. Conforme os registos etnográficos, as marcas típicas do iniciante podem ser encontradas nas impressões digitais deixadas nas cerâmicas (RODER, 2018), ou na produção de utensilagem lítica – as peças tendem a corresponder a imitações reduzidas (adequadas ao tamanho das suas mãos), e são visíveis deficiências e erros de produção (DUARTE-TALIM e RODET, 2019; SILVA, 2020).

Por outro lado, através das necrópoles, o acesso aos esqueletos fornece-nos um conjunto de informações relevantes para a reconstrução dos índices demográficos, mas básicas – idade à morte, estatura, maturação dentária, patologias –, deixando em aberto um conjunto de possibilidades de análise – relações de parentesco, genética, nutrição – que poderiam ser colmatados com o desenvolvimento de uma linha metodológica integrada e multidisciplinar mais aprofundada.

O ritual de enterramento demonstra, depois, preocupações a outro nível, expressas nas práticas funerárias, como a construção e organização do espaço, tipo de deposição e oferendas. Quando ocorre a separação dos indivíduos por faixa etária, é evidente o reconhecimento da infância como uma fase distinta da vida e que é simbolicamente representada na morte, da mesma forma que se concedem características identitárias mediante o sexo e o estatuto social. Noutra aspecto, as crianças podem ser individualizadas dentro do grupo, na medida em que o tratamento dado ao defunto é igualitário e definido por gestos e valores sociais, sub-representados pelos objectos. Por exemplo, no sítio do Sossego, no

Pará (Brasil), foram identificados sepultamentos infantis, entre os quais se destacava uma criança acompanhada por uma miniatura de machado em pedra polida (DUARTE-TALIM e RODET, 2019).

No sítio de Majoonsuo (Finlândia), uma criança foi sepultada juntamente com duas pontas de seta e alguns utensílios em quartzo, estando presentes vestígios faunísticos que indicam uma eventual deposição conjunta com um canídeo – relação em estudo no âmbito do projecto “Animals Make identities. The Social Bioarchaeology of Late Mesolithic and Early Neolithic Cemeteries in North-East Europe” (*in* <https://cordis.europa.eu/>).

O que realmente parece incontestável são as publicações sobre a criança se debruçarem, na sua maioria, sobre aspectos peculiares ou raros, permanecendo um enigma nos estudos arqueológicos. Para além do exposto anteriormente, a “ausência” sentida nos sítios de *habitat* tem sido justificada, principalmente, com a dificuldade em reconhecer lugares e materiais ligados aos estágios infantis, a par de uma persistente visão androcêntrica – o homem (ainda) situado em todas as frentes de acção –, e da própria construção cultural de infância, cujos critérios são determinados do ponto de vista do adulto e sofrem significados diferentes de acordo com a comunidade em que se insere; porque, de facto, os relatos etnográficos e a Arqueologia experimental vieram demonstrar que as crianças foram produtoras e consumidoras de cultura material e tiveram impacto na formação do sítio (segundo CRAWFORD, 2009).

A CRIANÇA E OS OUTROS

Associamos as crianças a algo tão simples como brincar, o que implica, por definição, correr, agitar, entreter, provocando naturalmente caos e desordem nas actividades rotineiras. É nesta forma de explorar o mundo que brincar se torna num espaço de criatividade, de liberdade e de autonomia, o que muito contribui para o processo de desenvolvimento conceptual e motor. Ao mesmo tempo, a criança tem capacidade de estabelecer interacção com as suas congéneres, ocorrendo “*processos constitutivos de identidade, de capacidade simbólica, de comunicação*” (CARVALHO e BERALDO, 1989: 59), características presentes no “*ser humano como indivíduo e como membro de um grupo*” (IDEM, *ibidem*). Desta feita, a criança não depende em exclusivo da relação unilateral com o adulto para formar competências sociais, mas, como primeira referência, é no adulto que vai adquirir conhecimentos e habilidades para tarefas que pode vir a desempenhar mais tarde.

Nos primeiros anos de vida, as coisas aguçam a curiosidade e despertam os sentidos, permitindo que a informação nova seja mais facilmente aprendida. A manipulação dos objectos tem, por isso, um efeito eficaz e motivador na aprendizagem e, através do brinquedo, o adulto transmite usos, comportamentos, tradições.

Alguns artefactos, aparentemente desprovidos de utilidade – sem invalidar a conotação simbólica/ritual que normalmente lhes é atribuída –, podem adquirir aqui outros contornos. Por exemplo, tem sido demonstrado que as crianças aprendem por observação e reprodução dos comportamentos, através do uso de modelos reduzidos, semelhantes aos utilizados pelos adultos nas actividades quotidianas. As peças miniaturizadas (machados, cerâmicas, figuras zoomórficas), presentes na cultura Inuit foram, assim, consideradas artefactos infantis e não votivos (CRAWFORD, 2009). No fundo, subjaz a intenção de familiarizar ou preparar as crianças para determinadas actividades (Fig. 2), o que lhes confere importância social, enquanto agentes activos e perpetuadores de cultura.

No entanto, a criança tem também um poder transformador sobre os objectos, ao conseguir quebrar e reconfigurar os materiais – naturais ou artificiais – e dar-lhes novas formas e funções; sobretudo, os indivíduos de tenra idade que não conseguem entender o valor sagrado de um objecto e apenas usufruem do lado prático ou imaginário, mostrando que a cultura oferece múltiplas interpretações.

Estes dados são essenciais para a reconstrução da infância no passado e para a compreensão de como as crianças interagem com os materiais – aprende, cria e recria – e com a cultura material – combinação de

FIG. 2 – Representação figurativa da moagem de grãos (*in* <https://arqueologiaegipcia.com.br>).

relações entre pessoas, ideias e ferramentas –, indicando ser possível integrar os padrões de comportamento da criança nos estudos arqueológicos. Portanto, atribuir identidade à criança só quando abandona o ciclo infantil (KLEAR, 2013), é apagar o complexo conjunto de acções que se desenvolvem em idade precoce – processos adaptativos, relações interpessoais, produção e reprodução de gestos, partilha de significados e conhecimentos –, pois a experiência social humana começa na infância e é na relação com os Outros e no reconhecimento das suas diferenças que as pessoas se tornam individuais.

NOTAS FINAIS

A condição da criança nas sociedades antigas tem conquistado um lugar no discurso pós-moderno, com particular notoriedade após os

anos de 2000. No entanto, e apesar do crescente esforço em incorporar novas perspectivas para a interpretação de materiais e contextos, os possíveis espaços reservados à infância são ainda pouco discutidos e, por consequência, o valor social e cultural da criança mantém-se relegado num plano secundário. Tal decorre da noção – negada pelos actuais dados etnográficos, educacionais e psicológicos – que a criança é incapaz de agir, produzir e transformar de forma autónoma, o que de certa forma acaba por se reflectir na ausência de metodologias e propostas de investigação.

Este trabalho é introdutório e parte, fundamentalmente, da intenção de desconstruir a ideia de que a participação da criança no registo arqueológico foi nula ou pouco significativa. O caminho apresenta-se longo e é apenas possível com uma profunda revisão dos dados e a realização de novos inquéritos.

BIBLIOGRAFIA

- ARAÚJO, Ana Cristina; COSTA, Ana Maria e CARVALHO, Vânia (2019) – “O Menino do Lapedo: vinte anos depois”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 182-184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032272>
- BERTELSEN, Reidar; LILLEHAMMER, Arvid e NAESS, Jenny-Rita (eds.) (1987) – *Were They All Men? An Examination of Sex Roles in Prehistoric Society*. Stavanger: Arkeologisk museum i Stavanger.
- CARVALHO, Ana Maria Almeida e BERALDO, Katharina Elisabeth Arnold (1989) – “Interação Criança-Criança: ressurgimento de uma área de pesquisa e suas perspectivas”. *Caderno de Pesquisas*. São Paulo, Brasil. 71. 55-61. <https://bit.ly/4kn4ttr>
- CRAWFORD, Sally (2009) – “The Archaeology of play things: theorizing a toy stage in the ‘biography’ of object”. *Childhood in the Past: an international journal*. 2 (1): 56-71. <https://doi.org/10.1179/cip.2009.2.1.55>
- DINIZ, Mariana (2006) – “Para a História das Mulheres na Pré-História: em torno de alguns atributos do discurso”. *Promontoria*. Faro: Universidade do Algarve. 4 (4): 37-51. <http://hdl.handle.net/10400.1/7136>
- DUARTE-TALIM, Déborah e RODET, Maria Jacqueline (2019) – “Uma Reflexão Sobre a Criança e a Infância: em busca de indícios de crianças/ aprendizes lascadoras na Pré-História brasileira”. In LIMA, Tânia Andrade (org.). *A (In)Visibilidade das Crianças no Registo Arqueológico*. Rio de Janeiro: Museu Nacional, pp. 25-40. <http://hdl.handle.net/1843/54403>
- FIGUEIREDO-PERSON, Sofia (2025) – “O Universo Feminino na Arte Rupestre Portuguesa e os Rios da Sua Memória”. Comunicação apresentada no *Colóquio Estudos sobre Arte Rupestre. In memoriam Andrea Martins*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- GOMES, Francisco B. (2011) – “Arqueologia e Género(s): de *strange bedfellows* a um paradigma de leitura crítica do Passado”. *Sapiens: História, Património e Arqueologia*. 5: 6-30. <http://hdl.handle.net/10451/10617>
- HILDEBRAND, Jennifer (2012) – “Children in Archaeological Lithic Analysis”. *Nebraska Anthropologist*. University of Nebraska. 27: 25-42. <https://bit.ly/45363fq>
- KLEAR, Daniel (2013) – “Towards an Archaeology of Childhoods”. *Anthropology Academic Bulletin*. San Francisco State University. 1-14. <https://bit.ly/3ZfwT0c>
- LANGLEY, Michelle C. e LITSTER, Mirani (2018) – “Is It Ritual? Or Is It Children? Distinguishing Consequences of Play from Ritual Actions in the Prehistoric Archaeological Record”. *Current Anthropology*. The University of Chicago Press. 59 (5): 616-643. <http://dx.doi.org/10.1086/699837>
- LILLEHAMMER, Grete (1989) – “A child is born. The child's world in an archaeological perspective”. *Norwegian Archaeological Review*. Taylor & Francis. 22 (2): 89-105. <https://doi.org/10.1080/00293652.1989.9965496>
- LILLEHAMMER, Grete (2015) – “25 Years with the ‘Child’ and the Archaeology of Childhood”. *Childhood in the Past: an international journal*. Taylor & Francis. 8 (2): 78-86. <https://doi.org/10.1179/1758571615Z.00000000030>
- LILLEHAMMER, Grete (2018) – “The Archaeology of Childhood: short version of a factual story with a personal touch”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. 31 (2): 75-85. <https://doi.org/10.24885/sab.v31i2.599>
- LIRA, Aliandra Cristina Mesomo (2009) – “Brinquedo: História, Cultura, Indústria e Educação”. *Atos de Pesquisa em Educação - PPGE/ME FURB*. Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. 4 (3): 507-525. <https://doi.org/10.7867/1809-0354.2009v4n3p507-525>
- MARTINS, Ana Cristina (2016) – “O Mito dos ‘Primeiros Homens’, do Selvagem ao Primitivo: a imagética feminina (um primeiro olhar) (resumo)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: SPAE. 56: 284-286. <https://bit.ly/3ZLkMYQ>
- MASCLANS, Alba e NIETO-ESPINET, Ariadna (2021) – “Las Primeras Agricultoras. Género y cambio social en el Neolítico antiguo”. *Arqueología & Historia - El Neolítico en Europa*. Madrid: Desperta Ferro Ediciones. 37: 24-29.
- PEREIRA, Rita Marisa Ribes (2009) – “Uma História Cultural dos Brinquedos: apontamentos sobre a infância, cultura e educação”. *Revista Teias*. Rio de Janeiro. 10 (20): 1-20. <https://bit.ly/45BWkgk>
- RODER, Brigitte (2018) – “Prehistoric Households and Childhood. Growing Up in a Daily Routine”. In CRAWFORD, Sally; HADLEY, Dawn M. e SHEPHERD, Gillian (eds.). *The Oxford Handbook of the Archaeology of Childhood*. Oxford Academic Press, pp. 123-147. <https://bit.ly/4jQoBDm>
- SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (2001) – *O Príncipezinho*. Lisboa: Editorial Presença.
- SILVA, Adriana Fraga da (2020) – “Olhares Sobre Crianças e Infâncias na Arqueologia: uma breve aproximação”. *Revista História Unisinos*. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. 4 (3): 343-350. <https://doi.org/10.4013/hist.2020.243.01>
- TENÓRIO, Maria Cristina (2003) – “Os Amoladores-Polidores Fixos”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. 16 (1): 87-108. <https://bit.ly/4jxRcwY>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Texto que se enquadra no trajeto da investigação de doutoramento do autor, dedicada ao estudo de materiais arqueológicos inéditos de sítios do norte de Portugal. A procura por esses espólios, alguns intocados por décadas, tornou a busca tanto compensadora como desafiante e até detectivesca, colocando em evidência alguns problemas com que a Arqueologia portuguesa se debate.

Dessa forma, o autor reflete sobre a preservação dos espólios nas reservas a nível local e regional, e desenvolve uma tentativa de apontar caminhos para uma política pública eficaz para salvaguardar o nosso Património.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia pública; Espólio arqueológico; Gestão do Património.

ABSTRACT

This paper was written in the context of the author's PhD research dedicated to the study of unpublished archaeological materials from Northern Portugal sites. His hunt for those assets, some of which had remained untouched for decades, has resulted in a challenging yet rewarding search, highlighting some of the issues Portuguese Archaeology faces.

The author reflects on assets preservation at local and regional level and seeks to indicate paths towards efficient Heritage preservation policies.

KEY WORDS: Public archaeology; Archaeological assets; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Texte qui s'insère dans le trajet de la recherche de doctorat de l'auteur, dédiée à l'étude de matériaux archéologiques inédits provenant de sites du nord du Portugal. La recherche de ces butins, certains intouchés depuis des décennies, a rendu la quête aussi compensatrice que stimulante, à la limite de l'enquête policière, mettant en évidence certains problèmes avec lesquels se débat l'Archéologie portugaise.

De cette manière, l'auteur réfléchit à la préservation des butins dans les réserves à niveau local et régional, et développe une tentative de montrer des chemins vers une politique publique efficace pour sauvegarder notre Patrimoine.

MOTS CLÉS: Archéologie publique; Butin archéologique; Gestion du patrimoine.

Do Estranho Caso da Cerâmica Orientalizante à Dispersão de Espólios Arqueológicos um dilema com solução?

Nuno Oliveira¹

Escrevo estas linhas em jeito de reflexão. Foram várias as pessoas que me incentivaram a escrever este texto. Não que ele venha trazer grande novidade aos cientistas e arqueólogos da casa, mas é, provavelmente, um dos temas menos conhecidos e, em simultâneo, um dos mais relevantes para a preservação do Património móvel português. Este tema relaciona-se com o espólio proveniente de trabalhos arqueológicos. Devo dizer que incluo nesse rol **TODOS** os espólios arqueológicos, mesmo aqueles sem contexto definido. De seguida, perceberão porquê.

Por falar em contexto, ofereço o meu e a razão pela qual escrevo estas linhas. Nos últimos cinco/seis anos, devido à investigação de doutoramento que recentemente terminei, tive de viajar pelo país na procura de materiais arqueológicos para os estudar. Notava-se, pela bibliografia existente, uma certa dispersão de materiais oriundos das explorações – sim, explorações e não escavações – realizadas entre meados do século XIX e meados do século XX, genericamente. Não me vão ver aqui adjetivar a forma como esses trabalhos foram realizados. E, muito menos, tecer críticas sobre as personagens históricas que os realizaram, como: Martins Sarmiento, Santos Rocha, Rocha Peixoto, ou Abel Viana e José Leite Vasconcelos, entre obviamente tantos outros. É neles que se encontra a génese da Arqueologia em Portugal e, diga-se, são os nossos queridos gigantes. Está claro, tudo tem o seu contexto histórico e científico. Podemos afirmar sem pejo nenhum que não podiam ter feito melhor trabalho. E, quanto a mim, ainda bem que assim foi.

Não me compete aqui enumerar, descrever ou dar a minha opinião sobre o que foi a Arqueologia em Portugal. Há obras escritas em bom português que descrevem esse percurso. Porém, cabe aqui a opinião sincera, a minha perspectiva, alguns enganos e, claro, surpresas e ainda histórias do estado atual do Património arqueológico móvel português. E, por

¹ Investigador e membro colaborador do LAB2PT - Laboratório de Paisagens, Património e Território, Instituto Ciências Sociais, Universidade do Minho.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-02-19.

consequência, das infundáveis reservas de materiais a nível nacional. Fica já esclarecida uma questão: é a minha perspectiva. Outros terão com certeza outra opinião, bem mais fundamentada e talvez mais esclarecida.

Agora que o ponto de partida está esclarecido, vamos ao âmago da questão.

Como bem sabem, depois dos materiais serem recolhidos em trabalhos arqueológicos, seja de que natureza forem, estes repousam nas infinitas reservas. Estas podem ser municipais, regionais e nacionais. Existem também as reservas das empresas privadas de Arqueologia. Isto é, mais ou menos, natural e expectável, já que são estas que maior número de intervenções produz por ano. Existem também pequenos núcleos museológicos que têm as suas reservas, por vezes em condições subdimensionadas, com pessoal, afeto a elas, sem a capacidade técnica para proceder ao seu correto inventário e, claro, há um outro aspeto essencial: o seu correto tratamento em termos de conservação e restauro.

Confesso que, mesmo em museus regionais ou nacionais, vi certas situações que não gostei e em certos casos fiquei estarecido. E quanto aos materiais provenientes de explorações e escavações mais antigas (meados do século XIX e anos 70 e 80 do século XX), o cenário, não sendo dantesco, é ainda assim – felizmente em poucos casos – bastante desanimador. Não me interessa apontar o dedo ao museu A ou ao município Z. O que interessa é que possamos refletir um pouco sobre a situação desse espólio e que condições queremos e devemos exigir ao Estado no que respeita à gestão do nosso Património. Recordo que todos os materiais arqueológicos, e a respetiva documentação a eles apensa, é Património Nacional.

Dito isto, devo referir que fui surpreendido em alguns momentos, ao longo desse período. Darei apenas três exemplos, tendo em conta três critérios: a dispersão, a condição e a diversidade de origem do espólio. Tratarei, ainda que sucintamente, de outra problemática, a dos *“materiais sem contexto”*. Esta problemática é mais uma discussão filosófica que outra coisa.

Começo por um sítio arqueológico bem conhecido de todos: a citânia de Santa Luzia. Este povoado foi alvo de explorações ainda no século XIX e, claro, durante todo o século XX, culminando com as últimas escavações entre 2002 e 2006. Como é possível adivinhar, um lugar explorado primeiramente, e depois escavado durante muito tempo, com várias campanhas de escavação, produz uma quantidade de espólio que merece ser guardado, estudado e divulgado. Ora, vicissitudes várias, desde do hábito da troca de materiais entre vários investigadores e curiosos, o encerramento de museus e de núcleos museológicos, o estudo nas universidades, entre outras questões, fizeram com que muito espólio desta estação ficasse disperso por mais de sete instituições. Desde museus locais, núcleos museológicos, museus regionais e nacionais, um pouco por todo o país. Confesso que só faltou, a dado ponto, ir ao Algarve para ver se estariam materiais também aí. Para um investigador, o exercício, primeiro, de confirmar se efetivamente se encontram nesses lugares e,

segundo, a deslocação para os ir estudar e perceber que, em alguns casos, há material que, entretanto, desapareceu... torna a luta, no mínimo, um pouco difícil. Apesar do espólio desta estação estar bem conservado, globalmente, devo dizer que tive a necessidade de intervencionar alguns materiais metálicos que estavam a entrar em corrosão e que, em poucos anos, seriam pó e pouco mais. A revisão de muito espólio que se encontrava nas infinitas reservas dos museus regionais e nacionais deu frutos que jamais julguei serem possíveis. Conseguimos apontar novas fases de ocupação neste sítio, e isso é acrescentar. É fazer mais. É construir sobre o que outros já tinham dito e feito.

Um outro sítio arqueológico que vale a pena mencionar é o povoado de Moldes (Castelo do Neiva). Os relatórios das intervenções referiam apenas uma ocupação datável do século II a.C. - I d.C. O estudo dos materiais de forma sistemática estava por realizar. Faltava considerar, tanto materiais de escavações cientificamente realizadas, como outros recolhidos por curiosos da Arqueologia e depositados numa instituição museológica regional. O resultado dessa nova leitura, mesmo sem grande descrição proveniente dos relatórios de intervenção, revelou outras fases de ocupação.

Finalmente, a história que motivou esta pequena reflexão.

Aquando da minha “estadia” no gabinete de Arqueologia municipal da Póvoa de Varzim, deparei-me com material cerâmico orientalizante. Este material estava dado e inventariado como sendo do povoado de Terroso. Ainda inédito, seria uma das descobertas da década se se confirmasse que é proveniente de Terroso.

Por sinal, tinha estado algumas semanas antes na Figueira da Foz, no Museu Municipal Santos Rocha. Ora, como aquele material cerâmico estava dado como sendo do tal povoado proto-histórico, convinha verificar se, por acaso, não tinha sido mais uma das famosas trocas entre os primeiros exploradores da Arqueologia em Portugal. Do lado do município do Norte, não havia qualquer documento que demonstrasse que aquele material tinha sido achado nessa área ou que, por outro lado, tivesse sido fruto de uma troca.

Restava, por isso, resolver esse problema. Coloquei a questão aos profissionais do museu Santos Rocha: haveria alguma carta, algum documento que atestasse a saída destes materiais provenientes de Santa Olaia¹ para o norte? Os profissionais do gabinete de Arqueologia e do Museu Municipal da Figueira da Foz, numa semana, não só responderam que aqueles materiais seriam de Santa Olaia, como me enviaram em anexo (maravilhas da tecnologia) uma cópia da carta e a descrição dos materiais que saíram da Figueira da Foz. E qual a melhor parte? Todos os materiais estavam lá. Parece que tinham sido entregues ontem.

Como é notório, estávamos ainda na altura das “trocas de cromos”. Naquilo que muitos chamam *“as coleções de referência”*, feitas com materiais oriundos de todo o país para serem usados para estudos comparativos de materiais. Algo que fazia todo o sentido no século XX e que faz também sentido hoje. Convém é

¹ Estação arqueológica que terá sido a colónia fenícia mais ocidental na Europa.

que não se perca informação referente aos espólios. Se não, qualquer cientista e arqueólogo mais incauto ou menos avisado entra rapidamente em erro.

Pelos vistos, o papel do arqueólogo também tem algo de detetive. Bem, pelo menos, o problema criado foi resolvido.

Parece que, em muitos casos, a informação sobre materiais sem contexto se perdeu para sempre. Nunca saberemos exatamente onde, quando e quem recolheu os materiais. Mas estes valem por si só. Como vimos, contêm informação que estava há 50, 60, 70 ou mais de 80 anos sem ser verificada.

Ainda assim, tendo em conta os resultados da investigação realizada e de outras que estão neste momento em curso, é seguro dizer o seguinte: nos materiais sem contexto pode estar, muitas vezes, a chave para alguns problemas científicos que colocamos sobre os sítios arqueológicos. Estudar estes materiais não é uma perda de tempo. Por vezes, eles são a peça do *puzzle* que faltava. Tenhamos a humildade e o discernimento de olhar para eles. Assim que começarmos a rever muitos desses materiais, ou a ver pela primeira vez, parece-me claro que os materiais achados hoje terão de esperar um pouco para serem analisados. Não que o material com contexto não seja importante. Com certeza que é fundamental para o avanço da ciência e do conhecimento sobre o passado.

Tendo em consideração tudo isto, hoje é importante dar voz a estes materiais há muito depositados nas reservas. É preciso estudá-los, revisitá-los em alguns casos, e mostrá-los à população que merece conhecer o seu próprio Património. De que vale escavar, escavar, escavar, se depois não mostramos à sociedade as nossas descobertas e, ao mesmo tempo, as nossas angústias? Bem sei que nos últimos 20 anos se tem feito um esforço gigantesco nessa matéria. Parece-me, ainda assim, que é preciso mais.

O que fazer, então, com o espólio disperso por todo o país?

Para já, convém que os municípios, que tutelam o território e tudo o que ele contém, saibam da sua existência, da sua localização e do estado em que está o espólio dos sítios arqueológicos sob a sua responsabilidade. Parece-me que para atingir esse objetivo será necessário um trabalho de muitos meses, talvez anos. Para os museus e outras instituições públicas e semiprivadas pode ser relativamente simples saber o que têm em reserva e em que condições está o espólio. Isto se possuírem um inventário atualizado. Contudo, o que fazer com as empresas privadas? Lembro que qualquer arqueólogo pode atuar em nome individual (trata-se de uma profissão liberal) e, por isso, é em si mesmo uma empresa privada. Se cada empresa individual ou de âmbito mais coletivo faz, por exemplo, cinco intervenções por ano e cada uma delas recolhe cerca de 15 a 20 contentores de materiais, basta a seguir fazer as contas para termos ideia de quantas toneladas de espólio existe. Isto impõe uma questão simples: onde guardar tanto espólio? As empresas ficam responsáveis pelo seu inventário, tratamento e gestão, e bem. Mas não será *ad aeternum*. Até se pode prolongar durante muito tempo, mas não para sempre.

Tendo em conta o cenário nestes dias em que escrevo, estamos perante um problema do qual, julgo, temos apenas uma pequena noção. Por consequência, o que se faz? Quando agir? Então, que propostas podemos aventar? A minha, mesmo que aparentemente simplista, é a seguinte: a criação de múltiplas reservas regionais que acolham os materiais oriundos de trabalhos arqueológicos onde, por um lado, o município onde esses ocorrem não tenha condições para realizar a sua correta gestão e espaço para a fazer e, por outro, as empresas de Arqueologia não disponham do espaço para armazenar os materiais encontrados, e achem nessa reserva regional o seu ponto de apoio. Terá de existir uma “*rede nacional de reservas*” que servirão como ponto de encontro para a investigação, com a capacidade técnica e logística para o correto tratamento de conservação e restauro do espólio. E essa rede deve ser exemplar na questão da gestão e inventário. Acredito que neste momento existam entidades públicas a estudar a melhor forma de realizar essa política pública de gestão dos espólios.

Além disto, teremos sempre dois princípios norteadores: o que é escavado em Lisboa não pode ir para o Porto e vice-versa, por exemplo. O outro princípio importante, é o direito à reserva científica. Essa tem de ser respeitada com o devido enquadramento legal.

Creio que temos hoje a oportunidade única (com os devidos recursos e vontades, ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência - PRR) para tentar, pelo menos, resolver parte desta questão complexa e difícil.

Tenhamos todos o tempo, a vontade científica, a política e os recursos para o concretizar, tendo sempre em mente as sábias palavras de José Saramago, em jeito de conclusão: “[...] *O fim duma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre*”². Tenhamos a presença de espírito de recomeçar a viagem, sempre que for necessário, pelo Património móvel português. Organizemos o passado para que ele não fique nas brumas do esquecimento. Preparemos hoje o futuro. 🐾

² SARAMAGO, José (1981) – *Viagem a Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores.

RESUMO

Estudo centrado na Espada de Mouruás, artefacto arqueológico da Idade do Bronze Final encontrado acidentalmente, em 1967, na Aldeia de Mouruás (San Xoán de Río, Galiza, Espanha). Peça em bronze, pertence às espadas de tipo Hemigkofen e possui forte valor simbólico e patrimonial, reflectindo uma época de intercâmbios culturais intensos na Europa atlântica. São abordados alguns aspectos técnicos e históricos da espada, mas também o seu processo de digitalização tridimensional e devolução simbólica à comunidade. O texto discute ainda as implicações simbólicas das espadas pré-romanas, a sua possível ligação aos mitos celtas, e o papel que desempenhavam como marcadores de estatuto, mais do que simples armas de guerra.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Bronze; Idade do Ferro; Armas; Salvaguarda digital; Sociedade.

ABSTRACT

Study focussing on the Mouruás Sword, a Late Bronze Age artefact found accidentally in 1967 at Mouruás village (San Xoán de Río, Galicia, Spain). This bronze piece is an example of Hemigkofen-type swords and has important symbolic and heritage value, reflecting an era of intense cultural exchanges in Atlantic Europe. The author focuses on some technical and historic features of the sword as well as its 3-D digitalisation process and subsequent return to the community. He also discusses the symbolic implications of swords during Pre-Roman times, their possible connection to Celtic myths and their role not only as warfare weapons, but also as status symbols.

KEY WORDS: Bronze age; Iron Age; Weapons; Digital safeguarding; Society.

RÉSUMÉ

Etude centrée sur l'Épée de Mouruás, artefact archéologique de l'Age du Bronze Final trouvé accidentellement en 1967 dans le village de Mouruás (San Xoán de Río, Galice, Espagne). Pièce en bronze, elle appartient aux épées de type Hemigkofen et possède une forte valeur symbolique et patrimoniale, reflétant une époque de forts échanges culturels en Europe atlantique. Sont traités certains aspects techniques et historiques de l'épée ainsi que son processus de numérisation tridimensionnelle et sa restitution symbolique à la communauté. Le texte évoque également les implications symboliques des épées préromaines, leur possible lien avec les mythes celtes et le rôle qu'elles jouaient comme signes de statut plus que de simples armes de guerre.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Âge du Fer; Armes; Sauvegarde numérique; Société.

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora / AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, Mestre em Arqueologia e Ambiente.

² AHAS, Mestre em Arqueologia e Ambiente.

³ AHAS, Licenciado em Arqueologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-05-09.

A Espada de Mouruás

arqueologia, património e mitos na Galiza pré-romana

Gerardo Vidal Gonçalves ¹, Dina Borges Pereira ¹ e Rúben Mendes ¹

INTRODUÇÃO

Os artefactos arqueológicos, na sua infinita tipologia, simbolismos, materiais, suportes, técnicas de manufactura, cronologias, contextos e interpretações são, na verdade, reflexos de um passado complexo, dinâmico e intercultural.

De todos os artefactos arqueológicos que conhecemos, a espada é uma das mais controversas, escassas e enigmáticas peças, designadamente armas brancas, com as quais contactamos sobretudo em museus e exposições arqueológicas. Os dados arqueológicos e históricos colocam a génese deste tipo de artefactos na chamada Idade do Bronze, especificamente Idade do Bronze Final II. Uma das mais antigas espadas em bronze foi encontrada, por acaso, no sítio de Hattusas, capital do império Hitita (CLINE, 1996). A chamada Espada de Bronze de Hattusas (ver Fig. 1) foi descoberta em 1991 por um operador de retroescavadora durante trabalhos de reconstrução de uma estrada na zona de Eski Örenyeri Mevkii, a cerca de 750 metros a sudoeste da monumental Porta dos Leões ou Porta do Leão ¹, na região central da Turquia (CLINE, 1996: 137; HANSEN, 1994). A espada de Hattusas fazia parte, aparentemente, de um conjunto de espadas trazidas pelo monarca Tudhaliya II ² após a vitória sobre Assuwa ³, por volta de 1430 a.C. Ela foi, sem dúvida, um dos despojos de guerra trazidos da Anatólia Ocidental, pois os reis hititas dedicariam os seus despojos às divindades protectoras como uma expressão de gratidão pela assistência divina (HANSEN, 1994: 214).

¹ Trata-se de um portal de acesso à cidade hitita de Hattusa, constituído por dois grandes blocos estreitos e alongados na vertical, nos quais foram esculpidos dois leões, datados do século XIV a.C. (TURKISH ARCHAEOLOGICAL NEWS, 2025).

² Tudhaliya II foi um dos reis mais importantes

da dinastia hitita durante o período do Império Hitita, que governou aproximadamente entre c. 1450-1420 a.C.

³ Assuwa foi uma confederação de cidades-estado situada na região ocidental da Anatólia, a qual, no século XIII a.C., se insurgiu contra o Império Hitita.

FIG. 1 – Desenho da Espada de Hattuša.

A palavra que mais se associa a descobertas arqueológicas relacionadas com artefactos como os já referidos é, sem dúvida, a palavra “ocasional”. Na verdade, a maior parte das espadas existentes em museus foram encontradas ou recolhidas em contextos que pouco tiveram a ver com a prática arqueológica (ver Fig. 2). Os estudos tipológicos e morfológicos que percorreram os ambientes académicos ao longo da História da Arqueologia já não são suficientes para ilustrar e contextualizar este e outros elementos da Arqueologia peninsular e europeia. Desde há muito tempo que a comunidade procura e deseja algo mais.

FIG. 2 – Contexto de recolha de espadas, com base nos valores apresentados por MELJIDE CAMESELLE (1988: 76).

O trabalho extenso e relevante de Conzalo Meljide Cameselle sobre as espadas do Bronze Final na Península Ibérica (MELJIDE CAMESELLE, 1988) revela um esforço bastante rigoroso e metódico de classificação, mas também, ao mesmo tempo, aponta algumas limitações relativamente às fontes disponíveis, como a escassez de peças bem documentadas. Apesar de ser um trabalho já com alguns anos, a actualidade da situação dos achados e os seus contextos é ainda, passados quase 40 anos, uma constante.

Cameselle exclui certos artefactos do estudo pelo facto dos mesmos já terem sido bem estudados, evitando algumas redundâncias, embora possa limitar uma visão mais integrada do conjunto. A adesão a uma tipologia “operacional” evidencia um pragmatismo necessário, mas a

crítica à própria terminologia adoptada sugere que a área ainda carece de maior padronização e maturidade analítica. No geral, trata-se de uma contribuição relevante para o estudo da metalurgia e cultura da Idade do Bronze peninsular.

A análise das espadas da Idade do Bronze Final no ocidente da Península Ibérica revela um panorama complexo e ainda insuficientemente esclarecido no plano tipológico e cronológico. Em particular, destaca-se um conjunto de peças cuja principal característica comum é precisamente a indefinição que as envolve: são objectos isolados, dificilmente agrupáveis em categorias tipológicas bem estabelecidas, mas que, ao mesmo tempo, evidenciam ligações formais e tecnológicas com tradições metalúrgicas do espaço atlântico e europeu. Estas espadas, de morfologia ambígua, colocam desafios à classificação tradicional, exigindo uma abordagem comparativa e alargada, capaz de integrar influências externas e de reconhecer as dinâmicas de circulação e contacto cultural que marcaram o final do segundo milénio a.C.

A observação sobre a tipologia apresentada por Cameselle, a qual foi, não tão diversificadamente referenciada em trabalhos anteriores e posteriores, é complexa e, até certo ponto, confusa. Da leitura da obra destacam-se exaustivamente tipologias como: *a)* língua de carpa; *b)* de folha Pistiliforme; *c)* de influência Hemigkofen; *d)* pistiliforme atlântica; *e)* pistiliforme atlântica clássica; *f)* pistiliforme de transição; *g)* de empunhadura maciça; *h)* de língua de carpa de “tipo Huelva”; *i)* ria de Huelva; *j)* de língua de carpa de “tipo Safara”; *k)* de tipo “Venat”; *l)* de tipo “Monte Sa-Idda”, e ainda *m)* punhais de Atenas. Em suma, uma divisão e classificação que, em alguns casos, se torna complexa e ininteligível, sobretudo para artefactos dos quais os contextos arqueológicos e crono-culturais se encontram, quase na sua totalidade, ausentes.

Para além das questões formais e da proveniência, importa ainda reflectir sobre a função destas espadas. A dualidade entre uso prático e/ou o valor simbólico surge como um eixo central de debate. Se, por um lado, a solidez estrutural (ainda discutível nos dias de hoje), a forma da lâmina e os sistemas de fixação da empunhadura indicam que se trata de armas plenamente funcionais e aptas para o combate, por outro lado, a sua frequência em contextos votivos, a ornamentação cuidada e a raridade de muitos exemplares sugerem um papel marcadamente simbólico ou cerimonial. É plausível, portanto, que estas espadas cumprissem funções duplas: em alguns casos (muito poucos e esporádicos, do nosso ponto de vista) como instrumentos de guerra e, noutros contextos, como objectos

de representação do poder e da identidade do grupo, especialmente em ambientes aristocráticos fortemente hierarquizados.

Esta ambivalência funcional encontra continuidade na Idade do Ferro, sobretudo no contexto da Cultura de Hallstatt, onde o armamento e a espada em particular assumem um protagonismo ainda mais acentuado como marcador de estatuto. A persistência de certas soluções técnicas, como o reforço axial da lâmina ou a ênfase na empunhadura, evidencia não apenas uma continuidade tecnológica, mas também uma herança simbólica, na qual o legado do Bronze Final Atlântico desempenha um papel estruturante (MELJIDE CAMESELLE, 1988; ACUÑA CASTROVIEJO e MELJIDE CAMESELLE, 1985; HARRISON, 1974; SAVORY, 1951).

A chamada “Espada de Mouruás”⁴, artefacto que despoletou este pequeno estudo, é um objecto arqueológico cujo significado e origem ainda se encontra por esclarecer. Trata-se de uma espada manufacturada em bronze, com uma técnica mista (fundição e moldagem por pressão/percussão em forja), uma espada de lingueta do tipo denominado Hemigkofen, com 685 mm de comprimento, 57 mm de largura e 11 mm de espessura. Pesa 820 g e foi encontrada num sítio denominado “Penedo da Pastora”, na Aldeia de Mouruás, em San Xoán de Rio, Ourense, na Galiza. A espada foi obtida através da vertedura de uma mistura fundida de estanho e cobre, em proporções até à data desconhecidas, num molde de tipo bivalve, provavelmente esculpido, internamente, em pedra ou moldado em cerâmica de tipo refractária. Posteriormente, após o arrefecimento, a lâmina terá sido alvo de trabalhos em forja, através de aquecimento e percussão; os orifícios para a empunhadura estariam, eventualmente, já presentes no molde.

A espada, apesar da sua relevância histórica e arqueológica evidente, apresenta-se neste artigo de um ponto de vista muito mais patrimonial e cultural do que propriamente através de um estudo ou abordagem puramente arqueológica. Este trabalho tipológico, arqueológico ou comparativo terá sido já realizado por diversas vezes, por vários autores (MELJIDE CAMESELLE, 1988; ACUÑA CASTROVIEJO e MELJIDE CAMESELLE, 1985; COMENDADOR REY, NIETO MUÑIZ e RODRÍGUEZ MUÑIZ, 2014;

⁴ Actualmente, o artefacto encontra-se em depósito no Museu Arqueolóxico de Ourense, com o número de inventário 3.942.

COMENDADOR REY e LOSADA, 2011; COUSELO, 1971; LÓPEZ CUEVILLAS, 1955 e HARRISON, 1974).

O objectivo principal do presente trabalho é, no essencial, dar a conhecer um processo de estudo e valorização promovido pela equipa de Arqueologia da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (AHAS), em parceria com o Concello de San Xoán de Rio, em Ourense, o Museu Arqueolóxico de Ourense, na Galiza, e a Universidad de Extremadura, no âmbito de dois projectos Europeus (Projecto LVIN #C, coordenado pela AHAS, e o projecto EU Celtic: European Celtic Roots, coordenado pelo Concello de San Xoán de Rio).

O trabalho teve, no geral, dois objectivos principais: *a)* digitalizar multidimensionalmente o artefacto e, através das novas tecnologias da informação, *b)* entregar à pessoa responsável pela salvaguarda do artefacto e pela sua devolução à comunidade nos finais dos anos 60 do século XX, à senhora Nemésia Blanco, uma réplica da espada, num acto público de retribuição e agradecimento pela relevância cívica, social e educativa da atitude proactiva desta habitante da aldeia de Mouruás (GOMEZ-ULLATE e GONÇALVES, 2024).

Para além destes objectivos, o processo de digitalização e posterior modelação da espada permitiu também realizar um desenho/ilustração arqueológica actualizada do artefacto, possibilitando também efectuar alguns cálculos significativos sobre a peça arqueológica e uma modelação digital, apresentando uma proposta de modelo final da espada.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO E CRONOLÓGICO

Mouruás é uma pequena aldeia ou aglomerado populacional localizado no Concello de San Xoán de Rio, com cerca de 70 fogos, a 2,6 km para sul da aldeia de San Xoán de Rio e 800 metros para oeste do rio Navea. Foi no mês de Novembro de 1967, alguns anos antes da queda do Fran-

FIG. 3 – Ilustração arqueológica (adaptação) das diversas espadas referenciadas na obra de MELJIDE CAMESELLE (1988), com destaque, em amarelo, para a espada de Mouruás.

quismo, que, numa antiga área de granitos a sudeste da aldeia de Mouruás, aquando da construção de uma estrada e após os diversos rebentamentos dos blocos de granito, alguns operários se depararam com um artefacto de bronze, a já referida espada. O objecto estaria depositado, de alguma forma, num esconderijo, num bloco granítico de grandes dimensões designado como “A Pastora”, bloco esse que partilhava o local, designado de forma genérica como a “Pena dos Castros”, com mais dois afloramentos rochosos: o “Penedo da Rainha” e um outro afloramento, este sim com elementos antrópicos ainda hoje evidentes, designado como a “Pena da Moura” (ver Figs 4 e 5).

FIG. 4 – Mapa de localização da aldeia de Mouruás e área da “Pena dos Castros”, com indicação dos três afloramentos referidos: o “Penedo da Rainha”, “A Pastora” e a “Pena da Moura”.

FIG. 5 – Conjunto de quatro imagens onde é possível ver, em cima, o “Penedo da Rainha” (à esquerda) e a “A Pastora” (à direita); em baixo, dois aspectos da “Pena da Moura” (santuário pré-romano).

A “Pena da Moura” é, na verdade, um altar típico da Idade do Ferro, um altar com uma escadaria de acesso ao topo do afloramento escavado no granito, no sentido sul-norte. Trata-se, no essencial, de um santuário pré-romano típico do noroeste peninsular. Na verdade, este tipo de elementos é bem conhecido da Arqueologia ibérica, em diversas latitudes. Um dos casos mais paradigmáticos é o sítio da Rocha da Mina (Alandroal), um dos santuários pré-romanos mais a sul no território peninsular (CALADO, 1996). Entre outros sítios tipologicamente semelhantes, destacam-se os famosos e relevantes: Santuário de Panóias, em Vila Real; Mogueira, em Resende; Castelo do Mau Vizinho, em Chaves; Pias dos Mouros, em Carrizado de Montenegro; Castro de Roques, em Vila Real; Vilar de Perdizes, em Montalegre; Garfe, na Póvoa de Lanhoso; Ulaca e Las Cogotas, em Ávila; Arcóbriga, Monreal de Ariza, em Zaragoza; Peñalba de Villastar, em Teruel; Termância, Tamarit e Almatret, em Lérida; Castejón del Puente, em Huesca; Palao, em Alcaniz; Cantamonte de Pepina, em Badajoz; Pia dos Mouros e Fonte do Lagarto, em Boborás; Pia do Castro, em Bande; Mougás, em Oya; e um outro santuário pré-romano, recuperado do esquecimento e destruição em 2022, localizado bem no centro de Vila Real, na rua Marechal Teixeira Rebelo (GONÇALVES, 2022).

Já o “Penedo da Rainha”, em Mouruás, é uma espécie de lapa ou abrigo em granito, virado a sul (ver Fig. 5), com vista para o vale do rio Navea, o qual está associado a uma paisagem milenar que, em tempos, representava o vértice dos polígonos que delimitavam *Bracara Augusta* (Braga), *Asturica Augusta* (Astorga) e *Lucus Augusti* (Lugo), muito perto da antiga ponte romana sobre o rio Navea, ainda hoje em uso.

A história da descoberta e recuperação está envolta em alguma controvérsia, pois, segundo informações recolhidas *in situ*, em conversa com a própria Nemésia Blanco, a espada teria sido levada pelo capataz da obra, juntamente com outros artefactos que posteriormente seriam descritos como torques em ouro e outros elementos de ourivesaria, não recuperados até à data. Foi então colocado um anúncio no jornal *La Región*, por parte da senhora Nemésia, então uma jovem preocupada com o Património local e com a Arqueologia. Segundo informações do próprio jornal (CRUZ, 2019), o capataz terá devolvido a espada após a publicação do anúncio. Apurámos também que a senhora Nemésia Blanco terá ainda contactado o historiador e arqueólogo Jesús Ignacio Ferro Couselo, que se deslocou a Mouruás nos finais dos anos 60 do século XX e terá reconhecido o importante valor do achado, publicando posteriormente a primeira referência científica ao achado, no *Boletín Auriense* (COUSELO, 1971). A investigação realizada para o presente artigo conseguiu localizar e transcrever o documento da comunicação do director do Museo Arqueológico Provincial de Ourense e co-director geral de Belas Artes, o Dr. Juan Fernández Pérez, hoje director honorário, sobre o achado, em 1968, com o código de inventário do Arquivo da Galiza G06067/1.1. (ver Anexo 1), e um documento do “Informe da Guarda Civil sobre o achado e destino do artefacto”, datado de 1968 e com o n.º de inventário do Arquivo da Galiza G06067/1.1 (ver Anexo 2).

Anexo 1

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
Museo Arqueológico Provincial de Orense

Ilmo. Señor:

Adjunto tengo el honor de remitir a V. I. copia de los documentos relacionados con el hallazgo de una espada de la segunda Edad del Bronce, de 0'69 cms., con una lengüeta plana y calada y hoja pistiliforme.

Dicha espada fue encontrada en una cantera en explotación en el pueblo de Mouruás, ayuntamiento de S. Juan de Río, en noviembre último.

A la Memoria del Museo, que será remitida próximamente, se acompañará una fotografía de esta espada.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Orense, 30 de enero 1968

El Director del Museo,

J. Fernández

Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes.

Anexo 2

Ministerio de Educación y Ciencia
Dirección General de Bellas Artes

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
Delegación Provincial
Orense

Guardia Civil.- 239 Comandancia.-

Puesto de Trives.- Registro núm. 30.- En concordancia con lo que disponen el Real Decreto de 1º de Marzo de 1912 y la Orden de 3 de Abril de 1939, sobre hallazgo y destino de efectos arqueológicos, adjunto tengo el honor de remitir a V. S. una espada al parecer de bronce, de 0'65 m. de larga por cuatro centímetros y medio de ancha en la parte central, de doble filo, sin empuñadura, greccionada a 15 cms. de la punta; así como una rueda de 6 cms. de diámetro, por uno y medio ancho en la parte más gruesa, con un orificio en el centro, al parecer de piedra pómez, cuyos objetos fueron hallados en la cantera, denominada “PEÑA DOS CASTROS”, proximidades del pueblo de Mouruás — S. Juan de Río (Orense), propiedad de D. [rasurado], de 76 años de edad, casado, labrador, hijo de Nicanor y Clotilde, natural y vecino de Mouruás; siendo hallados dichos objetos por D. [rasurado], de 46 años, casado, Capataz de dicha cantera, hijo de Cándido y de María, vecino acctal. de Mouruás, el cual halló dichos objetos arqueológicos en la última decena del mes de noviembre próximo pasado; los cuales quedan depositados en esta Dependencia de su digno cargo a disposición de la Dirección General de Bellas Artes rogándole nos libre recibo para constancia en el Puesto.- Dios guarde a V. S. muchos años

Trives, 24 de enero de 1968.- El Cabo 1º

Comte. Puesto Acctal.- (Firmado y rubricado)

Hay un sello en tinta que dice: 632 Comandancia de la Guardia Civil.- Puesto de Puebla de Trives.- Ilmo. S. Delegado del Museo Arqueológico Provincial de Orense.-

O contexto arqueológico e estratigráfico do artefacto encontra-se, naturalmente, perdido. Para além da afectação do sítio devido à actividade exploratória de finais dos anos 1960, não foram desenvolvidas, até à data, quaisquer campanhas de investigação arqueológica alargada no local. No entanto, após as diversas visitas que a equipa de Arqueologia da AHAS realizou ao local, foi possível comprovar a importância do sítio e da sua envolvência do ponto de vista ambiental, paisagístico, histórico e arqueológico, através de diversos indícios e referências existentes, mas bastante dispersas.

Para além da visita ao sítio arqueológico da Pena dos Castros, designação verdadeiramente sugestiva, foi ainda importante a visita de investigação/estágio no Museu Arqueológico Provincial de Ourense, local onde hoje se encontra depositado o artefacto.

O trabalho de digitalização multidimensional foi realizado através de uma colaboração entre o Concello de San Xoán de Río, a AHAS e o Museu Arqueológico da Província de Ourense.

Foram realizadas, com o apoio da equipa de técnicos e conservadores do museu, o manuseamento e o acondicionamento da espada numa superfície preparada para o efeito, recorrendo, para o processo de digitalização, a uma câmara fotográfica digital Canon EOS 200D com uma lente intermutável de 58 mm, 18-80 e um anel de iluminação de luz difusa, no sentido de evitar sombras rígidas. Foi ainda utilizada luz ultravioleta para identificar, na fotografia e posterior modelação fotogramétrica, indícios de gorduras ou outros elementos de carácter biótico existentes na superfície do artefacto. Foram ainda recolhidas medições com uma craveira digital, e algumas fotografias com lentes macro para captar detalhes menos evidentes.

Após a análise das fotografias e a produção de um modelo digital do artefacto, o mesmo modelo foi exportado em formato “.obj” para um *software* de modelação *open source*⁵. Após a realização dos tratamentos de modelação e *remesh* do modelo digital, o mesmo foi enviado para impressão 3D.

⁵ *Software* de modelação Blender.

A ESPADA DE MOURUÁS

A espada comporta, em si mesma, vários enigmas de difícil ou impossível resolução. Não sabendo a localização precisa da espada, os contextos estratigráficos, a sua posição exacta, o tipo, características, número e classificação rigorosa do restante espólio arqueológico que terá sido removido ao mesmo tempo que a própria espada, torna-se, evidentemente, complexa qualquer interpretação rigorosa do achado e do seu contexto.

Resumidamente, a observação e análise realizada no laboratório de arqueologia do Museu de Ourense remete-nos para uma espada classificada como pertencente ao Bronze Final II (1100-900 a.C.), que faz parte do grupo das chamadas espadas pistiliformes, com lâmina em forma de pistilo. Apresenta características arcaicas, como uma lâmina

plana com nervura pouco desenvolvida. Gonzalo Meijide inclui já o artefacto entre as primeiras espadas pistiliformes atlânticas, classificadas ainda do tipo de espadas Hemigkofen (MELJIDE CAMESELLE, 1988), da Idade do Bronze da Europa Central, oriundas do Vale do Reno e associadas à Cultura dos chamados Campos de Urnas.

Esta cultura provocou uma grande movimentação de povos, ideias e mercadorias, influenciando a metalurgia local em várias regiões da Europa, inclusive nas costas ocidentais da Península Ibérica, onde protótipos importados foram reproduzidos e adaptados. Assim, os artefactos encontrados na Galiza, norte de Portugal e, no geral, na Península Ibérica, são bastante semelhantes aos artefactos da Bretanha, sudeste da Inglaterra ou Irlanda, demonstrando intensos intercâmbios comerciais (MELJIDE CAMESELLE, 1988; ACUÑA CASTROVIEJO e MELJIDE CAMESELLE, 1985).

A espada apresenta uma lâmina longa, de duplo fio, com secção lenticular e a maior largura próxima da ponta. Possui uma nervura central suave, mais pronunciada junto à empunhadura, e mantém partes com o fio biselado. Próximo à união com a empunhadura há um pequeno motivo decorativo, obtido após a fundição, percussão em forja e polimento, através de pequenas incisões, provavelmente por percussão, em forma de espiga, formado por 50 pequenos sulcos oblíquos e cruzados (ver Fig. 7).

FIGS. 6 e 7 – Espada de Mouruás: vista frontal da extremidade proximal (em cima) e decoração incisa, após fundição, em forma de espiga (em baixo).

FIG. 8 – Espada de Mouruás.

A empunhadura tripartida era formada por guarda, fuso e pomo (ver Fig. 8), onde originalmente seriam fixadas placas de osso ou madeira com pregos. O fuso é rectangular, com bordas salientes e três orifícios longitudinais, e parece ter havido mais, pois a extremidade proximal encontra-se quebrada. A guarda, em forma de V fechada, também tem bordas e três orifícios de cada lado.

A peça foi fundida em molde bivalve e depois forjada, com os furos feitos por perfuração, provavelmente em zonas previamente afinadas no molde. A lâmina foi forjada para formar o nervo central e os fios biselados, mas um tratamento térmico insuficiente causou tensões internas, resultando em estrias e fissuras transversais, visíveis à lupa, e que precedem a corrosão.

A superfície foi polida, mas apresenta abrasão longitudinal e poros causados por problemas de desgaseificação durante a fundição. A espada

está incompleta, com a lingueta partida e uma fractura no terço inferior da lâmina, além de várias fissuras afetadas pela corrosão. Está recoberta por uma pátina verde escura.

Uma parte importante do trabalho desenvolvido, sobretudo na fase prévia de digitalização e modelação, foi a obtenção de um modelo digital a partir do qual pudésemos calcular o volume de vazio interno do artefacto, através de cálculo digital. Esta tarefa utilizou algumas das metodologias já aplicadas em outras experiências (GIL-MELITÓN e LERMA GARCÍA, 2019).

Neste sentido, foi possível analisar e medir o espaço interno do modelo e assim obter o volume aproximado, em cm^3 , da peça que se encontra no Museu Arqueológico da Província de Ourense, com o n.º de inventário CE003942. Este valor aproximado ronda os 623 cm^3 de bronze (ver Fig. 9).

FIG. 9 – Ilustração arqueológica da espada de Mouruás, modelo digital e cálculo do volume aproximado de matéria necessária para a realização do artefacto.

A espada, como tantas outras evidências materiais da actividade humana durante a chamada Proto-História da Europa, em geral, e da Península Ibérica, em particular, é, antes de mais e como já o teríamos referido em, pelo menos, duas iniciativas de estudo e valorização do artefacto (GONÇALVES e PEREIRA, 2023; GONÇALVES, PEREIRA e MENDES, 2025), um símbolo significativamente relevante para, por um lado, a compreensão da importância dos diversos intercâmbios culturais, migrações e trocas de experiências e conhecimentos, e, por outro, para a discussão académica e saudável sobre as questões técnicas, utilitárias ou simbólicas do artefacto.

A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO “ESPADA DE MOURUÁS” E O “MITO CELTA”

O trabalho efectuado, como já referimos, teve como objectivo, em parte, voltar a juntar um artefacto arqueológico, materializado numa impressão 3D, à pessoa que, mais de 56 anos passados, lhe teria perdido o rasto, não por se ter voltado a perder o artefacto, mas pelo facto da peça ter permanecido nos laboratórios do Museu Arqueológico provincial de Ourense, preservada da melhor forma possível, mas inacessível à sua principal protectora e defensora: a Doña Nemésia Blanco.

Num acto público realizado na aldeia de Mouruás, na terça-feira, 3 de Outubro de 2023, foi feito um pequeno percurso pela *Pena dos Castros*, pela *Pena da Moura*, o santuário pré-romano já referido, e, no local emblemático para a população da aldeia de Mouruás, foi entregue, com uma breve descrição da relevância do empenho da senhora Nemésia na protecção e salvaguarda da espada, uma réplica exacta materializada em PLS, através de uma impressão 3D, do objecto arqueológico, a também chamada “Excalibur Galega” (ver Fig. 10).

A entrega da réplica da espada à sua eterna protectora foi, de certa forma, uma iniciativa que despoletou uma série de projectos e iniciativas por parte do Concello de San Xoán de Río para valorizar uma parte do seu Património. O trabalho realizado despoletou outras actividades mais abrangentes, tendo sido também realizado um documentário da actriz espanhola Lucía Álvarez, designado como “La Espada de Mouruás” (RODRÍGUEZ, 2023).

O artefacto levanta também outras questões de âmbito científico, patrimonial e simbólico. A espada de Mouruás e as restantes espadas que, de forma ocasional, acidental ou esporádica, têm vindo a ser descobertas, documentadas e publicadas um pouco por toda a Europa (ver Fig. 11) demonstram a evidente difusão de um fenómeno pelo continente europeu.

O contexto das espadas de bronze pré-romanas levanta também uma outra problemática mais de carácter simbólico e, ao mesmo tempo, controverso do ponto de vista da Academia e da própria sociedade letrada (COLLIS, 2017). Estes artefactos fazem parte de contextos europeus integrados, em parte, nas chamadas tribos da Idade do Bronze ou da Idade do Ferro, tribos que, manifestamente, entram directamente nos contextos que, inicialmente, a historiografia clássica grega designava como os “Keltoi” ou celtas, isto é, os povos oriundos do interior da Europa. Já a Arqueologia moderna atribui esta designação aos povos oriundos de áreas onde predominava a chamada cultura de “Hallstatt” e de “La Tène”, baseando-se, sobretudo, na cultura material e na língua e não em qualquer tipo de identidade étnica (POPE, 2022).

O factor controverso destas designações (Keltoi, celtas ou similares) centra-se, como já tem sido referido por alguns autores (COLLIS, 2017), em aspectos como a definição ambígua da palavra “celta”, a falta de fontes

FIGS. 10 e 11 – Em cima, cerimónia de entrega da reprodução 3D em PLS à Doña Nemésia Blanco, no sítio da Pena dos Castros, em Mouruás, San Xoán de Río, Ourense, Galiza. Em baixo, distribuição das diversas espadas e armas brancas de bronze localizadas na Europa (mapa em actualização).

escritas directas, a apropriação nacionalista e ideológica do termo e respectivos contextos, sendo que, ainda nos séculos XIX e XX, o chamado “celtismo” foi utilizado por movimentos nacionalistas, sobretudo na Escócia, na Irlanda, na Bretanha e na Galiza, para reforçar um conjunto de identidades culturais. A apropriação do “celta” foi também feita por grupos esotéricos e neopagãos, misturando, evidentemente, a fantasia com a História e a Arqueologia, as questões genéticas e linguísticas, os processos de romantização e pseudociência em estudos chamados populares, e apresentando uma espécie de visão romântica e mística dos celtas (druidas, magia, ligação com a natureza), tendo raramente este facto base arqueológica ou histórica sólida.

Apesar destas controvérsias terem, de certa forma, prejudicado ou limitado os estudos sérios sobre esta e outras temáticas, existem, no campo da literatura, da imaterialidade e das tradições, diversos exemplos de interligações directas ou indirectas entre as espadas (independentemente do seu contexto cronológico ou cultural), a mitologia e a Arqueologia. As espadas, nos territórios da Europa pré-romana e medieval, deixaram marcas sobretudo na literatura e em algumas tradições ainda hoje referenciadas: a espada de Fragarach, empunhada por Lugh e mais tarde por Manannán mac Lir, infligia em quem fosse por ela ferido a impossibilidade de mentir ou escapar, cortando imediatamente qualquer armadura por mais resistente que fosse (JUBAINVILLE, 2020); a espada de Caladbolg, pertencente ao herói Fergus mac Róich (MALLORY, 1981); a Espada de Nuada, também designada como Cláíomh Solais; a lendária espada do Rei Artur, a “Excalibur”, e a pequena Carnwennan, também pertencente ao Rei Artur (MARQUES, 2013); a espada da mitologia nórdica de Sigurd ou Siegfried; a espada amaldiçoada de Tyrfing, também

da mitologia nórdica; a espada francesa do paladino de Carlos magno, Rolando; a espada Durandal e a espada mítica de Carlos Magno, designada como Joyeuse.

Os contextos culturais e cronológicos nos quais se integra a génese das espadas da Idade do Bronze Final e Idade do Ferro aparentam – não só pela componente da cultura material, estruturas (castros e povoados fortificados), armas brancas, práticas de mineração, ourivesaria, entre outros elementos –, conter indícios que cumulam numa perspectiva de aparentes conflitos, de uma sociedade mais ou menos guerreira, hierarquizada, onde a escrita seria verdadeiramente escassa ou, em alguns casos, nula mesmo. Trata-se de uma sociedade onde o simbolismo da guerra e dos conflitos seria, certamente, transportado para os símbolos, a mitologia e a tradição oral.

A espada, portanto, seria um elemento bastante presente no quotidiano e imaginário simbólico destas sociedades. Do nosso ponto de vista, não seria plausível que cada guerreiro, cada combatente, defensivo ou ofensivo, possuísse uma destas espadas. Seria de todo pouco provável que um artefacto com um grau tão elevado de exímia manufactura pudesse pertencer, de forma democratizada, a cada elemento guerreiro da sociedade ou grupo que habitasse qualquer castro, citânia ou *cividaia*, ou até *vicus*. Como ocorreu, muito provavelmente, com a espada de espada de Hattusas e com as possíveis práticas rituais e simbólicas do rei hitita Tudhaliya II, os “despojos de guerra”, numa sociedade guerreira, complementam, através de uma nova variável (despojos de guerra, porventura simbólicos claro), a equação “qual a verdadeira função destes artefactos”. Os mitos celtas, as lendas sobre espadas, druidas, mitologias nórdicas, campos de urnas, símbolos mágicos, relações com a natureza, castros e

FIG. 12 – Estágio científico no laboratório de Arqueologia e conservação do Museu Arqueológico da Província de Orense (trabalhos de digitalização e estudo da espada de Mouruás).

povoados fortificados, enquadram, no essencial, uma paisagem cultural caracterizada por uma relação com o mundo natural e com os recursos que dele se retiravam harmoniosa e equilibradamente. No entanto, muitíssimas questões se mantêm ainda por responder nos campos da Arqueologia e da história destes artefactos.

De entre as curtas reflexões com que nos deparámos no estudo sobre a peça arqueológica e no âmbito das leituras breves que realizámos, destacamos diversas dúvidas, perguntas ou questões que foram surgindo, algumas partilhadas por investigadores e especialistas nestas temáticas: *a)* a espada, classificada por especialistas como fazendo parte de uma tradição oriunda da actual fronteira entre a Suíça e a Alemanha, terá sido fundida, forjada, moldada e decorada em San Xoán de Río?; *b)* o estanho e o cobre necessários para a sua manufactura terão sido obtidos através de processos de mineração nas áreas próximas, ou teriam sido metais oriundos de despojos de guerra ou saques que, novamente fundidos e vertidos em moldes, dariam origem a esta fantástica espada em bronze verde; *c)* terá este artefacto percorrido mais de 2000 km, desde Hemigkofen, uma pequena aldeia situada na região de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, próxima ao Lago de Constança (Bodensee), relacionada com a cultura “Hallstatt A”, até ao rio Sil, em Ourense?; *d)* por que motivo estas espadas, na generalidade dos casos, se encontraram nas proximidades de cursos de água proeminentes?; *e)* estes artefactos, relacionados com a arte da guerra, poderiam ser, sobretudo, artefactos cerimoniais, pertencentes a um elemento destacado da tribo ou grupo ou, por outro lado, seriam artefactos democratizados na sociedade? Se assim foi, por que motivo temos tão poucas referências aos mesmos?; *f)* a escassez de espadas no contexto europeu e a escassez de moldes estão directa-

mente relacionados com a significativa escassez deste tipo de espadas? Isto significa que estas peças estariam unicamente destinadas a figuras proeminentes do grupo? *g)* seriam artefactos simbólicos, destinados apenas a rituais de sacrifício? *h)* apesar das infundáveis classificações elaboradas por especialistas, das quais já fizemos referência, estas espadas da Idade do Bronze e as suas características morfológicas teriam tido uma origem comum?

Muitas outras questões se levantaram e discutiram no âmbito destes quase três anos de leituras, reflexões e trabalhos práticos sobre a espada de Mouruás. No entanto, do nosso ponto de vista, concretizámos um dos mais importantes objectivos: materializar, para a comunidade, um artefacto único na região e cuja relevância e simbolismo despoletaram inúmeras iniciativas, ideias e vontades em estudar, valorizar e preservar, não só o artefacto arqueológico como também o contexto arqueológico, histórico e ambiental da área em estudo e da região.

CONCLUSÃO

O estudo sobre a espada de Mouruás contribuiu de forma relevante para a valorização do património arqueológico peninsular, revelando a importância de integrar ciência, tecnologia, educação e tradição. A iniciativa de devolver simbolicamente a réplica da espada à comunidade fortalece os laços entre memória colectiva e identidade local. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de novas investigações sobre o simbolismo das armas da Idade do Bronze e os seus contextos arqueológicos. O objecto deixa em aberto questões fundamentais sobre produção, circulação e significado cultural dos artefactos metálicos na Proto-História europeia.

FIG. 13 – Modelação digital do punho da espada, integrado digitalmente no modelo multidimensional obtido previamente.

AGRADECIMENTOS

Para a elaboração deste pequeno contributo foram fundamentais, em primeiro lugar, o apoio, incentivo e contactos do Alcaide do Concello de San Xoán de Río, o Exm.º Sr. Xosé Miguel Pérez Bleuca, o Professor da Universidade de Extremadura, Dr. Martin Gomez-Ullate, a Xunta de Galicia, a Dr.ª Ana María Veiga, Técnica de Museus no Museo Arqueológico Provincial de Ourense, e o Dr. Miguel Losada, da Sociedade Antropológica Galega. Um agradecimento muito especial a todo o “povo” de Mouruás e em especial, à Doña Nemésia Blanco. Sem ela, este estudo dificilmente teria material disponível e acessível. 🇵🇹

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CALADO, Manuel (1996) – “Endovélico e Rocha da Mina: o contexto arqueológico”. *Ophiussa*. Lisboa: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras / Edições Colibri. 1: 97-108. <http://hdl.handle.net/10451/27773>
- MELJIDE CAMESELLE, Gonzalo (1988) – *Las Espadas del Bronce Final en la Península Ibérica*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (*Arqueohistórica*, 1).
- ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando e MEIJIDE CAMESELLE, Gonzalo (1985) – “Nuevas armas del bronce final halladas en Galicia”. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*. Valladolid: Universidad de Valladolid. 51: 174-186. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/10670>
- CLINE, Eric H. (1996) – “Assuwa and the Achaeans: the ‘Mycenaean’ sword at Hattusas and its possible implications”. *The Annual of the British School at Athens*. Macmillan. 91: 137-151.
- COLLIS, John R. (2017) – “Celts ancient and modern: Recent controversies in Celtic Studies”. *Studia Celtica Fennica*. Finnish Society for Celtic Studies. 14: 58-71. <https://journal.fi/scf/article/view/60981>
- COMENDADOR REY, Beatriz e Losada, Miguel (2011) – “Espadas do rio Sil (III). San Xoán de Río. A ‘espada de Mouruás’”. *O Sil*. Ourense. 186 (Decembro): 48. <https://bit.ly/4dISTq2>
- COMENDADOR REY, Beatriz; NIETO MUÑOZ, Eduardo Bregán e RODRÍGUEZ MUÑOZ, Victor (2014) – “La espada de Forcas (Parada de Sil, Ourense) en el contexto de la cuenca hidrográfica del río Sil”. In BETTENCOURT, Ana M. S.; COMENDADOR REY, Beatriz; SAMPAIO, Hugo Aluai e Sá, Edite (eds.). *Corpos e Metais na Fachada Atlántica da Ibéria: do Neolítico à Idade do Bronze*. [S.l.]: APEQ / CITCEM, pp. 79-102.
- FERRO COUSELO, Jesús (1971) – “Breve reseña del Museo”. *Boletín Auriense*. Ourense: Museo Arqueológico Provincial de Ourense. 1: 303-304.
- CRUZ, José M. (2019) – “Mouruás reclama su ‘Excalibur’”. *La Región* (2019-02-14). Ourense. <https://bit.ly/45qRByb>
- LÓPEZ CUEVILLAS, Florentino (1955) – “Armas de bronce ofrendadas al río Sil”. *Zephyrus*. Salamanca: Universidad de Salamanca. 6: 233-240. <http://hdl.handle.net/10366/70893>
- GIL-MELITÓN, Margot e LERMA GARCÍA, José Luis (2019) – “Historical military heritage: 3D digitisation of the Nasti sword attributed to Ali Atar”. *Virtual Archaeology Review*. Universitat Politècnica de València. 10 (20): 52-69. <https://doi.org/10.4995/var.2019.10028>
- GOMEZ-ULLATE, Martín e GONÇALVES, Gerardo Vidal (2024) – “Ruralidades, patrimonio cultural, asociacionismo y turismo en tiempos de humanidades digitales”. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. 22 (3): 615-624. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2024.22.040>
- GONÇALVES, Gerardo Vidal (2022) – “Santuário Rupestre da Rua Marechal Teixeira Rebelo (Vila Real): uma evidência da ocupação proto-histórica na malha urbana antiga da cidade”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 27-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032347>
- GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina (2023) – “A Espada de Mouruás: património cultural, humanidades digitais e artesanato em metal antigo entre a Península Ibérica e os legados do Reno”. Apresentação oral na *International Conference in Cultural Heritage & Natural Heritage, LVIN#C Project*, em A Pobra de Trives e San Xoán de Río, 2023-11-11.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal; PEREIRA, Dina e MENDES, Rúben (2025) – “La espada de Mouruás: de los caminos del bronce final al simbolismo de la cultura celta”. Apresentação oral no *Congreso Internacional sobre Gestión Creativa y Valorización del Patrimonio Cultural*, em San Xoán de Río, 2025-04-23.
- HANSEN, Ove (1994) – “A Mycenaean sword from Bogazkoy-Hattusa found in 1991”. *The Annual of the British School at Athens*. Cambridge: Cambridge University Press. 89: 213-215. <https://doi.org/10.1017/S0068245400015379>
- HARRISON, Richard J. (1974) – “Nota acerca de algunas espadas del Bronce Final en la Península Ibérica”. *Ampurias*. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya. 36: 225-233. <https://bit.ly/458X2Sa>
- JUBAINVILLE, Henri D’Arbois de (2020) – *Le cycle mythologique Irlandais et la mythologie celtique*. [S.l.]: Books on Demand.
- MALLORY, Jim P. (1981) – “The sword of the Ulster Cycle”. In SCOTT, B. G. (ed.). *Studies on Early Ireland: essays in honour of M. V. Duignan*. Belfast: Association of Young Irish Archaeologists, pp. 99-114.
- MARQUES, Diana Sofia da Silva (2013) – *Excalibur: A Espada na Bruma*. Tese de Mestrado em Estudos Ingleses e Americanos. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/10056>
- POPE, Rachel (2022) – “Re-approaching Celts: Origins, society, and social change”. *Journal of Archaeological Research*. Springer. 30: 1-67. <https://doi.org/10.1007/s10814-021-09157-1>
- RODRÍGUEZ, Ángeles (2023) – “Lucía Álvarez: ‘A historia da espada de Mouruás (Río) nunca se contou como tal e é un achado importante para entender a cultura europea’”. *O Sil*. Ourense. 42 (6 de Outubro). <https://bit.ly/3T4zKWa>
- SAVORY, Hubert Newman (1951) – “A Idade do Bronze Atlântico no Sudoeste da Europa”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 61 (3-4): 323-377. <https://bit.ly/43ZKDYl>
- Turkish Archaeological News* (2025) – “Hattusa”. Turquia: ASLAN Publishing Company. <https://turkisharchaeonews.net/site/hattusa>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Vidro Solarizado

ou a inesperada história de um achado arqueológico

Leonor Medeiros ¹

INTRODUÇÃO

No âmbito de trabalhos arqueológicos de prospeção na Quinta da Abelheira, em Loures – durante a investigação sobre a produção de papel neste local, que remonta ao século XVIII e chega até à atualidade –, deparámo-nos com fragmentos de vidro de cor arroxeadada, que se destacaram pela sua singularidade. Estando no contexto de ruínas de antigos edifícios de transformação e produção de pasta de papel, localizados junto ao rio, encontrávamo-nos perante um pavimento, coberto pelo telhado e cobertura colapsados, com efeitos visíveis da passagem do tempo na erosão, acumulação de sedimentos e decorrente crescimento vegetal. Entre o diverso material ali depositado, estes elementos de tom ametista chamaram à atenção pela sua coloração. Embora a tipologia e função do material fossem rapidamente identificadas, por se adequarem ao contexto e cronologia do sítio, a sua leve cor roxa (ametista) era inesperada para o objeto, o que nos levou a questionar a sua composição e história. A compreensão desta ocorrência foi possível pela coincidência da identificação simultânea de material semelhante por colegas em escavação em Inglaterra, que ajudaram a dar nome ao fenómeno: vidro solarizado.

A COR DO VIDRO

O principal constituinte do vidro arqueológico é a sílica, que é fornecida em forma de areia. Esta areia, obtida em depósitos geológicos naturais (como o exemplo dos depósitos quaternários da faixa costeira na região da Marinha Grande, Leiria, ou as areias de Coina, na margem sul do Tejo), tem variáveis níveis de impurezas (COUTINHO *et al.*, 2022). Sendo comum conter óxidos de ferro, titânio, alumínio ou argilas, estas impurezas tendem a afectar a cor e a qualidade do vidro que com ela é produzido. Um desses elementos é o ferro, que constitui geralmente entre 0,5 a 2 % do material (ABD-ALLAH, 2009); aquando da fusão térmica do processo de produção do vidro, este elemento torna o vidro esverdeado.

RESUMO

Durante trabalhos arqueológicos na Quinta da Abelheira, em Loures, foram identificados fragmentos de vidro com tonalidade arroxeadada. Embora a tipologia e função do objeto tenham sido rapidamente reconhecidas, a leve coloração púrpura (de tom ametista) levantou questões sobre a sua composição e trajetória histórica.

A investigação posterior permitiu identificar o fenómeno como “solarização do vidro”. A autora apresenta uma breve investigação sobre o tema, com o intuito de contribuir para o enquadramento de outros achados arqueológicos em vidro.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia industrial; Tecnologia; Vidro; Materiais de construção.

ABSTRACT

Glass fragments of purple shade were identified during archaeological work at Quinta da Abelheira, in Loures. Although the typology and function of the object were promptly recognised, the slightly purple shade (like amethyst) raised questions about its composition and historic course.

Later research led to the conclusion that it was an example of “glass solarisation”. The author presents some research into the topic so as to contribute to understanding other glass archaeological finds.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Technology; Glass; Construction materials.

RÉSUMÉ

Lors de travaux archéologiques dans la Quinta da Abelheira, à Loures, ont été identifiés des fragments de verre de couleur violacée. Bien que la typologie et la fonction de l'objet aient été rapidement reconnues, la légère coloration pourpre (nuance améthyste) a soulevé des interrogations au sujet de sa composition et de sa trajectoire historique.

La recherche postérieure a permis d'identifier le phénomène comme étant « une solarisation du verre ».

L'auteure présente une brève recherche sur le thème avec pour intention d'apporter son tribut à l'encadrement d'autres trouvailles archéologiques en verre.

Mots Clés: Archéologie industrielle; Technologie; Verre; Matériaux de construction.

¹ CHAM - Centro de Humanidades e Departamento de História, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) (leonormedeiros@fcs.h.unl.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-05-07.

Na busca por um vidro incolor, claro e transparente, desde cedo que se procurou contrariar esse tom, introduzindo outros ingredientes à massa de vidro, chamados descolorantes. Destes, o manganês, ou dióxido de manganês (MnO_2), é o mais comum. Na famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert (Fig. 1), que compilava e disseminava, em meados do século XVIII, as grandes descobertas e práticas científicas da época no campo da transformação e produção de bens, a entrada para 'manganês' (HOLBACH, 1765) declara bem o uso e importância desse material na produção de vidro, sempre associado ao conhecimento das melhores receitas: "O maior uso do manganês, ou magnésia, é nas fábricas de vidro; utiliza-se para limpar o vidro e livrá-lo da cor esverdeada que lhe é muito comum, razão pela qual, por vezes, foi apelidado de 'sabão do vidro'. Mas, para que o manganês produza este efeito, é necessário ter muito cuidado em encontrar o equilíbrio certo, e não misturar nem em excesso, nem em falta, na frita, ou seja, na composição do vidro; com efeito, se se adicionar em demasia, o vidro adquiriria uma cor acastanhada e enfumada; se se adicionar em pouca quantidade, ficaria demasiado branco"¹.

¹ Tradução do original em francês (HOLBACH, 1765) por Leonor Medeiros.

A descoloração é uma técnica antiga, desenvolvida para corrigir a coloração indesejada do vidro provocada pelas impurezas presentes quer nas areias quer nos demais componentes utilizados no seu fabrico. O processo consiste na adição de agentes descolorantes, como o dióxido de manganês (MnO_2), o óxido de antimônio (Sb_2O_3) e o óxido de arsénio, que atuam principalmente através da oxidação do ferro, presente na forma reduzida (Fe^{2+}), responsável pela tonalidade esverdeada do vidro (ABD-ALLAH, 2009 e 2022). Ao ser oxidado (através da ação do calor em conjunto com agentes oxidantes) para a forma férrica (Fe^{3+}), menos intensa em cor, o efeito visual é suavizado. Simultaneamente, o manganês sofre redução, tornando-se incolor, o que contribui para neutralizar a tonalidade residual e restabelecer o equilíbrio cromático da composição vítrea (ABD-ALLAH, 2022). O resultado desse processo de descoloração é um vidro com uma tonalidade muito mais neutra e clara. Essencialmente, o manganês ajuda a "cancelar" a cor verde do ferro ao introduzir uma cor complementar (magenta, que é neutralizada no

FIG. 1 – Estampa sobre os métodos de produção de vidro, na *Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, de Diderot e d'Alembert (1751-1772).

processo) e, simultaneamente, perder a sua própria coloração visível, deixando o vidro visualmente claro e ‘puro’.

Já durante o período romano era praticada esta técnica (NAVARRO, 1991; GLIOZZO, 2017), sistematizada e desenvolvida em Alexandria por volta do ano 100 d.C., sob o domínio do Império Romano, e posteriormente disseminada por todo o território imperial. Contudo, há registos do uso de descolorantes como o dióxido de manganês já desde o século II a.C. (ABD-ALLAH, 2022; JACKSON, 2005), tendo os romanos recorrido principalmente à pirolusite, a forma mineral mais comum e estável de MnO_2 , amplamente utilizada como pigmento negro desde a Pré-História. Ao longo da Idade Média, particularmente em centros vidreiros como Veneza, as fórmulas e processos foram aperfeiçoados, incorporando novos descolorantes como o antimónio, com o objetivo de produzir vidro de elevada transparência. Mas no século XIX verifica-se uma intensificação do uso do manganês, motivada, segundo BOLTON (2005), por alterações nas preferências dos consumidores – que valorizavam recipientes incolores que permitissem ver o seu conteúdo – ou pela menor preocupação relativamente à exposição destes à luz solar. Esse uso terá, no entanto, sido reduzido aquando da escassez provocada pela I Guerra Mundial, principalmente pela introdução de maquinaria automática na produção de vidro, pois o manganês seria mais eficaz em vidros produzidos manualmente (em cadinhos) do que em vidros feitos em tanques abertos, uma transição que começou entre c. 1900-1920 (BOLTON, 2005: 51). O estudo da arqueóloga Samantha BOLTON (2005) mostra, no entanto, que, apesar do menor uso do manganês na produção de vidro a partir de inícios do século XX, este continuou a ser usado como descolorante durante várias décadas.

Em Portugal, os estudos de reprodução de receitas históricas de vidro cristalino dos séculos XVIII a XX, através dos arcanos da Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande, da Fábrica das Gaivotas (Lisboa) e da Fábrica de João Augusto de Castro e Augusto de Oliveira Guerra (Porto), revelaram que os vidros produzidos apresentavam frequentemente tonalidades esverdeadas, acastanhadas ou arroxeadas. Estas cores indesejadas são aqui atribuídas à presença de impurezas metálicas, sobretudo ferro, presentes na areia usada. As análises confirmaram a utilização de óxido de manganês como agente descolorante em algumas das composições, sendo a sua eficácia dependente da concentração aplicada, da atmosfera do forno e do tipo de sílica empregue (SANTOS *et al.*, 2020). No caso do vidro MG3, da Marinha Grande, produzido no âmbito desse estudo, a concentração de manganês era aproximadamente o dobro de outras amostras da mesma origem, o que resultou na redução de iões férricos e numa coloração amarelada em vez de verde (SANTOS *et al.*, 2020: 752). Adicionalmente, registou-se o uso de modificadores cromáticos, como o composto “Universal” – uma mistura de óxidos de cobalto e níquel –, cuja função era ajustar a tonalidade final e disfarçar colorações residuais. Algumas receitas mais elaboradas evitaram o uso de areia comum, optando por quartzo puro, de modo a minimizar a presença de ferro. Ainda assim, os vidros mais espessos reproduzidos

mantinham ligeiras tonalidades, demonstrando os limites técnicos da época na produção de vidro totalmente incolor (SANTOS *et al.*, 2020). Conseguir ajustar a cor do vidro, de modo a que detenha características de transparência, tem sido assim um dos grandes desafios no âmbito da produção do vidro, pautado por critérios definidos pelas comunidades humanas que têm utilizado este material. Desde copos a contentores, utilitários a decorativos, da vidraça transparente das janelas ao vidro colorido dos vitrais, este potencial de cores tem criado tanta diversidade quanta dificuldade na sua produção. É por isso interessante constatar que a questão cromática do vidro, endereçada aquando da sua produção, continua a ser sujeita a alterações mediante a sua exposição a determinadas situações, identificadas nomeadamente em contexto arqueológico. Uma destas alterações, que resultou no tom arroxeadado dos materiais identificados na Quinta da Abelheira, em Loures, é conhecida como o fenómeno de solarização do vidro.

VIDRO SOLARIZADO

Vidro solarizado (*‘solarized glass’* em inglês) é o nome dado ao vidro cuja transparência foi reduzida por efeito da sua exposição prolongada à luz solar ou às radiações ultravioletas. A solarização é um fenómeno da física que se refere à mudança de cor de um material quando sujeito a radiação eletromagnética, como a luz ultravioleta emitida pelo sol (ABD-ALLAH, 2009), e pode ser frequentemente identificado em vidro e plástico. Também é conhecido, em inglês, por *‘desert glass’*, ou *‘irradiated glass’*. É um efeito que ocorre em certos tipos de vidro sem cor (transparente) quando expostos à radiação do sol durante um longo período de tempo. Vidros transparentes que contenham manganês – o material que, como referido anteriormente, é utilizado como descolorante desde a Antiguidade –, quando expostos ao sol ou a outras radiações por longos períodos de tempo, desenvolvem uma cor arroxeadada. É a exposição prolongada deste óxido à luz ultravioleta do sol que provoca esta cor ametista, cuja tonalidade depende da composição do vidro e do tempo de exposição. Quando vidro contendo manganês é exposto à luz solar (especialmente a radiação UV), o manganês (já alterado no processo de fusão) pode sofrer uma nova alteração química, ao ser oxidado para Mn^{3+} ou Mn^{4+} . Esta forma oxidada do manganês tem um tom arroxeadado ou rosa, que então confere ao vidro essa coloração (ABD-ALLAH, 2022). A intensidade e a visibilidade da coloração arroxeadada dependem da duração da exposição ao sol e da quantidade de manganês no vidro. Vidros que passam muitos anos ou décadas expostos a condições de forte sol, como em ambientes desérticos, tendem a mostrar uma mudança de cor mais pronunciada. É um fenómeno comum em janelas de casas do século XIX, que com o tempo têm adquirido esta cor, possíveis de observar circulando pelo casco antigo das urbes históricas, nomeadamente em Inglaterra. Esta mudança de coloração adiciona uma camada de história e carácter visual aos artefactos de vidro, contando a história da

sua exposição ao ambiente ao longo dos séculos, mas também dando indicações sobre os processos técnicos e os saberes associados à sua produção.

Entender estes processos e como impactam as propriedades físicas e mecânicas do vidro ao longo do tempo é também crucial para a conservação de artefactos históricos em vidro (ABD-ALLAH, 2022). Vejam-se, nomeadamente, as relações entre o uso de manganês e o aumento da taxa de colonização e corrosão do vidro, atuando tanto como agentes de descoloração quanto como modificadores da bioreatividade do vidro (MACEDO, VILARIGUES e COUTINHO, 2021), ou a variação dos efeitos do manganês nos vários momentos de vida do vidro, seja na produção seja nos contextos onde o vidro arqueológico fica depositado (WATKINSON, WEBER e ANHEUSER, 2005), apresentando pistas subtis sobre os processos históricos de produção, uso e descarte deste material.

Compreender o fenómeno da solarização no vidro permite não apenas explicar as alterações cromáticas observadas em peças históricas, mas também reconstruir aspetos técnicos, ambientais e culturais associados à sua produção e conservação. A coloração arroxçada que se desenvolve pela ação prolongada da radiação ultravioleta no vidro que utilizou dióxido de manganês na sua produção não é apenas uma transformação visual, mas também uma evidência da passagem do tempo e das condições de exposição do material. Estes processos revelam interações complexas entre a composição química, o contexto ambiental e os métodos técnicos de fabrico, reforçando a importância de uma análise interdisciplinar na interpretação e preservação do património vítreo. A análise breve dos materiais de vidro do século XIX identificados na Quinta da Abelheira, oferece um exemplo concreto de como esses princípios se manifestam em objetos específicos.

SOLARIZAÇÃO NUMA TELHA DE VIDRO OITOCENTISTA

Esta reação do vidro à longa exposição solar foi exatamente o motivo da coloração inusitada dos materiais dispersos naquele contexto arqueológico (Figs. 2 e 3). Na segunda metade do século XIX, a Fábrica de Papel da Abelheira (hoje FAPAJAL) instala-se em novas infraestruturas de alvenaria junto ao Rio Trancão, em Santo Antão do Tojal, fazendo a transição para a energia a vapor depois de mais de um século de produção em moinhos hidráulicos no mesmo território (SERÓDIO, 2023).

Estas novas instalações usaram uma cobertura de telha de marseilha, então o tipo de telha mais em voga, recém-introduzido em Portugal.

FIGS. 2 e 3 – Em cima, estilhaços de vidro de cor arroxçada primeiramente identificados no sítio.

Em baixo, a comparação entre os elementos cerâmicos da cobertura e alguns fragmentos de telha de vidro de maiores dimensões identificados no local. Embora haja subtis diferenças na dimensão das letras (possivelmente para resolver as diferentes plasticidades dos materiais cerâmico e vítreo), a semelhança entre peças é evidente na forma, padrões decorativos e mensagem.

A telha de marseille, patenteada em França em 1841, é uma telha plana, com canais e encaixes laterais, produzida com recurso a moldagem mecânica. A sua forma, em pleno contraste com a então vigente telha árabe (a tradicional telha curva, em canudo), introduzia uma montagem mais sistemática (devido a essa facilidade de encaixe), aumentando a uniformidade, a estanquicidade e a resistência. Exportada de Marselha, nos finais do século XIX dissemina-se pelas áreas urbanas a nível mundial, e começam a criar-se em Portugal as primeiras fábricas que reproduzem esse novo modelo (pela Empresa Cerâmica, em Alcântara, cerca de 1879). No entanto, cada empresa cria um molde específico, com ligeiras variações dentro do modelo de tipo marseille, que hoje ajudam a identificar a proveniência e datação das telhas realizadas. Destaque, por exemplo, para as telhas Progresso, da Empresa Cerâmica de Lisboa, ou a Telha Ibérica, da Fábrica de Cerâmica Lusitânia (antes Fábrica Sylvain Bessiere).

Na Fábrica de Papel da Abelheira encontramos o uso das telhas de ‘Typo Marselhez’ da Fábrica de Cerâmica J. Lino (1887-1916), instalada em Telheiras, Lisboa (Fig. 4). Entre a cobertura cerâmica deste espaço, telhas de vidro terão sido colocadas para facilitar a entrada de luz natural no local de pesagem e acondicionamento do trapo, usado para fazer papel. Estas telhas de vidro terão sido fabricadas exatamente com o mesmo molde que as telhas cerâmicas, correspondendo a uma visível tendência de termos fábricas simultaneamente de vidro e de cerâmica (veja-se o caso da Fábrica da Vista Alegre, datada de 1824). Noutros espaços da fábrica, posteriores, continua a encontrar-se a telha

FIG. 4 – Fragmentos da telha em vidro, tipo Marselha, produzidos pela Empresa Cerâmica J. Lino (1887-1916), em Lisboa.

de vidro de tipo marseille a permitir a iluminação de espaços. Destaca-se o seu uso na cobertura do tanque de água instalado no topo do edifício da antiga central hidráulica: esta produzida pela fábrica de vidros Santos Barosa, na Marinha Grande (actual SB Vidros, Grupo Vidrala), como atesta a marca em relevo nos exemplares *in situ*. Embora hoje a empresa já não produza este tipo de materiais, um exemplar está preservado no museu da empresa (Fig. 5), na Marinha Grande.

FIG. 5 – Exemplar de telha em vidro no museu Santos Barosa (Marinha Grande, Leiria).

Como nos dizia um dos primeiros grandes defensores da indústria portuguesa, Sousa Viterbo, “*Sem essas placas translúcidas, que nos resguardam das intemperies atmosfericas e dão livre passagem á luz, os raios do sol mal chegariam a conviver na nossa intimidade, no interior do nosso lar*” (VITERBO, 1903). O desenvolvimento técnico necessário para permitir o uso abundante do vidro como material de construção, aproveitando as suas características de transparência, é uma viagem tecnológica, social e política. Veja-se o desenvolvimento da vidraça, para ocupar o seu espaço nas janelas em substituição de portadas de madeira ou outros materiais opacos, que em Portugal se institucionalizou após o terramoto de 1755 (BARATA e RAMOS, 1989; CUSTÓDIO, 1997). E é preciso também que a própria estrutura das coberturas dos edifícios se altere para passar a incluir telhas de vidro. A entrada de luz zenital, ou iluminação natural de topo, que entra diretamente por aberturas na cobertura, é necessária em espaços onde a luz não entre facilmente por via dos vãos abertos nas paredes laterais. Isto acontece nomeadamente nos casos em que as paredes precisam de ser espessas e fortes para suportar grandes pesos estruturais (como nos casos das fábricas, carregadas com maquinaria e transmissões), mas também em espaços habitacionais, nomeadamente quando há que articular a entrada de luz com o controlo do calor. Para este último caso, é particularmente interessante o estudo da arquiteta Zeynep Durmuş Arsan, que identificou o uso de telha de marselha em vidro num bloco habitacional em Izmir, na Turquia, datado do último quartel do século XIX, que usou estrategicamente este tipo de material para assegurar iluminação num espaço onde dificilmente entraria luz de outro modo (DURMUŞ ARSAN, 2006). Este caso é também de interesse para a discussão dos mercados de distribuição de vidro europeu e sobre o consumo de certo tipo de materiais de construção modernos como afirmação de renovação e atualidade do país de consumo. A telha de Marselha era vista como um símbolo de modernidade e progresso, sendo

imagem de marca da crescente urbanização e da expansão das cidades. Atualmente, o dióxido de manganês já não é amplamente relevante como descolorante na indústria vidreira, pois a evolução tecnológica e o acesso a matérias-primas de maior pureza, nomeadamente areias com baixos teores de ferro, reduziram significativamente a necessidade de corrigir colorações indesejadas durante o fabrico. Também o uso de novos descolorantes ou aditivos, como as ‘misturas otimizadas’, fórmulas industriais compostas por proporções controladas de elementos como cobalto, selénio e níquel, adaptadas à composição de cada lote de areia, oferecem maior estabilidade química, maior controlo da cor, e evitam efeitos secundários indesejados como a solarização (SANTOS *et al.*, 2020). Alguns autores têm já explorado os fenómenos de descoloração e solarização em vidro histórico, sendo, no entanto, necessário continuar o aprofundamento desta investigação a nível arqueométrico e no vidro arqueológico (ABD-ALLAH, 2009 e 2022). O caso aforado neste artigo é apenas um exemplo que nos alerta para a importância da cor como indicador da constituição e data do objecto. De destacar que um outro exemplar de telha de tipo marselha em vidro, identificado no mesmo local e atribuível (por comparação tipológica) à Empresa Cerâmica de Lisboa (c. 1879-1950), já não apresenta o tom arroxeadado da telha produzida pela empresa J. Lino (Fig. 6). Assumindo que ambas terão sido instaladas relativamente com pouco tempo de diferença (algumas décadas no máximo, dada a datação das fábricas), e que, portanto, não haverá diferença considerável no tempo de exposição à radiação solar, a diferença estará então na receita da produção de vidro, e especificamente no uso e tratamento do manganês, em concordância com os estudos referidos. Maior desenvolvimento deste conhecimento só será possível com análises químicas aos objectos, de mais ampla cronologia, e com a identificação de outros casos similares, que se espera que este artigo ajude a promover.

FIG. 6 – Fragmento de telha em vidro, da Empresa Cerâmica de Lisboa, identificada no mesmo contexto, mas sem mostrar os efeitos da solarização de vidro.

CONCLUSÕES

A identificação de vidro solarizado nos fragmentos recolhidos na antiga Fábrica de Papel da Abelheira demonstra como objetos aparentemente banais podem revelar informações valiosas sobre processos históricos, técnicos e ambientais. A tonalidade arroxeada observada não resultava de uma coloração original intencional, mas sim de uma transformação química lenta, provocada pela exposição prolongada à radiação solar. Ademais, revela concretamente o uso de manganês como descolorante, uma prática antiga, mas que se intensifica no século XIX, e que terá então sido também utilizada no fabrico de telhas de vidro.

Esta mudança cromática, longe de ser apenas um detalhe estético, oferece pistas relevantes sobre os materiais usados, as técnicas de fabrico aplicadas e o tipo de ambiente em que o vidro esteve inserido. Levanta também questões importantes para a conservação do património vítreo, uma vez que determinadas composições químicas podem tornar o vidro mais suscetível à degradação física, química ou biológica ao longo do

tempo. O nível de fragmentação dos exemplares, encontrado ao largo do contexto onde foram obtidas estas amostras, poderá ser identificativo dessa fragilidade acrescida. Segundo os autores analisados, composições ricas em manganês podem revelar-se mais vulneráveis à ação de agentes biológicos ou à degradação ambiental prolongada, o que nos suscita preocupações sobre a conservação de outro material vítreo das cronologias apelidadas de ‘recentes’.

A análise de casos concretos, como o das telhas de vidro do século XIX, permite aprofundar estas questões de forma aplicada.

Objetos como este, ainda que simples, encerram informação sobre escolhas técnicas, circulação de saberes e formas de habitar e construir. Ao revelar interações complexas entre composição, tecnologia e ambiente, este caso de estudo reforça a importância de abordagens integradas e interdisciplinares no estudo e preservação do património vítreo.

BIBLIOGRAFIA

- ABD-ALLAH, Ramadan (2009) – “Solarization behavior of manganese-containing glass: an experimental and analytical study”. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*. Grécia. 9 (1): 37-53. <https://tinyurl.com/3yh4vray>
- ABD-ALLAH, Ramadan (2022) – “From Decolorization to Solarization of Historical Glass: a review”. *Advanced Research in Conservation Science*. Cairo: Universidade do Cairo. 3 (1): 30-41. <https://doi.org/10.21608/arcs.2022.135911.1025>
- BARATA, Maria Filomena S. e RAMOS, Paulo Oliveira (coord.) (1989) – *O Vidro em Portugal*. Lisboa: APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. Catálogo de exposição.
- BOLTON, Samantha (2005) – “Purple haze: evidence for a later date for solarized amethyst glass”. *Australian Archaeology*. Taylor & Francis Online. 60 (1): 51-52. <https://doi.org/10.1080/03122417.2005.11681804>
- COUTINHO, Inês; MEDICI, Teresa; GRATUZE, Bernard; RUIVO, Andreia; DINIS, Pedro; LIMA, Augusta e VILARIGUES, Márcia (2022) – “Sand and pebbles: The study of Portuguese raw materials for provenance archaeological glass”. *Minerals*. MDPI. 12 (2): 193. <https://doi.org/10.3390/min12020193>
- CUSTÓDIO, Jorge (1997) – *A Problemática do Fabrico da Vidraça em Portugal Entre os Séculos XV e XIX*. [Marinha Grande]: Museu Santos Barosa da Fabricação do Vidro (*Estudos e Documentos*, 3).
- DURMUŞ ARSAN, Zeynep (2006) – “The use of Saint-Gobain glass roof tile in new urban districts of turn-of-the-century Izmir”. In DUNKELD, Malcolm et al. (eds.). *Proceedings of the Second International Congress on Construction History*. Exeter: Queens’ College, Cambridge University, UK. Vol. 1, pp. 1007-1022.
- GLIOZZO, Elisabetta. (2017) – “The composition of colourless glass: A review”. *Archaeological and Anthropological Sciences*. Springer Nature. 9: 455-483. <https://doi.org/10.1007/s12520-016-0388-y>
- HOLBACH, Paul Henry Thiry, baron de (1765) – “Manganèse, magalaise, magnésie, magnése, s. f.”. In DIDEROT, Denis e D’ALEMBERT, Jean le Rond (eds.). *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*. <https://tinyurl.com/53pwwu6>
- JACKSON, Caroline M. (2005) – “Making colourless glass in the Roman period”. *Archaeometry*. Wiley. 47 (4): 763-780. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2005.00231.x>
- LOCKHART, Bill (2006) – “The color purple: dating solarized amethyst container glass”. *Historical Archaeology*. 40 (2): 45-56. <https://doi.org/10.1007/BF03376725>
- MACEDO, Maria Filomena; VILARIGUES, Márcia Gomes e COUTINHO, Mathilda L. (2021) – “Biodeterioration of glass-based historical building materials: an overview of the heritage literature from the 21st century”. *Applied Sciences*. MDPI. 11 (20): 9552. <https://doi.org/10.3390/app11209552>
- NAVARRO, José María Fernández (1991) – *El Vidrio*. 2.ª ed. Madrid: CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- SANTOS, Catarina Reis; VILARIGUES, Márcia; DABAS, Prashant; COUTINHO, Inês e PALOMAR, Teresa (2020) – “Reproducing crystal glass from three 18th-20th centuries Portuguese glass arcana”. *International Journal of Applied Glass Science*. The American Ceramic Society. 11 (4): 743-755. <https://doi.org/10.1111/ijag.15611>
- SERÓDIO, Conceição (coord.) (2023) – *Orgulhosa e Persistente: a Fábrica de Papel do Tojal*. Loures: Câmara Municipal de Loures.
- VITERBO, Sousa (1903) – *Artes Industriais e Industrias Portuguezas: o vidro e o papel*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- WATKINSON, David; WEBER, Lothar e ANHEUSER, Kilian (2005) – “Staining of archaeological glass from manganese-rich environments”. *Archaeometry*. Wiley. 47 (1): 69-82. <https://tinyurl.com/eznx5x4a>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

RESUMO

Breve apresentação da produção cerâmica na ilha Graciosa, contextualizada com outras produções do mesmo tipo no arquipélago dos Açores. Foram identificados dois ciclos produtivos mais relevantes: de loiça comum para consumo local, entre 1915 e 1986, a partir de argilas da ilha de Santa Maria; e de telhas para consumo local e em outras ilhas, entre as décadas de 1830 e 1970, aqui com recurso a argilas da própria Graciosa. Conhecer e tentar compreender esta cerâmica é uma oportunidade de aprender, mesmo que parcialmente, realidades vividas pelas pessoas que a produziram, comercializaram e usaram.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Contemporânea; Cerâmica; História Local; Açores.

ABSTRACT

Brief presentation of ceramic production on the Graciosa island within the context of similar productions on the Azores archipelago. Two more relevant production cycles were identified: coarse ware for local consumption, between 1915 and 1986, made from Santa Maria island clay; and tiles for local and other island consumption, between 1830 and 1970, made from local (Graciosa) clay. Knowing and trying to understand these ceramics is an opportunity to learn, even if only partially, the reality experienced by the people who produced, traded and used them.

KEY WORDS: Contemporary age; Ceramics; Local history; Azores.

RÉSUMÉ

Brève présentation de la production céramique sur l'île de Graciosa, contextualisée par d'autres productions du même genre sur l'archipel des Açores. Ont été identifiés deux cycles productifs plus significatifs : de vaisselle courante destinée à un usage local, entre 1915 et 1986, à partir d'argiles de l'île de Santa Maria ; et de tuiles destinées à un usage local et à d'autres îles, entre les décennies de 1830 à 1970, avec le recours ici à des argiles issues de Graciosa même. Connaître et essayer de comprendre cette céramique représente une opportunité d'apprendre, même partiellement, des réalités vécues par les personnes qui l'ont produite, commercialisée et utilisée.

MOTS CLÉS: Époque contemporaine; Céramique; Histoire Locale; Açores.

Produção Cerâmica da Ilha Graciosa, Açores

José Luís Neto ¹, Luís Borges ¹, Magda Peres ²,

Pedro Parreira ¹ e Tânia Manuel Casimiro ¹

“Fecharam os telhais. Com os prenúncios de Outono, as primeiras chuvas encheram de frémitos o lodaçal negro dos esteiros, e o vento agreste abriu nos traços dos garotos, num arrepio de águas e de corpos. Também sobre os fornos e engenhos perpassou lufada desoladora, que não deixava o fumo erguer-se para o alto. Que indústria como aquela queria vento, é certo; mas sol também. Vento para enxugar e sol para calcinar – sentenciavam os mestres. Mas o sol andava baixo: não calcinava o tijolo, nem as carnes juvenis da malta. Menos por isso que pela fraqueza das vendas, os patrões não quiseram arriscar mais dinheiro nas fornadas. – Ano mau... Todos os anos se dizia o mesmo. Desde que apareceu a telha francesa, e o bloco de cimento levou tudo de mal a pior.”

Soeiro Pereira Gomes, in *Esteiros* (1941), obra dedicada “aos filhos dos homens que nunca foram meninos”.

INTRODUÇÃO

A produção de cerâmica, tanto a de loiça, como a arquitetónica, tem-se revelado relevante na evolução da Humanidade. É atividade manufatureira tão antiga, que se lhe pode traçar a sua génese ao Neolítico, coexistindo com o ser humano desde a sua intenção de sedentarização, não deixando de se revelar de fundamental importância em qualquer dos demais períodos da evolução civilizacional no território peninsular, e ainda hoje é determinante matéria-transformada que se encontra omnipresente nos nossos quotidianos. Compreender as suas diversas evoluções, origens e tipologias de produção, é ter a possibilidade de aceder à diversidade das comunidades humanas, que se espelham nas circunstâncias das matérias-primas acessíveis, mas também, e essencialmente, nos determinantes económicos, tecnológicos e culturais de cada comunidade singularmente perspetivada, num determinado período. Nesse sentido, conhecer e tentar compreender a produção cerâmica da ilha Graciosa, localizada no arquipélago dos Açores, é uma oportunidade de aprender, mesmo que parcialmente, realidades vividas por esse grupo de pessoas, que habitaram essa ilha, durante um determinado período que é o da sua produção.

¹ Arqueólogo(a).

² Historiadora.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-03-20.

BREVE DESCRIÇÃO DA ILHA

A Graciosa é a ilha mais setentrional do Grupo Central e fica localizada no extremo ocidental do Rift da Terceira. Tem uma área da ordem dos 61,6 km². Alongada segundo a direção Noroeste-Sudeste, apresenta um comprimento máximo de cerca de 13 km e uma largura de 7 km. É certo que, no início da década de 1440, por determinação do então donatário das ilhas, o Infante D. Henrique, já havia sido lançado gado miúdo na ilha, criando condições para um futuro povoamento. O primeiro grupo de povoadores de que há notícia, enviados com sanção oficial do donatário, foi liderado por Vasco Gil Sodré, um “homem-bom” natural de Montemor-o-Velho, que chegou à ilha acompanhado pela família e criados em meados da década de 1450. Estabeleceram-se no Carapacho, uma zona de costa baixa e abrigada no extremo sudoeste da ilha, local onde terão aportado. Dada a baixa fertilidade dos solos nesse local e a sua vulnerabilidade em relação ao mar, o povoamento foi deslocado para o interior. Poucos anos depois, o principal núcleo populacional estava estabelecido na costa norte da ilha, aproveitando as facilidades de desembarque que as calhetas da Barra e de Santa Cruz ofereciam, e a facilidade com que era possível escavar poços de maré junto ao litoral, nascendo o povoado de Santa Cruz.

A ilha foi povoada recorrendo ao sistema de “dadas”, pelo qual os capitães do donatário entregavam parcelas de terra aos “homens-bons” que as solicitassem e se comprometessem a desbravá-las num período máximo de dois a cinco anos, resultando num rápido aumento demográfico. Em 1486, Santa Cruz foi elevada a vila e sede de concelho, abrangendo todo o território da Graciosa e, com ele, as duas paróquias então existentes: a de Santa Cruz e a de São Mateus da Praia. Posteriormente, em 1546, o lugar de São Mateus da Praia também recebeu carta de foral. Com a criação do segundo concelho ficou completa a estruturação administrativa da ilha: o concelho de Santa Cruz, abrangendo a vila do mesmo nome e os lugares da zona plana da metade noroeste da ilha, que constituem a atual freguesia de Guadalupe; e o concelho da Praia, abrangendo a vila do mesmo nome e os povoados do sul, integrados na atual freguesia da Luz. O concelho da Praia foi extinto, em 1855, sendo o seu território integrado no concelho de Santa Cruz.

O povoamento e a economia da Graciosa foram baseados na agricultura, na pecuária e no plantio da vinha. Dada a fertilidade do solo e a orografia favorável, desde o século XVI, a ilha já exportava trigo, cevada, vinho e aguardente, mantendo comércio com a Terceira.

HISTÓRIA DE PRODUÇÃO

No arquipélago dos Açores, a produção cerâmica centra-se nas ilhas de Santa Maria (ilha que dispõe das melhores argilas), de São Miguel e da Terceira, mas rastreiam-se produções igualmente nas demais ilhas do grupo central (onde se insere a Graciosa) e na ilha das Flores, do grupo ocidental, sendo que apenas a ilha do Corvo não teve produção até agora conhecida.

No que respeita à gênese das produções cerâmicas na ilha Graciosa, Félix José da Costa (1819-1877) ofereceu a primeira referência à atividade no ano de 1845, quando escreveu que: “*Há cincuenta annos havia uma fabrica de louça de barro que pouco durou*” (COSTA, 1845: 115). Apenas com base nesse lacónico comentário, desde então tem-se reiteradamente atribuído a gênese da produção cerâmica graciosense à centúria de setecentos. Efetivamente, cinquenta anos antes deu-se a crise oleira na vizinha ilha Terceira¹, mas esta não justificou a migração de oleiros desta para a Graciosa. Analisando fontes documentais, particularmente entre 1799 e 1850, Paulo Lopes Matos, a partir dos *róis de confessados*, registou três oleiros, dois na Vila de Santa Cruz e um outro, habitante no campo, mas somente para o ano de 1835. É mais razoável associar a migração de oleiros para a Graciosa no contexto da guerra civil e da regência de Angra, entre 1828 e 1832, quando o arquipélago esteve a ferro e fogo, principalmente nas ilhas Terceira, São Miguel e Faial, evitando circunscrições militares, as batalhas, e tendo tempo e espaço para um tipo de produção que, mesmo com a guerra, continuava a ser imprescindível aos lares açorianos. Deste primeiro surto oleiro, nada até agora se encontrou.

Todavia, Félix José da Costa acrescenta também para esse ano de 1845, que: “*Actualmente na villa da Praia existem vários fornos de telha, estabelecidos nas terras da Lagoa, donde sae aquella que se gasta em toda a ilha, e a que se vende para o Faial, e Pico, e alguma para S. Jorge e Terceira*” (RIBEIRO, 1996: 70-71). Eduíno Borges Garcia informa-nos que a telha da Graciosa também foi exportada para a ilha das Flores. Estamos con-

¹ “Nos finais do século XIX, verificou-se uma enorme falta de moeda nos Açores e, sobretudo, na cidade de Angra. Este facto quase paralisava a indústria artesanal, sobretudo a do calçado. Os couros do gado vacum eram extremamente bem pagos e verificava-se falta daquele material. Com a falta deste género, especulavam os chamados atravessadores, comprando os couros por preços irrisórios no campo, para em seguida vendê-los por quantias exorbitantes na cidade. Nesta situação penosa de exploração premeditada, algumas pessoas associavam-se para trocarem couros por barro da ilha de Santa Maria. [...] O oleiro José Pampede dava conta desta situação em 1794, afirmando que pela notória falta de barro, matou três réses e pretendia com os couros prover as necessidades de sua casa e mandar vir barro de Santa Maria. [...] Desta forma, o barro usado na olaria rareava na Terceira. [...] Processava-se, assim, na Terceira devido à escassez de barro para manufacturar, uma espécie de negócios clandestinos que fazia com que alguns astuciosos granjeassem grandes lucros. Os oleiros praticavam, no final desta centúria, preços exorbitantes, valendo-se da procura das pessoas. Estes mestres de officio foram obrigados a fazer uma relação da louça fabricada, para em seguida os almotacés, a distribuírem proporcionalmente pela população aos preços tabelados. No entanto, alguns oleiros desobedeciam ao regimento, para, posteriormente, venderem a louça a um preço superior” (RIBEIRO, 1996: 70-71).

victos ser esta a razão para a existência de um oleiro a morar no campo, pois quase certamente esteve associado ao desenvolvimento deste tipo de produção.

António Borges do Canto Moniz (1846-1949), na descrição que da ilha fez, publicada originalmente em 1884, alude muito vagamente a uma hipotética produção oleira, mas refere concretamente a indústria dos telhais, seus contemporâneos, quando diz: “Um outro ramo de commercio consiste na exportação de telha, tijolos e sabão para as ilhas vizinhas. [...] Actualmente limita-se a uns fornos de telha e de cal” (MONIZ, 1981: 200). Tal não é confirmado no *Almanaque Insulano*², para 1875, que testemunha a existência de quinze telhais para a Lagoa, que produziam anualmente um milhão de telhas. Se em 1887 somente se registaram três telhais (SOUSA, 2000: 146), no *Inquérito Industrial de 1890* (vol. V, pp. 297-386), recenseiam-se catorze pequenos estabelecimentos de cerâmica (IDEM: 145), com uma média de dez funcionários por telhal (RIBEIRO, 1996: 74), um junto à Barra, próximo de Santa Cruz, e os demais na Lagoa, junto à Praia.

Os telhais continuaram ininterruptamente a sua produção, concentrando-se nos lugares da Lagoa, Rochela e Fonte do Mato, junto à Vila da Praia, até 1968, altura em que António de Brum Ferreira os declara em profunda decadência, incapazes de competir com a telha industrial micaelense, a continental, o fibrocimento e as placas de alumínio, que haviam tomado o mercado, tanto no grupo central, como mesmo dentro da própria ilha. Acresceu o surgimento da atividade económica da apanha de algas (sargaço, transformado em fertilizante, destinado ao uso agrícola), que lhe retirou a mão-de-obra, pois tratava-se de tarefa menos custosa e que oferecia melhor rendimento aos jornaleiros. Se vinte anos antes se mantinham cerca de dez telhais, em 1964 já trabalhavam somente quatro (FERREIRA, 1987: 119). Subsistiram mais uns anos, pois que, em 1972, Eduíno Borges Garcia ainda os dá em laboração vigorosa (GARCIA, 1972). Em 1990, Rui Sousa de Martins declara-os extintos (MARTINS, 1996: 17).

O segundo surto oleiro foi registado por Eduíno Borges GARCIA (1972), informando que, por volta de 1915, um oleiro oriundo da ilha de São Miguel³, de seu nome Manuel Joaquim dos Canos, se mudou para a Graciosa e aí produziu loiça de barro, tendo ensinado o ofício a João Teotónio Félix, segundo mestre oleiro, que produziu até 1986 (FERNANDES, 2009).

² A. Gil e Augusto Ribeiro e F. J. Moniz Bettencourt (1874) – *Almanach Insulano para Açores e Madeira. Estatístico, Histórico e Literário para o Ano 1875*, Angra do Heroísmo, ed. autor, p. 86 ou 87, citados por RIBEIRO, 1996: 72.

³ Eduíno Borges Garcia dá-o como oriundo da ilha Terceira, mas tal foi revisto pelos autores posteriores, que o afirmam micaelense.

FIGS. 1 a 3 – Ilha Graciosa. De cima para baixo:

1. Importação de barro (a vermelho) e exportação de telha (a laranja);
2. Localização de barreiros, olarias e telhais;
3. Ortofotomapa da localização da olaria de Teutónio Félix.

MÉTODOS DE PRODUÇÃO E PRODUTOS

No que respeita à produção oleira do segundo surto, a olaria ficava localizada na servidão poente do Largo Dr. João Maria Jardim, n.º 70, da Vila da Praia. João Teotónio Félix, foi entrevistado por Almeida LANGHANS (1988: 185-191), em 1988, o que nos oferece importante informação. Aquando da realização dessa entrevista a olaria ainda dispunha da roda, do forno e dos demais espaços e instrumentos para o trabalho do barro. João Teotónio Félix diz ter nascido em 1918, afirma ter aprendido ali com o mestre Manuel Joaquim, de quem herdaria a olaria e a casa.

Trabalhava com o barro de Santa Maria, pois que o barro da Graciosa é jurado pelo oleiro como muito ordinário. Na olaria, o que mais produzia eram alguidares, mas também fazia avoados, talhões, salgadeiras, púcaros, canadas, panelas para gordura, uma tigela para tender pão e mais coisas. Acabaria por abandonar a olaria em 1986 porque: *“estava impossível de poder vender a loiça pelo preço que ela chegava. Tudo subiu e isto teve um grande contra que foi o plástico, de forma que se deixava de vender. As pessoas não iam deixar uma coisa em plástico mais bonitinha, vermelha e azul, para pegar num barro grosseiro que não tinha uma visão bonita e que se partia”* (LANGHANS, 1988: 185-191).

Até 2015, a ilha Graciosa não possuía qualquer registo no âmbito do Património arqueológico nacional, ano em que se realizou uma primeira campanha de prospeção, que localizou 46 sítios, terrestres e subaquáticos. Foi a última ilha do arquipélago a receber arqueólogos, talvez mesmo o derradeiro local do país. De 2019 foi a primeira intervenção arqueológica aí realizada (NETO, BORGES e CASIMIRO, 2022). O Museu da Graciosa dispõe de uma coleção de cerâmica da olaria da Praia, e foi nessa ocasião que realizámos o seu registo. Tivemos igualmente a oportunidade de observar a antiga olaria, mas esta encontrava-se destelhada e tomada pela vegetação, em acelerado processo de ruína. As peças então analisadas foram tigelas, jarros, talhões, bilhas, regadores, salgadeiras, panelas, potes e garrafas.

No que respeita à produção cerâmica modelada, utilizavam-se as argilas locais, provenientes do barreiro localizado na base da vertente oriental da Serra das Fontes, a que, a partir de 1953, se juntou a exploração de um outro na parte sudoeste do fundo da Caldeira (FERREIRA, 1987: 117). O método de produção da telha foi descrito por António de Brum Ferreira, que pessoalmente o testemunhou.

“A telha fabrica-se nas eiras. O amassador consiste num recinto circular, com cerca de 3 metros de diâmetro, calcetado e rodeado de lajes dispostas verticalmente. O barro é amassado à pata de gado. O sombreiro é uma oficina rudimentar; um pequeno abrigo de paredes de pedra sem reboco ou caiação e coberto de telha, onde trabalham três operários que formam o banco. Um deles aceba (rola em areia) uma quantidade exata de barro, fazendo com ela um pão em forma de cilindro. Outro bate o pão numa marca (caixa de madeira, rasa e trapezoidal) coberta de cinza de borralho.

FIGS. 4 a 6 – Olaria de Teutónio Félix. Imagens e planta.

DESENHO: Luís Borges / Mágda Peres.

Finalmente, um terceiro descansa a delgada bolacha numa forma chamada gualdarope, passa-lhe um pouco de água por cima e vai levar a telha verde (fresca) ao pátio, retirando cuidadosamente o gualdarope. Estas operações são bastante rápidas. Um banco bem treinado pode fabricar cerca de 1500 telhas por dia. O pátio é uma superfície plana de terra batida e revestida de areia fina, onde se pode estender ao sol o total das telhas fabricadas por um banco num dia. A telha verde fica ao ar livre até receber doze horas de sol. Só então pode ser recolhida nas barracas, à noite ou durante os dias de chuva. A barraca é um edifício alongado onde se dispõem as telhas cruas em pengas, isto é, em séries de três ou quatro fiadas sobrepostas. A telha que deu entrada pela primeira vez na barraca ainda vem ao sol mais três dias e só então fica apta para ir ao forno. Esta telha é posta a secar nos secadores, em tudo semelhantes aos pátios. O forno é uma construção circular de pedra, coberta com telha. Tem dois andares, separados por um estrado de pedra

DESENHOS: Luís Borges / Magda Peres.

FIGS. 7 a 14 – Contentores de líquidos.

- 7. Garrafa. Museu da Graciosa. MG1594.
- 8. Jarro. Museu da Graciosa. MG33.
- 9. Jarro. Museu da Graciosa. MG66.
- 10. Jarro. Museu da Graciosa. MG67.
- 11. Bilha. Museu da Graciosa. MG70.
- 12. Bilha. Museu da Graciosa. MG8280.
- 13. Regador. Museu da Graciosa. MG75.
- 14. Pote. Museu da Graciosa. MG8335.

15

0 5 cm

16

0 5 cm

17

0 5 cm

18

0 5 cm

19

0 5 cm

20

0 5 cm

DESENHOS: Luís Borges / Pedro Parreira.

FIGS. 15 a 20 – Peças de coção.

15. Panela. Museu da Graciosa. MG861.

16. Panela. Museu da Graciosa. MG883.

17. Panela. Museu da Graciosa. MG1346.

18. Panela. Museu da Graciosa. MG1605.

19. Panela. Museu da Graciosa. MG1725.

20. Panela. Museu da Graciosa. MG2156.

FIGS. 21 a 26 – Peças de armazenamento.

- 21. Salgadeira. Museu da Graciosa. MG372.
- 22. Salgadeira. Museu da Graciosa. MG866.
- 23. Pote. Museu da Graciosa. MG1361.
- 24. Pote. Museu da Graciosa. MG1505.
- 25. Pote. Museu da Graciosa. MG1602.
- 26. Talhão. Museu da Graciosa. MG64.

FIG. 27 – Peça de mesa.
Tijela. Museu da Graciosa. MG17.

DESENHOS: Luís Borges / Magda Peres.

desconjuntada. O andar inferior leva apenas cerca de 3000 telhas, por cima das quais se põe a lenha. É no andar superior que fica a maior da telha, que é também a de construção mais perfeita.

A quantidade laborada de cada vez chama-se 'fornada' e corresponde à capacidade do forno, ou seja uma média de 25 000 telhas. O enfornar é uma operação delicada, mas é o aquecimento do forno que exige mais perícia e acarreta maior responsabilidade. Esta tarefa dura vinte e quatro horas consecutivas. O forno é alimentado, simultaneamente, por três ou quatro operários, substituídos de hora a hora. Nesta operação gastam-se cerca de 400 molhos de lenha, no valor de 1000\$. As telhas são desenforradas cinco dias depois.

A indústria da telha é, assim, bastante rudimentar. A secagem da telha crua, sendo feita ao sol, coloca o fabrico na dependência das condições do tempo. Se as telhas verdes apanham chuva, voltam ao amassador; o aquecimento do forno também se não pode fazer debaixo de água. Por isso mesmo, a época de fabrico ocupa apenas a Primavera e o Verão. Nem todas as telhas saem do forno em boas condições: algumas ficam tortas, outras rachadas ou malcozidas. Estas são muito mal pagas e servem apenas para cobrir anexos das habitações. As telhas normais são vendidas a 400\$ cada milheiro.

O fabrico da telha realiza-se geralmente em regime de parceria: os operários dão a mão-de-obra e metade da lenha consumida e o dono concorre com as restantes despesas. Os lucros são depois divididos a meias; às vezes divide-se a telha fabricada e cada uma das partes trata da sua venda. Há também uma outra modalidade de exploração em que os operários são pagos à jorna (25\$ a 30\$). Boa parte destes jornaleiros são oriundos da freguesia da Luz” (FERREIRA, 1987: 117-119).

No processo de produção recorria-se tanto a homens, como a mulheres⁴. O pico da produção era em agosto e em setembro. Nos telhais, fizeram-se também alguns artefactos de barro modelados (MARTINS, 1996: 14; MARTINS, 1999: 243-257), ou seja, recorrendo exclusivamente à habilidade manual, com auxílio de instrumentos rudimentares⁵. Desta pequena indústria de telha subsistia, em 2015, localizado a sul do cruzamento da estrada do porto e a variante da estrada de Santa Cruz, em mau estado de conservação, um antigo forno de telha desativado, o Forno de telha da Praia 1 e, junto deste, o Forno de telha da Praia 2,

igualmente em mau estado de conservação, um antigo forno de telha desativado, todavia, em melhor estado que o forno 1 e ainda com ruínas dos edifícios de apoio. Na Lagoa, localizado no lote habitacional a oeste da estrada principal, na sua interceção com a Estrada Real n.º 6, encontra-se um antigo forno de telha junto ao muro de limite da propriedade. O forno é de planta aproximadamente circular, tem duas câmaras e o acesso a cada uma faz-se pelas bocas situadas em posições opostas. A câmara inferior destinava-se à combustão, enquanto a superior, mediante grelhas, era para a cozedura das peças. As grelhas são lajetas de pedras paralelas entre si. O imóvel é construído em alvenaria de pedra à vista e tinha uma cobertura de duas águas em telha de meia-cana tradicional. A este denominámos Forno de telha da Lagoa 1. Em relativa proximidade, encontram-se o Forno de telha da Lagoa 2 e o Forno de telha da Lagoa 3, em melhor estado de conservação que os da Praia. No Museu da Graciosa pudemos observar telhas e uma forma de bolo modelada.

CONCLUSÃO

Existiram dois tipos de produção cerâmica na ilha Graciosa.

Uma oleira, que se desenvolveu em dois surtos. O primeiro, muito curto, apontado como tendo tido influência da ilha Terceira, é situável na década de trinta do século XIX e não teve sucesso. O segundo, mais longo, com Manuel Joaquim dos Canos e João Teotónio Félix, teve influência da ilha de São Miguel, laborando entre 1915 e 1986 na produção de loiça de cerâmica comum, produzida a partir de argilas de Santa Maria para consumo no mercado local.

O segundo tipo de produção cerâmica foi a modelada, realizada em telhais onde se faziam telhas de meia-cana e algumas raras peças modeladas. Cronologicamente situável entre a década de trinta do século XIX e a década de setenta do século XX, essa cerâmica era produzida a partir de argilas da Graciosa, para consumo no mercado local, bem como para exportação para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico e Faial, exclusivamente no grupo central. 🏰

⁴ “O trabalho feminino consistia em arear o pátio de secagem, ajudar a pôr as telhas ao sol, a recolhê-las, a enfornar, a desenfornar e, eventualmente, em sovar o barro e até moldar a telha, constituindo, de forma direta ou indireta, uma fonte de rendimentos para grupos familiares sem terras ou com atividade agrária residual. Este trabalho temporário

nos telhais assumia-se como atividade principal relativamente às caseiras, às quais dedicavam menos tempo” (MARTINS, 1996: 14).

⁵ “Modelaram-se recipientes (testos) destinados à água de molhar a telha durante a moldagem e outros para cozer o bolo (cozideiras), assar carne, lavar as mãos e os pés, deitar água às galinhas, alimentar porcos e leitões e,

mais raramente para beber água (canecos), tender pão (tigelas) e cultivar flores (vasos). Outra produção significativa foi a de tampas de panela e de tampas de porta de forno. Algumas figuras antropomorfas e zoomorfas, quer para as crianças brincarem, quer para enfeitar presépios, foram produzidas nos telhais” (MARTINS, 1996: 15).

FIG. 28 – Ortofotomapa da localização dos fornos da Praia da Graciosa.

FIGS. 29 e 30 – Alçado e planta do forno de telha junto ao moinho norte.

DESENHOS: Luís Borges / Magda Peres.

FIG. 31 – Planta do forno de telha junto ao moinho sul.

FIG. 32 – Ortofotomapa da localização dos fornos da Lagoa da Praia da Graciosa.

FIGS. 33 e 34 – Alçado e planta do forno de telha n.º 1 da Lagoa da Praia da Graciosa.

DESENHOS: Luis Borges / Magda Peres.

FIGS. 35 e 36 – Alçado e planta do forno de telha n.º 2 da Lagoa da Praia da Graciosa.

FIG. 37 – Alçado do forno de telha n.º 3 da Lagoa da Praia da Graciosa.

DESENHOS: Luís Borges / Magda Peres.

FIG. 38 – Forma de bolo. Museu da Graciosa. MG1600.

FIG. 39 – Telhas. Museu da Graciosa.

BIBLIOGRAFIA

- COSTA, Felix Jose da (1845) – *Memoria Estatística e Histórica da Ilha Graciosa*. Angra do Heroísmo: Imprensa de Joaquim José Soares. <https://purl.pt/34297>
- FERNANDES, Isabel Maria (1993) – *Cerâmica Açorina*. Barcelos: Museu da Olaria.
- FERNANDES, Isabel Maria (2009) – “Cerâmica”. In *Enciclopédia Açoriana*. Angra do Heroísmo: Universidade Católica de Lisboa e Direção Regional da Cultura. <http://pg.azores.gov.pt/dra/c/cca/enciclopedia/index.aspx> [inativo]
- FERREIRA, António de Brum (1987) – *A Ilha Graciosa*. Lisboa: Livros Horizonte.
- GARCIA, Eduíno Borges (1972) – “Olaria e Cerâmica das Ilhas dos Açores: notícia sobre a olaria nas ilhas do grupo central”. *O Comércio do Porto*. Ano 119, n.º 348 (1972-12-19): 16.
- LANGHANS, Franz-Paul de Almeida (1988) – *Graciosa*. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional de Educação e Cultura, Direção Regional dos Assuntos Culturais (*Coleção Ofícios Antigos Subsistentes nas Ilhas dos Açores*, 2).
- MARTINS, Rui de Sousa (1996) – “A Produção de Cerâmica Modelada na Ilha Graciosa: Açores”. *Boletim do Museu da Ilha Graciosa*. 6: 13-54.
- MARTINS, Rui de Sousa (1999) – *A Cerâmica Modelada Feminina dos Açores: sistemas produtivos, formas de articulação e processos de mudança*. Cascais: Ed. Patrimonia (*Coleção Patrimonia Antropológica, Dissertações*).
- MATOS, Paulo Lopes (2000) – “Santa Cruz da Graciosa (1799-1850): população, grupos familiares e profissões”. *Arquipélago - História*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 2.ª série. 4 (2): 257-298. <http://hdl.handle.net/10400.3/314>
- MONIZ, António Borges do Canto (1981) – *Ilha Graciosa. Descrição Histórica e Topographica*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.
- NETO, José Luís; BORGES, Luís e CASIMIRO, Tânia Manuel (2022) – “Intervenção Arqueológica na Rua 25 de Abril, Santa Cruz, Graciosa”. *Antrope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 14: 191-214. <https://tinyurl.com/mryv6zhj>
- RIBEIRO, João Adriano (1996) – “A Olaria nos Açores: elementos para o seu estudo”. *Islenha*. Funchal: Direção Regional dos Assuntos Culturais. 18: 66-76.
- SOUSA, Paulo Silveira e (2000) – “As Actividades Industriais no Distrito de Angra do Heroísmo, 1852-1910: um mundo de possibilidades escassas”. *Arquipélago - História*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 2.ª série. 4 (2): 127-186. <http://hdl.handle.net/10400.3/310>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-07-18, exceto no caso sinalizado como inativo]

Do Romano Para o Visigótico

ara romana funerária transformada em lintel de janela decorada com arte cristã de época visigótica (São João dos Azinhais, Torrão)

Jorge Feio¹

A ara ora em análise foi identificada por Dom Fernando de Almeida, Judite Cavaleiro Paixão e António Cavaleiro Paixão em finais dos anos 70, quando ainda estava inserida numa das paredes da capela de São João dos Azinhais, freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal. Na altura, por se encontrar reutilizada no aparelho construtivo da própria capela, observando-se apenas a sua face decorada em época visigótica, classificaram-na como possível fragmento de pilastra (ALMEIDA, PAIXÃO e PAIXÃO, 1978: estampa III, n.º 1). Não sabemos se voltaram a observá-la e analisá-la *a posteriori*, pois, mais tarde, esta e outras peças foram retiradas das paredes da capela, sendo parte delas entregue à responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Torrão, onde ainda se encontram; a ara, juntamente com outro friso, foi depositada no Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), onde deu entrada com o registo MAEDS.Do.31978.

A peça, em mármore de veios cinzentos (de São Brissos/Trigaches, ou de Alvito, onde existem umas pedreiras desta época localizadas na encosta sul da Serra de Alvito) (FEIO, 2014), preserva 1,30 m de altura; 0,21 m de espessura mínima; 0,26 m de espessura máxima.

O topo apresenta uma tipologia que podemos considerar rara no actual território português. Sobre a cornija foi esculpido um frontão semicilíndrico (ou em abóbada de volta inteira), ladeado por quatro acrotérios em forma de quartos-de-círculo decorados com palmetas estilizadas, em vez dos habituais toros em forma de asas de tampa de caixas-ossárias ou de urnas cinerárias. Pela forma como foi representado, o frontão parece ter sido talhado em “forma de *cupa*”, numa tentativa de imitar os frontões cujo perfil lembra um arco abatido (ou abóbada abatida) de aras funerárias itálicas, cujo exemplo mais próximo (e famoso) que conhecemos é a dedicada a *Statoria Marcella*, esposa

Apresentação e interpretação de ara romana identificada no final da década de 1970, reutilizada e integrada numa das paredes da capela de São João dos Azinhais (Torrão, Alcácer do Sal). Actualmente, está depositada no Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

A peça em mármore está epigrafada e deverá ter sido originalmente produzida na segunda metade do século II ou no início do século III. Este estudo defende que o monumento funerário romano foi reaproveitado uma primeira vez em época visigótica (segunda metade do século VI ou início do século VII), sendo então usado como lintel de porta ou janela.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Período Suevo-Visigótico; Pedra; Ara; Epigrafia.

ABSTRACT

Presentation and interpretation of a Roman altar stone identified at the end of the 1970s, which had been reused and integrated into one of the walls of the chapel of São João dos Azinhais (Torrão, Alcácer do Sal). It is nowadays kept in the Museum of Archaeology and Ethnography of Setúbal.

The inscribed marble piece must have been originally produced in the second half of the 2nd century or beginning of the 3rd century.

This study claims that the Roman funerary monument was reused for the first during Visigoth times (second half of the 6th century or beginning of the 7th century) as a door or window lintel.

KEY WORDS: Roman times; Suevo-Visigothic Times; Stone; Altar stone; Epigraphy.

RÉSUMÉ

Présentation et interprétation d'un autel romain identifié à la fin des années 1970, réutilisé et intégré dans un des murs de la chapelle de São João dos Azinhais (Torrão, Alcácer do Sal). Actuellement, elle est en dépôt au Musée d'Archéologie et Ethnographie du District de Setúbal.

La pièce en marbre porte une épigraphe et a dû être originellement produite dans la deuxième moitié du IIème siècle ou au début du IIIème siècle.

Cette étude soutient que le monument funéraire romain a été réutilisé une première fois à l'époque visigothe (deuxième moitié du VIème siècle ou première moitié du VIIème) étant alors utilisé en tant que linteau de porte ou fenêtre.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Période suevo-visigothique; Pierre; Autel; Épigraphie.

¹ Arqueólogo da Câmara Municipal de Beja.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-30.

de *Gaius Minicius Fundanus*¹, falecida no decorrer do primeiro quartel do século I (CAMPOS, 2019: 114). Também apresenta afinidades com uma ara identificada no Monte da Torre da Cardeira (Baleizão, Beja) (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 319). Curiosamente, o frontão cuja concepção se apresenta mais próxima da que observamos na peça de São João dos Azinhais nunca foi publicado em qualquer artigo de Epigrafia, e encontra-se exposto no Núcleo Visigótico do Museu Rainha Dona Leonor, em Beja. Trata-se do capitel de ara identificado, muito provavelmente, em Beja, decorado com um *cantharus* encimado por duas pombas afrontadas, ladeado por duas rosetas de cinco pétalas, decorado com duas *cruces decussatae*. Nos acrólitos desta peça de Beja apresentam-se duas cruces insertas em quadrados. Trata-se, portanto, de uma utilização de uma ara em claro ambiente cristão, que datará, eventualmente, do século IV (TORRES, 1993: 35).

O fuste preserva 0,84 m de altura e 0,36 m de largura. Existem ainda vestígios de um campo epigráfico delimitado por uma linha, a qual se encontra dissimulada na decoração cristã de época visigótica. Esta forma de enquadramento do campo epigráfico encontra paralelo em vários monumentos funerários identificados no território do *Conuentus Pacensis*, como, por exemplo, na ara identificada na Alcaria do Ti Palma (Herdade do Monte Longo, Almodôvar) (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 120); na ara de *Modestianus* (Valdoça, Aljustrel) (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 134), ou na de *Mumius Cr[e]simus* (Alfundão, Ferreira do Alentejo) (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 333).

No entanto, o supramencionado campo epigráfico foi destruído quando fizeram um rebaixamento para encaixe no topo de uma janela, que atingiu 6 cm de profundidade. Talvez esta destruição do campo epigráfico tivesse sido intencional para que nada subsistisse de memória pagã num edifício religioso de época visigótica. Ainda assim, é possível reconhecer uma letra em três das últimas quatro linhas. Na última linha percebe-se a haste vertical de um H (percebendo-se também a haste horizontal); na penúltima ainda subsiste um A, e na quarta letra a contar da base pode observar-se a letra E.

Atendendo à altura do campo epigráfico e ao facto das últimas quatro linhas ocuparem um pouco menos de metade do espaço delimitado, podemos pensar que seria um texto de dimensões consideráveis. Entre o espaço ocupado pelo campo epigráfico e o topo do fuste da ara existe uma área ainda apreciável onde poderia existir uma decoração mais apurada, destruída com o rebaixamento para encaixe da janela. O jarro que se observa do lado que servia de tardo no lintel tem 26,1 cm de altura, sendo muito elegante no colo, bico e asa. O bojo é perfeitamente circular e a base triangular. Encontra paralelos na ara de *Marius [Ba]diolus*, identificada em São Romão do Sado (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 195); na de *Modestianus* (Valdoça, Aljustrel) (ENCARNAÇÃO,

FIGS. 1 e 2 – Ara de São João dos Azinhais: tardo (em cima) e pormenor do frontão (em baixo).

1984: IRCP 134), e ainda na ara de *Laberia Nigra*, encontrada na Quinta de Santa Margarida (Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo) (ENCARNAÇÃO, 1984: IRCP 424).

Pelas características do monumento, atendendo aos dados que apresentámos, propomos uma cronologia para a sua concepção situada na segunda metade do século II ou inícios do século III.

A ara foi reaproveitada em época visigótica como lintel de porta ou janela, apresentado uma decoração muito elaborada que será tratada noutro artigo, a publicar em breve em revista científica.

FIGS. 3 e 4 – Ara de São João dos Azinhais: algumas letras ainda visíveis no meio da decoração visigótica (à esquerda) e jarro (à direita).

UMA REUTILIZAÇÃO EM ÉPOCA VISIGÓTICA

Vários investigadores se debruçaram sobre esta peça no passado, mas apenas no que diz respeito à sua integração no contexto da *arte paleocristã*.

Maria Amélia Fresco de Almeida considerou que, no lado mais profundamente decorado da antiga ara romana, o trabalho paleocristão ficou por terminar porque ainda subsistiu um cântaro (ou seja, em sua opinião, a “arte da transformação” da ara em mesa-de-altar, ou outra “coisa” qualquer, teria ficado por terminar, não observando a parte da ara voltada para a parede do museu) (ALMEIDA, 1987: 224 e 225).

Também Dom Fernando de Almeida, António Cavaleiro Paixão e Judite Cavaleiro Paixão não puderam observar esta particularidade da peça, em virtude de não terem acompanhado a retirada da ara da parede da ermida de São João dos Azinhais e o seu transporte para o MAEDS (ALMEIDA, PAIXÃO e PAIXÃO, 1978: 220).

Manuel Luís Real afirmou que se trata de um reaproveitamento de uma ara romana como soleira e depois como suporte de cancela metálica, tendo em consideração a existência de dois orifícios (REAL, 1994: 56). Lúcia Wrench pensou poder tratar-se também de um reaproveitamento de uma ara tardorromana, cortada do topo à base no sentido da espessura e esculpando-se um dos laterais bem como uma estreita faixa, junto e ao longo da aresta, na face posterior da ara, onde também foram escavados dois orifícios rectangulares, na base e no topo, possivelmente para o encaixe de ferragem ligada a uma possível cancela (WRENCH, 2008: 374 e 375).

A PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO COMO LINTEL / PADIEIRA DE JANELA

Na zona onde se encontrava a inscrição, ora destruída, observa-se o rebaixamento de um campo em cerca de 6 cm de profundidade em toda a altura do fuste da ara, bem como em quase toda a sua largura. Nos dois cantos mais próximos da zona decorada foram executados dois orifícios para a colocação de gonzos. Se fosse só um, poderemos conceber que seria destinado a uma única porta com 0,84 m de largura. Contudo, tratando-se de dois, deveremos entender que se destinavam ao encaixe de duas portadas ou batentes de uma janela, o que justificaria o rebaixamento observado, que serviria para evitar a passagem de água ou de isolamento para o frio. Por outro lado, só a sua reutilização como lintel ou padieira de janela poderá justificar os orifícios de perfil rectangular observados junto do limite externo que, na nossa opinião, deveriam destinar-se à colocação de um gradeamento. Este gradeamento não deveria, portanto, corresponder a um encaixe de ferragem ligada a uma possível cancela, ao contrário do que escreveram Lúcia Wrench e Manuel Luís Real, mas sim ao encaixe de uma grelha ou gelosia, fosse ela em ferro, semelhante a outras que podemos observar hoje em dia em algumas casas antigas dos nossos centros históricos; ou em mármore; ou ainda em madeira. No espaço situado entre estes dois orifícios observa-se uma interessante decoração em forma de encordoado (ou *cordão da vida*) com rosetas no interior, que serviu para disfarçar o campo epigráfico que ainda sobreviveu à destruição supramencionada. Esta padieira deveria assentar sobre duas ombreiras semelhantes a outras que podemos observar em Marmelar e Vera Cruz de Marmelar, que

apresentam decoração numa das faces maiores e nas laterais, o mesmo não acontecendo com os topos e a face posterior das peças. Por sua vez, estas assentariam num peitoril.

SIGNA / TEMAS DECORATIVOS E CRITÉRIOS CRONOLÓGICOS

No lado onde se encontrava a *paterna*, o campo decorativo foi rebaixado, apresentado agora uma decoração que tem por base tetrafólios (ou flores) obtidos através de círculos secantes delineados por incisão, que podemos aproximar da tipologia designada por *Flores tipo Beja 3B*², com decoração composta à base de pequenos tetrafólios colocados na zona central de “quadrados / losangos côncavos” na zona da intercepção dos círculos. Nota-se ainda a presença de uma tentativa de representação de “meias-estrelas” de oito pontas, que decoram o espaço na base da ara onde não foram representadas flores.

Trata-se do padrão mais próximo das representações em mosaico, com vários exemplos na área envolvente de Beja e no território do antigo

Conuentus Pacensis; ou estuque, como podemos observar na *uilla* de Freiria (Concelho de Cascais) (CARDOSO: 2018: 389, fig. 321); encontrando paralelos em várias peças de Beja depositadas no Núcleo Visigótico do Museu Rainha Dona Leonor (TORRES, 1993: sobretudo os n.ºs 30, 37, 55 e 61), podendo em alguns casos observar-se algumas variações (subtipos). Existem paralelos na decoração de cerâmicas em *terra sigillata* clara ou norte africana D, nomeadamente na decoração tipo MG24.1 e MG24.2 (*Motivi Geometrici*) de Viviana Cardarelli, que a autora designou de “*quadrati com angoli inflessi entro cornice circolare*” (CARDARELLI, 2022: 238 e 477, Tav. 39, n.ºs 4 e 5), produzidas no estilo AII, com cronologia situada entre 350 e inícios do século V (cerca de 420) (IDEM: 78, 79 e 82).

Na maior parte dos casos hispânicos, sobretudo em Mérida e na região envolvente, esta temática decorativa surge em pilstras / pilares, peças de encaixe, impostas e cimácios, e em fragmentos de tipologia indefinida (CRUZ VILLALÓN, 1985: 333). São raros os que se observam nas *transennae* de *iconostase* ao contrário do que se observa em Beja, em que tal sucede em cerca de metade das peças descobertas até ao momento (FEIO e COSTA, no prelo).

Este padrão apresenta uma grande longevidade, começando a ser representado em elementos arquitectónicos produzidos em *Pax Iulia* ainda no século V, e registando-se a sua presença em con-

² Não integramos na tipologia porque se trata de uma imitação/influência.

Na tipologia que temos vindo a trabalhar, propomos que para a sua caracterização existam obrigatoriamente as seguintes bases: suporte pétreo, decoração e produção primária. Ou seja, o bloco de mármore é recolhido numa pedreira, é transformado num elemento arquitectónico decorado e transportado para o local de destino da encomenda. Desta forma,

FIG. 5 – São João dos Azinhalis: parte interna da padieira.

podemos integrar esta peça num centro produtor de *escultura decorativa* (neste caso o designado *grupo pacense*). Relativamente a este monumento, encontramos perante uma ara funerária romana que foi transformada em elemento arquitectónico e posteriormente decorada com signos, tomando como referência a arte produzida no território de *Pax Iulia*. Ou seja, um testemunho secundário (sob a influência) da arte do centro produtor *pacense*.

após transformação em elemento arquitectónico decorado, ficava em posição inversa.

Foro: Ricardo Campos.

Foro: Ricardo Campos.

CONCLUSÃO

Com base no pequeno estudo que acabámos de apresentar, podemos facilmente constatar que a investigação na área da Arqueologia nunca se encontra esgotada, e que devemos sempre rever os dados anteriormente publicados. Neste caso, passados 47 anos da identificação e recolha desta peça para o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, ainda não tinha sido publicada qualquer revisão feita ao monumento. Encontramo-nos perante mais um caso de uma transformação de um monumento funerário romano num elemento construtivo, devidamente decorado, posteriormente reutilizado na construção de um edifício cristão de época visigótica. Um caso muito semelhante ao que já registámos em Marmelar, concelho da Vidigueira (FEIO, 2022). A reutilização de peças datadas de época romana como elementos arquitectónicos (com nova decoração cristã) encontra também paralelo no Monte do Roxo, Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, onde um banco de mármore foi transformado em friso (FEIO, 2023: 50-55).

A cronologia proposta para a sua reutilização no decorrer da segunda metade do século VI, ou nos inícios do século VII, encontra eco num pé-de-altar recentemente encontrado em São João dos Azinhais (que está neste momento em fase de estudo) e na própria inscrição dedicada

aos santos Justo e Pastor, onde podemos ler: + *Hunc denique edificiu(m) s(an)c(t)orum n(omi)ne ceptum Justi et Pastoris Martirum quorum constat esse sacratum consummatum est opus era DCCXX* [(Crux) – Este edifício, iniciado em honra dos Santos Mártires Justo e Pastor, **a quem consta que foi consagrado**, finalmente foi terminado este trabalho na era de 720 (ano de 682)]. Ora, se consta que foi consagrado, tal só pode significar que já existia ali um edifício religioso, cuja estrutura (provavelmente um mosteiro) só foi definitivamente concluída (eventualmente após um curto período de abandono) em 682.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a disponibilização da peça para estudo com a respectiva autorização para publicação por parte da actual Coordenadora do MAEDS, Dr.^a Susana Duarte (bem como à anterior Coordenadora, a Doutora Joaquina Soares, pela autorização para estudo em contexto de Mestrado e Doutoramento). Agradeço ainda o apoio prestado pela Doutora Cátia Mourão e pelo Dr. Ricardo Campos. 🐶

REFERÊNCIAS / BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Maria Amélia Fresco de (1987) – *Escultura Arquitectónica e Funerária dos Séculos IV ao VIII, a Sul do Tejo*. Dissertação de Mestrado Apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto Policopiado. Vol. 4.
- ALMEIDA, Dom Fernando de; PAIXÃO, Judite Cavaleiro e PAIXÃO, António Cavaleiro (1978) – “Monumentos Arqueológicos e Visigóticos de Arranas (S. João dos Azinhais, Torrão, Alcácer do Sal)”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal. 4: 215-226. <https://maeds.amrs.pt/maeds.pdf>
- CAMPOS, Ricardo (2019) – “A Diversidade dos Monumentos Funerários no *Ager Olisiponensis*”. In CAESSA, Ana e CAMPOS, Ricardo (coord.). *Os Monumentos Epigráficos*. Lisboa: Caleidoscópio, pp. 99-117 (*Lisboa Romana* - Felicitas Iulia Olisipo, 1).
- CAMPOS, Ricardo (2023) – *Um Tipo de Monumento Funerário Romano: as Cuppae Líticas do Municipium Olisiponense*. Huelva: Universidad de Huelva (*Onoba Monografías*, 15).
- CARDARELLI, Viviana (2022) – *Atlante Degli Stampi su Sigillata Africana*. Roma: Edizioni Quasar (*MACAM - Material Culture through Ancient and Modern Mediterranean*, 1).
- CARDOSO, Guilherme (2018) – *Villa Romana de Freiria: estudo arqueológico*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- CRUZ VILLALÓN, Maria (1985) – *Mérida Visigoda. La Escultura Arquitectónica y Litúrgica*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz.
- ENCARNAÇÃO, José d' (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis: subsídios para o estudo da romanização*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 2 vols.
- FEIO, Jorge (2012) – *Marcas Arquitectónico-Artísticas da Cristianização do Território entre Évora e Beja*. Dissertação de Mestrado em História da Arte com especialização em História da Arte da Antiguidade apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10362/7773>
- FEIO, Jorge (2014) – *Carta Arqueológica do Concelho de Alvão*. Texto policopiado (relatório final entregue à Direcção Regional de Cultura do Alentejo e à Direcção-Geral do Património Cultural).
- FEIO, Jorge (2022) – “Fragmento de Ara Funerária Romana em Marmelar (Conventus Pacensis)”. *Ficheiro Epigráfico*. Suplemento de *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 234: inscrição n.º 814. <https://www.uc.pt/site/as22.pdf>
- FEIO, Jorge (2023) – “Marcas de um Cristianismo Precoce na Área de Alvalade Sado: Monte do Roxo e (possivelmente) Monte da Ameira”. In *Salvaguarda: Património, História e Cultura de Santiago do Cacém*. Santiago do Cacém: Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 1: 41-66.
- FEIO, Jorge e COSTA, Carlos (no prelo) – “Monte do Arcediogo: um possível monasterium do século VI no território da colónia Pacensis? Novos dados”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Património Cultural, I.P.
- REAL, Manuel Luís (1995) – “Inovação e resistência: dados recentes sobre a antiguidade cristã no ocidente peninsular”. In PALOL, Pere de e GUSMÃO, Artur Nobre de (eds.). *IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (Actas)*. Barcelona: Instituto de Estudos Catalães, Universidade de Barcelona e Universidade Nova de Lisboa, pp. 17-68.
- TORRES, Cláudio (coord.) (1993) – *Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja*. Beja: Museu Regional de Beja.
- WRENCH, Lúcia Nunes Correia (2008) – *Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia. Contributo para um corpus dos elementos arquitectónicos e de mobiliário litúrgico provenientes de território português*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto Policopiado.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

RESUMO

Nota introdutória e reflexões a propósito de um dos capítulos de livro recente dos autores, intitulado *Vozes Silenciadas e Lugares Traumáticos: a utilização da Arqueologia e da Antropologia forense em uma investigação preliminar na “Casa dos Horrores” em Maranguape (CE) e sua importância como espaço de repressão durante a ditadura militar* (2025, Aya Editora, Brasil). Visa destacar a viabilidade de aplicar a Arqueologia e a Antropologia forenses, bem como a História e a Memória, no resgate de informações acerca de locais traumáticos utilizados pela ditadura militar brasileira (1964-1985) no Estado do Ceará, e suas repercussões no presente.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Antropologia; História; Metodologia; Século XX; Brasil.

ABSTRACT

Introductory note and reflections on one of the chapters of the authors' recent book *Silenced Voices and Traumatic Places: the Use of forensic Archaeology and Anthropology in a preliminary investigation of the “House of Horrors” in Maranguape (CE) and its importance as a Place of Repression during the Military Dictatorship* (2025, Aya Editora, Brasil). The article aims to highlight the viability of applying forensic Archaeology and Anthropology, as well as History and Memory, in recovering information about traumatic places used by the Brazilian military dictatorship (1964-1985) in the State of Ceará, and understanding their impact on the present.

KEY WORDS: Archaeology; Anthropology; History; Methodology; 20th century; Brazil.

RÉSUMÉ

Note introductive et réflexions sur l'un des chapitres du récent livre des auteurs intitulé *Voix silencieuses et Lieux traumatiques : l'utilisation de l'Archéologie et de l'Anthropologie médico-légale lors d'une recherche préliminaire dans la « Maison des Horreurs » à Maranguape (CE) et son importance en tant qu'espace de répression pendant la dictature militaire* (2025, Aya Editora, Brésil).

Elle vise à mettre en relief la viabilité d'appliquer l'Archéologie et l'Anthropologie médico-légales, au même titre que l'Histoire et la Mémoire, dans le recueil d'informations sur des lieux traumatiques utilisés par la dictature militaire brésilienne (1964-1985) dans l'Etat du Ceará, et leurs répercussions dans le présent.

MOTS CLÉS: Archéologie; Anthropologie; Histoire; Méthodologie; XXème siècle; Brésil.

¹ Núcleo de Antropologia Forense da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e Laboratório de Bioarqueologia Translocional (LABBAT) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil.

² Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA). Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UNIFESP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Brasil.

³ Núcleo de Antropologia Forense da PEFOCE e LABBAT/UFC, Brasil.

⁴ Programa de Pós-Graduação em Medicina Translocional (PPGMDT) e LABBAT/UFC, Brasil.

⁵ PPGMDT, Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) e LABBAT/UFC, Brasil.

O texto segue as regras do Português do Brasil. Foi recebido para publicação em 2025-04-09.

Considerações Sobre o Projeto Piloto de Arqueologia e Antropologia Forenses na ‘Casa dos Horrores’ de Maranguape (Estado do Ceará, Brasil)

Sebastião Lacerda de Lima Filho ¹, Cláudia Regina Plens ²,
Marcos Tadeu Ellery Frota ³, Allysson Allan de Farias ⁴
e Manoel Odorico de Moraes Filho ⁵

1. INTRODUÇÃO

A ditadura militar brasileira (1964-1985) deixou marcas profundas na História do país, manifestando-se não apenas nos relatos e documentos oficiais, mas também nos espaços físicos utilizados como locais de repressão, tortura e desaparecimento forçado de opositores (REIS FILHO, RIDENTI e MOTTA, 2004; ALMEIDA e WEIS, 2010). Esses locais, conhecidos como “lugares traumáticos”, desempenham um papel de destaque na memória coletiva e nos processos de justiça de transição, hoje tão necessários, à medida que são investigados e ressignificados a partir de fontes documentais, orais e por parte de áreas do conhecimento como a Sociologia, a História, a Antropologia e, por que não, a Arqueologia (GASPARI, 2002; FICO, 2004; SANTOS, 2021).

A pesquisa sobre a “*Casa dos Horrores*” em Maranguape, Ceará, busca estudar locais ligados à repressão da ditadura militar, combinando documentos históricos, testemunhos e análises forenses. Essa abordagem visa entender melhor as violações de direitos humanos do período e resgatar memórias esquecidas, promovendo uma reflexão crítica sobre o poder e a violência do Estado (LIMA FILHO *et al.*, 2025; PLENS *et al.*, 2025). O projeto também contribuirá para a expansão do campo de pesquisa da Arqueologia e da Antropologia forense no Brasil, mostrando como esses espaços podem revelar histórias ocultas. Além de esclarecer crimes históricos, o estudo pretende incentivar discussões sobre justiça e a importância de preservar esses locais como memória e educação, frente às dinâmicas do presente.

No Ceará, muitos desses lugares ainda são invisíveis na historiografia nacional, que tradicionalmente se concentra na região Sudeste. Iniciativas como o Memorial da Resistência tentam reverter esse apagamento, mas enfrentam desafios institucionais (HOLANDA, 2018; ALMEIDA e WEIS, 2010; SANTOS, 2021).

Em síntese, a Arqueologia e a Antropologia forense são vistas não apenas como ferramentas científicas, mas também como formas de resistência que podem dar voz aos silenciados e ajudar na construção de uma sociedade mais justa e vigilante.

O texto supracitado atua como uma espécie de síntese de um projeto mais abrangente, o qual foi publicado como um capítulo no livro *Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos: pesquisas, relatos e reflexões - Vol. 11*, e intitulado “Vozes Silenciadas e Lugares Traumáticos: a utilização da Arqueologia e da Antropologia forense em uma investigação preliminar na ‘Casa dos Horrores’ em Maranguape (CE) e sua importância como espaço de repressão durante a ditadura militar” (LIMA FILHO *et al.*, 2025). A proposta desta nota introdutória é indicar as oportunidades de investigação relacionadas a esses temas e convidar todos os interessados a explorarem esse campo de investigação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa abordará investigações do ponto de vista qualitativo e quantitativo, com triangulação de fontes (documentais, orais e materiais). Essa investigação seguirá as seguintes etapas: 1. Coleta de dados a partir de fontes primárias (documentação histórica; histórias orais; investigação física); 2. Coleta de dados a partir de fontes secundárias (análise dos dados a partir da triangulação de fontes; análise forense; reconstrução de narrativas); 3. Aspectos éticos (proteção aos participantes e anonimato garantido aos que solicitarem; protocolos para evitar retraumatização durante entrevistas; preservação do sítio arqueológico investigado e dos vestígios coletados);

3. UMA SÍNTESE SOBRE A DITADURA MILITAR NO BRASIL E NO ESTADO DO CEARÁ

A ditadura militar no Brasil, ocorrida entre os anos de 1964 a 1985, foi marcada por um período autoritário iniciado com o golpe de 31 de março de 1964, que depôs o presidente João Goulart. Os militares, apoiados por setores conservadores da sociedade, justificaram a tomada de poder como uma medida para conter o “*comunismo*” e a “*desordem social*”. O novo regime, liderado pelo marechal Humberto Castelo Branco, estabeleceu um governo de exceção, cassando mandatos políticos, suspendendo direitos constitucionais e perseguindo opositores (GASPARI, 2002; FICO, 2004).

Nos anos seguintes, o regime militar intensificou a repressão, especialmente após a edição do *Ato Institucional* n.º 5 (AI-5), em 1968, que marcou o início do período mais violento da ditadura (PLENS *et al.*, 2025). Foram criados órgãos de repressão como o Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e a Operação Bandeirante (OBAN), responsáveis por prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos de militantes políticos, artistas, jornalistas e estudantes. Centros clandestinos de tortura, como o DOI-CODI em São Paulo e a Casa da Morte no Rio, funcionavam com aval do Estado, revelando a violência institucionalizada do regime (ALMEIDA e WEIS, 2010; GASPARI, 2002; FICO, 2004; PLENS *et al.*, 2025).

O estado do Ceará, assim como outros estados brasileiros, sentiu os impactos do golpe militar de 1964. A intervenção federal afastou o governador Parsifal Barroso, do Partido Social Democrático (PSD), substituindo-o por militares e aliados do regime. A repressão política no Estado seguiu o modelo nacional, com perseguição a sindicalistas, estudantes, professores e políticos ligados à esquerda ou ao governo deposto (MOTA, 2013). Fortaleza, como capital, tornou-se um dos principais cenários da vigilância e controle do regime, com o DOI-CODI/CE atuando na identificação e repressão de opositores (HOLANDA, 2018; MOTA, 2013; MAIA JÚNIOR, 2002).

A violência institucional no Ceará se manifestou em prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos (MOTA, 2013). Um dos casos mais conhecidos foi o do militante comunista e guerrilheiro Aurélio Ferreira Lima, desaparecido em 1974 após ser preso por agentes da repressão. Além disso, a Universidade Federal do Ceará (UFC) foi um alvo constante, com professores afastados e estudantes monitorados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI). O jornalismo cearense também sofreu censura, com veículos como *O Povo* e *Unitário* enfrentando restrições (HOLANDA, 2018; MOTA, 2013; MAIA JÚNIOR, 2002).

Com o processo de abertura política nos anos 1980, o Ceará acompanhou o restante do país na redemocratização. A anistia política permitiu o retorno de exilados e a reorganização de partidos e movimentos so-

ciais. No entanto, assim como em nível nacional, muitas violações de direitos humanos ficaram impunes no Ceará, e a memória desse período ainda é pouco discutida publicamente no Estado (MAIA JÚNIOR, 2002; MOTA, 2013).

3.1. CONCEITOS CHAVE: MEMÓRIA HISTÓRICA, ARQUEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FORENSE EM CONTEXTOS E ESPAÇOS TRAUMÁTICOS

Na pesquisa supracitada, entendemos e definimos “*memória histórica*” como o processo de construção, preservação e transmissão coletiva de experiências passadas, especialmente aquelas marcadas por eventos traumáticos ou significativos para uma sociedade. Essa definição é baseada nas reflexões elaboradas pelo pesquisador Márcio Seligmann-Silva, especialmente em sua obra intitulada *História, Memória e Literatura: o testemunho na era das catástrofes* (SELIGMANN-SILVA, 2003). Segundo o autor, diferente da história oficial – muitas vezes vinculada a narrativas institucionais –, a memória histórica valoriza testemunhos, documentos e lugares que recuperam as vozes marginalizadas, como vítimas de violência de Estado. Ela é fundamental para questionar versões hegemônicas do passado e garantir que crimes contra os direitos humanos não caiam no esquecimento (IDEM).

No que diz respeito ao conceito de “*lugares traumáticos*”, é fundamental reconhecer que se trata de locais físicos que carregam em sua essência memórias de violência, dor ou eventos históricos marcados por traumas coletivos, como genocídios, regimes autoritários, conflitos bélicos ou repressão política (IDEM). Exemplos desses espaços incluem prisões, centros de tortura, cemitérios clandestinos, antigos campos de concentração ou até mesmo áreas públicas onde ocorreram massacres (JELIN, 2002; HUYSSSEN, 2000; SELIGMANN-SILVA, 2003).

No que tange às reflexões advindas da Arqueologia forense nesse contexto, é pertinente observar que essa abordagem é amplamente empregada para investigar crimes de Estado em diversas regiões do mundo,

como nos casos de desaparecimentos forçados na Argentina, no Chile, na Guatemala e também no Brasil (SANTOS, 2021; DUDAY, 2009). O método utilizado consiste na análise de vestígios materiais, escavações em locais suspeitos, e na integração de testemunhos e documentos históricos, com o intuito de reconstituir eventos violentos tanto do passado quanto do presente (PLENS *et al.*, 2025; SANTOS, 2021; HUNTER e COX, 2015).

Com relação à Antropologia forense, seu uso possibilita a realização de exames, a aplicação de técnicas e a adoção de procedimentos, incluindo a análise de ossos, a reconstrução facial e a realização de testes de DNA. Esses métodos têm facilitado a integração de informações, a validação dos dados e a confrontação da narrativa oficial do regime militar (SANTOS, 2021). Este último, por sua vez, encobriu execuções e ocultações em fossas comuns, como a localizada no Cemitério de Perus, em São Paulo, conforme já mencionado (CORREIA, 2023; DUDAY, 2009; HUNTER e COX, 2015; SANTOS, 2021).

4. A “CASA DOS HORRORES” DE MARANGUAPE - CE: UMA MIRADA INTRODUTÓRIA

Os centros clandestinos de tortura contaram com a participação de civis em crimes como prisões ilegais e violações de direitos humanos. Esses locais se espalharam pelo Brasil, como em Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), Maranguape (CE) e Alagoinhas (BA). Muitos deles funcionavam em propriedades privadas, escondendo a identidade dos torturadores e evitando ligações com instalações militares ou policiais (FICO, 2004). A escolha desses lugares aumentava a vulnerabilidade dos presos, dificultando qualquer resistência ou denúncia (GASPARI, 2002; FICO, 2004). Além disso, ajudava a apagar evidências das prisões, torturas e desaparecimentos, protegendo os responsáveis e a cadeia de comando (CNV, 2014: 792) (Fig. 1).

FIG. 1 – No mapa do Nordeste brasileiro e na tabela ao lado (ambos com marcação em vermelho), é possível verificar locais de graves violações de direitos humanos entre os anos 1964-1985, com destaque para o estado do Ceará.

3	DOI-CODI	Fortaleza	
4	DOPS		
5	Escola de Aprendizes – Marinheiros		
6	Instituto Penal Paulo Sarazate		
7	Polícia Federal		
8	Presídio do 2º Distrito Policial da Delegacia de Segurança Pública		
9	Quartel General da 10ª Região Militar		
10	Casa dos Horrores		Maranguape

FONTE: CNV, 2014: 831.

FIG. 2 – Vista da fazenda identificada por ex-presos políticos como sendo a “Casa dos Horrores”, localizada no distrito de Penedo, zona rural de Maranguape, Ceará. Em baixo, alguns desses presos prestando depoimento.

No que se refere à “Casa dos Horrores” de Maranguape, o *Relatório* da Comissão Nacional da Verdade (CNV, 2014: 817) a descreve enfatizando que se tratava de um “centro clandestino de tortura situado no distrito de Penedo, zona rural de Maranguape, município no interior do estado do Ceará. Encontra-se em terreno contíguo ao depósito de armas da 10ª Região Militar. Conforme o relato de ex-presos políticos, as violações de graves direitos humanos cometidas nesse local contaram com a atuação de policiais federais e de policiais do DOPS/CE [Departamento de Ordem Política e Social /Ceará]” (CNV, 2014: 817) (Fig. 2).

Segundo o *Relatório* da Comissão Nacional da Verdade: “A expressão ‘Casa dos Horrores’ foi o nome usado pelos próprios agentes, quando levaram para o centro clandestino o bancário Gil Fernandes de Sá, então com 29 anos. Cláudio Pereira, que à época chefiava o setor de imprensa do Banco do Nordeste, conta que foi preso por policiais federais ao ser chamado ao gabinete do presidente do banco, o general Murilo Borges. O mesmo aconteceu com Bizerril e Gil de Sá, também servidores do banco” (CNV, 2014: 818 – grifo nosso).

Segundo o minidocumentário *Memória e Verdade: entrevista com Valter Pinheiro* (Episódio 01), que foi ao ar pela Tvc em 2006, os tipos de torturas aplicadas na “Casa dos Horrores” incluíam: pau de arara, afogamento, choque elétrico, cadeira do dragão (uma espécie de cadeira elétrica), palmatória, uso de produtos químicos, agressões físicas (espancamento), terrorismo psicológico, estupro e sequestro (Fig. 3).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa interdisciplinar planejada sobre a “Casa dos Horrores” em Maranguape, Ceará, destaca a importância de examinar locais vinculados à repressão da ditadura militar no Estado, combinando registros históricos, relatos de testemunhas e investigações forenses. Essa metodologia não apenas enriquece a compreensão das transgressões de direitos humanos ocorridas naquele período, mas também recupera memórias esquecidas, proporcionando uma análise crítica das dinâmicas de poder e da violência estatal.

Adicionalmente, a pesquisa proposta irá enriquecer as áreas de Arqueologia e Antropologia forense no Brasil, evidenciando como a exis-

Fonte: Jornal *O Povo*, reproduzido em CNV, 2014: 817 e 818.

tência física desses lugares pode desvendar histórias subjacentes. Ao conectar o passado com o presente, o trabalho pretende não apenas esclarecer crimes de épocas anteriores, mas também incentivar reflexões acerca de justiça, reparação e a relevância da conservação desses sítios como espaços de memória e aprendizado.

É fundamental reconhecer que, além da “Casa dos Horrores”, existem outros locais no Ceará que requerem investigações detalhadas. O Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), que serviu como prisão para opositores políticos durante o regime militar, representa uma história coletiva que pode fornecer novas informações sobre a atuação do sistema repressivo no estado. Outros exemplos incluem o DOI-CODI, o DOPS e o 23.º Batalhão de Caçadores em Fortaleza. Todos esses ambientes de repressão demandam análises rigorosas que ajudem a resgatar suas narrativas e a dar destaque às vítimas.

Por fim, a conservação desses locais como marcos de memória é essencial para prevenir o revisionismo histórico e assegurar que os erros e injustiças do passado não se reiterem no presente. 🦋

FONTE: Jornal O Povo (<https://tinyurl.com/yjt78dhw>).

FIG. 3 – Vista parcial da “Casa dos Horrores” de Maranguape. Local utilizado para tortura de presos políticos na ditadura.

Espaço localizado no distrito de Penedo.

Fonte e crédito das imagens: Jornal O Povo

(2019-04-01). Reportagem intitulada

“Cearenses Torturados na Ditadura

Militar Dão Depoimentos”.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de e WEIS, Elizabeth (2010) – *Memórias da Repressão no Brasil: ditadura militar e resistência*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- CNV - Comissão Nacional da Verdade (2014) – *Relatório*. Brasília. Vol. 1. <https://cnv.memoriasreveladas.gov.br/>
- CORREIA, Maria Ana (2023) – “Arqueologia e Antropologia Forense em Contextos de Violência Política”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. 36 (2): 222-242. <https://doi.org/10.24885/sab.v36i2.1048>
- DUDAY, Henry (2009) – *The Archaeology of the Dead: Lectures in Archaeoanatology*. Oxford: Oxbow Books.
- FICO, Carlos (2004) – “Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar”. *Revista Brasileira de História*. São Paulo: Associação Nacional de História. 24 (47): 29-60. <https://doi.org/10.1590/S0102-01882004000100003>
- GASPARI, Elio (2002) – *A Ditadura Envergonhada*. São Paulo: Companhia das Letras.
- HOLANDA, Helder Girão (2018) – *Violência e Memória no Ceará: os anos de chumbo da ditadura militar*. Fortaleza: Editora UFC.
- HUNTER, John e COX, Margaret (2015) – *Forensic Archaeology: Advances in Theory and Practice*. London / New York: Routledge.
- HUYSSSEN, Andreas (2000) – *Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia*. Rio de Janeiro: Aeroplano.
- JELIN, Elizabeth (2002) – *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- LIMA FILHO, Sebastião Lacerda de; PLENS, Cláudia Regina; FROTA, Marcos Tadeu E.; FARIAS, Allysson Allan de e MORAES FILHO, Manoel Odorico de (2025) – “Vozes Silenciadas e Lugares Traumáticos: a utilização da Arqueologia e da Antropologia forense em uma investigação preliminar na ‘Casa dos Horrores’ em Maranguape (CE) e sua importância como espaço de repressão durante a ditadura militar”. In SANTOS, Ailton Luiz dos et al. (org.). *Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos: pesquisas, relatos e reflexões - Vol. 11*. Ponta Grossa, Paraná: AYA Editora, pp. 88-106. <https://doi.org/10.47573/aya.5379.2.446.7>
- MAIA JÚNIOR, Edmilson Alves (2002) – *Memórias de Luta. Ritos Políticos do Movimento Estudantil Universitário (Fortaleza 1962-1969)*. Fortaleza, Mestrado em História / Universidade Federal do Ceará (UFC). <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/48074>
- MOTA, Ana Amélia Melo (2013) – *Repressão e resistência no Ceará: memórias da ditadura militar (1964-1985)*. Fortaleza: Editora UFC.
- PLENS, Claudia R.; TOGNOLI, Anderson; ZARANKIN, Andrés; CARVALHO, Aline; NEVES, Deborah; LIMA, Fernanda e OKSMAN, Silvío (2025) – “Vestígios do Tempo no Cárcere: arqueologia no maior centro urbano de tortura da ditadura militar brasileira, o DOI-CODI-SP”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. [S. l.]. 38 (1): 3-30. <https://doi.org/10.24885/sab.v38i1.1214>
- REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo e MOTTA, Rodrigo Patto Sá (org.) (2004) – *O Golpe e a Ditadura Militar: 40 anos depois (1964-2004)*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.
- SANTOS, Myrian Sepúlveda dos (2021) – “Memória e Ditadura Militar: lembrando as violações de direitos humanos”. *Tempo Social*. Universidade de São Paulo. 33 (2): 289-309. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2021.177990>
- SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.) (2003) – *História, Memória e Literatura: o testemunho na era das catástrofes*. Campinas: Editora da Unicamp.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Processos Formativos do Sambaqui da Baía no litoral do Piauí, nordeste do Brasil

RESUMO

Com base nas pesquisas desenvolvidas na última década no litoral do Estado do Piauí (Brasil), envolvendo cadastro de sítios, análises de cultura material, estudos sobre processos formativos, Etnohistória e investigações químico-mineralógicas, este trabalho apresenta hipóteses de análise em Geoarqueologia e Zooarqueologia aplicadas ao Sambaqui da Baía, no município de Cajueiro da Praia. Vestígios arqueológicos conservados em estratigrafia e arqueofauna permitiram identificar os processos naturais e culturais que condicionaram o depósito arqueológico, e também inferir as estratégias de subsistência e as práticas alimentares e culturais desta ocupação humana antiga na costa do Piauí.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Zooarqueologia; Metodologia; Brasil.

ABSTRACT

This essay presents analysis hypotheses in Geoarchaeology and Zooarchaeology applied to Sambaqui da Baía, in Cajueiro da Praia, based on research carried out during the last decade on the coast of the State of Piauí (Brazil), involving site register, material culture analysis, formative process studies, Ethnohistory and chemical-mineralogical research. Archaeological finds preserved in stratigraphy and archaeofauna have helped to identify natural and cultural processes which conditioned archaeological deposits and to infer the subsistence strategies, diet and cultural practices of this old human occupation on the Piauí coast.

KEY WORDS: Archaeology; Zooarchaeology; Methodology; Brazil.

RÉSUMÉ

Prenant appui sur les recherches développées lors de la dernière décennie sur le littoral de l'Etat du Piauí (Brésil), incluant des cadastres de sites, des analyses de culture matérielle, des études sur des processus formatifs, Ethnohistoire et recherches chimico-minéralogiques, ce travail présente des hypothèses d'analyse en Géoarchéologie et Zooarchéologie appliquées au Sambaqui de Bahia, dans la municipalité de Cajueiro da Praia. Des vestiges archéologiques conservés en stratigraphie et archéo-faune ont permis d'identifier des processus naturels et culturels qui ont conditionné le dépôt archéologique, et également de déduire les stratégies de subsistance et les pratiques alimentaires et culturelles de cette occupation humaine ancienne sur la côte du Piauí.

MOTS CLÉS: Archéologie; Zooarchéologie; Méthodologie; Brésil.

Pedro Henrique Santos Gaspar Melo ¹, Flávio Rizzi Calippo ²,

Sebastião Lacerda de Lima Filho ³ e Manoel Odorico de Moraes Filho ⁴

INTRODUÇÃO

O estado atual das pesquisas arqueológicas no Litoral do Piauí confere uma gama de temas e estudos na construção do conhecimento acerca das ocupações humanas dessa região arqueológica, gerado pela produção acadêmica da Universidade Federal do Piauí (UFPI), sobretudo ao Núcleo de Antropologia Pré-Histórica, Bacharelado em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre, Mestrado em Química e Mestrado em Antropologia e Arqueologia (BORGES, 2006; GASPAR, 2000; LAGE *et al.*, 2010; NEIVA, 2011; MENDES JUNIOR e SILVA, 2011; CALIPPO, 2011; SILVA e COUTINHO, 2018; COUTINHO e CARVALHO JUNIOR, 2019).

Embora o litoral do Piauí tenha apenas 66 quilômetros de extensão, o contexto arqueológico que ele abriga é de enorme complexidade. Sítios arqueológicos de diferentes períodos se intercalam e sobrepõem sobre uma zona costeira que se encontra em contínua e profunda transformação. Nessa região, os diversos campos de dunas ainda ativos (que começaram a se formar em momentos anteriores à ocupação desse litoral), influenciaram e continuam modificando os processos de ocupação humana (pré-colonial, histórico e atual), a formação do registro arqueológico e o potencial de preservação dos sítios. A questão mais estudada diz respeito à contextualização ambiental e análise da cultura material dos sítios sobre dunas (BORGES, 2006; MENDES JUNIOR e SILVA, 2010) para o processo de ocupação humana do litoral do Piauí.

A ocupação dessa faixa territorial do Piauí se deu há cerca de, no mínimo, 2.500 anos atrás (BORGES, 2006: 70), relacionado ao estudo do sítio arqueológico Seu Bode, em Luís Correia - PI. No caso desse sítio arqueológico, a pesquisadora afirma que, “*com as datações obtidas a partir do material cerâmico houve uma ocupação há pelo menos dois mil e quinhentos anos; e outras mais recentes, que teriam ocorrido entre oitocentos e quatrocentos anos atrás*” (BORGES, 2006) ¹.

¹ Com as datações obtidas no Laboratório de Física da Universidade de São Paulo (USP), e as análises realizadas pelo NAP - Núcleo de Antropologia Pré-Histórica da Universidade Federal do Piauí (UFPI), é possível avaliar que os Tremembés ocuparam o Sítio Seu Bode desde, pelo menos, o século XIII (BORGES, 2006).

¹ Bacharel e mestre em Arqueologia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador do Laboratório de Bioarqueologia Translacional (LABBAT), Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos-Universidade Federal do Ceará (NPDM-UFC), Brasil.

² Professor Adjunto do Bacharelado em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre da UFPI, Brasil.

³ Coordenador da Reserva Técnica Arqueológica (RTA) e Pesquisador do LABBAT/NPDM-UFC, Brasil.

⁴ Coordenador do NPDM-UFC. Pesquisador fundador do LABBAT-UFC, Brasil.

O texto segue as regras do Português do Brasil. Foi recebido para publicação em 2025-04-30.

SAMBAQUI DA BAÍA

Para a comunidade científica ligada à Arqueologia, a origem dos sítios conchíferos do Piauí (que integra um conjunto de sítios que se distribuem do Rio Grande do Norte ao litoral sul do Maranhão), a questão da origem desses sítios, ainda está longe de ser resolvida. Além da problemática relativa à origem cultural/étnica desses sítios, existe outra questão que também é de fundamental importância para o entendimento da ocupação do litoral piauiense: a heterogeneidade da cronologia das ocupações.

Tendo em vista esse panorama de estudos, o presente trabalho de pesquisa visa contribuir com o desenvolvimento de uma compreensão da diversidade de evidências arqueológicas presentes nos sítios do litoral do Piauí através do estudo dos processos formativos do Sambaqui da Baía, com o foco nas práticas alimentares e estratégias de subsistência intrínsecas aos primeiros ocupantes do litoral piauiense, bem como contribuir para um melhor entendimento dos ambientes em que tal presença se originou.

O Sambaqui da Baía fica localizado no Município de Cajueiro da Praia, litoral do Estado do Piauí (Fig. 1). Este sítio foi cadastrado durante o Projeto de Pesquisas Arqueológicas no Litoral Piauí-Maranhão², coordenado pelo Núcleo de Estudos Geográficos e Históricos da Universidade Estadual do Piauí (NEG-H-UESPI) entre os anos de 1995 e 1996. Entre as duas fases de execução desse projeto foram avaliados o estado de preservação dos sítios em relação à degradação natural e antrópica. Do ponto de vista da conservação, a análise do Sambaqui da Baía considerou-o como um sítio totalmente destruído pelo avanço do mar.

Durante a realização dos levantamentos de campo para investigação do objeto de estudo dessa monografia³, foi observado que o sítio em questão se trata de um contexto diferente daqueles até então encontrados no litoral do Estado⁴, constituído por um acúmulo de restos faunísticos e vestígios materiais conservados em estratigrafia, com a preservação das camadas de ocupação. Por estar localizado na linha de praia, com a

FIG. 1 – Ortofotocarta do Litoral de Cajueiro da Praia/PI. Localização do sítio arqueológico Sambaqui da Baía (24M 0240636 / 9676462 – Datum: SAD69).

² Esse Projeto teve como resultado o levantamento de estudos contextuais e outras informações ambientais complementares dessa faixa litorânea, o cadastramento e análise dos sítios arqueológicos que foram denominados como sambaquis, e a coleta dos

restos de superfície para análise em laboratório.
³ A pesquisa fez parte do projeto de pesquisa *Estudos Arqueológicos do Litoral Piauiense*, coordenado entre os anos de 2009-2011 pela Prof.^a Dr.^a Jóina Freitas Borges, da Universidade Federal do Piauí.

⁴ No Piauí, os sítios arqueológicos litorâneos se caracterizam pela presença de materiais malacológico, cerâmico e, em menor quantidade, lítico e ósseo, espalhados sobre as superfícies das dunas e na planície litorânea (MENDES JÚNIOR *et al.*,

2013). A dinâmica geoambiental atuante no ecossistema costeiro provoca a destruição das camadas estratigráficas superiores, deixando o material em superfície espalhado e disperso, descaracterizando seu contexto original.

Fonte: Landsat, 2009.

Foto: Pedro Gaspar, 2010.

FIG. 2 – Foto panorâmica do trabalho de escavação no Sambaqui da Baía.

influência direta dos fluxos de maré, o sítio vem sendo erodido ao longo do tempo pela modificação da linha costeira, o que provocou a exumação de um corte estratigráfico em um perfil (Leste) (Fig. 2). O registro evidenciado é formado por acúmulos deposicionais sobre um tabuleiro litorâneo sobreposto por uma duna fixa pela vegetação pioneira. A constituição deste compartimento topográfico sofre com a perda de informações e a destruição dos vestígios arqueológicos. Neste sentido, foram realizados procedimentos de investigação do registro arqueológico para análise da integridade do depósito estratigráfico, através de sondagem e coleta sistemática das amostras para produção de dados acerca desta ocupação humana.

No caso do Sambaqui da Baía, pode-se inferir que na constituição deste sítio há uma predominância na ocorrência de restos ósseos faunísticos provenientes da caça animais terrestres e pesca de animais aquáticos bem preservados, além de vestígios malacológicos e fragmentos cerâmicos. O intuito que justifica esse trabalho baseia-se no estudo da cultura material do registro arqueológico do Sambaqui da Baía, para poder se entender o contexto de ocupação humana do local baseado nos vestígios arqueológicos encontrados em estratigrafia. A erosão provocada pelo mar pode resultar na evolução dos fatores degradantes que avançam sobre o sítio, bem como os impactos antrópicos resultantes do interesse da ocupação humana e exploração turística.

Os dados que se encontram preservados podem permitir a interpretação das práticas culturais (dieta alimentar, perfil cultural) e a datação dos vestígios para identificação cronológica dos grupos humanos que habitaram a região. Neste sentido, os objetivos do presente trabalho visam contribuir com a consolidação das pesquisas sobre ocupação humana no Litoral do Piauí, a partir da identificação e análise dos vestígios arqueológicos encontrados em contexto no sítio Sambaqui da Baía. A interpretação dos dados através da análise estratigráfica das arqueofácies do registro escavado permitiu uma compreensão das relações espaço-temporais, pela identificação dos vestígios arqueológicos e dos processos antrópicos e naturais de deposição relacionados com a dinâmica da ocupação humana. A caracterização das práticas culturais de estratégias de subsistência da população humana que ocupou o sítio está associada aos vestígios arqueofaunísticos e demais artefatos para compreensão da relação entre o Homem e o Meio.

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

A abordagem sobre a formação do registro arqueológico foi adotada a partir da perspectiva apontada por SCHIFFER (1987), através da compreensão dos processos “*culturais e não culturais*”⁵ dos vestígios arqueológicos resultantes das atividades humanas contextualizadas no Sambaqui da Baía. O estabelecimento dos contextos *sistêmico* e *arqueológico* para o sítio estudado tem como medida apontar a relação dos artefatos e elementos naturais com os indivíduos e o seu meio – “*Assim, do mesmo modo que as relações entre sociedade e natureza podem ser interpretadas e discutidas com base nos artefatos encontrados nos sambaquis (e, em algumas vezes, em reinterpretações dos usos e funções desses artefatos)*” (CALIPPO, 2011). Essa proposta permite também investigar com base nos restos arqueofaunísticos, como os malacológicos e ictioarqueológicos, além de répteis e mamíferos, como se configuram os resultados de uma complexa interação humana com o ambiente, e seu repertório tecnológico para explorá-lo – “*Associar os restos de animais encontrados em sítios arqueológicos com a dieta do homem é uma das principais finalidades da Zooarqueologia*” (REITZ e WING, 1999).

A principal diferença dessas evidências em relação aos artefatos reside no fato de que não são as modificações feitas pelo Homem que as tornam indicadores de processos ou ações. A sua presença no sítio é que a torna uma evidência – “*Dessa maneira, o conceito de processos de formação está envolto na perspectiva de que o passado cultural é reconhecível, mas apenas quando a natureza da evidência é amplamente entendida*” (CALIPPO, 2011). Assim, SCHIFFER (1987) tem por objetivo mostrar como os arqueólogos podem tornar o passado acessível, na prática, através da identificação das variabilidades introduzidas no registro arqueológico pelos processos de formação – “*Antes de ser depositado o futuro vestígio*

⁵ Os processos culturais são aqueles que envolvem ações intencionais ou acidentais resultantes das atividades humanas, como, por exemplo, a produção de artefatos, o descarte, abandonos de áreas de habitação e enterramentos, entre outros. Já os processos naturais envolvem os agentes físicos, químicos

e biológicos do próprio meio-ambiente atuando nos artefatos. Uma vez delineados os diferentes processos, cabem aos arqueólogos escolher, desenvolver e testar modelos para as informações contidas no sítio arqueológico (BARBOSA-GUIMARÃES, 2007).

foi lembrado, procurado, localizado, selecionado, preparado, utilizado, descartado e, possivelmente, reutilizado antes de ser definitivamente descartado ou de ter um fim específico como material construtivo, oferenda ou acompanhamento funerário” (CALIPPO, 2011).

O exame sobre os arranjos espaciais encontrados no Sambaqui da Baía foi determinante para o conhecimento sobre o potencial e a qualidade das informações do registro arqueológico. O acesso a estas informações através da abertura de sondagem, com escavação de níveis artificiais e coleta de amostras, possibilitou a verificação da integridade do registro arqueológico.

A escavação no Sambaqui da Baía (sondagem 01)⁶ foi realizada em uma área de baixa vertente do declive dunar (Sul-Norte), seguindo a orientação Leste-Oeste a partir do perfil Leste exposto, e com dimensões de 1 x 1 metro, utilizando-se o método de níveis artificiais de 10 cm (Fig. 3). A interpretação dos dados através da análise estratigráfica das camadas arqueológicas do registro escavado permitiu uma compreensão das

⁶ A escavação foi coordenada pelo Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva e pelo Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Soares no ano de 2010, durante uma disciplina de prática de campo do Bacharelado em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre da Universidade Federal do Piauí.

relações espaço-temporais pela identificação dos vestígios arqueológicos, e os processos antrópicos e naturais de deposição relacionados com a dinâmica da ocupação humana.

A investigação e análise envolveram a execução de croqui e perfis estratigráficos para a descrição dos atributos deposicionais identificados nas fácies arqueológicas⁷.

Foram levadas em consideração a natureza da formação dos dados arqueológicos em estratigrafia e as possíveis perturbações pós-deposicionais para se estimar processos de modificação dos depósitos. Variações nas propriedades macroscópicas, tais como grãos de areia, conchas, ossos de peixes e outros animais, e artefatos foram escolhidos como

⁷ Segundo VILLAGRAN (2010), a análise das fácies arqueológicas é entendida como a descrição e a classificação de um corpo arqueossedimentar, seguida da interpretação dos processos antrópicos de deposição – “A *fície arqueológica não possui valor necessariamente cronológico, nem meramente descritivo, mas sim também interpretativo em termos de processos de formação*”.

FIG. 3 – Esquema gráfico dos perfis estratigráficos do Sambaqui da Baía.

- A. Localização do ponto de amostragem;
- B. Foto dos perfis amostrados;
- C. Perfil esquemático com identificação das fácies arqueológicas.

Fonte: Pedro Gaspar, 2011.

atributos nos procedimentos analíticos relacionados ao registro de campo. Todos os dados foram documentados de acordo com o grau e natureza, e identificados na sedimentação estrutural do sítio. Da mesma maneira, as alterações pós-deposicionais que podem resultar de ações intempéricas, como a presença de raízes, compactação e bioturbação, foram utilizadas na avaliação das condições de sedimentação.

A análise zooarqueológica foi realizada através de estudos de anatomia comparada, por meio de atlas e literatura especializada e correlação dos espécimes identificados com a Zoologia regional. Para REITZ e WING (1999, citado por PACHECO, 2008) um dos principais objetivos da Zooarqueologia é observar os aspectos do comportamento humano que abordam questões sobre nutrição, estratégias de subsistência, captação de recursos, economia e processos de formação do registro arqueológico. Para as autoras, o próprio termo Zooarqueologia deriva de uma perspectiva antropológica, já que enfatiza aos restos faunísticos os aspectos naturais.

RESULTADOS

O estabelecimento dos contextos sistêmico e arqueológico para o sítio estudado teve como medida apontar a relação dos artefatos e elementos naturais com os indivíduos e o seu meio. A partir deles, foi possível identificar não só os fatores naturais e culturais contemporâneos à ocupação do sítio, responsáveis pela formação do registro arqueológico, mas, também, os processos pós-deposicionais que alteram a preservação e distribuição espacial e vertical dos vestígios arqueológicos em momentos posteriores ao abandono do sítio. Processos que no litoral do Piauí foram e continuam sendo fortemente influenciados pela variação do nível relativo do mar e pela intensa dinâmica costeira (hidrológica e eólica). A forma pela qual conseguimos estabelecer uma análise e interpretação precisa da estratificação e da cronologia dessas ocupações foi através da análise dos processos naturais e culturais responsáveis pela formação do registro arqueológico que compõe esse sítio. No caso do Sambaqui da Baía, pode-se inferir que na constituição deste sítio há uma predominância na ocorrência de restos ósseos faunísticos provenientes da caça animais terrestres e pesca de animais aquáticos bem preservados, além de vestígios malacológicos e fragmentos cerâmicos.

A partir da elaboração de gráficos de porcentagem geral dos vestígios (Fig. 4) e de frequência dos componentes antrópicos por níveis (Fig. 5), foi possível estabelecer um horizonte de ocupação humana bem definido que se mostrou passível de interpretação por análises arqueofaunísticas. A partir dos dados quantitativos e qualitativos submetidos a análises arqueofaunísticas nas interações entre os processos naturais e antrópicos que atuaram no depósito, a análise de macrovestígios identificados no seu arranjo espacial relativo pode ser interpretada em termos de processos de deposição antrópicos, processos de alteração natural e dinâmica da ocupação. Dessa forma, para o sítio Sambaqui da Baía, dentre os restos de moluscos coletados na Sondagem S01, entre fragmentos e conchas inteiras, resultou um número mínimo de 149 indivíduos. Os resultados obtidos para a caça e pesca dos vertebrados foi de 77 indivíduos. A identificação dos *taxa* dos fragmentos ósseos foi realizada com a observação de lupa e medição por paquímetro para o estudo com referências

porcentagem geral de peças em S01

frequência de peças por nível

FIGS. 4 e 5 – Gráficos de frequência geral do material arqueológico resgatado (em cima) e por níveis antrópicos (em baixo).

Foto: Pedro Gaspar, 2011.

de coleções de anatomia comparada encontrados em livros, artigos e teses, a respeito de Zooarqueologia (REITZ e WING, 1999; MARSHALL e PILGRAM, 1993; KIPNIS, 2002; PACHECO, 2008); Arqueozologia (CHAIX e MENIEL, 1996), Anatomia animal (DAVIS, 1987), Processos de formação do registro arqueológico (BUTZER, 1977; SCHIFFER, 1987; WATERS, 1992), Etnoarqueologia (INGOLD, 2000) (Fig. 6). Sobre as análises quantitativas dessa amostra foram feitas estimativas sobre a proporção geral de espécies por parte anatômicas identificáveis nas fácies arqueológicas identificadas (Tabela 1), por comparação com o número total de fragmentos da amostra, de acordo com a identificação taxonômica (mamíferos, peixes, e répteis, etc.). Tendo em vista que se trata de uma

FIG. 6 – Prancha com os fragmentos ósseos identificados:
a) *Artiodactylo*; b) *Aridae*; c) *Elasmobranchii*;
d) *Dasypodidae*; e) *Testudinata*.

estimativa básica (e, portanto, bastante baixa), há limitações nos valores apresentados em relação ao tamanho da unidade de escavação avaliada e, também, na identificação de espécies.

O número total de fragmentos (NTF) que foi obtido na quantificação geral (1373 fragmentos) para as classes identificadas demonstra um maior número de partes resgatadas nos níveis arqueológicos (Z = 30 cm) de Mamíferos (852), seguido pelos de Peixes (408) e de Répteis (132) (Fig. 7). As partes que foram possíveis serem identificadas (NPI) seja pela anatomia ou taxonomia correspondem a um número bem maior de

TABELA 1 – Quantificação geral dos vestígios arqueofaunísticos.

	Táxons	Taxa	Nível												Total			
			110/120					120/130					130/140		NTF	NMI	NISP	
			NTF	NMI	NISP	NFI	NFNI	NTF	NMI	NISP	NFI	NFNI	NTF	NMI				NISP
Mamíferos	Geral	Astrágalo	3	2	3	3									3	2	3	
		vértebras	17	2	17	17	11	2	11	11					28	4	28	
		costelas					11	2	11	11					11	2	11	
		falanges	12	2	12	12	1	1	1	1					13	3	13	
		Mandíbula	2	1	2	2	2	2	2	2					4	3	3	
	<i>Cervidae</i>	Dente	3	2	3	3	1	1	1	1					4	3	4	
		ulna	1	1	1	1									1	1	1	
	<i>Dasypodidae</i>	úlmero	1	1	1	1									1	1	1	
		Placas dérmicas	39	3	39	39	7	1	7	7					46	4	46	
		Mandíbula	1	1	1	1	2	2	2	2					3	3	3	
Répteis	<i>Testudinata</i>	Plastrão	66	1	66	66	65	1	65	19	46	1	1	1	132	2	132	
Peixes	Geral		255	30	233	233	22	151	16	151	151		2	1	2	408	47	386
		Espinhas peitorais/dorsais	33	11	33	33		10	5	10	10					43	16	43
		Pterigióforo	4	4	4	4		4	4	4	4					8	8	8
		mandíbula	1	1	1	1		2	1	2	2					3	2	3
	Vértebras		104	5	104	104		77	3	77	77					181	8	181
		otólitos	10	5	10	10		2	1	2	2					12	6	12
	<i>Aridae</i> (Bagre)	crânio	55	1	55	55		44	1	44	44					99	2	99
		vértebras	26	3	26	26		12	1	12	12					38	4	38
Crustáceos	<i>Decapoda</i>													1	1	1		
Total															1373	77	647	

NTF - Número Total de Fragmentos; NMI - Número Mínimo de Indivíduos; NISP - Número de Partes por Espécimes Identificadas; NFI - Número de Fragmentos Identificados; NFNI - Número de Fragmentos Não Identificados; NPI - Número de Partes Identificadas

Fonte: Pedro Gaspar, 2011.

fragmentos reconhecíveis de Peixes (386), seguido pelos Répteis (132) e Mamíferos (128) (Fig. 8). A representação gráfica do Número de partes por espécimes identificados (NISP ou NPI) (Fig. 9) também expõem os números de taxa identificados em nível de família, dos quais a maior quantidade identificadora taxonômica foi do peixe Bagre (*Aridae*) (111), do Tatu (*Dasyproctidae*) (51), do Elasmobrânquio (*Elasmobranchii*) (38) e do Cervídeo (*Cervidae*) (7).

CONCLUSÃO

O estabelecimento dos contextos *sistêmico* e *arqueológico* para o sítio estudado teve como medida apontar a relação dos artefatos e elementos naturais com os indivíduos e o seu meio. A partir deles, foi possível identificar não só os fatores naturais e culturais contemporâneos à ocupação do sítio, responsáveis pela formação do registro arqueológico, mas, também, os processos pós-deposicionais que alteraram a preservação e distribuição espacial e vertical dos vestígios arqueológicos em momentos posteriores ao abandono do sítio. Processos que, no litoral do Piauí, foram e continuam sendo fortemente influenciados pela variação do nível relativo do mar e pela intensa dinâmica costeira (hidrológica e eólica).

A forma pela qual conseguimos estabelecer uma análise e interpretação precisa da estratificação e da cronologia dessas ocupações, foi através da análise dos processos naturais e culturais responsáveis pela formação do registro arqueológico que compõe esse sítio.

Os agentes não culturais encontrados são os eventos erosivos causados pela ação das marés e a bioturbação provocada pela quantidade de raízes. Depreende-se que as evidências dos agentes culturais foram determinantes na preservação do contexto espacial das atividades humanas. A abundância dos vestígios faunísticos encontrados na camada de ocupação pode ser decorrente do descarte e deposição do lixo, sendo que um possível abandono repentino da área estabeleceu a transferência dos materiais de um contexto sistêmico a um contexto arqueológico.

A partir dos dados quantitativos e qualitativos submetidos a análises arqueofaunísticas nas interações entre os processos naturais e antrópicos que atuaram no depósito, para o sítio Sambaqui da Baía, dentre os restos de moluscos coletados na Sondagem S01, entre fragmentos e conchas inteiras, resultou-se um número mínimo de 149 indivíduos. Os resultados obtidos para a caça e pesca dos vertebrados foi de 77 indivíduos. O trabalho de NEIVA (2011), para os invertebrados presentes nas amostras, sugere uma inferior quantidade de conchas em relação ao conteúdo ósseo, o que pode indicar uma maior importância dada à caça e a pesca em relação às coletas. Além disso, deve-se ressaltar, para os moluscos mais representativos da amostra, serem animais pequenos e que, em termos individuais, teriam pouca biomassa comestível em relação aos animais advindos da caça e pesca.

FIGS. 7 a 9 – De cima para baixo:

Amostragem geral do Número Total de Fragmentos (NTF) por classes identificadas.

Amostragem geral do Número de Partes Identificadas (NPI) por taxa identificadas.

Amostragem geral do Número Mínimo de Indivíduos (NMI) por taxa identificadas.

Uma vez entendidos nesse sentido, a essas evidências pode ser atribuída também a capacidade de atuarem como indicadores de eventos e processos (naturais e culturais), pois a análise específica de elementos de sua anatomia e constituição permite que apontem, por exemplo, épocas e locais de crescimento, de captura, e os ambientes (naturais) de sua ocorrência, fomentando assim interpretações a respeito de territórios, áreas de coleta, sazonalidade das coletas e pescarias, mobilidade, etc. A evidência dos vestígios faunísticos aproveitados na alimentação dessa ocupação humana serem essencialmente provenientes da caça, coleta e pesca em ambientes distintos, muitas vezes distantes do sítio arqueológico, corrobora com a questão das estratégias de subsistência em regiões

de estuário e planície costeira, onde se percebe a identificação de variadas espécies de mamíferos, peixes, répteis e moluscos em todos os períodos de ocupação do sítio, variando em quantidade, fato que permite inferências sobre uma captura generalizada em todas as estações.

O conteúdo proveniente dessas hipóteses nos leva as razões utilitárias e culturais desenvolvidas pelas técnicas de processamento dos alimentos, descarte ou utilização de ossos como matéria-prima para elaboração de utensílios, ornamentos e/ou combustíveis. A seleção amostral da fauna está relacionada com os atributos dos animais (tamanho, idade e sexo),

ou fatores culturais, como a tecnologia ou a etnicidade dos agentes humanos, que são informações essenciais para o estudo sociocultural das comunidades humanas.

A percepção desse registro arqueológico para as populações pré-coloniais e históricas com os ambientes marinhos, costeiros e fluviais pretende indicar a importância ecológica que cada um desses grupos estabelecia com o seu meio, e se diferentes etnias e povos coabitaram os mesmos ambientes gerando seus vestígios culturais e alimentares, como reflexo de aspectos de comportamento e práticas intrínsecas aos seus modos de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANDEIRA, Arkley Marques (2008) – *Ocupações Humanas Pré-Históricas no Litoral Maranhense: um estudo arqueológico sobre o sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís- Maranhão*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, Brasil. <https://doi.org/10.11606/D.71.2008.tde-26092008-145347>
- BARBOSA-GUIMARÃES, Márcia (2007) – *A Ocupação Pré-Colonial da Região dos Lagos, RJ: sistema de assentamento e relações intersociais entre grupos sambaquianos e grupos ceramistas Tupinambá e da tradição Una*. Tese de doutorado. Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, Brasil. <https://doi.org/10.11606/T.71.2007.tde-05092007-111015>
- BORGES, Jóina Freitas (2006) – *Sob os Areais. Arqueologia, História e Memória*. Dissertação de mestrado digitada. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- BUTZER, Karl W. (1977) – “Geo-archaeology in practice”. *Reviews in Anthropology*. Taylor & Francis. 4 (2): 125-131. <https://doi.org/10.1080/00988157.1977.9977304>
- CALIPPO, Flávio Rizzi (2011) – “Sociedade Sambaqueira, Comunidades Marítimas”. *Revista de Arqueologia*. Sociedade de Arqueologia Brasileira. 24 (1): 82-101. <https://doi.org/10.24885/sab.v24i1>
- CHAIX, Louis e MÉNIEL, Patrice (1996) – *Éléments d'Archéozoologie*. Paris: Éditions Errance.
- COUTINHO, Hebert R. N. e CARVALHO JUNIOR, Francisco S. (2019) – “Geoarqueologia do Litoral do Piauí - Brasil”. *Revista de Geologia*. Universidade Federal do Ceará. 32: 87-103. <https://tinyurl.com/2kf3h59c>
- DAVIS, Simon J. M. (1987) – *The Archaeology of Animals*. London: B.T. Batsford Ltd.
- GASPAR, MaDu (2000) – *Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- INGOLD, Tim (2000) – *The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill*. London: Routledge.
- KIPNIS, Renato (2002) – *Foraging Societies of Eastern Central Brazil: An evolutionary ecological study of subsistence strategies during the terminal Pleistocene and Early/Middle Holocene*. Tese de Doutorado em Antropologia Filosófica. The University of Michigan. <https://hdl.handle.net/2027.42/129778>
- LAGE, Maria Conceição S. M.; FARIAS FILHO, Benedito B.; BORGES, Jóina Freitas; ARAÚJO, Igor Linhares de; QUARESMA, Julimar e FREITAS, Herla Mara de C. (2010) – “Estudo Arqueológico e Químico do Sítio Arqueológico ‘Seu Bode’, em Luís Correia, Piauí”. In *Anais da 62ª Reunião Anual da SBPC*. Natal: Editora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vol. 1, pp. 1-2. <https://tinyurl.com/47nma3wx>
- MARSHALL, Fiona e PILGRAM, Tom (1993) – “NISP vs MNI in quantification of body-part representation”. *American Antiquity*. Cambridge University Press. 58 (2): 261-269. <https://doi.org/10.2307/281968>
- MARTIN, Gabriela (2004) – *Pré-História do Nordeste do Brasil*. 4.ª edição. Recife: Editora Universitária da UFPE.
- MEDEIROS, Iago Henrique A. de (2005) – *Processos de Formação do Registro Arqueológico em Dunas Eólicas: os sítios do litoral setentrional do Rio Grande do Norte, Brasil*. Dissertação (POSGRAP/NPGEO - Núcleo de Pós-graduação em Geografia Área II - formas e processos de ocupação territoriais tradicionais - estudos arqueológicos). Universidade Federal de Sergipe.
- MENDES JUNIOR, Julimar Quaresma e SILVA, Jacionira Côelho (2011) – “O Povo das Dunas na Lagoa do Portinho, Piauí, Brasil”. *International Journal of South American Archeology*. Syllaba Press International. 9: 6-18. <https://tinyurl.com/4nct6cbs>
- MENDES JUNIOR, Julimar Quaresma; LAGE, Maria Conceição S. M.; BORGES, Jóina Freitas e SILVA, Jacionira Côelho (2013) – “Dinâmica das Dunas e Processo Eólico no Sítio Arqueológico Seu Bode, Luís Correia Piauí”. *MNEME - Revista de Humanidades*. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 14 (32): 1-18. <https://tinyurl.com/3tkndh2t>
- NEIVA, Daniella Mendes (2011) – *A Fauna Arqueomalacológica dos Sítios Seu Bode e Sambaqui da Baía: uma abordagem zooarqueológica dos sítios conchíferos do Litoral do Piauí, Brasil*. Monografia (Bacharelado em Arqueologia e Conservação de arte rupestre). Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- PACHECO, Mirian Liza A. F. (2008) – *Zooarqueologia dos Sítios Arqueológicos Maracaju 1, MS e Santa Eliana, MT*. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/D.71.2009.tde-07042009-150625>
- RAPP, George Jr e HILL, Christopher L. (1998) – *Geoarchaeology: the earth-science approach to archaeological interpretation*. New Haven (CT): Yale University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2kd9>
- REITZ, Elizabeth J. e WING, Elizabeth S. (1999) – *Zooarchaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SCHIFFER, Michael B. (1987) – *Formation Processes of the Archaeological Record*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- SILVA, Abraão Sanderson N. F. e COUTINHO, Hebert Rogério N. (2018) – “Entre Fatores Ambientais e Culturais: arqueologia no litoral do Piauí desde os anos 1990”. *Especiaria - Cadernos de Ciências Humanas*. Universidade Estadual de Santa Cruz. 17 (30): 15-37. <https://tinyurl.com/4jmc5esk>
- SOUSA, Luci Danielle de (2011) – *Os Grupos Pré-Históricos Ceramistas da Praia de Sabiaguaba. Fortaleza/CE - Brasil*. Dissertação (Mestrado em Arqueologia - UFPE). Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/476>
- VIANA, Verônica; SOARES, Karlla e SOUZA, Luci Danielli A. de (2007) – “Os Antigos Habitantes da Praia de Jericoacoara-Ceará: arqueologia, história e ambiente”. *CLIO. Série Arqueológica*. Universidade Federal de Pernambuco. 22: 177-202. <https://bit.ly/4kzYcLd>
- VILLAGRAN, Ximena S. (2010) – *Estratigrafias Que Falam: geoarqueologia de um sambaqui monumental*. São Paulo: Annablume.
- WATERS, Michael R. (1992) – *Principles of Geoarchaeology: a North American perspective*. Tucson: University of Arizona Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv29z1hwj>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

Vestígios da Neutralidade

o forte do Tagarete na II Guerra Mundial

Diogo Teixeira Dias ^{1,2} e Daniela Frias Cabral ^{1,3}

RESUMO

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os Açores assumiram uma importância geoestratégica determinante, apesar da neutralidade de Portugal. Este estudo analisa a defesa militar preventiva na ilha de São Miguel, focando a instalação de posições de metralhadora integradas em fortificações históricas.

A intervenção arqueológica no Forte do Tagarete, realizada em 2024, identificou vestígios de uma posição de metralhadora ligeira e permitiu uma reconstrução virtual detalhada baseada em metodologias de Arqueologia virtual. O trabalho contribui para o conhecimento material da defesa insular no século XX e reforça a importância da Arqueologia na preservação da memória histórica.

PALAVRAS-CHAVE: Século XX; Guerra; Estruturas defensivas; Arqueologia; Recriação virtual; Açores.

ABSTRACT

During World War II (1939-1945), the Azores took on a crucial geostrategic importance despite Portugal's neutrality. This study analyses the preventative military defence of São Miguel island, focussing on the installation of machinegun positions in historic fortresses.

Archaeological works carried out at the Fort of Tagarete in 2024 identified remnants of a light machinegun position and allowed a detailed digital reconstruction based on virtual Archaeology methodologies. The work contributed to the material understanding of the island defence in the 20th century, and reinforces the importance of Archaeology in preserving historic memory.

KEY WORDS: 20th century; War; Defence structures; Archaeology; Virtual recreation; Azores.

RÉSUMÉ

Durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les Açores ont revêtu une importance géostratégique déterminante, en dépit de la neutralité du Portugal. Cette étude analyse la défense militaire préventive sur l'île de São Miguel, mettant l'accent sur l'installation de positions de mitrailleuse intégrées dans des fortifications historiques.

L'intervention archéologique sur le Fort du Tagarete réalisée en 2024 a identifié des vestiges d'une position de mitrailleuse légère et a permis une reconstruction virtuelle détaillée basée sur des méthodologies d'Architecture virtuelle. Ce travail contribue à la connaissance matérielle de la défense insulaire au XXème siècle et renforce l'importance de l'Archéologie dans la préservation de la mémoire historique.

MOTS CLÉS: XXème siècle; Guerre; Structures défensives; Archéologie; Recréation virtuelle; Açores.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

OS AÇORES DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
NEUTRALIDADE PREVENIDA

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Portugal, sob o regime do Estado Novo, manteve oficialmente uma posição de neutralidade. António José TELO (2007: 15) classifica o país como “*um caso raro na Europa [...] pois conseguiu manter-se neutro ao longo dos seis longos anos de guerra*”. Este posicionamento foi essencial para preservar a soberania nacional, mas foi também uma tarefa delicada, particularmente devido à importância estratégica dos Açores, no meio do Atlântico Norte.

O arquipélago era visto como um ponto fundamental para o controlo das rotas marítimas e aéreas entre a Europa e as Américas. A sua localização permitia o reabastecimento de navios e aviões, bem como o patrulhamento do Atlântico contra os *U-boats* (submarinos) alemães, que causavam enormes perdas aos Aliados (HERZ, 2009).

INTERESSE DOS ALIADOS

Os Aliados, particularmente o Reino Unido e os Estados Unidos da América (EUA), consideravam a ocupação dos Açores uma necessidade estratégica. Os ingleses desenvolveram “*vinte e sete planos*” para a invasão dos Açores, destacando-se a *Operation Brisk* (REZENDES, 2019: 51). Os americanos elaboraram o *War Plan Grey* (USNARA, NAID 2989849694) e, no seu seguimento, a *Operation Alacrity* (HERZ, 2006), com o objetivo de invadir os Açores preventivamente. De acordo com alguns autores, os EUA tinham como data de invasão o dia “*22 de junho de 1941*” (ANTUNES, 2007: 66).

¹ Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (ddias@cmvfc.pt; daniela.cabral@cmvfc.pt).

² Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

³ Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-30.

INTERESSE DA ALEMANHA NAZI

O III Reich também estava atento ao Atlântico Norte, nomeadamente aos Açores. A *Operação Isabella* (CHANT, 2013) por um lado, e a *Operação Félix* por outro (REZENDES, 2019), que contemplavam a invasão da Península Ibérica, das ilhas atlânticas e Estreito de Gibraltar. Contudo, a invasão da União Soviética, planeada pela *Operação Barbarossa* (junho de 1941), desviou a atenção de Hitler para o Oriente. A guerra termina em 1945, sem que a Península Ibérica e as respetivas regiões insulares periféricas fossem invadidas (ANTUNES, 2007; TELO, 2007). No entanto, como veremos, manteve-se durante praticamente todo o conflito uma postura cautelosa e preventiva.

REFORÇO MILITAR DOS AÇORES: DEFESA DA NEUTRALIDADE

Apesar da sua neutralidade oficial, o governo português reconhecia o risco real de que os Açores pudessem ser invadidos pelas potências beligerantes. Para prevenir qualquer tentativa de ocupação, e afirmar a soberania nacional sobre o arquipélago, Salazar ordenou o envio de tropas do continente para os Açores. No caso de se concretizar uma invasão da Península Ibérica, “o Estado equacionaria uma eventual retirada para a ilha de São Miguel” (REZENDES, 2019: 52).

ACORDO LUSO-BRITÂNICO E A “NEUTRALIDADE COOPERANTE”

Em 1943 perante a crescente pressão dos Aliados e para evitar uma ocupação forçada, Salazar autorizou, com base na antiga Aliança Luso-Britânica (século XIV), a utilização da ilha Terceira pelas forças inglesas, e mais tarde pelos EUA, para instalar uma base aérea nas Lajes. No ano seguinte, os EUA receberam igualmente permissão para estabelecer uma base na ilha de Santa Maria (HERZ, 2009). Este gesto foi uma forma de neutralidade cooperante que permitiu a Portugal manter oficialmente a neutralidade, mas ajudando discretamente os Aliados (REZENDES, 2019; TELO, 2007).

PLANOS, ENVIO DE TROPAS E MATERIALIZAÇÃO DA DEFESA

Logo no ano do começo da Segunda Guerra Mundial (1939), a ilha de São Miguel viu para si transferido o Comando Militar dos Açores, até aí instalado na Ilha Terceira (REZENDES, 2019).

As tropas partiram de Portugal Continental com destino a várias ilhas, sobretudo São Miguel, Terceira e Faial, “as três ilhas mais importantes” (MENEZES, 1987: 1415), que assumiram, à data, a nomenclatura coletiva de “*Ilhas Guarneçadas*” (IDEM: 1420).

Em outubro de 1940, começando-se pela Horta (Faial), teve início o destacamento do contingente português, com cerca de “26.500 soldados continentais para reforçar as guarnições locais, totalizando um número compreendido entre os 30.000 a 32.000” (REZENDES, 2019: 52).

Os objetivos do reforço militar foram a prevenção da ocupação estrangeira pela presença efetiva de forças armadas, e a percepção, por parte das pressões diplomáticas estrangeiras, de um sinal de força e soberania. Como fim último, Salazar pretendia manter o não alinhamento português (MENEZES, 1987).

A mobilização incluiu, entre outros empenhamentos, a fortificação de pontos estratégicos, como portos e aeródromos. De acordo com a contabilização de Sérgio REZENDES (2019: 52-23), em 1942, nos Açores havia-se já constituído ou construído:

- 3 x quartéis-generais;
 - 5 x comandos de regimento;
 - 19 x batalhões de infantaria;
 - 1 x batalhão de engenharia;
 - 3 x companhias de atiradores independentes;
 - 2 x companhias de acompanhamento regimental;
 - 24 x baterias de artilharia;
 - 10 x companhias de engenharia independentes;
 - 3 x esquadrilhas de aviação, incluindo uma de aeronáutica naval.
- Todos estes elementos materializam um investimento efetivo para uma guerra que não foi combatida, mas que poderia ter sido. Representam o que se pode considerar vestígios da neutralidade. E é neste contexto que se insere também a criação de equipamentos defensivos, como as posições de metralhadora.

POSIÇÕES DE METRALHADORA NA ILHA DE SÃO MIGUEL

Salgado Martins e Girão Lima referem a construção, na ilha de São Miguel, de “20 fortificações em betão, tendo cinco delas já desaparecido por completo” (MARTINS e LIMA, 2023: 44).

Os autores destacam o estado de conservação das posições de metralhadora pesada da Ribeira Grande, mas importa acrescentar que em igual estado se encontram as instaladas no Forte de São Caetano¹, em Ponta Delgada, apesar da degradação da estrutura fortificada de Época Moderna onde se integram.

Os mesmos autores apelam, ainda, à realização de “uma campanha arqueológica idêntica à que recentemente se fez na posição de canhões de infantaria em S. Roque (Ponta Delgada)” (MARTINS e LIMA, 2023: 44) relativamente a estas estruturas.

Esclareça-se, no entanto, que a ação realizada neste local (IDEM: 117-118) consistiu num desatero enquadrado na reabilitação do miradouro de Rosto de Cão, integrada na obra da variante de São Roque, inaugurada a 19 de fevereiro de 2022.

Não houve qualquer intervenção arqueológica, apesar de o promotor da obra ter sido o Governo Regional dos Açores, entidade com tutela regional dos trabalhos arqueológicos.

¹ Modelo 3D disponível em <https://skfb.ly/pqGJK>.

De facto, a primeira abordagem arqueológica intrusiva a uma estrutura fortificada da II Guerra Mundial, nos Açores, enquadrada nos pressupostos legais e científicos em vigor, foi realizada pelos autores deste artigo, no ano de 2024, no Forte do Tagarete. A par da infraestrutura militar, que constitui o nosso objeto de estudo, foram criadas 14 posições de metralhadora, das quais cinco – incluindo o Tagarete – foram integradas em fortificações da Época Moderna (Fig. 1).

Parece ser consensual que o propósito das posições de metralhadora, à semelhança dos restantes equipamentos defensivos da ilha de São Miguel, era o de “*bater os desembarques em todos os portos, praias e varadouros*” (REZENDES, 2019: 146).

O conceito militar em vigor – “*defender a integridade territorial da Ilha até ao último extremo contra qualquer ataque, seja qual for a sua extensão, natureza do inimigo e importância dos meios empregados*” –, implicava “*considerar a orla da costa como obstáculo a bater (e não o mar), tendo em atenção que uma parte da costa é abordável e outra não*” (MENEZES, 1987: 1464-1465).

Sabendo-se, desde logo, que nem toda a costa micalense permitia o desembarque inimigo, a instalação de dispositivos militares fazia apenas sentido nas zonas em que a rebentação, as correntes e as falésias não garantissem uma defesa natural – tal como acontecia na estratégia de implantação das fortificações da Época Moderna.

Para este efeito, as posições foram estrategicamente edificadas, possivelmente pela 3.^a Companhia de Sapadores Mineiros, à qual era atribuída a missão de, nomeadamente, construir os “*diversos abrigos e trabalhos de defesa em betão*” (MENEZES, 1987: 1482). É plausível que tenha existido também o recurso a mão-de-obra civil local, devidamente requisitada para o efeito, sendo de a responsabilidade do Comando de Engenharia “*contratar diretamente*” (IDEM: 1504).

Ao contrário do que generaliza Sérgio REZENDES (2019: 146), nem todas as posições de “*armas automáticas que defendessem portos, varadouros e praias teriam que ter a capacidade de cruzar fogos, e à sua volta os postos de secção deveriam ter uma zona de ação autónoma, tornando-se um deles o Posto de Comando (PC) do comandante de pelotão*”.

A grande maioria destas posições, individualmente, pelo menos na ilha de São Miguel, não cruzavam fogos com as restantes. Bastará verificar a distância entre si e o alcance eficaz das metralhadoras a operar (EXÉRCITO PORTUGUÊS, 1942). Nem mesmo no caso dos equipamentos com mais do que uma abertura de tiro isso se verifica. Veja-se o exemplo do Forte de São Caetano, em Ponta Delgada, onde uma das posições permite tiro para a praia das Milícias (a poente) e a outra para a praia do Pópulo (a nascente).

Tendo em conta os setores a defender, a cadência de tiro, o alcance e a precisão das metralhadoras, o cruzamento de fogos revela-se praticamente irrelevante. Exceção notória será o caso do areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, cuja extensão significativa justificava esse tipo de cobertura, a fim de evitar ângulos mortos favoráveis ao desembarque anfíbio – o que se confirma, aliás, no terreno.

POSIÇÃO DE METRALHADORA LIGEIRA, NO FORTE DO TAGARETE

O concelho de Vila Franca do Campo era guarnecido pelo “*2.º Batalhão de Infantaria*”, integrado no Regimento de Infantaria n.º 18, cuja mobilização se iniciou a 18 de julho de 1941 (MENEZES, 1987: 1472).

De acordo com os registos, foram instaladas três posições de metralhadora: duas pesadas e uma ligeira. Uma pesada na praia (grande) de Água d’Alto, com registo planimétrico de 6 de outubro de 1941 (MARTINS e LIMA, 2023: 133-134) e outra na praia da Vinha d’Areia, com registo planimétrico de 20 de outubro de 1941 (IDEM: 138-139). A metralhadora ligeira foi incorporada no Forte do Tagarete, com registo planimétrico de 27 de outubro de 1941 (IDEM: 136-137). As duas primeiras não estão objetivamente identificadas, existindo um registo fotográfico sumário de alguns vestígios da estrutura em Água d’Alto.

Dada a data que consta nas planimetrias, e a de destacamento do 2.º Batalhão de Infantaria, podemos integrar a criação destes equipamentos militares na denominada “*terceira fase da guerra*”, que “*decorre entre Junho de 1941 e Maio de 1943*” (TELO, 2007: 28). Entre a mobilização militar e a data das planimetrias decorrem três meses – período plausível para a construção destes abrigos.

FIG. 1 – Localização das posições de metralhadora da Segunda Guerra Mundial na ilha de São Miguel.

Do ponto de vista técnico-militar, estas infraestruturas garantiriam que a operação da metralhadora decorresse coberta (da visão) e abrigada (do fogo) do inimigo, devidamente “*dissimulados*” (REZENDES, 2019: 146). Nesse sentido, “*sendo a metralhadora ligeira uma arma que se denuncia muito pelo fogo, no arranjo de uma posição de tiro deverá haver o máximo cuidado em dissimulá-la, mascarando-a o mais possível à vista do adversário*” (FERREIRA, 1940: 294).

Após a decisão do posicionamento da arma e a respetiva aferição da carta de tiro², instalava-se o dispositivo composto pela abertura de tiro (ou seteira), plataforma, abrigo e, em certos casos, que não este em específico, trincheiras de comunicação (FERREIRA, 1940). Para a seteira de tiro, de acordo com o que consta na respetiva planimetria (Fig. 2), “*aproveitou-se uma abertura já existente*” na muralha do Forte do Tagarete. O “*mascaramento*” implicava a criação de um abrigo: “*órgão de protecção consistindo essencialmente numa construção coberta com um teto de terra ou outro material à prova dos projecteis a que está exposta*”. No caso do abrigo de metralhadora do Forte do Tagarete, e de acordo com as classificações de J. D. FERREIRA (1940: 295-297), pode ser considerado:

1. Coletivo, na medida em que protege pelo menos a parilha que opera a metralhadora ligeira (também ela coletiva, na medida em que implica o empenho de dois homens: um apontador e um municionador);
 2. Ativo, quanto à missão de combate, visto que protege os seus ocupantes e assegura uma posição de tiro;
 3. Subterrâneo, quanto ao modo de construção, dado que é escavado e tem por cobertura o terreno natural;
 4. Ligeiro, do ponto de vista da sua resistência, sendo que tem capacidade de proteção contra estilhaços de granada e tiros isolados ou sistemáticos de projéteis de pequeno calibre.
- Neste caso específico, o único vestígio material identificado *in situ*, até à intervenção arqueológica de 2024, foi a seteira - abertura de tiro (Fig. 3).

FIG. 2 – Planimetria da posição de metralhadora ligeira no Forte do Tagarete. Fonte: Centro Documental do Museu Militar dos Açores (CD-MMA), Cx. 10, FIA 100, 1941 (Tagarete).

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

A intervenção arqueológica no Forte do Tagarete (DIAS e CABRAL, 2025), realizada entre 5 a 16 de agosto de 2024, teve os seguintes objetivos:

1. Identificar as cronologias mais recuadas do Forte do Tagarete;
2. Definir claramente do perímetro e configuração da posição de metralhadora ligeira da II Guerra Mundial;
3. Registrar e salvaguardar os elementos patrimoniais identificados;
4. Atualizar a reconstrução virtual do Forte do Tagarete, já publicada (DIAS, 2023);
5. Apoiar o desenvolvimento de um projeto de requalificação do espaço;
6. Disponibilizar o conhecimento adquirido para publicação e, sobretudo, a fruição pública.

FIG. 3 – Abertura da seteira no alçado exterior sul do Forte do Tagarete, segundo MARTINS e LIMA, 2023: 136.

² A carta de tiro é esboçada para integrar uma LPF (Linha de Proteção Final) e uma DPT (Direção Principal de Tiro). A LPF é uma linha a partir da qual não é possível fazer tiro e a DPT é aquela em que é expectável o surgimento das tropas inimigas.

Previamente ao início dos trabalhos, foi realizado um modelo tridimensional com recurso à fotogrametria digital, nomeadamente aérea, apoiada por levantamento topográfico.

O modelo 3D, georreferenciado e à escala real, serviria de base para três linhas de trabalho:

1. A preservação, pelo registo digital, da estrutura militar existente, à escala real, e com elevado grau de precisão geométrica e geográfica;
2. A georreferenciação dos modelos 3D a serem criados, de todas as fases de escavação, permitindo o registo integral e o desenho em gabinete, com um grau de precisão equiparável, e em certos casos superior, ao do desenho em campo;
3. A criação de um modelo otimizado, para incorporação em visor 3D, como base de conceção de uma visita virtual, ou mesmo da simples visualização do forte, no seu estado anterior à escavação.

O modelo 3D, a observação no terreno e a comparação com a planimetria existente possibilitaram que se considerasse, à partida, que o que consta em planta não corresponde totalmente ao que se iria encontrar no terreno. Bastou uma sobreposição das linhas na planimetria com a ortofotografia de vista superior do forte (DIAS e CABRAL, 2025).

Foram inicialmente projetadas duas sondagens, mas apenas foi realizada a que se localiza junto à seteira da posição de metralhadora ligeira. A sondagem junto à guarita sul e à latrina foi adiada por razões de eficiência, nomeadamente pela *“limitação da equipa disponível para os trabalhos de campo”* (IDEM, 2025: 23).

Em termos de achados estruturais, podem ser destacados os ocós nos perfis poente (Fig. 4) e sul (Fig. 5) da sondagem, ambos à cota de aproximadamente 2,5 metros acima do nível do mar. Estes ocós poderão corresponder às aberturas para as cofragens de construção do forte, indicando a fase mais antiga da muralha. A formação geológica que serve de fundação às muralhas surgiu logo entre os 2 m e 1 m do nível do mar.

À cota de cerca de 2,20 m, foi identificado um nível que se supôs inicialmente corresponder ao piso da posição de metralhadora. Contudo, após um exercício de Arqueologia Virtual, com sobreposição da planimetria, concluiu-se tratar-se do vestígio do degrau que serviria de base à plataforma da metralhadora (ambos identificados na planta).

A ausência de vestígios materiais da plataforma indica que esta teria sido construída com materiais perecíveis ou facilmente desagregáveis, nomeadamente taipais e aglomerados de terra e pedra. O vestígio do degrau terá sido preservado devido à sua elevada compactação, sendo aí também visível um dos buracos de poste destinados à sustentação da estrutura do abrigo (DIAS e CABRAL, 2025).

Os vestígios materiais mais significativos, embora datem da primeira metade do século XVII, são escassos e, por si só, não permitem uma calibragem segura da datação do forte.

Com grande expectativa, aguarda-se o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que recolheu diversas amostras no Forte do Tagarete em outubro de 2024, para realização de análises químicas e físicas dos métodos construtivos.

Essas análises poderão confirmar ou refutar, entre outras considerações, a hipótese de que a Unidade Estratigráfica (UE) 8 corresponde ao vestígio do degrau da posição de metralhadora ligeira (DIAS e CABRAL, 2025).

FIGS. 4 e 5 – Perfis sul da Sondagem 1, junto à posição de metralhadora ligeira. Estratigrafia virtual no lado poente (em cima) e no lado sul da sondagem (em baixo).

RECONSTRUÇÃO VIRTUAL

A metodologia reconstrutiva foi realizada com base em três normativos técnicos de referência da Arqueologia Virtual: *Extended Matrix* (DEMETRESCU e FERDANI, 2021), *Princípios de Sevilha* (INTERNATIONAL FORUM..., 2011) e a *Carta de Londres* (DENARD, 2009).

A *Extended Matrix* serviu de apoio a todo o processo reconstrutivo e possibilita a tangibilidade científica do processo, na medida em que torna possível uma visualização das fontes documentais e dados comparativos que dão origem a cada elemento reconstrutivo (Fig. 6).

As fontes em que se basearam as reconstruções virtuais de elementos construtivos foram predominantemente os achados arqueológicos (DIAS e CABRAL, 2025) e planimétricos (Fig. 2).

No que diz respeito às recriações virtuais de personagens que compõem e humanizam a guarnição da estrutura militar, em termos de armamento, recorreu-se a bibliografia específica, nomeadamente a descritiva do armamento individual, a espingarda *Mauser* (BELO, 1941), e coletivo, a metralhadora ligeira *Dreyse* (EXÉRCITO PORTUGUÊS, 1941).

No que concerne ao fardamento, foi fundamental o apoio do Museu de Angra do Heroísmo, com a cedência de fotografias do seu acervo, do Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima.

Em termos de referências fotográficas, as fontes foram escassas, nomeadamente e especificamente dos equipamentos militares. Ainda assim, foi possível encontrar alguns registos, nomeadamente no Instituto Cultural de Ponta Delgada, que serviram também para a composição das personagens (ver ICPD - PT/ICPD/CFD.00911³).

O “*segredo militar e a censura*” (REZENDES, 2019: 53) terão provavelmente conduzido a uma total ausência de fontes fotográficas destes locais em operação, por maioria de razão. Aliás, claramente se estabelece uma “*censura militar*” logo a 1 de janeiro de 1943, na qual se enquadra o controlo da fotografia e equipamentos como as infraestruturas militares e portuárias (MENEZES, 1987: 1503-1504).

A composição obedeceu também a um conjunto de pressupostos: quer no posicionamento das personagens, quer na criação dos elementos reconstrutivos da construção. Por exemplo, o tiro na posição de metralhadora, regra geral, e considerando as dimensões dos elementos identificados em planta e *in situ*, “*executa-se de pé*” (FERREIRA, 1940: 294). Relevante é também a representação do municionador, em conjunto com o apontador da metralhadora ligeira, sobretudo por razões pedagógicas: é comumente associado apenas um homem para a operação deste tipo de arma quando, na realidade, se trata de uma “*arma coletiva*”, de empenhamento de, no mínimo, uma parilha de homens (EXÉRCITO PORTUGUÊS, 1941).

A perceção da envolvimento, e da visão do atirador, para fora da seteira, também é um ponto importante, visto que todo o contexto está, atualmente, profundamente transformado (ver ICPD - PT/ICPD/CFD.01539⁴): o forte encontra-se substancialmente mais recuado face ao mar, ao qual se conquistou área com uma estrutura portuária de betão.

As infografias reconstrutivas (Fig. 7, 8, 9, 10 e 11) possibilitam, para além de uma visão crítica dos dados recolhidos em todo o processo criativo, uma maior acessibilidade do conhecimento histórico e arqueológico do sítio em apreço.

Foi criado também um instrumento digital de mediação, com base no modelo 3D do existente, que possibilita uma visita virtual diacrónica, e o acesso a esta informação visual sem a criação de estruturas no local⁵.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos arqueológicos no Forte do Tagarete chamaram à atenção para um período histórico menos conhecido do ponto de vista da sua materialidade: o da Segunda Guerra Mundial.

Apesar da sua condição de neutralidade, Portugal investiu na defesa dos seus territórios insulares, não apenas através da mobilização militar, mas, também, com a criação de infraestruturas defensivas.

Não sendo a Arqueologia Contemporânea uma área científica menor, é fundamental assegurar a continuidade deste tipo de estudos, sob pena de se perder informação valiosa ou de se perpetuarem práticas amadoras que, embora sem intenção ou má-fé, poderão comprometer o conhecimento integral dos dados arqueológicos existentes nos sítios.

Independentemente da sua antiguidade, todos os dados com relevância arqueológica devem ser tratados e investigados por arqueólogos, sem prejuízo da constituição de equipas pluridisciplinares.

Este estudo representa um pequeno passo na calibração da datação concreta da construção do forte onde foi instalada a posição de metralhadora. Outros dados poderão vir a ser revelados com a conclusão do relatório das análises realizadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

A prospeção com recurso a georradar, realizada em março de 2025, poderá ainda orientar futuras intervenções, tanto na área do forte objeto deste trabalho, como nas zonas onde existiram estruturas entretanto desaparecidas, mas documentadas em planimetrias históricas.

Não se exclui, igualmente, a realização de uma prospeção arqueológica para localização das restantes posições de metralhadora, dando continuidade à investigação e à interpretação virtual destes contextos.

Este trabalho resultou não apenas na obtenção de dados científicos relevantes para o estudo das infraestruturas militares dos Açores durante a Segunda Guerra Mundial, mas também na concretização de um projeto de Arqueologia Pública, desde a escavação até à criação de instrumentos didáticos de apoio à interpretação do sítio. 🏹

³ Ver <https://bit.ly/3HDOdWt>.

⁴ Ver <https://bit.ly/4jxpnFe>.

⁵ Disponível em <https://skfb.ly/oUXPU>.

Ninho de Metralhadora Ligeira | Forte do Tagarete

SIGLA N.º DESIGNAÇÃO

UE	01	Modelo Fotogramétrico Forte
UE	02	Modelo Fotogramétrico Seteira
UET	01	Terrapleno do Forte
UED	01	Pavimento
UED	02	Terra de envolvimento
UED	03	Degrau da plataforma
UED	04	Plataforma da metralhadora
UED	05	Barrotes e travess dos taipais
UED	06	Terra de cobertura
UED	07	Armamento
UED	08	Fardamento
UEV/ne	01	Taipais do abrigo
UEV/e	01	Postes a poente (cofragens da plataforma e degrau)
D.	01	CD-MMA, Cx. 10, FIA 100, 1941
D.	02	Fotografias e acervo museológico (MAH)
D.	03	FERREIRA, J. D. (1940)
D.	04	MARTINS e LIMA (2023)
D.	05	CABRAL e DIAS (2025)
D.	06	EXÉRCITO PORTUGUÊS (1942)
D.	07	BELO (1941)

Retângulos vermelhos | Unidade Estratigráfica (UE): representa um elemento ou conjunto material identificado *in situ*, no seu estado original ou com modificações não assinaláveis.

Retângulos vermelhos tracejados | Unidade Estratigráfica Transformada (UET): representa um elemento ou conjunto material identificado *in situ*, mas com alterações profundas, descaracterizantes do seu estado original.

Retângulos laranja arredondados | Unidade Estratigráfica Documentada (UED): representa um elemento ou conjunto material já invisível, inacessível ou inexistente, mas que existiria, com elevado grau de certeza, dada a documentação existente que o comprova.

Hexágono verde e negro | Unidade Estratigráfica Virtual Não Estrutural (UEV/ne): representa uma hipótese reconstrutiva com base em paralelos e comparações.

Paralelogramo azul e negro | Unidade Estratigráfica Virtual Estrutural (UEV/e): representa uma hipótese reconstrutiva virtual a partir de um fragmento ou evidência *in situ*.

Referência ou Fonte Documental (D.): evidências comprovativas que servem de base aos elementos virtuais criados, que compõem a reconstrução ou recriação virtual.

FIG. 6 – Extended Matrix da reconstrução virtual da posição de metralhadora ligeira no Forte do Tagarete e respetiva legenda.

FIG. 7 – Reconstrução virtual da posição de metralhadora ligeira no Forte do Tagarete.

FIG. 8 – Interior reconstruído do abrigo da posição de metralhadora ligeira.

FIG. 9 – Corte longitudinal da posição de metralhadora ligeira no Forte do Tagarete. Vista seccionada da estrutura defensiva integrada na muralha.

FIGS. 10 e 11 – À esquerda, vista da seteira a partir do interior do abrigo. Perspetiva do apontador operando a metralhadora ligeira; à direita, reconstituição de uma das hipóteses de ação de tiro, com operação da arma por apontador e municionador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, Luís Manuel Vieira de (1988) – *A Importância Geoestratégica dos Açores na Política Externa Portuguesa Durante a Segunda Guerra Mundial*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.
- ANTUNES, José Freire (2007) – “A Invasão dos Açores Parada Pela Operação Barbarossa”. In *Os Açores e a II Guerra Mundial*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano da Cultura, pp. 63-69 (*Actas do Colóquio Internacional Comemorativo dos 60 Anos Sobre a Capitulação Alemã*).
- BELO, António Morgado (1941) – *Manual da Espingarda ‘Mauzer’ de 7,92 m/m Modelo de 1937: descrição, funcionamento e conservação*. Lisboa: Ministério da Marinha.
- CHANT, Christopher (2013) – “Isabella”. In *The Encyclopedia of Codenames of World War II*. Routledge, p. 93. <https://bit.ly/3FJkx9R>
- DEMETRESCU, Emanuel e FERDANI, Daniele (2021) – “From Field Archaeology to Virtual Reconstruction: A five steps method using the extended matrix”. *Applied Sciences*. MDPI Ag. 11 (11): 5206. <https://doi.org/10.3390/app11115206>
- DENARD, Hugh (ed.) (2009) – *The London Charter for the Computer-Based Visualisation of Cultural Heritage (Version 2.1)*. Versão portuguesa: <https://bit.ly/4kqh2V5>
- DIAS, Diogo Teixeira (2023) – “A Interpretação Virtual da Fortificação dos Açores: o caso do Forte do Tagarete”. *Al-Madain Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (1): 101-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032380>
- DIAS, Diogo Teixeira e CABRAL, Daniela Frias (2025) – *Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos: escavação arqueológica - Forte do Tagarete (Vila Franca do Campo), 5-16 de agosto de 2024*. Vila Franca do Campo: Município de Vila Franca do Campo. [Relatório não publicado].
- EXÉRCITO PORTUGUÊS (1942) – *Instruções Para o Uso da Metralhadora Ligeira Dreyse 7mm, 9 M-938*. Lisboa: Papelaria Fernandes.
- FERREIRA, João Duarte (1940) – *Manual do Graduado de Infantaria: indispensável na Escola de Recrutados*

- e em campanha. Guia prático do concurso aos postos inferiores do Exército e do Curso de sargentos milicianos*. Livraria Cruz.
- HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Tradução Isabel García Trócoli. Barcelona: Editorial Crítica (edição original: 1989).
- HERZ, Norman (2006) – *Operação Alacrity: os Açores e a guerra no Atlântico*. Vila do Porto: Município de Vila do Porto.
- HERZ, Norman (2009) – *Portugal during WW2: Covering the Azores Gap*. Warfare History Network. Recuperado de <https://bit.ly/4kqPOhd> [edição original: *WWII History*, 8 (7): 56-61]
- INTERNATIONAL FORUM OF VIRTUAL ARCHAEOLOGY (2011) – *The Seville Principles: Principles of Seville for virtual archaeology. Guidelines for good practice in virtual archaeology*. Arqueologica 2.0 - International Conference on Archaeology and Information and Communication Technology. Versão ratificada na 19.ª Assembleia Geral do ICOMOS (2017): <https://bit.ly/3HIFb0f>
- MARTINS, José Manuel Salgado e LIMA, José Manuel Girão (2023) – *Património Fortificado nos Açores (Séculos XV a XX): um inventário*. [Ponta Delgada]: Museu Militar dos Açores.
- MENEZES, Manuel de Sousa (1987) – “A Defesa dos Açores no Período da 2ª Guerra Mundial (1939-1945)”. *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*. Angra do Heroísmo. 45 (2): 1399-1516.
- REZENDES, Sérgio (2008) – “A Bateria da Castanheira em Ponta Delgada: da II Guerra à atualidade”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo. 53: 208-222.
- REZENDES, Sérgio (2019) – *A II Guerra Mundial nos Açores: receios, privações e miséria num ambiente de prevenção armada*. Lisboa: Caleidoscópio.
- TELO, António José (2007) – “Os Açores e a Neutralidade Portuguesa na 2ª Guerra Mundial: a disfunção em ação”. In *Os Açores e a II Guerra Mundial*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano da Cultura, pp. 15-32 (*Actas do Colóquio Internacional Comemorativo dos 60 Anos Sobre a Capitulação Alemã*).

OUTRAS FONTES

FONTES ARQUIVÍSTICAS

- ICPD - Instituto Cultural de Ponta Delgada (Coleção Fotográfica Digital):
Pt/ICPD/CFD.00911
Pt/ICPD/CFD.01539
- MMA - Museu Militar dos Açores
Centro Documental, Cx. 10, FIA 100, 1941 (Tagarete)
Centro Documental, Cx. 147, FIA 1273, 1941 (Água d’Alto)
Centro Documental, Cx. 147, FIA 1273, 1941 (Vinha d’Arceia)
- USNARA - United States National Archives and Records Administration
War Department / War Plans Division.
Record Group 165: Records of the War Department General and Special Staffs.
Series: Security Classified Correspondence of the Joint Army-Navy Board. NAID 2989849694.
Basic Plan for Capture and Occupation of Azores (Gray).

ACERVO MUSEOLÓGICO

- MAH - Museu de Angra do Heroísmo (Núcleo de História Militar)
MAH.R.2008.0821
MAH.R.2016.0220
MAH.R.2015.0054
MAH.R.2023.6629
MAH.R.2023.6695
MAH.R.2023.6783

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-07-18]

RESUMO

Artigo que analisa a Quinta da Alegria (freguesia de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia) a partir da pesquisa documental e da memória local. Através de fontes arquivísticas e testemunhos orais, explora-se a história da propriedade, as suas construções e proprietários, destacando as lacunas e incongruências encontradas.

O estudo revela a complexidade da reconstrução histórica de espaços patrimoniais, propondo futuras linhas de investigação que envolvam fontes não exploradas, novas tecnologias de levantamento e conservação, bem como uma análise mais profunda das interações humanas que moldaram a história da quinta.

PALAVRAS-CHAVE: Análise documental; História Oral; Iconografia; Património.

ABSTRACT

This paper analyses the Quinta da Alegria (parish of Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia) based on document research and local memory.

Through archive sources and oral testimonies, the author explores the history of the property, its buildings and owners, highlighting the gaps and contradictions found.

The study reveals the complexity of the historic reconstruction of heritage spaces and proposes future lines of research involving as yet unexplored sources, new survey and conservation technologies and a deeper analysis of human interactions that shaped the farm's history.

KEY WORDS: Document analysis; Oral history; Iconography; Heritage.

RÉSUMÉ

Article qui analyse la Quinta da Alegria (municipalité de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia) à partir de la recherche documentaire et de la mémoire locale. Par le biais de sources d'archives et de témoignages oraux, on explore l'histoire de la propriété, ses constructions et ses propriétaires, mettant en avant les lacunes et incongruités rencontrées.

L'étude révèle la complexité de la reconstruction historique d'espaces patrimoniaux, proposant de futures lignes de recherche qui englobent des sources non-explorées, de nouvelles technologies de relevé et conservation, ainsi qu'une analyse plus profonde des interactions humaines qui ont façonné l'histoire de la Quinta.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; Histoire orale; Iconographie; Patrimoine.

Entre o Arquivo e a Memória

a tentativa de reconstrução histórica da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia)

Fábio Soares ¹

1. INTRODUÇÃO

Na margem esquerda do rio Douro, no lugar do Areinho, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, encontram-se os vestígios da outrora extensa e produtiva Quinta da Alegria. Hoje, profundamente descaracterizada, sobretudo após a construção e inauguração da Ponte do Freixo, em 1995 – intervenção que implicou a expropriação parcial dos seus terrenos –, a quinta sobrevive fragmentariamente através de estruturas em ruína, documentos dispersos e memórias orais de contornos por vezes contraditórios.

Este artigo propõe-se a reconstruir, ainda que de forma limitada, a história da Quinta da Alegria, recorrendo a uma abordagem baseada na análise documental, no levantamento das estruturas ainda existentes e na recolha de testemunhos orais locais. A escassez de fontes escritas, a inexistência de um registo sistemático da propriedade e as incongruências entre as diferentes narrativas orais impõem constrangimentos significativos, mas também abrem espaço à reflexão crítica sobre os processos de transmissão e deformação da memória histórica.

A Quinta da Alegria destacou-se, sobretudo, pelas atividades pecuárias, que constituíam o eixo principal da sua exploração económica, complementadas por práticas agrícolas de suporte. Esta dinâmica conferia-lhe um papel relevante na economia local, quer pelo abastecimento de produtos, quer pela criação de emprego, contribuindo, seguramente, para a sustentabilidade de algumas famílias da freguesia. A presença da quinta na paisagem do Areinho e a sua memória persistente entre os mais velhos da comunidade atestam também a sua importância simbólica como referência identitária de um passado rural cada vez mais distante.

Entre os elementos mais marcantes do conjunto edificado que ainda subsiste, destacam-se o antigo estábulo e as arrecadações agrícolas – cuja fachada principal conserva um belíssimo painel de azulejos de tipologia publicitária –, a casa principal destinada à habitação dos proprietários, a casa do motor e o pombal. Sabe-se que, pelo menos, o estábulo, as arrecadações, a casa do motor e o pombal foram edificados na década de

¹ Arqueólogo e fundador da Once Upon a Time in Porto (fabio.soares.arq@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-11.

1940, no quadro de um esforço de modernização técnica e funcional da exploração. A cronologia da casa principal permanece, contudo, incerta. Ainda assim, o conjunto edificado testemunha um momento de transformação significativa de uma exploração rural que, embora localizada numa periferia urbana, reflete dinâmicas mais amplas do mundo rural português do século XX.

Num contexto em que a pressão urbanística e a erosão da memória coletiva ameaçam o desaparecimento definitivo de espaços patrimoniais periféricos, torna-se essencial documentar e problematizar estes fragmentos do passado. Este estudo visa, assim, contribuir para a valorização da Quinta da Alegria (Fig. 1) enquanto testemunho histórico, mas também como ponto de partida para uma reflexão mais alargada sobre os limites e potencialidades da reconstrução histórica quando esta se constrói entre a materialidade residual e a memória em transformação.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o presente estudo incidiu numa abordagem multidisciplinar e qualitativa, fundamentada na conjugação da pesquisa documental, recolha de testemunhos orais e análise iconográfica, com o objetivo de reconstruir, de forma crítica e fundamentada, a trajetória histórica e simbólica da Quinta da Alegria. As diferentes etapas de trabalho foram desenvolvidas da forma que se explana abaixo.

2.1. PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental constituiu a base estruturante da investigação, tendo-se procedido à identificação, recolha e análise de fontes primárias e secundárias diretamente relacionadas com a Quinta da Alegria. Esta etapa envolveu a consulta presencial e digital de acervos arquivísticos e bibliográficos em instituições públicas de referência, nomeadamente o Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia, a Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia. Foram recolhidas cópias e re-

FIG. 1 – Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia). Aspeto do edificado ainda existente em fevereiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de noite, no âmbito do Concurso de Fotografia “Memórias entre Quintas”, organizado pelo signatário, e em parceria com outras instituições, durante o mês de fevereiro de 2020.

Foto: Américo Cartucho.

produções digitais de documentação relevante (plantas, processos construtivos, requerimentos, entre outros), cuja análise crítica permitiu a reconstituição diacrónica de usos, apropriações e representações do espaço em estudo.

2.2. SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

A informação recolhida foi alvo de um processo sistemático de tratamento, organização e categorização, por via da criação de ficheiros temáticos e cronológicos. Esta estruturação permitiu não apenas a eficiência da consulta interna, mas também a correlação entre dados de proveniência diversa. Seguiu-se uma leitura interpretativa orientada por princípios historiográficos, que visou a identificação de padrões, lacunas e tensões discursivas nos testemunhos materiais e escritos disponíveis.

2.3. RECOLHA DE TESTEMUNHOS ORAIS E ESCRITOS

Reconhecendo o valor da memória individual e coletiva na preservação do Património imaterial, foi conduzida uma recolha de testemunhos orais e escritos junto de antigos moradores e indivíduos com ligação ao território em estudo. Estes contributos, embora de natureza não institucional, revelaram-se fundamentais na reconstituição da paisagem humana e simbólica da Quinta da Alegria, fornecendo narrativas complementares à documentação oficial e permitindo aceder a dimensões subjetivas e afetivas do lugar.

2.4. TRATAMENTO E EDIÇÃO DE REGISTOS VISUAIS

Foi realizada a recolha, digitalização e tratamento de registos fotográficos e iconográficos, tanto contemporâneos como históricos, com o intuito de documentar a evolução morfológica da quinta e o seu enquadramento

FIG. 2 – Localização da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia).

FONTE: Google Earth Pro.

paisagístico. O tratamento gráfico das imagens seguiu critérios de rigor técnico e de fidelidade representacional, tendo em vista a sua integração como suportes visuais de análise e ilustração no corpo do estudo.

3. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

A Quinta da Alegria, também conhecida como “Quinta do Comandante” ou “Quinta da Vacaria” (ver Fig. 1), localiza-se no lugar do Areinho, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto (antiga província do Douro Litoral), integrando-se na atual Área Metropolitana do Porto.

As coordenadas geográficas da propriedade, segundo o sistema WGS84, são: latitude 41.138139 N; longitude -8.582925 O, com uma altitude de 16 metros (Fig. 2).

Implantada na margem esquerda do rio Douro, a quinta situa-se na extremidade de uma curva fluvial, a partir da qual se desenvolve, a jusante, a praia fluvial do Areinho. O topónimo “Areinho” remete para um antigo “pequeno areal na margem do rio” (ALMEIDA, 1985: 44), que no passado terá funcionado como uma relevante pesqueira. A importância histórica deste local é atestada pela sua menção em diversos forais régios: no foral concedido por D. Afonso III, em 1255, aos moradores da “*Villa de Gaya*”; no de D. Dinis e D. Isabel, em 1288, dirigido à “*Villa Nova de Rey*”; e, por fim, no novo foral outorgado por D. Manuel, em 1518, à “*villa nova da Gaya termo do Porto, e da outra terra sua anexa*” (GUILMARÃES, 1995: 67).

A localização da Quinta da Alegria, em proximidade imediata com o leito do rio, torna-a suscetível a inundações sazonais, sobretudo durante o Inverno e a Primavera. Tal posição, inserida em zona de cheia, poderá ter condicionado, até pelo menos meados do século XX, o acesso principal à quinta por via fluvial (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 35).

Com uma área total de 3,71 hectares e uma frente ribeirinha de cerca de 240 metros, a propriedade dista aproximadamente 8 quilómetros da foz do Douro (IDEM, *ibidem*).

Segundo a Câmara Municipal de Gaia, a Quinta da Alegria integra uma tipologia de Quintas de Recreio associada ao século XVIII (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011). Contudo, investigações recentes demonstram que a génese de várias destas quintas é anterior. Neste contexto, merecem destaque:

- A Quinta dos Frades, localizada cerca de 2 km a sudeste, fundada na segunda metade do século XVII com a instituição da Congregação de Nossa Senhora da Conceição, por D. António Leite de Albuquerque, em 1679 (SILVA, 2005: 26; MONCÓVIO, 2006-2007: 324);
- A Quinta da Fonte da Vinha, situada a cerca de 1 km na mesma direção, propriedade dos frades dominicanos do Porto entre janeiro de 1592 e maio de 1834 (SOARES, 2021: 22-25);
- A Quinta de Quebrantões, a aproximadamente 750 m a sudoeste, pertencente à família Leites Pereira desde o final do século XV (ALMEIDA, 1985: 195) e, a partir do século XVIII, à família Campo Bello (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 30).

Do ponto de vista geológico, e conforme a *Carta Geológica de Portugal* (folha n.º 9-C, de 1957), o substrato da área insere-se no Complexo Xisto-Grauváquico, sendo constituído por xistos luzentes, micaxistos e gnaisses (COSTA e TEIXEIRA, 1957: 20-21).

4. PROXIMIDADE FÍSICA A ELEMENTOS PATRIMONIAIS ENVOLVENTES

A partir da Quinta da Alegria, seja no sentido montante, jusante ou rumo à margem direita do rio Douro, e num raio aproximado de 5 km, identificam-se diversos elementos patrimoniais – naturais e culturais – geograficamente próximos. A acessibilidade atual a estes bens patrimoniais deve-se, em grande medida, ao projeto municipal “Encostas do Douro”, de 2011 (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011), responsável pela implementação de uma rede de passadiços ciclo-pedonais ao longo da frente ribeirinha de Vila Nova de Gaia, promovendo a conexão entre as suas freguesias. Neste contexto, destaca-se a inauguração, em junho de 2019, do “Percurso entre Quintas”, inicialmente delimitado entre a Quinta da Torre Bella e a Quinta dos Frades, mas que, atualmente,

inclui uma extensão até à freguesia de Avintes, viabilizada pela construção de uma nova ponte sobre o rio Febros, no Cais do Esteiro. Tal expansão confere à Quinta da Alegria uma nova centralidade, ao integrá-la numa rede de quintas históricas valorizadas no âmbito do referido projeto.

A cerca de 505 m a montante, em linha reta, localiza-se a Quinta da Pedra Salgada (Fig. 3). Com aproximadamente 3,74 hectares, esta propriedade alberga uma casa senhorial setecentista de planta retangular e dois pisos, cuja fachada principal se orienta para o rio Douro. Apesar das sucessivas alterações estruturais, é possível afirmar que o seu primeiro proprietário foi Daniel Bull, cônsul holandês no Porto (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 38). Em 1855, a quinta pertencia à família dos Viscondes de Balsemão (IDEM, *ibidem*). Tal como outras propriedades ribeirinhas ao longo deste percurso ciclo-pedonal, a sua relação com o Douro é particularmente relevante, uma vez que o acesso principal era fluvial, subsistindo o cais que servia essa função. Trata-se de uma das quintas mais frequentemente mencionadas nas descrições antigas da margem esquerda do Douro.

Prosseguindo para montante, a cerca de 605 m em linha reta, encontra-se a Quinta da Fonte da Vinha (Fig. 4). Este espaço, dotado de um forte simbolismo histórico, funcionou, no final do século XVI, como local de recreio e produção agrícola do Mosteiro de São Domingos do Porto (SOARES, 2021: 7). A toponímia deriva da produção vinícola e da existência de uma fonte, sendo que, no século XVIII, a propriedade dispunha de alguns dos pomares mais vastos e produtivos do concelho de Vila Nova de Gaia (IDEM, *ibidem*). A extinção das ordens religiosas, no segundo quartel do século XIX, conduziu à sua alienação em hasta pública, à semelhança de muitos bens eclesíásticos (IDEM, *ibidem*). Apesar da perda de relevância económica, a quinta foi reabilitada, no século XX, por Sebastião Ferreira Mendes, figura de relevo local, que a transformou num espaço de convívio sociocultural. Com múltiplas utilizações ao longo do tempo – entre as quais Lar do Jogador do clube da cidade do Porto, refúgio para judeus durante a Segunda Guerra Mundial e local de um acidente fluvial em 1950 –, a propriedade renasceu em 2006, quando foi adquirida pelo Grupo Jaime Poças. Através de um projeto arquitetónico contemporâneo, assinado por Joana Poças, foi criado o atual Vinha Boutique Hotel, unidade hoteleira de cinco estrelas (IDEM, *ibidem*).

Mantendo a direção cardeal, a cerca de 1,11 km da Quinta da Fonte da Vinha, encontra-se a Quinta dos Frades (Fig. 5), junto à foz do rio

3

5

4

FIGS. 3 a 5 – 3. Quinta da Pedra Salgada (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em fevereiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de norte, no âmbito do Concurso de Fotografia “Memórias entre Quintas”.

4. Quinta da Fonte da Vinha (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia). Registo fotográfico obtido a partir de norte.

5. Igreja da Congregação de Nossa Senhora da Conceição, na Quinta dos Frades (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1981. Registo fotográfico obtido a partir de norte.

Febros. Com elevado valor patrimonial e artístico, esta propriedade integra um convento e igreja do século XVII, pertencente à Congregação de Nossa Senhora da Conceição. Fundada por D. António Leite de Albuquerque, antigo cônego da Sé de Faro (MONCÓVIO, 2018), a congregação tinha como finalidade o acolhimento de sacerdotes pobres e

desprovidos de habitação, prestando ainda cuidados médicos. Foi, aliás, a primeira instituição portuguesa com tal vocação. A construção da nova igreja, de tipologia chão, foi finalizada em 1668, apresentando uma fachada associada à estética da Ordem Carmelita Descalça, introduzida em Portugal durante o período filipino (MONCÓVIO, 2006-2007: 325). A obra foi executada pelo mestre pedreiro Pantaleão Vieira e respetivos colaboradores. D. António Leite de Albuquerque, além da fundação da congregação na margem sul, estabeleceu também um hospício na Rua das Flores, no Porto, recorrendo ao imóvel herdado dos seus progenitores. Faleceu em novembro de 1698 nesse mesmo local, mas os seus restos mortais foram trasladados, em 1754, para a capela-mor da igreja da congregação, na Quinta dos Frades. A congregação obteve autonomia canónica face à autoridade episcopal do Porto em 1699, por bula papal. Durante o século XVIII, lecionava-se aqui Teologia, com resultados académicos notáveis, e, já no século XIX, a propriedade foi adquirida por Marcelino Máximo de Azevedo e Melo, 1.º Visconde de Oliveira do Douro e fundador do Banco de Portugal (GUIMARÃES *et al.*, 2018), atualmente sepultado no local (SOARES, 2020a). A quinta é, hoje, pertença do grupo The Fladgate Partnership.

A jusante da Quinta da Alegria, estende-se o areal do Areinho (Fig. 6), no lugar homónimo. Este espaço, de natureza lúdico-recreativa, aproveita a sua localização privilegiada junto ao rio para acolher múltiplas atividades fluviais. Embora a pesca tenha perdido protagonismo, o Areinho deteve outrora uma função relevante como núcleo piscatório, com registos documentais desde o século XI, nomeadamente na pesca de trutas de água doce (LACERDA, 2012: 44). No século XIII, o local é referenciado como “pesqueira” nos forais régios outorgados por D. Afonso III (1255) e por D. Dinis à Vila Nova, à semelhança do que acontecia com a Afurada (IDEM, *ibidem*). Eram aqui construídas “vargas” – engenhos para captura de peixe (IDEM, *ibidem*: 40). De acordo com Gonçalves Guimarães (GUIMARÃES, AFONSO e PRATA, 1983), a Afurada era economicamente mais rentável devido à sua maior proximidade ao oceano, o que resultava numa maior diversidade de espécies e maior tributação. Enquanto nesta se tributava um quinto da captura, no Areinho o imposto era de apenas um sexto (IDEM, *ibidem*: 74). O sável era, historicamente, uma das espécies mais pescadas nesta zona.

6

Foto: Fábio Soares

7

Foto: Cátia Oliveira

FIGS. 6 e 7 – Em cima, Lugar do Areinho (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia). Registo fotográfico obtido a partir de sul.

Em baixo, vista parcial da Torre do Laboratório Engenheiro Edgar Cardoso (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia).

Registo fotográfico obtido a partir de norte.

As imagens foram registadas em fevereiro de 2020, no âmbito do Concurso de Fotografia “Memórias entre Quintas”.

A cerca de 600 m a oeste do Areinho, ergue-se a Torre do Laboratório Engenheiro Edgar Cardoso (Fig. 7), em Quebrantões. Esta infraestrutura foi concebida para fins científicos, permitindo a experimentação de materiais e soluções técnicas aplicáveis à construção da Ponte de S. João, inaugurada a 24 de junho de 1991 (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 21). O edifício constituiu uma réplica à escala da ponte, tendo permanecido ao abandono durante duas décadas. Em 2011, foi assinado um *Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo* entre o Município e a Federação Portuguesa de Canoagem, que aqui instalou a sua sede.

O espaço conserva um pórtico da ponte à escala real e dois gabinetes suspensos para controlo técnico da obra. As visitas à torre podem ser agendadas previamente, sendo possível observar, a sudeste, a Capela da Quinta de Quebrantões (Fig. 8), construção de pequenas dimensões e traço robusto. De inspiração românica, a sua cronologia situa-se entre os séculos XIV e XV (PESSOA, 1986: 95). Na fachada, destaca-se um arco de volta perfeita encimado pelo brasão da família Leite Pereira e, no vértice do telhado, uma cruz rústica (IDEM, *ibidem*). O interior alberga uma imagem pétrea de Nossa Senhora da Conceição, de data posterior (IDEM, *ibidem*: 99). A capela pertence, desde 1484, aos Condes de Campo Belo e encontra-se integrada na quinta homónima (IDEM, *ibidem*: 103).

Por fim, a cerca de 300 m do Laboratório Edgar Cardoso, alcança-se aquele que é, por excelência, o ex-libris da freguesia de Oliveira do Douro: a Ponte Maria Pia (Fig. 9). Ainda que não tenha sido a primeira travessia permanente sobre o Douro entre Porto e Gaia¹, é unanimemente considerada uma obra-prima da engenharia oitocentista. Inaugurada a 4 de novembro de 1877, na presença dos monarcas D. Luís I e D. Maria Pia, a ponte foi batizada em homenagem à rainha consorte (PESSOA, 1986). Da autoria da empresa Gustave Eiffel et Compagnie², esta estrutura ferroviária metálica liga as estações de Devesas e Campanhã, possuindo um tabuleiro de via única e bitola ibérica com cerca de 354,37 m. O arco biarticulado semicircular possui uma corda de 170 m, apoiando-se em três pilares na margem sul e dois na margem norte, para além de dois pilares adicionais de cada lado sobre o arco (SOARES, 2021: 16). Classificada como Monumento Nacional em 1983, a ponte foi distinguida, em 1990,

¹ A este propósito, convém referir que a Ponte Pênsil D. Maria II, inaugurada a 17 de fevereiro de 1843, foi a primeira a cruzar o rio Douro de modo permanente, rompendo, assim, com a velha tradição de pontes de barcas que até então uniam as margens das cidades de Vila Nova de Gaia e Porto (MARINHEIRO, 2015: 4).

² Embora, em boa verdade, a autoria do arco metálico da ponte, assim como todos os cálculos realizados, sejam da autoria do engenheiro Théophile Seyrig (CRUZ e CORDEIRO, 2003: 222).

pela American Society of Civil Engineers com o título de “International Historic Civil Engineering Landmark”, sendo a única obra portuguesa presente nesta lista (SOARES, 2021). Encontra-se desativada desde 1991.

5. ENTRE A HISTÓRIA E A FICÇÃO: A PERSISTÊNCIA DA QUINTA DA ALEGRIA NA MEMÓRIA LOCAL

Compete-nos, em primeiro lugar, referir que o signatário da presente publicação cresceu na freguesia de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, nas proximidades da Quinta da Alegria. Da casa dos seus pais, era possível avistar parte das ruínas do edifício principal, o que sempre lhe despertou curiosidade e fascínio. Que histórias estariam gravadas nas pedras que sustentavam aquela construção? Quão antiga seria? Quem ali teria habitado? E por que razão se encontrava, naquele momento, em estado de abandono? Estas foram algumas das questões que o autor deste artigo formulou desde tenra idade relativamente à Quinta da Alegria.

Foro: Junta de Freguesia de Oliveira do Douro.

8

Foro: Fábio Soares.

9

FIGS. 8 e 9 – Em cima, vista geral e atual da Capela da Quinta de Quebrantões (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia). Registo fotográfico obtido a partir de oeste.

Em baixo, vista geral da Ponte Maria Pia (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em agosto de 2019. Registo fotográfico obtido a partir de este.

Ao longo dos anos, diversas narrativas foram-lhe transmitidas oralmente, primeiro pela sua família e, posteriormente, por alguns moradores locais, o que contribuiu para o crescente fascínio por esta quinta histórica. No entanto, sabe-se hoje que estas narrativas eram frequentemente marcadas por um tom fantasioso e envoltas em mistério, resultando em mais questões sem resposta do que em certezas. A cronologia dos acontecimentos também não era precisa e, por essa razão, a história da Quinta da Alegria apresentava inúmeras lacunas, sem um fio condutor claro.

A pesquisa sobre a história da quinta, por parte do signatário, de forma mais consistente e sistemática, teve lugar apenas anos mais tarde, já na fase adulta, no âmbito de uma iniciativa cultural que visava dar a conhecer o Património cultural do concelho de Vila Nova de Gaia. Essa iniciativa consistia na publicação periódica de artigos no *Jornal Audiência Grande Porto*, intitulada “Memórias & Identidades”. O projeto baseava-se na recolha de testemunhos escritos e orais de pessoas anónimas, cujas memórias e histórias sobre lugares, imóveis, monumentos e outros elementos patrimoniais eram consideradas fundamentais para a (re)construção da História local. Posteriormente, esses testemunhos eram publicados sob a forma de artigos de jornal, com o intuito de preservar essas narrativas no tempo. A filosofia subjacente a esta iniciativa assentava na premissa de partilhar o valor do Património cultural e dar voz àqueles que o conheciam profundamente, pois, como Catarina Gonçalves sabiamente afirmou, “o património cultural não são bens, são pessoas” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 2019).

No contexto dessa iniciativa cultural, na manhã de 22 de outubro de 2019, realizou-se uma entrevista com Maria Pinheiro³, com o objetivo de recolher o seu testemunho oral (SOARES, 2019). A entrevista decorreu após um primeiro contacto através das redes sociais, no qual Maria Pinheiro revelou que os seus bisavós maternos teriam sido proprietários da Quinta da Alegria desde finais do século XIX até meados do século XX, e que conhecia a história dessa propriedade. Para assegurar um registo rigoroso da informação partilhada, foi previamente elaborado um inquérito escrito e utilizado um gravador de voz, permitindo assim preservar os dados facultados durante o encontro.

Maria Pinheiro começou por relatar que o seu bisavô materno se dedicava ao transporte de cebolas e vinho do Porto desde a Régua (Vila Real) até à cidade do Porto, exportando posteriormente esses produtos para outros mercados (SOARES, 2020b). O sucesso desta atividade permitiu-lhe aumentar significativamente o seu rendimento, possibilitando-lhe, assim, a aquisição da Quinta da Alegria nos finais do século XIX (IDEM, *ibidem*). No entanto, Maria Pinheiro desconhece o ano exato em que essa transação terá ocorrido. Após a aquisição da

propriedade, o bisavô da entrevistada terá transformado a quinta num espaço produtivo, adaptando-o às exigências do mercado da época. Embora o solo fosse predominantemente arenoso, fator que limitava o potencial agrícola da propriedade, a principal atividade económica centrou-se na produção leiteira, através da exploração de uma vacaria (SOARES, 2020b). Para além disso, cultivavam-se também milho e algumas variedades de produtos hortícolas, como couve e alface, os quais eram comercializados não apenas na freguesia, mas também no restante concelho e na cidade do Porto (IDEM, *ibidem*).

O trabalho na quinta exigia uma mão de obra significativa, havendo tanto trabalhadores efetivos como jornaleiros. Maria Pinheiro desconhece o número exato de trabalhadores contratados pelo seu bisavô, sabendo apenas que eram em grande número e que a maioria residia na freguesia (IDEM, *ibidem*).

No entanto, segundo a entrevistada, a situação da família sofreu uma mudança repentina. De acordo com o seu relato, o bisavô era analfabeto, sabendo apenas assinar o seu nome, razão pela qual recorria a um representante para o auxiliar na gestão da documentação relativa aos seus negócios (IDEM, *ibidem*). Maria Pinheiro referiu que esse representante era conhecido como Comandante Santos Júnior, e que este já demonstrava interesse em adquirir a propriedade (IDEM, *ibidem*). Neste contexto, e segundo a entrevistada, tirando partido do analfabetismo do bisavô, o Comandante terá conseguido persuadi-lo a assinar um documento no qual, sem o seu conhecimento, transferia voluntariamente todos o seu património para o Comandante (IDEM, *ibidem*).

A família perdeu todos os seus bens de forma abrupta, ficando, como refere Maria Pinheiro, “na miséria” (IDEM, *ibidem*). Esta situação levou a que alguns dos seus familiares emigrassem para o Brasil e, até há pouco tempo, sentissem vergonha de regressar a Portugal (IDEM, *ibidem*).

Questionada sobre a identidade do Comandante e as razões pelas quais, ainda hoje, gerava controvérsia entre os habitantes locais, Maria Pinheiro afirmou que este estaria ligado ao Estado Novo, mais especificamente à Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) (IDEM, *ibidem*). De acordo com a entrevistada, após a aquisição da quinta, o local terá sido transformado num espaço de trabalhos forçados, onde prisioneiros eram levados e obrigados a trabalhar dia e noite (IDEM, *ibidem*).

Segundo Maria Pinheiro, após a queda do Estado Novo, a 25 de abril de 1974, o Comandante, receando possíveis represálias, terá emigrado para o Brasil (IDEM, *ibidem*). Deste modo, a Quinta da Alegria terá permanecido abandonada desde então (IDEM, *ibidem*).

A salvaguarda da memória coletiva assume um papel fundamental na reconstrução das narrativas do passado. No entanto, importa reconhecer que a História oral, enquanto fonte historiográfica, não se apresenta isenta de desafios metodológicos. As narrativas transmitidas oralmente refletem perceções subjetivas, frequentemente influenciadas por fatores emocionais, lacunas de memória e processos de reconstrução identitária. Como tal, não devem ser interpretadas de forma absoluta, mas antes analisadas de forma crítica e contextualizada.

³ Maria Fernanda Tavares Pinheiro nasceu a 3 de julho de 1978 e é natural da freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia. A sua formação académica conta com um Mestrado em Educação Social e, à data em que a entrevistámos, trabalhava na área dos Cuidados Paliativos. Residia, nessa altura, com o marido e o filho na União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

O testemunho de Maria Pinheiro insere-se nesse domínio da memória coletiva e familiar, representando uma interpretação particular dos acontecimentos ligados à Quinta da Alegria. O nosso trabalho centrou-se, assim, na recolha e sistematização deste relato, sem que isso implique a sua validação integral enquanto facto histórico. A transmissão intergeracional de memórias pode conduzir a distorções, adaptações ou omissões, resultantes da subjetividade inerente ao ato de recordar.

Neste sentido, impõe-se um exercício de análise historiográfica rigoroso, no qual o cruzamento de fontes orais e documentais se revela indispensável. A investigação arquivística permitirá, em capítulos subsequentes, aferir a correspondência entre este relato e os registos históricos existentes, clarificando aspetos da história da Quinta da Alegria e dos seus proprietários. Esta abordagem não visa descredibilizar a memória oral enquanto fonte, mas antes situá-la no seu devido contexto, reconhecendo tanto o seu valor como as suas limitações no processo de construção do conhecimento histórico.

A referência a um “Comandante Santos Júnior”, supostamente associado à extinta PIDE, requer uma análise mais aprofundada, dado que este nome surge vinculado à alegada expropriação da Quinta da Alegria, conforme o testemunho de Maria Pinheiro. A documentação disponível, embora limitada, permite-nos identificar um oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) com esse nome, em atividade na cidade do Porto ao longo do século XX. Especificamente, sabemos que António Rodrigues dos Santos Júnior foi nomeado Comandante da PSP do Porto a 1 de junho de 1953 (PORTAL HISTÓRIA..., s.d.), função que exerceu até 1973 (PERNAS, s.d.). Durante este período, é plausível que Santos Júnior tenha estado à frente da coordenação de diversas operações policiais, incluindo rusgas e o policiamento de grandes eventos públicos. Embora a PSP e a PIDE fossem entidades distintas – a primeira, uma força de segurança pública sob a tutela do Ministério do Interior, e a segunda, a polícia política do regime –, é importante notar que existiam, em alguns momentos, pontos de contacto e colaboração entre ambas, particularmente em contextos de repressão e vigilância de opositores ao Estado Novo. A visibilidade pública de Santos Júnior como um alto funcionário da polícia durante o regime autoritário poderia ter gerado a perceção de que ele estivesse ligado à repressão política, embora tal vínculo ainda não seja corroborado por fontes documentais concretas. Além disso, nos relatos orais, observa-se frequentemente a tendência para confundir ou fundir o papel da PSP com o da PIDE, especialmente em contextos rurais ou semiurbanos, onde o aparato repressivo do Estado Novo muitas vezes era percebido como uma estrutura única e coesa.

Importa frisar que, até ao momento, não existem provas documentais que confirmem a alegada expropriação da Quinta da Alegria por parte de Santos Júnior, nem a transformação da propriedade num centro de trabalhos forçados. Contudo, a associação do seu nome a funções de comando numa força policial durante o período do Estado Novo pode ter contribuído para a construção de uma narrativa de abuso de poder, típica de processos de memória social vinculados à repressão política e à

perda de bens patrimoniais. Nesse sentido, a menção a Santos Júnior no testemunho de Maria Pinheiro pode ser interpretada como um exemplo paradigmático de como figuras reais, com ou sem envolvimento direto nos eventos narrados, podem ser incorporadas na memória coletiva como agentes de transformação abrupta e traumática, sobretudo quando essas narrativas envolvem perdas materiais significativas. É crucial, no entanto, que se reconheça a ausência de dados biográficos completos sobre Santos Júnior, o que limita a compreensão total de seu papel no contexto histórico em questão. A falta de documentação conclusiva sobre a sua atuação, tanto no âmbito das suas funções na PSP quanto no alegado envolvimento com a Quinta da Alegria, sublinha a necessidade de uma investigação mais profunda, que permita o esclarecimento definitivo sobre a sua biografia e o impacto das suas ações no tecido social e político da época.

6. A QUINTA DA ALEGRIA À LUZ DAS FONTES ARQUIVÍSTICAS

A investigação sobre a Quinta da Alegria não se baseou exclusivamente em narrativas orais e referências toponímicas, mas também na análise de documentos históricos preservados no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia. O recurso a fontes primárias permitiu um exame mais aprofundado das transformações estruturais e funcionais da propriedade em questão. Entre os registos consultados, destacam-se os processos administrativos relativos a pedidos de construção e/ou melhoramentos em edificações preexistentes, submetidos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a partir de 1943. Estes documentos oferecem uma perspetiva concreta sobre as intervenções realizadas ao longo do tempo, permitindo uma análise rigorosa da evolução da quinta no contexto urbano e patrimonial da região. Passaremos, agora, a descrevê-las.

6.1. A CASA DO MOTOR E O POMBAL DA QUINTA DA ALEGRIA

No dia 17 de novembro de 1943, foi apresentado um requerimento por Manuel Fontes, industrial e residente na Quinta das Camélias⁴, situada na freguesia de Mafamude, no concelho de Vila Nova de Gaia, solicitando a autorização para a construção de “*uma casa para instalação de um motor a gaz-oleo, tendo anexa uma arrecadação para fins agrícolas*” (FONTES, 1943). Este documento, por si só, não fornecia informações diretas sobre a ligação de Manuel Fontes à Quinta da Alegria. Contudo, anexo ao referido processo, encontrava-se um outro documento, datado do mesmo dia, intitulado “Termo de Responsabilidade Técnica”, redigido pelo engenheiro João de Brito, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Neste, o engenheiro assumia a responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos

⁴ A denominada Quinta das Camélias situava-se na Rua 14 de Outubro, na atual União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia. No entanto, hoje, a mesma já não existe.

solicitados por Manuel Fontes, os quais ocorreriam na “*Quinta da Alegria, freguesia de Oliveira do Douro (subúrbios do Areinho) e concelho de Vila Nova de Gaia*” (BRITO, 1943a). Este foi o primeiro documento consultado em que se menciona de forma explícita o nome da quinta, marcando um ponto significativo na pesquisa, ao fornecer informações mais concretas sobre o local em questão, além de ser também a primeira referência direta a um dos seus proprietários. Embora a leitura deste documento tenha aumentado as nossas expectativas, pois agora conhecíamos o nome de um dos proprietários da Quinta da Alegria, o que tornava o processo de investigação mais eficiente, este também nos forneceu informações valiosas sobre a evolução da quinta ao longo do tempo, particularmente no que se refere às suas construções. Além disso, passou a ser possível estabelecer uma cronologia dos eventos. Também no mesmo processo, o engenheiro João de Brito anexou uma memória descritiva detalhada sobre a construção a ser realizada na propriedade, acompanhada de uma planta topográfica que especificava o local dentro da quinta onde a obra teria lugar (Fig. 10). A esse respeito, o engenheiro menciona que, além da casa destinada à instalação do motor, seria acrescentada uma pequena torre em alvenaria, destinada a arrumos e a pombal, justificando que tal estrutura não deveria ser considerada inadequada para uma construção agrícola (BRITO, 1943b). O engenheiro também esclarece que todo o edificado seria em alvenaria, com as paredes revestidas com argamassa, que, além de fornecer um acabamento estético, tinha a função de proteger as paredes contra a humidade e outros fatores externos, contribuindo também para a durabilidade da estrutura (IDEM, *ibidem*). João de Brito esclarece, ainda, que os compartimentos do pombal (Fig. 11) seriam construídos com rede de capoeira revestida com argamassa de cimento (IDEM, *ibidem*). Relativamente aos materiais utilizados, o engenheiro especifica que as madeiras exteriores seriam em castanho e as interiores em pinho, ambas tratadas com tintas apropriadas (IDEM, *ibidem*). A cobertura seria realizada com telha nacional dupla, com beirada à vista, confeccionada do mesmo material (IDEM, *ibidem*).

Em 9 de junho de 1944, Manuel Fontes apresentou um novo requerimento à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no qual informou que os trabalhos de construção da casa do motor e do pombal haviam sido aprovados por aquele órgão municipal em 2 de dezembro de 1943 (FONTES, 1944a). Na data de submissão do novo requerimento, os trabalhos já estavam concluídos, e o requerente solicitava, agora, a inspeção das referidas obras (IDEM, *ibidem*). Noutro documento municipal, anexo a este processo e datado de 7 de setembro de 1944, é indicado que as obras foram inspecionadas e encontravam-se em conformidade com as condições estabelecidas no alvará de licença, o que resultou na conclusão formal do processo relativo à construção da casa do motor e do pombal. A casa do motor, como o próprio nome sugere, terá desempenhado um papel fulcral no funcionamento mecânico da quinta, estando provavelmente associada à bombagem de água ou à produção de energia necessária para as atividades agropecuárias da propriedade. A ausência de documentação específica que permita aferir com precisão a natureza e o

FORTE: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.

11

FORTE: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.

10

FIGS. 10 e 11 – Em baixo, planta topográfica do interior da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1943, com a casa do motor e do pombal assinalada a vermelho.

Em cima, desenho do aspeto frontal da casa do motor e do pombal na Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1943.

tipo de motor instalado dificulta uma análise exaustiva, mas o seu enquadramento funcional poderá ter estado relacionado com sistemas de rega, abastecimento de água potável, ou mesmo apoio às atividades da vacaria e da produção leiteira, considerando a centralidade da pecuária na organização económica da quinta. O pombal, por sua vez, é testemunho de uma prática agrícola tradicional ligada à criação de pombos, uma atividade comum em propriedades agrícolas portuguesas até ao século XX. O estrume produzido pelos pombos era valorizado como fertilizante agrícola de elevada qualidade. A existência do pombal aponta, assim, para uma gestão multifuncional da propriedade, integrando diferentes formas de aproveitamento dos recursos animais em consonância com as necessidades de exploração. Apesar da escassez de fontes primárias, os vestígios físicos ainda identificáveis no terreno e os testemunhos orais recolhidos junto da população local permitem reconhecer que, tanto a casa do motor como o pombal, desempenhavam funções específicas e complementares no quotidiano da Quinta da Alegria, reforçando a sua complexidade operacional enquanto unidade produtiva. Atualmente, ambas as estruturas se encontram em estado de ruína, resultado do abandono progressivo da Quinta da Alegria e da ação prolongada dos agentes naturais. O telhado da casa do motor e do pombal desapareceu por completo, expondo o interior das edificações às intempéries e acelerando o seu processo de degradação. Apesar desse avançado estado de deterioração, ainda é possível identificar a configuração original das construções, sendo a torre um dos elementos que, embora parcialmente destruído, continua visível e permite a leitura da organização espacial e funcional do conjunto do edificado (Fig. 12).

FIGS. 12 e 13 – Em cima, aspeto da casa do motor e do pombal, ainda existente na Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em fevereiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de este, no âmbito do Concurso de Fotografia “Memórias entre Quintas”.

Em baixo, desenho do alçado principal do estábulo e das arrecadações agrícolas da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1944.

6.2. O ESTÁBULO E AS ARRECADAÇÕES AGRÍCOLAS: ESPAÇOS DE APOIO À ATIVIDADE PECUÁRIA

A 3 de novembro de 1944, Manuel Fontes apresenta um novo requerimento à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, manifestando a intenção de concluir os edifícios destinados a estábulo e arrecadações agrícolas na Quinta da Alegria (FONTES, 1944b). O pedido é aprovado pela Direção dos Serviços Técnicos da autarquia no dia 18 do mesmo mês, ficando, mais uma vez, sob a responsabilidade técnica do engenheiro João de Brito, conforme declarado no respetivo *Termo de Responsabilidade Técnica* (BRITO, 1944a). Como nos processos anteriores, Brito anexa uma memória descritiva pormenorizada sobre as novas construções a serem implementadas na propriedade (BRITO, 1944b). Esta memória descritiva revela que a edificação do estábulo e das arrecadações agrícolas teve início em maio de 1944, ao abrigo de uma licença previamente emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, correspondendo à primeira fase da obra (*IDEM, ibidem*). Nesta etapa inicial, foi executada a construção do piso térreo, destinado à função principal do edifício. A segunda fase de intervenção consistiria na ampliação da estrutura com a adição de um piso superior, consolidando, assim, a configuração final do imóvel (*IDEM, ibidem*) (Fig. 13).

Foro: Maria Cortez.

12

Fonte: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.

13

Uma vez mais, encontrava-se anexa ao processo uma planta topográfica que indicava a localização da empreitada no interior da Quinta da Alegria (Fig. 14), concretamente na zona posterior à casa principal, destinada à habitação dos proprietários da quinta, coincidindo com o local onde atualmente ainda se encontra (Fig. 15).

A memória descritiva elaborada por João de Brito fornece um relato detalhado das características construtivas e funcionais do edifício, permitindo compreender melhor os métodos e materiais utilizados na sua edificação. Segundo o engenheiro, as paredes exteriores seriam erguidas com perpianhos, devidamente rebocados e submetidos a um acabamento cersitado, contando ainda com elementos em cantaria apicoada em estilo rústico para conferir coerência estética à obra previamente executada (BRITO, 1944b). A cobertura assentaria sobre uma estrutura de madeira e seria composta por telha dupla de fabrico nacional, com uma beirada em conformidade com o projeto arquitetónico (IDEM, *ibidem*).

No que respeita ao pavimento do estábulo, este seria concebido para facilitar a higienização do espaço, com um sistema de drenagem que conduziria as águas residuais, por meio de tubagem em grés, até uma fossa já construída na primeira fase das obras (IDEM, *ibidem*). O engenheiro

FONTE: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.

14

FIGS. 14 e 15 – Em cima, planta topográfica do interior da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1944, com o estábulo e as arrecadações agrícolas assinalado a vermelho.

Em baixo, aspeto do estábulo e das arrecadações agrícolas, ainda existentes na Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia) em janeiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de nordeste.

Foto: Fábio Soares.

15

específica que esta fossa foi devidamente dimensionada para cumprir a sua função, sendo complementada por uma caixa de visita e garantindo um sistema estanque (BRITO, 1944b).

As divisórias internas seriam construídas com blocos de cimento, apresentando espessuras variáveis entre 10 e 15 cm, e seriam revestidas com argamassa de cal hidráulica (IDEM, *ibidem*). Para garantir maior durabilidade e facilidade de manutenção, todas as paredes interiores, até uma altura de 2 m, seriam revestidas com azulejos ou cimento bem compactado (IDEM, *ibidem*). O pavimento, por sua vez, seria impermeabilizado com uma camada de cimento cuidadosamente brunido e segmentado (IDEM, *ibidem*). Já o teto assentaria sobre uma estrutura robusta de madeira e receberia um acabamento em argamassa (IDEM, *ibidem*).

Brito detalha, também, os materiais utilizados na caixilharia, informando que os elementos exteriores seriam executados em madeira de castanho, enquanto as portas, portadas e restantes componentes internos seriam fabricados em madeira de pinho, devidamente tratada e pintada (BRITO, 1944b). Esta descrição revela não apenas preocupações funcionais e estruturais, mas também uma atenção particular à durabilidade e à qualidade dos acabamentos utilizados na construção do edifício. João de Brito dá continuidade à sua memória descritiva com uma explanação minuciosa das soluções construtivas previstas para os diferentes espaços da leitaria, revelando uma preocupação notável com a resistência estrutural, a salubridade e a eficiência funcional do conjunto edificado. Segundo o autor, os pavimentos dos estábulos foram dimensionados para suportar cargas de 500 kg/m², tendo sido já sujeitos a ensaios com cargas superiores a 2000 kg/m², facto que, no seu entender, atestaria a robustez do sistema construtivo adotado (IDEM, *ibidem*). Esta informação indica uma intenção clara de testar empiricamente a eficácia da solução estrutural implementada, revelando uma abordagem técnica fundamentada na verificação da capacidade resistente dos materiais *in situ*. As cantarias, segundo descreve, seriam assentes em aparelhamento rús-

tico, utilizando argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3, evidenciando-se o uso de uma composição de elevada resistência mecânica, condizente com as exigências funcionais do espaço (BRITO, 1944b). Todas as secções da leitaria seriam alvo de um tratamento de acabamento rigoroso, sendo revestidas com azulejos brancos ou com cimento preparado para posterior queima e pintura com tintas laváveis – uma solução que visava facilitar os processos de limpeza e manutenção, fundamentais num contexto de produção agropecuária (IDEM, *ibidem*).

Os pavimentos seriam igualmente executados em cimento de alta resistência, e as divisórias técnicas – nomeadamente a parede da casa da caldeira e do depósito de lenha – construídas em perpianho com 30 cm de espessura, o que asseguraria um adequado isolamento térmico e estrutural (IDEM, *ibidem*). O quarto destinado ao abegão (função tradicional ligada ao trato dos animais) teria pavimento em madeira (IDEM, *ibidem*), denotando uma diferenciação material em função da natureza da ocupação do espaço. Já a zona sob o alpendre seria calcetada, solução comum para espaços semiexteriores de transição.

O sótão, por sua vez, seria adaptado para aproveitamento funcional através da colocação de travejamento apropriado e revestimento com soalho de pinho (BRITO, 1944b), o que demonstra uma intenção de maximização da área útil do edifício. Por fim, o autor refere que os compartimentos destinados a vacas, vitelos e animais reprodutores seriam dotados de pavimento com a inclinação necessária para o escoamento de águas residuais, canalizadas por sistemas de drenagem internos até à fossa (IDEM, *ibidem*), demonstrando uma compreensão clara dos princípios de higiene e gestão de efluentes.

Relativamente à organização interna do segundo piso projetado para o edifício da vacaria da Quinta da Alegria, encontra-se no processo uma planta arquitetónica que discrimina, com precisão, a compartimentação do espaço (Fig. 16). Procede-se, de seguida, à descrição funcional de cada uma das divisões.

Na ala nascente do edifício foram identificados quatro compartimen-

FIG. 16 – Planta do estábulo a construir na Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1944.

tos distintos: o primeiro, localizado a sul, destinava-se ao isolamento sanitário de animais doentes ou em quarentena, permitindo controlar eventuais focos de infeção ou doenças contagiosas no efetivo pecuário; os dois compartimentos centrais tinham como função o alojamento de vacas e respetivos vitelos, proporcionando condições adequadas para a amamentação e para os primeiros estágios de crescimento dos animais jovens; por fim, o último espaço da extremidade norte estava destinada ao “cobridor”, isto é, ao touro reprodutor, sendo este alojamento isolado essencial para o controlo e gestão da reprodução do gado. Na zona central do edifício, a planta evidencia a existência de duas secções simétricas: uma a norte e outra a sul, cada uma contendo doze compartimentos destinados ao alojamento individual de vacas leiteiras. Estes espaços não só permitiam uma gestão eficiente do efetivo, assegurando condições de higiene e controlo sanitário individualizado, como também estavam concebidos para facilitar o processo diário de ordenha. A disposição estática dos animais em compartimentos próprios otimizava a recolha do leite, garantindo maior eficiência e menor *stress* para o gado. As duas alas eram separadas por um corredor central longitudinal, essencial para a circulação dos tratadores e para a realização das operações zootécnicas, nomeadamente a alimentação, limpeza dos espaços e monitorização do estado de saúde e produção leiteira. Esta organização funcional do espaço reflete práticas pecuárias especializadas, características das explorações leiteiras modernizadas da época. Na ala poente do edifício identificam-se nove compartimentos, cada um com funções específicas e complementares no funcionamento diário da vacaria, revelando uma organização espacial orientada para a eficiência sanitária, zootécnica e produtiva. Na extremidade sul localizava-se uma instalação sanitária equipada com sanita e chuveiro, concebida para garantir a higiene pessoal dos trabalhadores antes do acesso às zonas de manipulação do leite. Este espaço comunicava diretamente com o vestiário, destinado à troca do vestuário e à preparação dos trabalhadores para o exercício das suas funções em ambiente controlado. O vestiário dava, por sua vez, acesso à leitaria,

situada na zona central da ala poente. Esta última estava equipada com uma zona de preparação e limpeza, incluindo bancadas de trabalho, e destinava-se às operações de receção do leite, a sua esterilização, filtragem, refrigeração e eventual embalagem, respeitando as normas de higiene e segurança alimentar vigentes na época. Contíguo a este espaço, e já numa ala mais a norte, existia um compartimento destinado à farmácia veterinária, utilizado para o armazenamento e administração de produtos terapêuticos, antiparasitários e suplementos alimentares, essenciais para a manutenção da saúde do efetivo. Próximo da leitaria, encontravam-se dois outros compartimentos: um reservado à instalação de uma caldeira, responsável pela produção de água quente para higienização dos utensílios e espaços da leitaria, e outro para o armazenamento de lenha, combustível essencial para o funcionamento do sistema térmico da unidade. Na extremidade norte da ala poente localizava-se o quarto do abegão – responsável principal pelo manejo do gado –, refletindo a necessidade da sua presença constante no espaço produtivo e, adjacente a este, uma área de mungir (ordenha), destinada à recolha manual ou mecânica do leite, estrategicamente posicionada junto à leitaria para facilitar o transporte e tratamento imediato do produto. O acesso ao sótão (Fig. 17) era efetuado a partir deste segundo piso, por meio de um vão de escadas localizado na ala nascente e na extremidade sul, nas proximidades da área destinada ao isolamento dos animais. O sótão, como é comum em edifícios de cariz agropecuário, tinha como principal função o armazenamento de palha (FONTES, 1944c), material essencial tanto para a alimentação do gado como para a cama dos animais, contribuindo para a higiene e bem-estar do efetivo. O posicionamento estratégico deste espaço, no topo do edifício, permitia um armazenamento eficiente e a circulação de ar, o que ajudava na preservação da qualidade da palha, prevenindo a humidade e a deterioração do material. Este arranjo funcional reflete as práticas pecuárias da época, que procuravam otimizar o uso do espaço disponível e garantir a eficiência nas operações diárias da vacaria.

FIG. 17 – Planta do sótão do estábulo a construir na Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1944.

FONTE: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.

FIG. 18 – Planta do rés-do-chão da vacaria da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1944.

O rés-do-chão deste edifício (Fig. 18) tinha como principal função a arrecadação, servindo como espaço para o armazenamento de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da vacaria. Na fachada principal voltada a norte, a estrutura é composta por cinco arcos de pedra, que, além de proporcionarem uma ventilação eficaz ao interior, possibilitavam o acesso direto ao exterior, facilitando a entrada e a saída de produtos e recursos. Embora os documentos consultados não apresentem uma referência explícita quanto à funcionalidade deste piso, é legítimo deduzir que a sua organização estivesse em consonância com as práticas comuns em construções agropecuárias da época. Assim, podemos supor que o espaço fosse utilizado para o armazenamento de materiais volumosos, como feno ou ração, ou ainda como área de manobra para veículos e carrinhos de mão, usados no transporte de recursos e no manejo do gado. Esta organização, embora não diretamente documentada, reflete a tendência de otimização do uso dos espaços de acordo com as necessidades operacionais da unidade produtiva.

A partir da análise de um documento adicional anexo ao mesmo processo, é possível confirmar que as obras em questão foram concluídas no início do ano de 1945. Além disso, sabe-se que, a 15 de maio do mesmo ano, as obras foram formalmente aprovadas pela Divisão dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CÂMARA MUNICIPAL..., 1945).

Atualmente, o edifício consagrado à vacaria da Quinta da Alegria encontra-se em avançado estado de ruína. O teto colapsou, e o segundo piso e o sótão deixaram de existir devido ao seu desabamento, restando apenas as paredes externas do edifício, que, embora ainda de pé, são testemunhas de um passado de funcionalidade agrícola e pecuária. No entanto, preserva-se um painel de azulejos de notável interesse, que alude à antiga função do imóvel, sendo este um dos poucos elementos intactos que ainda evocam a memória da sua utilização original. A deterioração do edifício pode ser atribuída a várias causas, destacando-se o seu abandono, cujas datas exatas permanecem desconhecidas, mas que se acredita ter ocorrido na década de 1970. O abandono prolongado resultou na falta de manutenção adequada, acelerando o processo de degradação. Além disso, e pese embora a Quinta da Alegria continuar a ser uma propriedade privada, os edifícios têm

sido alvo de vandalismo, dado o fácil acesso ao interior da propriedade, o que contribuiu significativamente para a sua degradação. A exposição contínua às intempéries, nomeadamente a chuva, o vento e as variações de temperatura, também têm desempenhado um papel crucial no desgaste estrutural dos imóveis. Este conjunto de fatores, que inclui o abandono, o vandalismo e as condições ambientais adversas, levou à deterioração generalizada da construção, comprometendo a integridade do complexo edificado e pondo em risco a preservação do património histórico que ele representa.

6.3. O PAINEL DE AZULEJOS DA VACARIA: TESTEMUNHO ARTÍSTICO E IDENTITÁRIO

O edifício da antiga vacaria da Quinta da Alegria preserva, na sua fachada principal voltada a norte, um painel de azulejos de tipologia publicitária, executado em tons de azul sobre branco, segundo a tradição da azulejaria portuguesa do século XX (Fig. 19). Este painel, disposto em forma de frontão triangular, apresenta no centro a inscrição “Vacaria da Quinta da Alegria”, ladeada por elementos figurativos de caráter descritivo e simbólico. Na parte inferior e central da composição observa-se a representação de três bovinos, entre os quais se distinguem vacas leiteiras em repouso e em pé, aludindo diretamente à função pecuária

FIG. 19 – Painel de azulejos no topo da fachada principal da vacaria da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em janeiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de norte.

do edifício. À esquerda, destaca-se a imagem de um barco rabelo a navegar no rio Douro, com margens identificáveis, evocando o enquadramento geográfico e cultural da propriedade, situada nas proximidades da margem sul do rio, no concelho de Vila Nova de Gaia. A presença destes elementos figurativos reforça a dimensão comunicativa do painel, conjugando referências explícitas à atividade económica desenvolvida na propriedade com a paisagem ribeirinha duriense, criando uma identidade visual coesa e evocativa. A escolha dos azulejos enquanto suporte material corresponde a uma prática comum nas décadas centrais do século XX, em que se privilegiava a durabilidade e a visibilidade destes painéis para fins identificativos e publicitários.

A cronologia exata da sua execução e aplicação permanece incerta. No entanto, com base na análise da documentação processual referente à ampliação do edifício – concretamente a construção do segundo piso –, é possível propor que o painel terá sido produzido e instalado por volta de 1945, data da conclusão e aprovação das obras por parte da Divisão dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Não obstante, admite-se a possibilidade de uma aplicação posterior, em momento que não conseguimos, até ao momento, determinar com rigor. Trata-se, assim, de uma hipótese fundamentada, mas não conclusiva. Apesar do avançado estado de ruína do imóvel, o painel de azulejos permanece relativamente bem preservado, conservando-se como um testemunho material da funcionalidade original do edifício e da sua integração no território duriense. O seu valor documental é, por conseguinte, acrescido, não apenas enquanto artefacto visual, mas também como fonte iconográfica representativa da História local e das práticas pecuárias da região.

6.4. A NITREIRA E O NOVO PORTÃO DE ACESSO: INDÍCIOS DE TRANSFORMAÇÕES FUNCIONAIS

As obras de construção na Quinta da Alegria prosseguiram a um ritmo significativo. A 8 de março de 1946, foi submetido à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia um novo requerimento, redigido por Manuel Fontes, no qual se manifestava a intenção de edificar uma nitreira e de instalar um novo portão de acesso à propriedade (FONTES, 1946). O pedido foi aprovado pela Direção dos Serviços Técnicos da autarquia a 21 de março do mesmo ano, ficando a execução das intervenções sob responsabilidade técnica do engenheiro Maximiano Rebêlo dos Santos. Tal como nos processos anteriores, foi anexada uma memória descritiva pormenorizada, onde se expunham as características construtivas e o planeamento das novas infraestruturas projetadas para a quinta (SANTOS, 1946).

FIG. 21 – Desenho do alçado principal da nitreira da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1946.

FIG. 20 – Planta topográfica do interior da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em 1946, com a nitreira e o novo portão de entrada assinalados a vermelho.

A análise cruzada da memória descritiva e da planta topográfica anexa ao processo (Fig. 20) permitiu identificar um elemento até então desconhecido na organização funcional da exploração. Para além da já documentada vacaria, destinada à criação de gado leiteiro, a planta regista uma estrutura de planta semicircular, situada nas traseiras da vacaria e identificada como pocilga. Esta edificação, atualmente desaparecida, teria sido concebida para albergar até 150 suínos, conforme se refere na memória descritiva (SANTOS, 1946). A revelação da existência desta estrutura, ausente da historiografia local e da memória coletiva, contribuiu para a reconfiguração da leitura funcional da propriedade, evidenciando uma maior complexidade e especialização do seu espaço produtivo, bem como uma diversificação pecuária até agora não reconhecida no contexto da primeira metade do século XX.

Segundo a memória descritiva elaborada por Maximiano Rebêlo dos Santos, foi também prevista a construção de uma fossa destinada ao tratamento dos efluentes gerados pelas instalações pecuárias. No âmbito de um plano de fomento agrícola centrado no aproveitamento de estrumes de curral para fins de fertilização, Manuel Fontes propôs a implementação de um sistema eficiente para a gestão dos resíduos orgânicos. A solução consistia na construção de uma nitreira (Fig. 21), parcialmente enterrada e parcialmente elevada, com fundo estanque e declive dirigido para um depósito de retenção, destinado à recolha das águas residuais (SANTOS, 1946).

De acordo com o projeto, os efluentes provenientes das pocilgas e do curral seriam encaminhados para o referido depósito, dotado de um descarregador de superfície. Este sistema seria coberto com lajes de pedra e contaria com uma bomba de picota para garantir o seu funcionamento. Em conformidade com as práticas modernas de instalações agropecuárias da época, o processo de irrigação dos estrumes com as águas do depósito seria realizado diariamente por um funcionário da quinta. As águas excedentárias seriam encaminhadas para a fossa, enquanto a distribuição dos líquidos pelos diversos pontos de aplicação seria feita por meio de um caleiro de fibrocimento móvel (SANTOS, 1946). Esta abordagem procurava assegurar a transformação eficiente da matéria orgânica em composto agrícola, promovendo simultaneamente a fertilização do solo e a sustentabilidade das práticas agrícolas adotadas na propriedade.

O engenheiro especificava ainda que as fundações das novas estruturas seriam executadas em alvenaria ordinária, assentadas com argamassa de cal hidráulica, garantindo a sua estabilidade. As paredes de elevação seriam revestidas com o mesmo acabamento das existentes na vacaria, assegurando coerência estética e funcional. O pavimento seria lajeado e vedado com argamassa de cimento, apresentando um declive de cerca de 4 % em direção ao depósito, facilitando a drenagem dos efluentes. As paredes seriam impermeabilizadas com argamassa forte, garantindo a estanqueidade da estrutura, e as águas residuais conduzidas por tubagens especificamente concebidas para assegurar a eficiência e impermeabilidade do sistema (IDEM, *ibidem*).

A cobertura das instalações seria constituída por madeiras de pinho ou eucalipto fortemente “carbonilado” (IDEM, *ibidem*), revestida com telha tipo Marselha ou nacional dupla. Para acesso à nitreira, seria construída uma rampa revestida com calçada resistente, assegurando a funcionalidade e a durabilidade da infraestrutura. Por fim, o muro de vedação da propriedade seria rasgado na área correspondente à intervenção, sendo ali instalado um novo portão de entrada (Fig. 22), garantindo simultaneamente acessibilidade e segurança (IDEM, *ibidem*).

A estrutura da nitreira já não se encontra presente no espaço da Quinta da Alegria, tendo sido, em data indeterminada, totalmente destruída. A sua ausência poderá ser explicada por um conjunto de fatores cumulati-

vos, nomeadamente o prolongado estado de abandono da propriedade, as ações de vandalismo e a exposição continuada às intempéries. Embora implantada num contexto rural, a nitreira, pela sua conceção técnica e articulação funcional com as instalações pecuárias, poderá ser interpretada como parte de um espaço de cariz industrial-pecuário. O sistema projetado para o tratamento e reaproveitamento dos efluentes animais evidencia uma racionalização das práticas produtivas, própria de um modelo de exploração orientado pela eficiência funcional e pela valorização dos resíduos orgânicos. A destruição desta estrutura contribui, assim, para o apagamento progressivo das materialidades que testemunham a evolução funcional e tecnológica das explorações rurais no contexto da modernização técnica do mundo rural português.

6.5. A CASA PRINCIPAL DA QUINTA DA ALEGRIA: RESIDÊNCIA E CENTRO DE GESTÃO RURAL

A pesquisa documental realizada em diversas instituições públicas, nomeadamente no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia, não permitiu, até à data, obter informações conclusivas sobre a casa principal da Quinta da Alegria, nomeadamente no que respeita à sua data de construção, às suas características arquitetónicas ou à sucessão integral dos seus proprietários ao longo do tempo, para além dos já referidos nas secções anteriores deste estudo. Entre estes destacam-se os bisavós maternos de Maria Pinheiro, que terão habitado a propriedade por volta de meados do século XX; Manuel Fontes, detentor da quinta durante o segundo quartel do mesmo século; e o Comandante Santos Júnior, provável proprietário durante o final do terceiro quartel do século XX. Esta última figura encontra-se associada à toponímia local, dado que a Quinta da Alegria é ainda hoje vulgarmente designada pelos habitantes da freguesia como “Quinta do Comandante [Santos Júnior]”. O Engenheiro Rodrigues dos Santos surge citado numa publicação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 35)

FIG. 22 – Desenho do novo portão de entrada de acesso à Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia) e parte do alçado posterior da nitreira, em 1946.

como proprietário da quinta à data da referida publicação (Fig. 23), desconhecendo-se, contudo, as circunstâncias da aquisição, a data da mesma e a eventual existência de vínculos familiares com o anterior proprietário, o Comandante Santos Júnior, ou, se efetivamente, eram a mesma pessoa.

A casa principal da Quinta da Alegria destinava-se exclusivamente à habitação dos proprietários da propriedade, tendo sido edificada com o propósito de servir simultaneamente como residência e centro de supervisão e gestão das atividades agrícolas. A principal vocação económica da quinta era a pecuária, sendo a produção vinícola assumidamente secundária. Esta distinção é de sublinhar, uma vez que o edifício não cumpria apenas funções habitacionais, mas assumia também um papel estratégico na articulação e administração da exploração rural.

A casa apresentava originalmente uma planta em “L” e desenvolvia-se em dois pisos, uma configuração frequentemente associada à arquitetura rural senhorial. Não obstante, a escassez de documentação e de elementos materiais preservados impossibilita, até ao momento, a reconstituição detalhada da compartimentação interna, bem como a identificação de eventuais modificações estruturais ocorridas ao longo do tempo.

No rés-do-chão existiria uma adega (ver Fig. 20), presumivelmente utilizada para o armazenamento e fermentação do vinho aí produzido. Apesar do carácter acessório desta atividade, a presença de tal espaço funcional confirma a existência de uma componente vitivinícola na economia da quinta, ainda que secundária face à predominância da criação de gado. Tal configuração corresponde, aliás, a um padrão comum em propriedades agrícolas do noroeste português, onde a multifuncionalidade era frequentemente uma característica dominante.

Atualmente, o imóvel encontra-se num estado de ruína avançado (Fig. 24). Todo o interior da casa foi completamente destruído, impossibilitando qualquer análise arqueológica ou arquitetónica precisa da distribuição dos espaços e das suas funcionalidades. As únicas estruturas ainda de pé correspondem às paredes das alas norte, nascente e poente, cuja leitura permite apenas uma aproximação geral à volumetria original do edifício. O estado de degradação em que se encontra a construção constitui um reflexo do abandono progressivo da exploração agrícola,

Foto: CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 35.

23

Foto: Fábio Soares.

24

FIGS. 23 e 24 – Em cima, aspeto da casa principal, destinada à habitação dos proprietários da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia), em registo do Engenheiro Rodrigues dos Santos, em 1973.

Em baixo, aspeto atual da mesma casa em janeiro de 2020. Registo fotográfico obtido a partir de noroeste.

traduzindo a passagem de um espaço outrora funcional e habitado para um corpo edificado despojado da sua função primordial. Esta situação evidencia a vulnerabilidade do Património rural não classificado e a necessidade de políticas públicas mais eficazes de inventariação, valorização e salvaguarda.

6.6. VESTÍGIOS MATERIAIS NÃO DOCUMENTADOS: O ESPIGUEIRO E OUTRAS ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS

Apesar da ausência de referências explícitas na documentação consultada relativamente a determinadas estruturas secundárias existentes na Quinta da Alegria, uma fotografia aérea de parte desta propriedade, no Verão de 1973 (ver Fig. 23) – publicada pela Câmara Municipal de

Gaia em 2011 e cedida pelo então proprietário da quinta, o Eng.º Rodrigues dos Santos (CÂMARA MUNICIPAL..., 2011: 35) –, constitui um importante complemento visual para a reconstituição da configuração do espaço rural na década de 1970.

Nessa imagem, observa-se, num patamar superior situado atrás do edifício da vacaria, a existência de duas construções: à esquerda, uma pequena edificação de função indeterminada, para a qual não foi possível encontrar qualquer referência arquivística; e, à direita desta, um espigueiro, cuja tipologia tradicional sugere a sua utilização para a secagem e armazenagem de milho, prática comum nas explorações agrícolas do noroeste peninsular.

Importa referir que ambas as estruturas se encontram atualmente desaparecidas, o que acentua o valor documental da imagem fotográfica como testemunho de uma realidade entretanto transformada. A presença do espigueiro, ainda que não mencionada nas fontes escritas, insere-se num padrão regional de aproveitamento agrícola que privilegia estruturas elevadas e ventiladas para a conservação dos cereais, protegendo-os da humidade e dos roedores. A sua identificação na fotografia permite, não só ampliar a compreensão sobre a funcionalidade agrícola da quinta, como também reforça a importância de recorrer a fontes iconográficas para colmatar lacunas documentais, sobretudo em contextos onde a dimensão material do Património rural foi sendo progressivamente desvalorizada ou desmantelada.

7. MEMÓRIA E DOCUMENTAÇÃO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

A produção de conhecimento histórico, sobretudo em contextos locais e marcadamente orais, exige um exercício metodológico atento às dinâmicas entre a memória e a documentação. Tal como defendem autores como Paul RICOEUR (2000) ou Alessandro PORTELLI (1991), a História oral não se constitui como um simples repositório de factos, mas antes como um espaço interpretativo onde se entrecruzam vivências, silêncios, seleções e (re)interpretações do passado. Deste modo, a análise crítica dos testemunhos orais requer não apenas o cruzamento com fontes documentais, mas também uma leitura atenta à construção discursiva e à intencionalidade das narrativas, reconhecendo os seus limites, mas também o seu potencial heurístico.

No caso da Quinta da Alegria, a recolha de testemunhos orais revelou-se particularmente relevante na tentativa de reconstruir a história desta propriedade agropecuária. Entre os depoimentos recolhidos destaca-se o de Maria Pinheiro, cujo relato, embora rico em detalhes, apresenta várias dissonâncias face à documentação disponível, carecendo, por isso, de uma abordagem crítica que permita delimitar os seus contributos e os seus limites para a construção de uma narrativa histórica rigorosa.

Segundo Maria Pinheiro, os seus bisavós maternos teriam sido proprietários da Quinta da Alegria entre o final do século XIX e meados do sé-

culo XX, tendo perdido a propriedade na sequência de uma alegada intervenção do Comandante Santos Júnior, identificado pela informante como representante legal do seu bisavô materno (SOARES, 2020b). Contudo, Maria Pinheiro não conseguiu precisar a cronologia desta ocorrência nem apresentou documentação que a sustentasse. Por outro lado, os dados recolhidos no âmbito da presente investigação apontam para um cenário diferente. A documentação analisada indica que Manuel Fontes foi proprietário da Quinta da Alegria pelo menos durante o segundo quartel do século XX, tendo promovido obras de vulto na propriedade, nomeadamente a construção de estruturas agropecuárias – o estábulo e as arrecadações agrícolas – concluídas em 1945. Quanto ao Comandante Santos Júnior, os indícios disponíveis – ainda que escassos – sugerem que apenas terá adquirido a quinta nos finais do terceiro quartel do mesmo século, o que compromete a cronologia implícita no testemunho.

Importa ainda referir que, até ao momento, não foi possível identificar com segurança se existiriam outros proprietários entre os bisavós maternos da informante e Manuel Fontes. Tal lacuna documental impede o estabelecimento de uma linha de transmissão patrimonial clara e contínua, tornando especulativas quaisquer conclusões sobre os mecanismos de transmissão ou alienação da propriedade. Mesmo admitindo, a título hipotético, que o relato de Maria Pinheiro corresponda parcialmente à realidade, o papel do Comandante Santos Júnior na alegada perda patrimonial permanece por esclarecer.

Outras afirmações constantes no testemunho de Maria Pinheiro também contrastam com os dados recolhidos. A referência à existência, ainda no tempo dos seus bisavós maternos, do painel de azulejos no topo da fachada principal da vacaria (SOARES, 2019: 6) não encontra sustentação na documentação disponível, a qual aponta para a sua instalação apenas em meados da década de 1940, por iniciativa de Manuel Fontes. De igual modo, a alegação de que a quinta nunca ter estado ligada à produção de vinho (*IDEM, ibidem: 7*) contrasta com a existência, comprovada em planta, de uma adega no rés-do-chão da casa principal, elemento que sugere a existência, ainda que complementar, dessa atividade. É, no entanto, plausível que, durante o período em que os bisavós maternos da informante eventualmente habitaram ou exploraram a quinta, a produção vinícola não constituísse a atividade predominante.

Não obstante estas discrepâncias, o testemunho de Maria Pinheiro oferece contributos relevantes para a compreensão do perfil agrícola da Quinta da Alegria, nomeadamente no que se refere à produção hortícola. A menção a práticas de exploração agrícola voltadas para este setor confere verosimilhança à ideia de uma propriedade multifuncional, cuja vocação produtiva terá oscilado ao longo do tempo. No entanto, a confirmação documental da existência de um estábulo e de arrecadações agrícolas construídas em 1945, especificamente para a criação de gado leiteiro, sugere que a atividade pecuária também desempenhou um papel relevante, pelo menos na fase correspondente à propriedade de Manuel Fontes.

O testemunho de Maria Pinheiro inclui ainda a afirmação de que o Comandante Santos Júnior, enquanto proprietário da Quinta da Alegria, nunca teria feito uso efetivo da mesma, tratando-se de um mero bem patrimonial, não tendo desenvolvido quaisquer atividades na propriedade (SOARES, 2019: 9). Até ao momento, não foi identificado nenhum documento que permita confirmar ou infirmar esta alegação. Todavia, o facto de a designação “Quinta do Comandante” ainda subsistir na toponímia informal local poderá refletir uma marca simbólica deixada pela sua posse. Esta persistência poderá decorrer de diversos fatores:

A) O reconhecimento público da figura do Comandante, que poderá ter ofuscado memórias de proprietários anteriores;

B) A ausência de ligação afetiva ou comunitária com outros proprietários;

C) A existência de um lapso temporal significativo entre a última utilização agrícola plena da quinta e a sua eventual aquisição por Santos Júnior, conduzindo a uma cristalização toponímica baseada na figura mais socialmente visível e recente.

Estas dissonâncias entre fontes orais e documentais não devem ser entendidas como mutuamente exclusivas, mas antes como reveladoras de diferentes camadas de significação histórica. A História oral, mesmo quando contraditória, oferece pistas valiosas sobre os modos como o passado é recordado, transmitido e reinterpretado pelas comunidades. A sua articulação com a documentação exige, por isso, uma abordagem crítica, consciente das limitações de ambas as fontes, mas também do seu potencial complementar. No caso da Quinta da Alegria, este exercício de diálogo entre memória e arquivo revela não apenas zonas de sombra da História local, mas também a riqueza dos processos de construção e reconstrução do passado no seio da memória coletiva.

8. DESAFIOS E CAMINHOS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES SOBRE A QUINTA DA ALEGRIA

O presente estudo procurou explorar os principais aspetos históricos da Quinta da Alegria, enfrentando, contudo, significativas lacunas tanto ao nível da documentação disponível como da memória local, que carecem ainda de aprofundamento. Embora tenha sido possível delinear uma cronologia aproximada dos momentos-chave da evolução da propriedade, permanecem em aberto questões fundamentais, como a datação precisa das suas construções, a sequência efetiva dos seus proprietários e a complexa inter-relação entre os registos históricos e os testemunhos da memória coletiva.

A investigação documental, apesar de minuciosa, revelou-se insuficiente para fornecer uma visão completa sobre a edificação da casa principal e as modificações que esta poderá ter sofrido ao longo do tempo. A ausência de fontes diretas compromete a possibilidade de uma reconstituição fidedigna da evolução arquitetónica da estrutura. Paralelamente, a análise das fontes associadas à titularidade da propriedade levanta

dúvidas ainda por esclarecer, particularmente no que concerne à eventual correspondência entre o Engenheiro Rodrigues dos Santos e o Comandante Santos Júnior ou, em alternativa, à natureza das suas respetivas relações com a Quinta da Alegria.

O testemunho de Maria Pinheiro, apesar da sua relevância para a tentativa de reconstituição histórica da propriedade, evidencia algumas incongruências à luz dos dados documentais recolhidos. Ainda que a sua narrativa oral constitua um contributo significativo para a preservação da memória local, a ausência de elementos de validação documental e a dificuldade em estabelecer cronologias precisas fragilizam a sua credibilidade como fonte histórica autónoma. Este contraste entre memória e documentação ilustra a complexidade inerente à investigação histórica e sublinha a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, que valorize simultaneamente os vestígios materiais, os registos formais e as narrativas experienciadas.

Outros elementos da propriedade, como a planta da casa principal, a descrição do pombal e das estruturas agrícolas adjacentes, requerem igualmente uma análise mais aprofundada. Embora alguns dados documentais permitam identificar as funções originalmente atribuídas a esses espaços, o atual estado de degradação das estruturas dificulta uma leitura precisa do seu impacto na organização funcional da quinta e no contexto rural envolvente.

Deste modo, impõe-se que investigações futuras abordem estas temáticas com maior detalhe, explorando fontes ainda não consultadas – tais como arquivos pessoais, registos notariais de transmissão de propriedade ou, sempre que possível, novos testemunhos orais de antigos moradores ou respetivos descendentes. A integração de metodologias inovadoras no âmbito da documentação e conservação patrimonial, incluindo tecnologias de levantamento arquitetónico e de reconstrução tridimensional, poderá revelar-se fundamental para a reconstituição espacial da quinta, permitindo uma análise mais rigorosa da sua organização e da evolução das práticas agrícolas e sociais que lhe estão associadas.

Neste sentido, o presente trabalho não se encerra nos dados aqui apresentados, antes propõe novas linhas de investigação, nomeadamente no que diz respeito à articulação da Quinta da Alegria com a paisagem envolvente, à análise das transformações nos usos da terra ao longo das décadas, e, sobretudo, à compreensão mais profunda das dinâmicas humanas que moldaram a vivência e gestão deste espaço. Com efeito, o legado da Quinta da Alegria, enquanto Património rural e lugar de memória, justifica e exige um esforço contínuo de investigação, valorização e preservação.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao *designer* Fábio Linhares, da FLIN - Design Gráfico, pelo tratamento e edição das imagens presentes nesta publicação.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Luís Gomes Alves de (1985) – *Notas Monográficas Sobre a Freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro*. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de Oliveira do Douro.
- BRITO, João de (1943a) – [Termo de Responsabilidade Técnica] 1943 Nov. 17, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- BRITO, João de (1943b) – [Memória Descritiva] 1943 Nov. 17, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 2 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- BRITO, João de (1944a) – [Termo de Responsabilidade Técnica] 1944 Nov. 03, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- BRITO, João de (1944b) [Memória Descritiva] 1944 Nov. 03, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 2 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA (2011) – *O Património das Encostas do Douro, Por Unidade de Paisagem*. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. <https://bit.ly/4jDFAsy>
- CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA (1945) – [Informação] 1945 Mai. 15, *Vila Nova de Gaia* [a] *Manuel Fontes* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- COSTA, J. Carrington da e TEIXEIRA, Carlos (1957) – *Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal. Folha 9-C (Porto), escala 1:50000*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- CRUZ, Paulo J. S. e CORDEIRO, José Manuel Lopes (2003) – “Audacious and Elegant 19th Century Porto Bridges”. *Practice Periodical on Structural Design and Construction*. Reston (Virgínia): American Society of Civil Engineers (ASCE). 8 (4): 217-225. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)1084-0680\(2003\)8:4\(217\)](https://doi.org/10.1061/(asce)1084-0680(2003)8:4(217))
- DIÁRIO DE NOTÍCIAS (2019) – “Património de todos”. Lisboa (2019-10-12). <https://bit.ly/3HDqLss>
- FONTES, Manuel (1943) – [Requerimento] 1943 Nov. 17, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- FONTES, Manuel (1944a) – [Requerimento] 1944 Jun. 09, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- FONTES, Manuel (1944b) – [Requerimento] 1944 Nov. 03, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- FONTES, Manuel (1944c) – [Requerimento] 1944 Dez. 05, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- FONTES, Manuel (1946) – [Requerimento] 1946 Mar. 08, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves (1995) – *Gaia e Vila Nova na Idade Média. Arqueologia de uma área ribeirinha*. Porto: Universidade Portucalense.
- GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves; AFONSO, José António e PRATA, Raúl Solla (1983) – *O Foral de Gaia de 1255: um texto e a sua época*. Vila Nova de Gaia: Gabinete de História e Arqueologia / Câmara Municipal.
- GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves et al. (2018) – “Visconde de Oliveira (1794-1853)”. In SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos (coord.). *Património Humano - Personalidades Gaienses*. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal / Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana, p. 77 (*Colecção Património Cultural de Vila Nova de Gaia*). <https://bit.ly/3HnWNbY>
- LACERDA, Tânia Raquel Gomes (2012) – *Gaia e Vila Nova nos Séculos XIII e XIV. Uma perspectiva económica*. Tese de Mestrado. Porto: Faculdade de Letras. <https://bit.ly/4kt3hF8>
- MARINHEIRO, Henrique Cunha (2015) – *Adaptação da Ponte Maria Pia ao Tráfego Rodoviário*. Tese de Mestrado. Porto: Faculdade de Engenharia. <https://hdl.handle.net/10216/80076>
- MONCÓVIO, Susana (2006-2007) – “Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro: alguns aspectos da fundação e arquitectura de um instituto sob Regra da Ordem Terceira de S. Francisco, na transição do século XVII-XVIII”. *Ciências e Técnicas do Património, Revista da Faculdade de Letras*. Porto: Universidade do Porto. 1.ª Série. 5-6: 323-346. <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6633.pdf>
- MONCÓVIO, Susana (2018) – “António Leite de Albuquerque, D. (1632-1698)”. In SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos (coord.). *Património Humano - Personalidades Gaienses*. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal / Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana, p. 49 (*Colecção Património Cultural de Vila Nova de Gaia*). <https://bit.ly/3T6rdSB>
- PERNAS, Carlos A. (s. d.) – “Coronel Santos Júnior”. *Medalhas Portuguesas*. <https://bit.ly/4dKcGp8>
- PESSOA, Maria Erelvina de Vasconcelos (1986) – “A Capela da Quinta de Quebrantões”. *Gaya*. Vila Nova de Gaia: Gabinete de História e Arqueologia. 4: 93-110.
- PORTAL HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÓNIO DA POLÍCIA (s.d.) – *Cronologia*. <https://bit.ly/43tPAzN>
- PORTELLI, Alessandro (1991) – *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. Albany: State University of New York Press.
- RICOEUR, Paul (2000) – *La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli*. Paris: Éditions du Seuil.
- SANTOS, Maximiano Rebêlo (1946) – [Memória Descritiva] 1946 Mar. 09, *Vila Nova de Gaia* [a] *Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia* [Manuscrito]. 2 f. Acessível no Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia.
- SILVA, Carla Susana Soares (2005) – *A Congregação de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de S. Francisco de Oliveira*. Tese de Mestrado. Porto: Faculdade de Letras. <http://hdl.handle.net/10216/30149>
- SOARES, Fábio (2019) – *À Conversa com Fernanda Pinheiro. Estórias e memórias da Vacaria da Quinta da Alegria (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia)*. Vila Nova de Gaia: [s.n.]. <https://bit.ly/43EWRLW>
- SOARES, Fábio (2020a) – “Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia): uma freguesia de fundadores”. *Jornal Audiência Grande Porto*. Vila Nova de Gaia (2020-05-24). 572: 23. <https://tinyurl.com/yc89j534>
- SOARES, Fábio (2020b) – “Estórias de uma quinta que de ‘alegre’ já nada tem”. *Jornal Audiência Grande Porto*. Vila Nova de Gaia (2020-03-12). 568: 32. <https://tinyurl.com/35n37f5s>
- SOARES, Fábio (2021) – *Quinta da Fonte da Vinha (Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia). Resenha Histórica*. Vila Nova de Gaia: [s.n.]. <https://bit.ly/4jAD5au>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-07-18]

RESUMO

Em resultado de intempéries e episódios da História Naval diversos, o Arquipélago dos Açores reúne perto de um milhar de naufrágios documentalmente registados pela investigação histórica.

O presente trabalho incide sobre os registos de afundamentos em Época Contemporânea, nomeadamente na conjuntura específica das duas grandes Guerras Mundiais do século XX (1914-1918 e 1939-1945). Cinco casos ocorreram nesse contexto bélico, para os quais foi criada uma base de dados com referências tipológicas e técnicas ligadas às características navais de cada embarcação, complementadas por referências históricas que apontam na direção de um futuro estudo arqueológico mais detalhado.

PALAVRAS-CHAVE: Século XX; Guerra; Arqueologia subaquática; Análise documental; Açores.

ABSTRACT

Due to storms and diverse episodes of Naval History, the Azorean Archipelago has accumulated almost a thousand shipwrecks documented by historic research. This article focuses on shipwreck records during the Contemporary Era, namely the specific time period of the two Great Wars of the 20th century (1914-1918 and 1939-1945). Five cases occurred during those wars, for which a database was created, including typological and technical references connected to the specific characteristics of each vessel, complemented by historical references that could lead to more detailed future archaeological work.

KEY WORDS: 20th century; War; Underwater archaeology; Document analysis; Azores.

RÉSUMÉ

Résultant d'intempéries et d'épisodes divers de l'Histoire navale, l'Archipel des Açores réunit près d'un millier de naufrages documentés et inventoriés par la recherche historique.

Le présent travail porte sur les registres de pertes à l'Époque Contemporaine, particulièrement dans la conjoncture spécifique des deux grandes Guerres mondiales du XXème siècle (1914-1918 et 1939-1945). Cinq cas sont advenus dans ce contexte belliqueux, pour lesquels a été créée une base de données contenant des références typologiques et des techniques liées aux caractéristiques navales de chaque embarcation, complétées par des références historiques qui pointent du doigt une future étude archéologique plus détaillée.

MOTS CLÉS: XXème siècle; Guerre; Archéologie Sous-marine; Analyse documentaire; Açores.

Destroços de Guerra nos Açores Durante as Guerras Mundiais

Alexandre Monteiro ¹, José Luís Neto ¹, Luís Borges ¹ e Pedro Parreira ¹

O arquipélago dos Açores, reunindo mais de cinco séculos de ocupação humana, destacou-se como ponto de escala e de paragem de todas as grandes embarcações que atravessaram oceanos em épocas recentes. Como consequência dessa natureza geográfica, não será de espantar que ali se reúnam os mais diversos episódios da História Naval, e que, fruto de intempéries diversas, a Região conte com perto de um milhar de naufrágios documentalmente registados pela investigação histórica.

Entre esse manancial, verifica-se a presença de um número considerável de navios e embarcações que podemos enquadrar cronologicamente no que é definido como Arqueologia Contemporânea. Por um lado, tal ocorre pela natureza tipológica dos barcos, construídos com materiais substancialmente mais visíveis, porque mais recentemente submergidos. Por outro, é sinónimo de uma época onde os registos perduravam no tempo de forma mais detalhada, permitindo a quem os prospeeta encontrar dados que, em tempos anteriores, não seriam facilmente detetáveis.

Não é objeto do presente trabalho mergulhar em todos os registos de afundamentos que tenham ocorrido ao largo dos Açores na Época Contemporânea, porquanto tal seria matéria para uma dissertação mais detalhada. Optou-se por uma abordagem à conjuntura específica das duas grandes Guerras Mundiais do século XX, e aos contextos a elas associados, porquanto refletem um momento de particular dinamismo no Atlântico Norte, naturalmente espelhado nos Açores, e no seu papel de escala universal.

A partir de 1914, com o advento oficial da Grande Guerra, e durante os conflitos que se seguiram, o Atlântico transformou-se numa grande via de comunicação, disputada por todas as potências envolvidas. Para um pequeno arquipélago, com pouca capacidade de resposta militar, essas movimentações tiveram consequências sérias para os Açores. Por um lado, surgiram bases militares modernizadas, afetas a países aliados, que trouxeram consigo novas dinâmicas políticas, sociais e económicas. Por outro, o mar tornou-se um

¹ Arqueólogos.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-03-20.

teatro de guerra constante, com submarinos, contratorpedeiros, aviões e cargueiros em permanente dança de cadeiras, muitas vezes culminando em episódios de afundamentos e tragédias que ficaram na memória coletiva dos povos. Os sucessos e insucessos das frentes de guerra eram determinados nesses mares.

Dentro do que foi possível documentalmente identificar, encontraram-se cinco episódios ocorridos no arquipélago e enquadráveis nos propósitos do presente trabalho. Os critérios de seleção basearam-se na cronologia dos mesmos, mas também na capacidade de aferir o local do seu afundamento, e na apreciação das narrativas associadas, de forma a permitir ao leitor mergulhar naquelas realidades e resgatar um pouco da herança material que elas escondem. Esses critérios foram também selecionados com vista a permitir que, futuramente, sirvam de base para intervenções arqueológicas, sejam elas de prospeção, escavação ou valorização dos locais referenciados.

O objetivo deste trabalho passou pela criação de um formato ao estilo de uma base de dados, com referências tipológicas e técnicas, relacionadas com as características navais de cada embarcação, complementadas por referências históricas, e apontando na direção de um futuro estudo arqueológico mais detalhado. Insere-se na metodologia de trabalhos já desenvolvidos neste âmbito, seja na *Carta Arqueológica Subaquática dos Açores*, ou na coleção de Arqueologia subaquática *Mar Tenebroso*, por exemplo.

Face ao exposto, e conforme já referido, o arquipélago dos Açores conta com cinco episódios registados de afundamentos associados à Grande Guerra e à II Guerra Mundial.

Dentro das cronologias referentes aos dois conflitos, apenas um naufrágio se situa entre 1914 e 1917.

A 11 de dezembro de 1917, naufragou o *S.S. Frankby*, cargueiro transatlântico, a vapor, que mantinha uma rota de Antofagasta, no Chile, em direção a Marselha, França. Por motivos que se desconhecem, a sua passagem pela rota marítima ao largo dos Açores levou-o a soçobrar junto aos ilhéus das Formigas, a nordeste de Santa Maria e sudeste de São Miguel.

O *S.S. Frankby* foi um cargueiro de origem britânica, tendo trabalhado na rota do comércio de nitratos do Chile, que, durante o século XIX

e o começo do XX, ganhou particular relevância económica junto dos mercados europeus. Os designados nitratos do Chile mais não eram do que compostos naturais, extraídos dos afloramentos rochosos do deserto de Atacama, que serviam para fertilizante natural, mas também para outras funções diversas, mercê da sua natureza química, que se revelou particularmente útil, no contexto bélico.

A sua utilização popularizou-se na segunda metade de oitocentos, sendo que países como a França aumentaram exponencialmente a quantidade de importações sul-americanas, registando-se, em 1889, a importação de 150 mil toneladas, enquanto, três décadas depois, esse número aumentou para 413 mil. O uso de nitratos na criação de explosivos, e o advento de várias guerras no palco mundial, ao longo do final do século XIX e, principalmente, no começo do XX, revelaram-se cruciais para essas mudanças comerciais.

Assim, o trabalho executado pelo *S. S. Frankby* era de grande interesse para o esforço de guerra que se desenvolvia no ano de 1917, quando naufragou. O navio fora construído, mais de uma década antes, nos estaleiros de Charles Connel & Ca., situados em Socstoun, Glasgow, Escócia. Tratou-se de uma companhia de particular relevância no panorama britânico ao longo do século XIX, e, particularmente, no pós-guerra mundial, a partir de 1918. Mas já antes disso, os seus navios a vapor eram bastante conceituados.

O *Frankby* foi lançado ao mar em 1905 e viajou desde então ao longo da carreira comercial atlântica, até naufragar nos Açores. Foi pertença da casa comercial de MacVicar Marshall & Ca., sediada em Liverpool, onde a embarcação ficou oficialmente registada. Pesava 4182 toneladas brutas, medindo cerca de 118 metros de comprimento, 15 m de largura, e alcançando uma profundidade máxima de sensivelmente oito metros. Os seus motores e caldeiras foram construídos pela empresa Dunsmuir & Jackson Ltd, reputada firma especializada em vapores, também ela sediada em Glasgow, na Escócia.

Desconhecem-se os motivos concretos que levaram o *S.S. Frankby* a encalhar nas Formigas, mas não será difícil inferir que o soçobro esteve relacionado com a falta de visibilidade e condições climáticas inerentes

FIG. 1 – Desenho de perfil do *S.S. Frankby*.
Coleção da Lloyd's Register Foundation.

à navegação transatlântica no mês de dezembro, bem como com as particulares deficiências de sinalização visual daqueles ilhéus, à época. Tal verifica-se pela presença de vários episódios de naufrágio conhecidos, para aquela zona.

Anteriores campanhas de prospeção arqueológica no local aferiram a presença de pelo menos um outro naufrágio, denominado *Olympia*, que afundou poucos anos depois do *Frankby*, em 1921, mas sem qualquer contexto associado aos conflitos mundiais do século XX.

Todavia, importa referir esse afundamento, porquanto os trabalhos de cariz arqueológico já desenvolvidos em torno do mesmo permitiram teorizar a existência de vestígios de muitos outros naufrágios naquele local. Assim, os restos do S.S. *Frankby* e da sua última viagem de transporte de nitratos permanecem por descobrir, mas encontram-se devidamente sinalizados pela documentação e pela probabilidade de ainda existirem restos do navio junto aos ilhéus das Formigas, numa zona que se encontra longe de interferência humana regular.

Apesar de darmos destaque a apenas um episódio ocorrido durante a I Guerra, em abono da verdade existiram outros que poderiam ser referenciados, mas cujos parâmetros não se encontram no espectro abrangido pelo presente trabalho. Ainda assim, importa mencionar, mesmo que brevemente, o caso do N.R.P. *Augusto de Castilho*, antigo arrastão de pesca construído em Inglaterra, denominado *Elite*, e que foi requalificado pela Marinha portuguesa ao abrigo do esforço de guerra, entrando ao serviço em 1916 como embarcação de escolta militar.

Cumprindo esse serviço, ao largo dos Açores, mantinha guarda ao vapor de passageiros, *São Miguel*, quando foram vítimas de um ataque surpresa por parte de um submarino alemão. Graças aos esforços da tripulação do *Augusto de Castilho*, os civis do *São Miguel* escaparam incólumes, mas o navio da Marinha portuguesa acabou por soçobrar. Toda a narrativa está detalhada noutros trabalhos de investigação, mas não podíamos deixar de a mencionar, ao referir episódios de conflito naval neste âmbito, pelo relato de heroísmo e pela memória que ainda hoje perdura na História militar portuguesa.

Vinte e cinco anos depois do afundamento do *Frankby*, em plena II Guerra Mundial, no canal localizado entre as ilhas do Faial e do Pico, decorreu outro episódio de destaque, no ano de 1942.

O governo português do Estado Novo assumia-se, publicamente como sendo neutro. Tal constatação promoveu a presença de forças de ambos os lados do conflito em território insular, ainda que de forma dissimu-

lada e com recurso à espionagem, porquanto um dos palcos de maior tensão durante a guerra foi o oceano Atlântico e o controlo das suas rotas mercantis.

Nesse sentido, os Açores voltaram a assumir uma posição de destaque, enquanto escala de abastecimento transcontinental. E foi nesse contexto que, a 19 de janeiro de 1942, atracou no porto da Horta, no Faial, o navio britânico, *M.V. LLangibby Castle*. Naquela época, era um transportador de tropas que navegava em proximidade ao arquipélago quando foi surpreendido e torpedeado por um submarino das forças alemãs, forçando-o a fugir, tendo beneficiado de um denso nevoeiro que permitiu alcançar o porto de neutralidade portuguesa sem danos adicionais.

No Faial, enquanto se preparava a logística para poder tentar nova travessia, as forças do Eixo foram alertadas para a presença daquela embarcação inimiga, tendo reposicionado dois submarinos nas imediações

FIG. 2 – Página da revista *Ilustração Portuguesa*, 1923. Relato do caso do N.R.P. *Augusto de Castilho* e do seu comandante Carvalho Araújo.

das ilhas, com vista a terminar o ataque que tinha ficado a meio. Os submarinos do tipo *UBoat* em questão foram o *U402* e o *U581*, sendo esse último o principal protagonista do episódio que se seguiu.

O *U581* pertencia a uma classe relativamente recente para a sua época, mas que se generalizou na Marinha germânica, e que ficou designada como *VIII C*, tipologicamente maiores do que os antecessores *VIII B*. Foi construído em Hamburgo, nos estaleiros de Blohm & Voss, e daí passou à pertença do Estado alemão, que o enviou de imediato para o esforço de guerra. Pesava cerca de 871 toneladas quando submergido, e media 67,1 m de comprimento por 6,2 m de largura máxima e 9,6 m de altura máxima, com 4,74 m de profundidade de casco quando a superfície da água. Os seus motores enquadravam-se na tipologia típica das embarcações alemãs daquele género, designada *Germaniawerft*, por ser também o nome de uma companhia naval associada com frequência à *Kriegsmarine*.

Na madrugada de 2 de fevereiro de 1942, depois da chegada de uma escolta inglesa à ilha do Faial, para ajudar na viagem de regresso a casa do *LLangibby Castle*, a frota britânica partiu da cidade da Horta, procurando utilizar a escuridão da noite como escudo, face à ameaça iminente. Os ingleses vinham preparados e devidamente acautelados, face à presença dos submarinos germânicos, já previamente identificada por atividades de contrainteligência dos Aliados. Assim, três navios contratorpedeiros partiram em direção aos adversários, com vista a assegurar a proteção do transportador de tropas em apuros.

O *U581* foi confrontado com o *H.M.S. Westcott* e com o *H.M.S. Croome*. No primeiro embate que se seguiu, os alemães tentaram atacar

os adversários, mas falharam o alvo, deixando o submarino aberto a um contra-ataque, potenciado por uma falha técnica na sala das máquinas que impediu a sua submersão total. Perante o cenário, o *Westcott* avançou de forma célere, disparando várias cargas de profundidade e abalroando o oponente aquando do seu regresso à superfície. Os alemães acabaram totalmente derrotados, sendo que a maior parte da tripulação sobreviveu ao episódio e foi aprisionada, com apenas quatro mortos e um alemão evadido, que foi quase que miraculosamente resgatado na vizinha ilha do Pico e conseguiu voltar ao seu país de origem.

O destino do submarino propriamente dito foi outro, acabando por afundar na costa sul da ilha do Pico, relativamente próximo ao topónimo da Costa do Guindaste. A embarcação soçobrou, lentamente, até à profundidade máxima daquelas águas, perto dos 900 m abaixo da superfície. Poderia ali ter ficado, longe dos olhos da História, não fosse o trabalho da Fundação Rebikoff-Niggeler e dos seus dois investigadores e fundadores, Kirsten e Joachim Jakobsen. Com recurso a um submarino de investigação, denominado *Lula 1000* por estar capacitado para o mergulho até aos mil metros de profundidade, a Fundação trabalhou durante mais de duas décadas no arquipélago dos Açores, colaborando com arqueólogos, biólogos e outros investigadores das ciências do mar, no sentido de fornecer novos dados sobre as realidades particulares daquele oceano, quando a uma alta profundidade.

FIG. 3 – Prospeção arqueológica no *U581*.
Direção dos trabalhos de Ana Catarina Garcia.

FONTE: Fundação Rebikoff-Niggeler.

Graças a uma prospeção intensiva da costa da ilha do Pico, foi o casal Jakobsen que, em 2016, primeiramente resgatou a memória do *U581* e realocizou o seu afundamento. Na sequência desse desenvolvimento, e contando com o apoio da arqueóloga Ana Catarina Garcia, avançaram os procedimentos de registo do sítio arqueológico, para inventariação conforme à metodologia científica.

Aguarda-se a apresentação dos resultados e conclusões desse trabalho, que servirão como complementares ao esforço já empreendido pelo gabinete de Arqueologia do Governo Regional dos Açores, no sentido de apresentar uma proposta para classificação do local como Parque Arqueológico Subaquático, de forma a acautelar a proteção do sítio, que é túmulo de guerra, e o reconhecimento da sua narrativa.

Todavia, o navio *M.V. LLangibby Castle* ainda contém outra ligação à História Naval do arquipélago dos Açores. O *LLangibby Castle* foi um navio inglês, originalmente de transporte de passageiros, que, por volta de 1940, foi recrutado pela Marinha britânica, no sentido de ser transformado em transportador de soldados e armamento.

Durante os anos seguintes, cumpriu a sua missão. Todavia, o primeiro episódio de combate em que se viu envolvido, anos antes de ser confrontado pelos *UBoat* nos Açores, ocorreu no porto de Liverpool, aonde tinha chegado transportando prisioneiros alemães provenientes do conflito no Quênia e em Tanganica. Ancorado naquela cidade, o *LLangibby Castle* viu-se vítima de um bombardeamento inimigo que atingiu outra embarcação vizinha, de seu nome *M.V. Roxburgh Castle*.

Construído em 1937, no âmbito de um programa de capacitação da Marinha inglesa com embarcações destinadas ao transporte de bens e mercadorias, o *Roxburgh Castle* foi preparado na cidade de Belfast, e mais concretamente nos estaleiros de Harland & Wolff. Tinha um peso máximo estimado de 7801 toneladas, com um comprimento de 139 m, uma largura de 19 m e uma profundidade máxima de 10,5 m, sendo capitaneado por George Mayhew, e tripulado por 63 pessoas, das quais oito seriam artilheiros.

Nos anos que se seguiram à sua construção e entrada ao serviço da Marinha, o *M.V. Roxburgh Castle* cumpriu funções de navio de transporte de frutas e legumes para abastecimento dos teatros de guerra. Por esse motivo, estava em Liverpool, no dia em que foi atingido, conjuntamente com o já referido *LLangibby Castle*, em 1940. No ano subsequente, voltou a ser alvo de bombardeamentos, precisamente no mesmo porto de ancoragem, tendo sofrido danos ligeiros.

FIG. 4 – *M.V. Roxburgh Castle*.
Coleção Allan C. Green.

Em 1943, o *Roxburgh Castle* atravessou o Atlântico, passando pelo arquipélago dos Açores, em missão de transporte. De acordo com os relatos do exército inglês, por volta das 8:30 h do dia 22 de fevereiro, o navio entrou em contacto com um submarino alemão, o *U107*, tendo sido perseguido durante cerca de cinco horas, entre as ilhas Terceira e São Miguel. Acabou por sucumbir, depois de ter sido atingido ao largo da Ponta da Ferraria, em São Miguel, tendo-se desviado de dois torpedos, mas sofrendo um embate na popa de um terceiro.

Com o afundamento do *Roxburgh Castle*, a sua tripulação conseguiu escapar ileso através dos botes salva-vidas. Foram alvo de um questionamento por parte de Harald Gelhaus, comandante do *U107*, mas, na sequência das respostas dadas, foram encaminhados na direção de São Miguel, de onde seguiram para Lisboa no navio *Serpa Pinto*. Dos vestígios materiais do *M.V. Roxburgh Castle* não se conhecem relatos nem campanhas arqueológicas desenvolvidas, ainda que, através do topónimo da Ferraria, se possam preparar desenvolvimentos futuros nesse sentido.

Quanto ao *LLangibby Castle*, mesmo que envolvido nos dois episódios anteriores de forma indireta, acabou por resistir à II Guerra e continuou a trabalhar como navio de passageiros até ser desmantelado nas docas de Newport, em 1954.

Concluindo esta viagem pelos naufrágios dos Açores ocorridos durante, e associados aos dois grandes conflitos mundiais do século XX, revela-se inevitável que seja destacado o episódio que se encontra arrolado no *Roteiro do Património Cultural Subaquático da Região Autónoma dos Açores*: o afundamento do *L.S.T.-228* e do *L.C.T.-582*.

Os *L.S.T. - Landing Ship Tanks* corresponderam a uma nova classe de embarcações, primeiramente pensada durante a II Guerra Mundial, no sentido de colmatar pesadas derrotas sofridas pelas forças dos Aliados, com particular destaque para o episódio de Dunkirk, em 1940. Revelou-se necessário equacionar um novo tipo de navio, capaz de transportar uma grande quantidade de homens, veículos e outros materiais, mas assegurar a manobrabilidade inerente a um teatro de guerra de elevada intensidade.

De acordo com os relatos de então, terá sido o próprio Winston Churchill o responsável por imaginar o modelo construtivo dos *L.S.T.*, que ainda em 1940 começou a ser aplicado na requalificação de alguns cargueiros existentes. Com o apoio da recém-formada aliança com os Estados Unidos da América, incrementaram-se esforços para alargar os sistemas de lastro, permitindo a entrada de maiores quantidades de água, de forma a facilitar a manipulação do barco em alto-mar. A água era suprimida, quando necessário, pela implementação de um novo tipo de bombas de drenagem, inovadoras para a sua época, e que permitiam aos navios avançar para descarregar materiais em zonas onde habitualmente não conseguiriam parar de forma segura.

Após experimentações ao nível da engenharia, alcançou-se o designado modelo *Mark 2*, onde se incluía o *L.S.T.-228*, terminado a 25 de setembro de 1942. Eram embarcações com cerca de 100 m de comprimento, 15 de largura e capacidade para carregar 2100 toneladas. O convés dividia-se em duas seções, uma inferior com capacidade de transporte de 20 tanques, e uma superior para veículos de médio e pequeno porte. Em média, eram tripulados por 120 soldados e 10 oficiais.

Em 1943, viajou até à ilha Terceira para auxiliar os esforços de construção da recentemente iniciada Base das Lajes, apoiando as forças aliadas com alguns veículos, materiais construtivos e mão-de-obra. Para além dessa carga, carregava ainda uma embarcação secundária pertencente ao modelo naval designado por *L.C.T.-582*. Os *L.C.T. - Landing Craft Tanks* eram navios de menor porte, com uma média de 45 m de comprimento, criados para apoiar o uso dos tanques em cenários bélicos, com o preceito de facilitar a descarga em cenários anfíbios. A sua utilização na II Guerra Mundial, à semelhança dos *L.S.T.*, foi essencial para as vitórias aliadas na Normandia, no Mediterrâneo e no Pacífico.

No dia 19 de janeiro de 1944, o *L.S.T.-228* estava ancorado na baía das Águas, junto a Angra do Heroísmo, transportando a bordo o *L.C.T.-582*. As embarcações foram vítimas de uma repentina tempestade que provocou danos irreparáveis, chegando mesmo a desencadear um incêndio a bordo, que colocou em risco vidas humanas, atendendo à presença de armamento e material explosivo, mas que foi extinto a tempo. Não obstante, os navios foram empurrados contra os rochedos próximos, tendo sido dados como perdidos.

O local de afundamento é atualmente visitável, depois de ter sido relocalizado pelo arqueólogo José Luís Neto, em 2016. Integra-se no *Roteiro* em vigor, ainda que muito do que pertenceu às embarcações tenha sido sistematicamente pilhado ao longo de décadas, porquanto se trata de uma zona relativamente periférica, sem grande fiscalização.

Existiriam outras narrativas para contar, associadas a estes contextos e à Arqueologia subaquática de Época Contemporânea, em geral. Os naufrágios que ocorreram ao largo do “mar dos Açores”, por exemplo, não foram objeto de análise profunda, porquanto depreendemos que eventuais vestígios dos mesmos estarão irremediavelmente perdidos,

FONTE: Uboat.net

FONTE: MONTEIRO, 2022.

FIGS. 5 e 6 – Em cima, o *L.S.T.-228* e o *L.C.T.-582* na Baía das Águas, durante o incêndio.

Em baixo, um navio de carga, tipo *L.S.T.*, ancorado na baía de Angra do Heroísmo durante a II Guerra Mundial. Coleção do Sindicato dos Trabalhadores Portuários da ilha Terceira.

atendendo às profundidades em questão, sendo, essencialmente, matéria para tratamento na área da História e da pesquisa arquivística.

De igual forma, não foi objeto deste trabalho o desenvolvimento das narrativas associadas à Grande Guerra e à II Guerra Mundial de navios que sobreviveram a esses conflitos, continuaram a funcionar durante anos, e acabaram por soçobrar nos Açores, como seria o caso do Parque Arqueológico Subaquático do antigo Liberty Ship, *Dori*, ao largo de Ponta Delgada, em São Miguel, ou do naufrágio do *Eriskay* na ilha de São Jorge, entre outros.

Optámos por abrir uma janela para os casos que apresentamos, tendo em atenção o facto de se tratar de uma área de estudo que consideramos

poder ser mais adequadamente explorada, no que concerne ao arquipélago dos Açores.

De igual forma, trata-se de um conjunto de narrativas que habitualmente são menos valorizadas pelas equipas de Arqueologia que, frequentemente, desconsideram sítios e contextos de períodos tão recentes quanto a década de 40 do século passado, invalidando assim a importância dessas heranças coletivas.

O trabalho em Arqueologia subaquática deve ser feito de forma célere e capaz de valorizar os espaços, porquanto se trata de ações sobre sítios que inevitavelmente serão destruídos pela ação do mar, carecendo assim da possibilidade de se aguardar até que atinjam algum tipo de idade artificial que os torne arqueológicos aos olhos do cânone tradicional. É nesse sentido que se vão conjugando esforços, entre os profissionais locais e as consultorias externas, para trabalhar na criação de estratégias de inventariação, salvaguarda e promoção desses patrimónios, já repetidamente distinguidas a nível nacional e internacional.

Também nestas matérias, referentes aos períodos em estudo no presente trabalho, se preparam novos projetos conjuntos para valorizar esse Pa-

trimónio perdido, e articular o Património subaquático da Grande Guerra e da II Guerra Mundial, discutindo o que se pode fazer com ele, numa rede com o resto do mundo que foi igualmente afetado pelos conflitos. Deixamos este contributo para que tal se possa continuar a desenvolver. 🇵🇹

FIG. 7 – Mapa do arquipélago com referência geográfica aos quatro episódios de naufrágio ocorridos durante as Guerras Mundiais.

BIBLIOGRAFIA

CARVALHO, Ana e NETO, José Luís (coord.) (2017) – *Guia do Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Turismo dos Açores e Direção Regional da Cultura. <https://tinyurl.com/42ekv5hp>

MONTEIRO, Alexandre (2000) – “Carta Arqueológica Subaquática dos Açores. Metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do património subaquático da Região Autónoma dos Açores”. In *3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto / Vila Real: ADECAP / Universidade de Trás-os-Montes. Vol. 8 (“Terrenos” da Arqueologia da Península Ibérica), pp. 497-524.

MONTEIRO, Alexandre (2022) – *Escavar as Águas. A história submersa do arquipélago dos Açores*. Angra do Heroísmo: Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores (*Mar Tenebroso*, 1).

NETO, José Luís (2020) – “Museus e Rotas Culturais. Ferramentas de divulgação do património arqueológico subaquático nos Açores”. *O Ideário*

Patrimonial. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 14: 249-280. <https://tinyurl.com/pja8yhyf>

NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (2018) – *Manual de Boas Práticas para o Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura.

REZENDES, Sérgio (2016) – *Grande Guerra nos Açores: Memória e Património Militar*. Lisboa: Ed. Caleidoscópio.

REZENDES, Sérgio (2019a) – *Receios, Privações e Miséria num Ambiente de Prevenção Armada: a II Guerra Mundial nos Açores*. Lisboa: Ed. Caleidoscópio.

REZENDES, Sérgio (coord.) (2019b) – *A Grande Guerra e os Açores: da estratégia naval à Gripe Espanhola*. Ponta Delgada: Ed. Letras Lavadas.

ROSA, Gonçalo Pereira (2017) – “Um Submarino Alemão Afundou Há 82 Anos ao Largo do Pico”. *National Geographic Portugal*. Disponível em <https://tinyurl.com/bdhdtb67> [atualizado em 2024-02-03].

LINKS

<https://uboa.net/> – Base de dados de *UBoat*.

<https://www.wrecksite.eu/> – Base de dados de naufrágios.

<https://hec.lrfoundation.org.uk/> – Lloyd’s Register Foundation. Heritage & Education Centre.

<https://www.rmg.co.uk/> – Royal Museums Greenwich.

<https://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/> – Hemeroteca Digital. Hemeroteca Municipal de Lisboa.

<http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca> – Carta Arqueológica dos Açores. Governo dos Açores.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-07-18]

Artes do Couro no Medievo Peninsular

parte 6 - artefactos do Reino de Granada

Franklin Pereira ¹

Voltamos às artes do sultanato de Granada – uma série de obras mostra outros aspectos do trabalho ornamental do couro. Vi-as pela primeira vez na magnífica exposição *Al-Andalus: las artes islámicas en España*, ocorrida no Al-Hambra em 1992; tinha-me então deslocado a Córdova para mais uma série de aulas com Carmen Bernier (6 Dez. 1924 - 30 Jan. 2017), uma das grandes artistas do couro daquela que foi a mais brilhante cidade do Medievo europeu. Estas peças foram consideradas no volumoso catálogo dessa exposição (exceptuando a bolsa para o Corão), mas – como é sempre o meu desejo – queria tê-las em mãos, analisar o tipo de couro e discorrer sobre a técnica e a estética; e assim aconteceu alguns anos depois numa ida programada à “*Real Armería*”, em Madrid, a par de outras peças já consideradas nesta revista (PEREIRA, 2019a; 2019b). É sempre um gosto poder observar de perto os artefactos antigos deste milenar ofício, acrescentar dados e cruzá-los com obras e documentação posterior, de produção cristã.

CINTO, BOLSA DE CINTO E SACO DE OMBRO PARA LIVRO

Estas peças partilham a mesma técnica ornamental: o bordado a fio de prata, elaborando florais andalusís, a “*Mão de Fátima*” e o lema da dinastia nazarí (“*Só Deus é vencedor*” ou “*A vitória pertence a Deus*”). Temos aqui peças utilitárias impregnadas do vínculo a um poder de Estado, marcando estatuto e revelando uma posição hierárquica elevada dos seus possuidores. Passo a analisar cada uma delas.

1. BOLSA DE CINTO

Medindo 6,5 x 9,7 cm, esta pequena bolsa tem uma fivela dourada na frente, dividindo a aba em duas partes simétricas, e dividindo também a caligrafia (o lema da dinastia nazarí, como disse atrás). Esta, e toda a aba, estão enquadradas por uma moldura de bordado que, na borda esquerda e direita, e junto ao local onde passaria a tira que a fecha, é de dois cabos com um ponto onde entrançam (Fig. 1).

RESUMO

O autor continua o estudo dedicado às artes do couro da Época Medieval na Península Ibérica, debruçando-se agora sobre um cinto, uma bolsa e um saco de ombro presentes na “*Real Armería*”, em Madrid. As peças em foco, datadas do século XV, apresentam bordados a fio de prata, o que permite considerar os regimentos dos artífices de Espanha e Portugal, nos séculos XV-XVI, como os continuadores daqueles do período islâmico. Estudam-se ainda outras bainhas de espadas e de adaga, esta última lavrada com motivos florais inspirados no Gótico, e com douramento.

PALAVRAS-CHAVE: Artes decorativas; Couro; Idade Média; Património; Península Ibérica.

ABSTRACT

The author continues his study of leather arts in the Middle Ages on the Iberian Peninsula, this time focussing on a belt, a sac and a shoulder bag found in the “*Real Armería*”, in Madrid. These leather items dating from the 15th century show silver thread embroidery, which allows to consider the “*regimentos*” of Spanish and Portuguese artisans of the 15th and 16th centuries as the followers of those from the Islamic period. The author also studies other sheaths of swords and of a dagger, the latter engraved with Gothic-inspired floral patterns and gilded.

KEY WORDS: Ornamental arts; Leather; Middle Ages; Heritage; Iberian Peninsula.

RÉSUMÉ

L'auteur poursuit l'étude dédiée aux arts du cuir de l'Époque Médiévale dans la Péninsule Ibérique, se penchant maintenant sur une ceinture, une bourse et une bandoulière présentes dans la « *Real Armería* », à Madrid. Les pièces concernées, datées du XVème siècle, présentent des broderies au fil d'argent, ce qui permet de considérer le statut des artisans d'Espagne et du Portugal, aux XVème et XVIème siècles, comme les successeurs de ceux de la période islamique. On étudie également d'autres fourreaux d'épées et de dague, ce-dernier ciselé de motifs floraux inspirés du Gothique et avec de la dorure.

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Cuir; Moyen Âge; Patrimoine; Péninsule Ibérique.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-04-12.

As duas partes laterais – que dão o tridimensional à bolsa – estão também bordadas com florais andalusís; trata-se de uma palmeta, semelhante a outras que já vimos em artigo anterior (PEREIRA, 2019a: 122-123).

A face da bolsa que a aba cobre está também bordada nos cantos não-cobertos, vendo-se palmetas (Fig. 2). Ao longo do topo/entrada da bolsa existe um reforço costurado com fio; ao ver o couro mais claro, de outra derme e pouco coçado pelo uso, é de considerar que este reforço é posterior à construção da peça. Da base desta face partiria a tira que fecha a bolsa na fivela; rodearia a face de trás e desceria pela aba. Esta tira serviria ainda para manter a bolsa fixa no cinto, funcionando como presilha. O tridimensional da bolsa foi realizado por duas faces laterais, com costura pelo interior, com fina tira entre as partes a unir; virando para fora, a costura torna-se elegante.

Vendo a parte de trás da bolsa (Fig. 3), não-ornamentada, parece ter havido um rasgão à esquerda, remendado por fio de couro.

Observando o couro, este parece ser de cabra, ou ovelha idosa; há ainda a hipótese de ser couro de camelo (importado do norte de África), que o meu pequeno catálogo – retalhos de couro de bovino, caprino e ovino – não possui.

Para ter mais certezas, enviei as minhas fotos para José Villar Lopez, um dos artistas de topo de Espanha, e gestor do Museo das Artes do Coiro Kontemporáneo, inaugurado em 2023, em Silleda (perto de Santiago de Compostela)¹; a resposta, via email do dia 12 de Março de 2021, foi a seguinte: “Sí, la costura parece cosido por el interior, con un ‘vivo’ (tira de cuero de entre uno o dos centímetros de ancho y del largo de la costura que se cose entre las partes a unir). Luego, se da la vuelta, como un calcetín [meia; nota minha]. En cuanto al material (sin tocarlo ni olerlo), viendo el grano y las abrasiones y el desgaste de los bordes, diría que es de oveja vieja, pues las badanas de individuos jóvenes tienen menos separación entre las estrías... También se me parece – por las estrías – a algunas pieles de camello de curtido básico, que también son ‘esponjosas’ y pesan poco como las de oveja”.

Uma pintura de Francisco Henriques, exposta no Museu dos Patudos, em Alpiarça (Fig. 4), mostra uma peça semelhante, onde não faltam duas estrelas de oito pontas; está fixa a um cinto e dir-se-ia que a ponta deste enrola no próprio cinto.

A pintura “Prisão de Cristo” (oficina de Vasco Fernandes, 1501-1506) revela uma bolsa de cinto, com outro recorte de aba (Fig. 5). O cinto onde a bolsa está fixa tem uma argola presa a duas placas de metal, o que o aparenta ao exemplo granadino seguinte.

1

FIGS. 1 a 3 – Bolsa de cinto. Em baixo, detalhe da frente com a aba levantada, onde se nota o bordado do canto da bolsa, e vista de trás da bolsa.

2

3

FIGS. 4 e 5 – Em baixo, detalhes das pinturas “Natividade” ou “Adoração”, de Francisco Henriques, óleo sobre madeira do século XVI, e “Prisão de Cristo”, da oficina de Vasco Fernandes, também do século XVI.

4

5

Fotos: Franklin Pereira.

Foto: Franklin Pereira.

Fonte: RODRIGUES, 1992: 103.

6

2. CINTO

O cinto mede 110,4 cm, tem duas partes unidas por argola dourada, e termina em fivela ligada a uma placa também dourada e cinzelada (Fig. 6). A outra ponta tem outra placa dourada cinzelada e é plana; tem três círculos dourados fixados e parece ser esta a decoração visível quando o cinto, na cinta do seu portador, passa pela fivela e pende.

O cinto tem a borda dobrada, indiciando que o couro é relativamente fino; a borda dobrada está costurada na face de trás ao longo da metade do cinto, reforçando-o.

A peça repete o lema nazari, enquadrado por moldura de duas linhas paralelas que entrançam nalguns pontos e acompanham a borda de todo o cinto (Fig. 7). O lema é limitado à esquerda e direita por um arco contracurvado, seguido de um floral (Fig. 8); segue-se um esquema geométrico, terminando em dois arcos contracurvados enlaçados e duas linhas de círculos, preenchidos com um bordado em espiral (Fig. 9).

Uma iluminura do *Livro de Jogos*, de Afonso X (avô de D. Dinis)², mostra um cortesão (à esquerda) com um cinto, notando-se que a fivela está fixa a uma placa dourada; a extremidade do cinto é longa e enrola neste. É caso frequente nestas iluminuras, crendo-se que um longo cinto era usual, e a moda incluía uma extremidade que pendia depois de passar na fivela. As “*Cântigas de Santa Maria*” têm iluminuras no mesmo sentido, e são ainda ótima base para o estudo dos dois modos de cavalgar e fazer a guerra, escudos de couro, panejamentos e modos “*à mourisca*” de se sentar na corte.

² Ver <https://bit.ly/4kNfx2V>.

7

8

9

FIGS. 6 a 9 – Aspecto geral de cinto com a bolsa estudada antes, seguido de detalhes do mesmo:

- 7. Bordado com o lema da última dinastia muçulmana ibérica;
- 8. Floral que, à esquerda e direita, enquadra a caligrafia;
- 9. Geometria que se prolonga do floral referido.

3. BOLSA DE OMBRO

Sem a tira lateral que a fixa a tiracolo, esta bolsa repete na aba o lema dinástico (enquadrado numa moldura que entrança) (Figs. 10 e 11); a aba tem um interessante recorte em lóbulos, terminando em arco contracurvado. Acima e abaixo do lema estão arabescos, que, tal como os vistos na bolsa de cinto, são outras derivações de florais da época; já illustrei e comentei exemplos aparentados em artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2019a: 121-123).

Além de faltar a tira a tiracolo, falta também algum botão (couro ou têxtil) que fecharia a pala. Dir-se-ia ter havido alguma argola metálica fixa aos laterais da bolsa onde estaria presa a tira do ombro.

Na face de trás, numa moldura rectangular bordada está a “Mão de Fátima” (Fig. 12), ou invocação dos cinco pilares do Islão (fé, jejum, caridade, peregrinação e oração).

Tal como afirma o catálogo da exposição, esta bolsa “*possivelmente guardó un corán*” (ANDALUS..., 1992: 292).

10

11

12

Fotos: Franklin Pereira

FIGS. 10 a 12 – Aspecto geral de bolsa de ombro e detalhes da mesma:

- 11. Bordado caligráfico e dos atauriques andalusís;
- 12. Parte de trás da bolsa, com a “Mão de Fátima”.

4. BAINHA DE ADAGA

No famoso catálogo *Cordobanes y guadamecies*, decorrente da grande exposição das artes do couro realizada em Madrid, em 1943, esta adaga está assim considerada: “*el frente grabado y dorado, y el reverso decorado con follaje de tipo gótico y cruces*” (FERRANDIS TORRES, 1955: 93). A referência à estética mais me incentivou a ter esta obra em mãos.

Medindo 25,1 cm, esta bainha em couro (que creio ser de bovino) (Fig. 13) rodeia um núcleo duro (talvez madeira).

Ambas as faces apresentam flores goticizantes lavradas por incisão. Na face da frente foi aplicada folha de ouro sobre os florais (Fig. 14) – tal técnica não é do guadameci, pois este não apresenta incisão no couro, e implica acrescentos (policromia e texturação). A face de trás não tem douramento (Fig. 15).

Tal tipo de florais incisivos mostra as influências estéticas da Cristandade da época gótica – não era apenas a estética islâmica a influenciar e dar origem à arte mudéjar, mas também o Gótico a ser usado numa peça andalusí.

A argola de seda no topo indica que o estojo pendia de um cinto (tablarte), fazendo parte da indumentária cortesã.

Vale a pena observar de perto a ornamentação na prata: círculos perlados e entrançados enquadram atauriques (Fig. 16), na linha do que vimos na bolsa de cinto e de ombro, e na aljava e bolsa de arco de artigo anterior (PEREIRA, 2019a: 121-123), e na “*silla de caderas*” do mesmo reino islâmico (PEREIRA, 2020: 96) – há a partilha do mesmo fundo estético (marcas de identidade cultural) entre todas as manufacturas, que se estende ao ornamento arquitectónico.

A adaga e sua bainha (e a faca fixada lateralmente, vendo-se apenas o cabo na foto), assim como o cinto e bolsa, estão associadas à derrota de Boabdil (último sultão de Granada) na batalha de Lucena, em 1483 – tal marcou abruptamente o ocaso do Islão peninsular, que se iria dar nove anos depois, com a toma do reino de Granada e a unificação de Espanha sob os reis católicos Fernando e Isabel.

13

FIGS. 13 a 16 – Bainha de adaga, com cordão e borla de seda, e metal cinzelado no topo e base.

14. Detalhe do inciso e dourado na face da frente;

15. Detalhe da face posterior, com incisões, mas sem douramento.

16. Embocadura da bainha em prata trabalhada.

14

15

16

OUTRAS PEÇAS BORDADAS

Outra espada atribuída a Boabdil (Fig. 17) tem também bainha de couro com duas abraçadeiras e bordados em fio de prata dourada; nas argolas das abraçadeiras estão chapas cinzeladas, onde deveria estar fixa a correia (talabarte) que fixaria o cinto ao corpo do sultão. Os atauriques são particularmente interessantes entre a segunda abraçadeira e a ponta da bainha (também em prata dourada e trabalhada) (Figs. 17 e 18), aparentados àqueles das peças atrás consideradas.

Outro exemplo de bordado com fio metálico encontra-se numa bainha em couro duma espada “gineta” vista na exposição no Al-Hambra (Fig. 19) – o detalhe mostra o bordado preenchendo o couro, aqui entre as duas abraçadeiras em prata dourada (com cinzelagem, filigrana, esmalte); o bordado apresenta inscrições (não descritas no catálogo) e laçarias. A espada e bainha datam do século XV e pertencem à Biblioteca Nacional (Paris).

Numa das abraçadeiras (cravadas com o escudo nazarí) estão argolas laterais onde se fixa o talabarte que permite levar a arma branca ao ombro ou passar a tiracolo.

Sendo extemporâneo a este estudo, é, no entanto, de referir a folhagem estilizada lavrada nas abraçadeiras em prata, conquanto só visível de muito perto: a folha aos gomos deriva do acanto califal e teve em Granada o seu capítulo final; todavia, a herança andalusí continuou no território que se tornou Portugal antes da queda de Granada – é assim que vemos novos desenvolvimentos do acanto califal nos couros bovinos dos estofos das cadeiras “*d’espaldas*” de finais do século XVI-inícios do século XVII, tornando-se possível desenhar toda a evolução até essa data (PEREIRA, 2009: 152, fig. 8; PEREIRA, 2012: 196, fig. 3D; PEREIRA, 2017: 5-6). Dir-se-ia que é apenas nos couros portugueses mais antigos que tal evolução se apresenta após 1492, data esta que marca a conquista cristã de toda a Ibéria.

A parte em marfim esculpido do punho da espada de Boabdil – ilustrado no catálogo (ANDALUS..., 1992: 290) – mostra o acanto granadino entre laçaria entrançada. Outras estilizações florais presentes na prata dourada do punho têm florais estilizados semelhantes àqueles presentes numa aljava e saco de arco já estudados nesta revista, e atrás referidos (PEREIRA, 2019a: 121-123).

Considerado de produção mudéjar está um saco de ombro do século XVI (Fig. 20). A legenda não especifica onde se encontra esta peça tão rara. Tentei esclarecer com o antigo director do Museu da Arte do Couro (em Vic, na Catalunha) – actualmente vice-director do Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) –, e, via email, disse-me que

17 FONTE: ANDALUS..., 1992: 288.

18 DESENHO: Franklin Peretra, segundo ANDALUS..., 1992: 288.

19 FONTE: ANDALUS..., 1992: 286.

FIGS. 17 a 19

- 17. Espada de Boabdil.
- 18. Detalhe do bordado na bainha de couro da espada de Boabdil.
- 19. Detalhe de bainha em exposição no Al-Hambra.

tal artefacto não pertence ao museu. Saliente-se que o lobulado da aba se aproxima àquele da bolsa de ombro atrás vista. Afirma a legenda desta peça – talvez paradigma de uma estética corrente nos artefactos utilitários em couro – que é de cordovão castanho e bordada a fio de ouro. Parece que o bordado dourado só existe nos limites ondulados da aba, e que o campo principal da bolsa foi trabalhado de outro modo – são visíveis florais inscritos em SS e faixas em padrão de

pequenos arcos, mas o modo de decorar a pele fica em dúvida: modelado manual com punção, ou feito por prensagem?

FONTE: GONZALO MAEZO, 1979; lamina X.

FIG. 20 – Saco mudéjar.

Num volumoso livro, resultante da sua tese de doutoramento, Ricardo Córdoba de la Llave dedica um capítulo ao trabalho do couro na Córdoba medieval. Nele encontramos o que nos interessa para este estudo: *“También los propios cintos podían ser llanos – lisos y sin dibujo – o labrados con algún tipo de decoración o guarnición: verdugados con guarniciones de latón, argentados de oro y plata, etc. Los cintos labrados de hilo de oro eran enormemente comunes, hasta al punto de que existían artesanos especializados en su fabricación como eran los llamados correeros de hilo de oro, los cuales tiraban dicho hilo y lo asentaban después en los cintos con diversos motivos decorativos”* (CORDOBA DE LA LLAVE, 1990: 204).

A continuidade da produção, e mesmo a sua denominação, prolongaram-se após a Reconquista: *“Entre la variedad de cintos estaban los denominados cintos moriscos, que eran hechos a imitación de los utilizados por la población musulmana – de ahí el adjetivo morisco – como los zapatos y otras obras moriscas que ya conocemos”* (IDEM), e daí permanecer uma corporação – ou artífices específicos entre os correiros – para os elaborar. Na nota de rodapé n.º 117, o autor cita dois documentos: um de 1486, referindo dois irmãos *“correeros de hilo tirado de oro”*, a exercer em Córdoba; e outro de 1485, de Sevilha, sendo que as *“ordenanzas de correeros de hilo de oro”* esclarecem *“que la mayor parte que se labra de hilo de oro y plata es arte de correería”* (IDEM), repetindo-se a divisão corporativa que se encontra na documentação portuguesa de 1539, como adiante veremos. Tal dado levou-me a consultar o referido regimento espanhol, escrito nos séculos XV e XVI. É admirável como três fólhos são dedicados a estes bordadores; vale a pena passar em revista esta documentação, provavelmente a tradição oral medieval (islâmica e cristã) passada a papel.

Não havendo documentação islâmica peninsular, temos de nos valer dos poucos regimentos dos ofícios redigidos sob a Cristandade.

Seriam os *“correeros de hilo de oro”* os herdeiros daqueles que, no Islão peninsular, bordavam este tipo de artefactos?

O fólho 201 inicia o *“Titulo de los correeros de hilo de oro”*, em nome de *“Don Fernando, y doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey, y Reyna [...]”*, dirigido a *“todos los maestros de assentar filo de oro, y de plata tirado, en cuero, y en seda”* (ORDENANÇAS..., 1527: 201). Entre os *“oficiales del dicho oficio de labrar filo de oro”*, há que eleger *“un Alcalde, y un veedor cada un año”*, cuja tarefa é vistoriar a produção: obra falsa teria a queima como destino; se fosse mal realizada, seria cortada. À primeira falta haveria multa de *“cincuenta maravedis”*; à segunda falta, a obra seria fundida (entende-se que o metal derretido seria transformado de novo em fio); e, à terceira falta, o artífice *“sea desterrado por dos años”*.

Qualquer oficial teria de ter um diploma de exame, atestando saber executar as obras do ofício. Um *“maestro que oviere de ser examinado en el dicho oficio de assentar filo de oro, sea primero buen correero examinado: porque sepa bien cortar, y entallar, y cerrar, y assentar. E porque en cantidad, la mayor parte que se labra en filo de oro, es arte de correería”*

(ORDENANÇAS..., 1527: 201) – não bastava saber bordar a fio metálico, também era preciso ser bom correiro, pois a obra era para ser realizada do princípio (corte, costuras, montagem) ao fim (decoração).

O exame para bordador de fio metálico era realizado perante o *“Alcalde y veedor, con otros oficiales del dicho oficio”*. As obras a ser realizadas em exame implicavam *“que debuxe bien tres cintas de caderas: la una con follajes, con sus Sojas enlevadas para cubierto: y la otra de sus follajes para punto: y la otra de letras moriscas”* (IDEM: 201 v.). É de entender que se trata de desenhos para estofos (*“cintas de caderas”*), recorrendo a folhagem e letras/frases da herança andalusí – haveria, portanto, já sob a Cristandade (a reconquista de Sevilha deu-se em 1248), uma continuidade no fabrico de encostos para as *“sillas de caderas”*, o móvel de assento tão típico da época, já focado num artigo anterior (PEREIRA, 2020). Fico com dúvidas, pois desconheço estofos quatrocentistas ou quinhentistas com bordados a fio metálico. Contactei diversos conservadores de museus de Espanha a propósito destas obrigações, mas não recebi qualquer resposta. Para tentar clarear o que seria estes bordados – em particular as *“cintas de caderas”* –, contactei também o referido autor da tese de doutoramento sobre os ofícios cordoveses, onde este regimento sevilhano está citado. Ricardo Córdoba de la Llave, professor do Departamento de História da Universidade de Córdoba, respondeu-me por email em Maio de 2023: *“Sobre lo que me preguntas, no te puedo ser de mucha ayuda. En lo primero estoy de acuerdo contigo, ‘cintas de caderas’ parece referirse al respaldo de sillas de caderas, que se harían con cueros bordados o repujados. También en el tema del azafrán, usado para el teñido en amarillo o naranja de las pieles. Y, la verdad, no sé si este tipo de obras se siguen haciendo, con cueros repujados seguro que sí, con labrados con hilo de oro creo que no”*. Em Espanha, há a tendência em denominar *“repujado”* repuxado todas as artes do couro que não sejam guadameci, o que é errado; o que aparece nas cadeiras granadinas é couro lavrado, como já antes esclareci (PEREIRA, 2020).

Continuando a citar este regimento sevilhano, o exame incluía os cintos: *“y mas tres cintos de follajes y cuerdas, cada uno de su manera: y esto, que sea todo debuxado en papel, y dado de su açafran, porque quede en poder del dicho Alcalde, porque por alli sean examinados los que despues veran”* (ORDENANÇAS..., 1527: 201 v.). Havia, assim, que saber desenhar a folhagem e as *“cuerdas”* (faixas entrançadas) para cintos. Quanto ao açafrao/ *“açafran”*, podemos considerar que tal pó (usado também para o fabrico da *“douradura”*/verniz dourado dos guadamecis) servia para marcar os pontos de costura do fio metálico, picotando o papel com o desenho; contudo, o manuseio do cinto levaria com facilidade a safar os pontos, e daí ser mais provável a sua aplicação na coloração do couro: este pó era usado para colorir as peles, como está escrito no *“Titulo de los çurradores”* sevilhanos, datado de 1495 (IDEM: 154 v.). É no regimento granadino deste mesmo ofício, datado de 1528, que se fica a saber que *“las badanas [couros de ovinho] amarillas se hagan con*

su açafran” (ORDENANZAS..., 1552: 165), ou seja, as carneiras eram tingidas em tons de amarelo.

Regressando a Sevilha, as obras eram vendidas pelos próprios mestres, “*correeros de hilo de oro*”; vindo algum “*mercader*” à cidade “*fuera del termino de las cinco leguas*”, teria este de mostrar as obras ao “*Alcalde y veedor*” – obra má seria eliminada, obra correcta “*sea sellada con su señal*”, presumindo-se que havia um carimbo (metálico) para marcar no couro. No fim do fólho 201 v. temos a data: “*M. ccc c. y ochenta y cinco años*” (ORDENANÇAS..., 1527: 201 v.), isto é, 1485 – finalmente um documento medieval, com continuidade na época renascentista. O regimento continua para a página seguinte e, assinado pelos reis, tem a data de 1487.

Segue-se um parágrafo sobre o uso de fio metálico que não fosse de prata: “*Otrosi, por quanto fomos informados, que de poco tiempo a esta parte algunos oficiales del dicho oficio de labrar hilo de oro tirado, han fecho, y fazen muchas obras de cintos, y cintas, y correas, y escarcelas [bolsas], y otras obras de hilo de laton tirado; lo qual parece despues de hecho, que es hilo de plata dorada tirada*”, havendo, assim, engano; o uso de fio de latão estava proibido. Qualquer falta implicava perda da obra e multa, e ainda prisão (“*veynte dias en la carcel*”); à segunda falta repetem as penas, e desterro por dois anos; à terceira falta, as penas repetem-se, acrescidas de “*cient açotes publicamente*” (IDEM: 202). A data deste acrescento é de 1506.

Antecede este regimento aquele dos correeiros, e passo em revisão o mais interessante. É obrigatório usar couro bem curtido: “*que ningun maestro no gaste cuero ninguno vacuno, hi cordovan, sin ser curado, en ninguna cosa de todo el oficio de la correeria*” (ORDENANÇAS..., 1527: 200). Era obrigatório forrar o cinto – seja este elaborado em seda, de brocado ou com fio de ouro – com cordovão ou bezerro. Quanto ao tipo de fio de costura usado em peças de equitação, temos o material especificado: “*hilo de cañamo encerado*” (IDEM), em que o actual “*fio do norte*” é um continuador industrializado. O regimento dos “*cordonerros de cañamo desta Ciudad*” de Granada especifica que o cânhamo era cultivado pelos “*labradores*” (ORDENANZAS..., 1552: 327). Já o regimento dos cordoeiros lisboetas, no *Livro dos Regimentos* de 1572, não refere o recurso ao cânhamo.

Também a documentação dos “*silleros que hazen sillas de caderas para assentar, y arcas encoradas*” de Granada – artífices estes já estudados em artigo anterior (PEREIRA, 2020: 94) –, de 1515, estipulava a costura dos assentos “*con hilo de cañamo recio, de manera que no se descosan*” (ORDENANZAS..., 1552: 177), presumindo-se a colocação de um forro em couro para reforço dos estofos.

Tal como no *Livro dos Regimentos* de Lisboa, também o documento sevillhano relembra o costume antigo e a tradição oral: “*la buena y antigua custumbre y ordenança, que siempre aveys tenido, y tuvieron los otros oficiales del dicho vuestro oficio*” (ORDENANÇAS..., 1527: 200), documento este datado de 1488.

Voltando ao fio (robustez e enceramento), este é elaborado pelo artífice correeiro, escolhendo a linha de um maço, e enrolando-a por fricção ao longo da coxa (protegida, claro), como vi nos anos de 1990 – é de admitir que o processo era o mesmo nos séculos passados, em que o couro, matéria-prima na sua supremacia, era tão corrente na vertente utilitária e ornamental.

O encouramento de cadeiras – em “*cuero vacari [...] el aforro sea de cordouan*” (IDEM: 198 V.) – couro bovino na frente, e forro de cordovão, que é mais frágil – era obra dos “*correeros*” sevillhanos, além de outros itens semelhantes àqueles requeridos aos mestres portugueses de 1500: adarga/escudo de couro; “*borjoleta morisca de caminar*” (saco de ombro ou mochila); “*aljaua de bezerro*”; uma correia “*de pretal morisca*” (peça de equitação); um “*cinto morisco*”; quatro “*cintos de bezerro para armar*”, e outros tantos “*cintos llanos de cordovan*” (IDEM: 200 v.).

Apesar do termo “*morisco*” indiciar atauriques da gramática visual andalusí – como se vê nos exemplos granadinos em foco –, podemos ter dúvidas e admitir também o próprio *design* da peça.

Nas *Ordenanzas de correeros* de Granada, de 1524, fica-se a saber que estes artífices elaboravam também talabartes (cintos para armas brancas) e barjoletas, usando “*baka, ò de bezerro, ò de cordouan*” (ORDENANZAS..., 1552: 168 v.). Não há referência a bordados com fio metálico.

Passemos agora ao regimento dos correeiros lisboetas. Com data de 26 de Agosto de 1539, D. João III assinou um longo documento, reorganizando as bandeiras dos ofícios da capital. É o “*Treslado da Carta de repartição dos Homens que cada Officio ha-de dar na Camera*” que nos informa sobre os bordadores de couro: o “*Officio de Correeyro de Obra Groça, e delgada he cabeça anexos, adergueiros, e os que Laurão fio, estes todos darão em a casa dous Homens*” (LANGHANS, 1948: 90). Aqui temos os correeiros numa bandeira autónoma, onde também estão os adargueiros e “*os que Laurão fio*”, isto é, os fabricantes de escudos em couro e os bordadores de fio metálico.

Tanto quanto pude investigar, este documento de 1539 é o único que refere os bordadores de couro, e fica-se com a ideia que era um ofício pequeno. Contudo, pode ser uma hipótese fraca, pois a consideração dos guadamecileiros neste documento – amalgamados com tantos ofícios díspares sem relação directa entre si – é contrariada pela intensa produção para a clientela nobre e cortesã nesse século XVI.

Há que ter em conta que os correeiros – hoje entendidos como fabricantes de selas e arreios – tinham em mãos a maioria dos artefactos de couro. As selas eram exclusivas dos seleiros, os sapatos dos sapateiros, os odres dos odreiros, os guadamecis eram obra dos guadamecileiros e, claro, o curtume dos curtidores, e terminado pelos surradores. Contudo, sacos, cintos, talabartes, almadraques, arreios, aljavas, fundas de armas brancas, incisão e pregaria de baús, estofos e decorações lavradas estavam sob alçada dos correeiros.

A ARTE DOS CORREIROS PORTUGUESES

As oficinas dos correiros, no Porto de 1545, produziam “*allmofreyxes*”, “*brugelleta*”, “*çintos Romanysquos de cordavão*”, “*bolsas dallmocreues*”, “*de lauradores*”, “*de coalbeyra*” e “*françesas*” (CRUZ, 1943: CVIII, CIX e CX), isto é, fabricavam diversos tipos de bolsas e cintos, estes com decoração típica do Renascimento – daí uma rara explicitação, mesmo genérica, à estética: “*çintos Romanysquos*”.

Relativamente a Lisboa, o regimento dos correiros de 1572 informa que o ofício se dividia naqueles de “*obra grossa*”, elaborando malas, estofos, aljavas, contentores para armas, arreios, encouramento de baús e estofos lavrados; outros artífices denominavam-se “*de obra delgada*”, fabricando “*hu cinto chão*”, “*hua bolsa de sentença*”, “*outra bolsa francesa*”; linhas adiante, este regimento acrescenta “*cintos de cordouão e de vacca e de veludo*” e “*alabartes de vacca*”. O artífice trabalhava naqueles artefactos utilitários que o falar em couro remete ainda hoje qualquer um menos conhecedor do classicismo; usava cordovão, vaca, carneiro e mesmo veludo “*pespontado a seda*”; logo à frente encontramos a referência a “*cinto chão de carneiro [...] lavrado pouco ou muito*” (CORREIA, 1926: 88 e 90), sugerindo decoração do cinto em couro de carneiro, mas sem especificar de que tipo.

“*Estalabartes*” (talabartes), diversos tipos de “*sintos*”, e “*huma corea comprida para molheres*” (CARVALHO, 1922: 63) estão entre as obras dos “*curieiros*” de Coimbra, no regimento de 1573.

Voltando ao Porto, em 1622 os “*corrieiros*” de então elaboravam “*as pessas seguintes*”: “*hua arriata de Couro*”, “*huas Andilhas guarneçadas*”, “*talabarte de Cordavão*”, “*hua bolça de tres bolços*”, “*borzoleta de Cordavão de côr com seu laço*” (CRUZ, 1943: 163-165), sendo estas três últimas peças relativas aos “*d’obra delgada*”.

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS

Um raro relato do al-Andalus dá-nos conta da fama e qualidade da produção: “*Diremos algumas palavras sobre as diferentes manufacturas que existem no Andalus [...]: as suas manufacturas de cinturões são famosas em todo o mundo pelo brilho das cores e a finura da textura*” (COELHO, 1989: 92), deixou escrito o andalusí Almacarí no século XIII. Fica a hipótese de o autor se referir ao bordado a fio de ouro sobre couro colorido.

Alguns documentos mostram o recurso a cintos decorados, por vezes com a explicitação do tipo de couro. O cinto, em variantes de largura e decoração – incluso com aplicações de prata ou ouro trabalhado (em fio ou em placas cinzeladas?) – era um elemento imprescindível da vestimenta; dele pendia uma ou mais bolsas, pois o fabrico e uso de bolsos na roupa não era corrente. O exagero do luxo medieval pode ser inferido pelas restrições estabelecidas na Pragmática de 1340: “*Outrossi mandamos que nem huu Ricomem, nem Caualeyro, nem Escudeyro, nem*

ssas molheres nem tragam cinta dOuro, nem de prata, nem esmaltada, nem ponha majs prata, na Cinta que cinger que huu marco de prata. E nas cintas das espadas e nas guarnimentas delas possam pôer ata tres marcos, e nom majs” (MARQUES, 1956: 26). Podemos considerar que o material para os cintos era o couro, servindo como suporte para aplicações de ouro e prata.

O cordovão era empregue na construção de bainhas de armas brancas: “*Vimte espadas mouriscas [...] Com suas bainhas de cordovam baio lavradas a terços douro partido*”; “*huua espada mourisca [...] E a bainha de cordovam roxo lavrada de fio douro*”; “*outra espada douro mourisca [...] com sua bainha de cordovam baio lavrada de fio douro*” (FERRÃO, 1990: 160), eram peças de luxo do inventário do guarda-roupa de D. Manuel, de 1522. Sugerem também o apreço que a corte tinha pelos artefactos ricos produzidos no al-Andalus; não era só a moda decorativa nos interiores palacianos, com tapeçarias e guadamecis, e o “*sentar-se à mourisca*” sobre almofadas de têxtil e guadameci, que influenciaram os gostos antes e depois da Reconquista.

A mesma listagem inclui “*quoremnta çymtas mourisquas de cordovam vermelho lavradas a terços douro partido*”, “*Outra çymta de cordovam roxa lavrada douro partido*”, e ainda “*Outra çymta de cordovam roxa lavrada douro de cruzados*” (IDEM). Em todos estes objectos ricos o cordovão era “*lavrado*” com “*fio douro*” – o couro de cabra era bordado com fio de ouro, na linha dos artefactos conhecidos de Granada; se usado em bainhas, o cordovão cobria finas placas de madeira, que eram o interior, onde ficava a espada mourisca.

Desconhecemos se o bordado a fio metálico era usado em selas. Contudo, tendo em consideração os usos do couro decorado em Marrocos – para onde foram muitos andalusís aquando da reconquista final –, é de admitir que sim: uma sela marroquina do século XIX apresenta decoração bordada a fio de prata (Fig. 21). O peitoral do cavalo – colocado sobre a sela – está também bordado.

FIG. 21 – Sela marroquina. Peça do Museu de l’Art de la Pell.

FONTE: ART..., 1992: 27.

Num documento da Inquisição de Lisboa, datado de 1658, aparece António Gonçalves Prego, “*Pretendente a dispenseiro dos cárceres da Inquisição de Lisboa, natural e morador em Lisboa, filho de Luís Gonçalves, tirador de fio de ouro*”. A sua esposa era “*Filipa Nunes Correia, natural de Lisboa, filha de José Nunes Pereira, solicitador da Inquisição de Lisboa, e de Isabel Correia*”, referidos em documento de 1640, e “*neta paterna de Francisco Nunes, guadamecileiro e familiar do Santo Ofício*”³. O pai de António Prego era tirador de fio de ouro, isto é, elaborava fio de ouro a ser usado em bordados recorrendo ao couro.

António Gonçalves Prego obteve provisão de dispenseiro dos cárceres da Inquisição de Lisboa a 29 de Novembro de 1658. Num artigo recente, afirma-se que “*Antonio Gonçalves Prego, como mais tarde seu sobrinho Antonio Carvalho Prego, não seguiram a carreira de seus pais, deixando de lado os ofícios mecânicos para tentar a sorte em cargos de maior renda e prestígio: ofícios de finanças e a guerra, os cargos inquisitoriais ocupando um lugar específico em suas estratégias de afirmação social*” (FEITLER, 2016: 474).

³ Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, António, mç. 10, doc. 403. PT/TT/TSO-CG/A/ /008-001/2153.

BIBLIOGRAFIA

- ANDALUS (Al-). *Las Artes Islámicas en España* (1992) – Madrid: Ediciones El Viso.
- ART (L) EN LA PELL: *cordovans i guadamassils de la col.lecció Colomer Munmany* (1992) – Barcelona: Fundació la Caixa / Generalitat de Catalunya.
- CARVALHO, J. M. Teixeira de (1922) – *Taxas dos Ofícios Mecânicos da Cidade de Coimbra no ano de MDLXXIII*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- COELHO, António Borges (1989) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Caminho. Vol. 1.
- CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo (1990) – *La Industria Medieval de Córdoba*. Córdoba: Caja Provincial de Ahorros.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Subsídios Para a História da Arte Portuguesa: Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lixboa (1572)*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- CRUZ, António (1943) – *Os Mesteres do Porto*. Porto: Imprensa Industrial Gráfica do Porto.
- FEITLER, Bruno (2016) – “Ofícios e Estratégias de Acumulação: o caso do dispenseiro da Inquisição de Lisboa António Gonçalves Prego (1650-1720)”. *Topoi / Revista de História*. Rio de Janeiro: Universidade Federal de Rio de Janeiro. 17 (33): 468-489. <https://bit.ly/4kqBAwN>
- FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y guadamecies: catálogo ilustrado de la exposición, Palacio de la Biblioteca y museos nacionales*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vol. 2.
- GONZALO MAEZO, David (1979) – *La Piel en el Judaísmo (épocas misnaico-talmúdica y medieval, ss. I-XV)*. Barcelona: Vic. / Colomer Munmany, S.A.
- LANGHANS, Franz-Paul (1948) – *A Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1956) – “A Pragmática de 1340”. *Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa*. Lisboa: FLUL. 2.ª série. 22 (2). Separata.
- ORDENANÇAS de Sevilla: *recopilación de las ordenanças de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla* (1527) – Sevilla: s.n.
- ORDENANZAS que los muy ilustres, y muy magníficos señores de Granada mandaron guardar, para la buena governacion de su Republica, impressas año de 1552 (1552) – Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa.
- PEREIRA, Franklin (2009) – “Identidade e Marcas de Cultura: a propósito de uma cadeira em couro lavrado na igreja de Santa Eufémia da Chancelaria (Torres Novas)”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Município de Torres Novas. 21: 143-153.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Estéticas em Trânsito: a partilha do ornamento da cerâmica do Gharb al-Andalus com outros artefactos”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 12: 193-202.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “O Couro Lavrado de Estética Mudéjar na Casa-Museu e Fundação Guerra Junqueiro: memórias do al-Andalus em terras portuguesas”. *Medievalista on-line*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / FCSH. 22: 1-27. <https://doi.org/10.4000/medievalista.1344>
- PEREIRA, Franklin (2019a) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 1: aljavas de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 119-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032272>
- PEREIRA, Franklin (2019b) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 2: os baús góticos”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 87-105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032279>
- PEREIRA, Franklin (2020) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 4: as ‘sillas de caderas’ de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (2): 92-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032303>
- RODRIGUES, Dalila (coord.) (1992) – *Grão-Vasco e a Pintura Europeia do Renascimento*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses. Catálogo.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-07-18]

RESUMO

Visando dar a conhecer o *Plano de Valorização da Biodiversidade da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços*, este artigo sintetiza a sua origem (2018-2020), a fundamentação e os resultados das ações realizadas (2021-2025), bem como algumas prioridades futuras, no contexto da gestão municipal de um sítio patrimonial classificado. Redigido colaborativamente entre três biólogos e uma museóloga, o texto visa também contextualizar o trabalho científico e (eco)museológico desenvolvido numa estratégia participativa indissociável da programação e do funcionamento do Ecomuseu Municipal do Seixal, apoiada numa parceria institucional entre o município do Seixal e a Associação Vita Nativa.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade; Biologia; Musealização de sítios; Gestão do Património.

ABSTRACT

This article aims to divulge the *Plan for the Biodiversity Valorisation of the Vale de Milhaços Gunpowder Factory*, summarising its origins (2018-2020), the rationale and results of the actions taken (2021-2025), as well as some future priorities in the framework of the municipal management of a classified heritage site. Written in collaboration by three biologists and a museologist, the text also sets the context for the scientific and (eco)museological work developed within a participatory strategy that is inseparable from the programming and functioning of the Ecomuseu Municipal do Seixal and is based on the institutional partnership between the municipality of Seixal and the Vita Nativa Association.

KEY WORDS: Biodiversity; Biology; Site Musealisation; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Avec pour objectif de faire connaître le *Plan de Valorisation de la Biodiversité de la Fabrique de Poudre de Vale de Milhaços*, cet article synthétise son origine (2018-2020), le fondement et les résultats des actions réalisées (2021-2025), ainsi que quelques priorités futures, dans le contexte de la gestion municipale d'un site patrimonial classé.

Rédigé collégalement par trois biologistes et une muséologue, le texte a également pour but de contextualiser le travail scientifique et (éco)museologique développé dans une stratégie participative indissociable de la programmation et du fonctionnement de l'Ecomusée Municipal du Seixal, basée sur un partenariat institutionnel entre la municipalité du Seixal et l'Association Vita Nativa.

MOTS CLÉS: Biodiversité; Biologie; Sites-Musées; Gestion du patrimoine.

Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

uma Ilha de Biodiversidade

Bruna Monteiro ¹, Diogo Amaro ¹, Mauro Hilário ¹ e Graça Filipe ²

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como principal objetivo dar a conhecer o Plano de Valorização da Biodiversidade (PVB) da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (FPVM) – sua origem, principais ações e perspetivas de futuro – resultante da parceria entre o Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS), ao qual o sítio pós-industrial está associado, e a Associação Vita Nativa - Conservação da Natureza (AVN), à qual se deve a dinâmica participativa do plano.

Quanto à origem do PVB, há que referir o contexto e as principais razões que induziram à interação entre a Museologia e a Biologia no processo de musealização da FPVM. Em termos conceptuais, estando o reconhecimento histórico do sítio industrial relacionado com a sua importância na evolução da área envolvente e na mudança provocada no território, com sua população, ao longo de mais de um século (1896-2001), o programa museológico delineado desde 2001 ¹ assumiu uma abordagem experimental e interdisciplinar, de ligação entre Património cultural, ecomuseu e meio envolvente, no território. Na prática, contudo, e não obstante a classificação de Monumento de Interesse Público (2012), aquela intencional ligação e a relativa vastidão da área protegida originaram diversas dificuldades na sua gestão, inicialmente público-privada e, desde 2008, municipal. Sob a referida visão e de acordo com a missão geral do EMS, o programa interpretativo e de mediação da FPVM deve acompanhar o conhecimento científico e inserir-se no programa de salvaguarda patrimonial. Tanto por a equipa do EMS ser restrita em termos disciplinares, contemplando apenas as Ciências Sociais e Humanas, como por ser sua prática envolver a participação local, nomeadamente as organizações associativas, na dinamização e na visitação pública dos núcleos museológicos e outros sítios patrimoniais do concelho, também a FPVM foi aberta a ocasionais ações colaborativas e participativas, acolhendo interessados em temáticas além do Património técnico e industrial. A questão estrutural e de importância crescente foi, porém, conciliar a preservação do Património cultural com

¹ Programa de Qualificação e Desenvolvimento do EMS aprovado por deliberação da Câmara Municipal do Seixal n.º 230/2001, de 28 de Março de 2001.

¹ Bióloga(o). Técnica(o) de conservação de natureza da Associação Vita Nativa - Conservação do Ambiente.

² Museóloga. Técnica superior da Câmara Municipal do Seixal - Ecomuseu Municipal. Investigadora da História, Territórios e Comunidades - CFE NOVA FCSH (Centro de Ecologia Funcional, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990. Foi recebido para publicação em 2025-05-14.

Foto: Miguel Silva, Ems-Cdt, 2020.

uma sustentável manutenção da mata e do espaço florestal, o que levou o EMS à busca de parceiros externos com vocação para uma estratégia de intervenção responsável, no quadro de limitados recursos municipais disponíveis para as inerentes necessidades técnicas e científicas, do ponto de vista ecológico e da biodiversidade.

O sítio patrimonial designado Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, com a área de 13 400 m², abarca o Património imóvel e o Património móvel e integrado do circuito de pólvora negra instalado no final do século XIX, o qual foi desativado em 2001-2002 e programaticamente associado ao EMS, tendo em vista a sua preservação. Além da importância e do reconhecimento como monumento de interesse público, o espaço da FPVM é refúgio de várias espécies e por isso considerado, no presente contexto urbano em que se insere, uma ilha de biodiversidade.

PATRIMÓNIO, INTERDISCIPLINARIDADE E EXPERIMENTAÇÃO: BIÓLOGOS NA FPVM

O primeiro contacto dos biólogos, primeiro do Grupo Flamingo e em seguida da AVN, com a FPVM deu-se em 2018, reflexo de uma crescente consciência do potencial valor ecológico do sítio.

Após uma visita exploratória, acordou-se um programa experimental de quatro passeios interpretativos abertos ao público, guiados por um biólogo, pelo recinto da FPVM, num processo preliminar de identificação dos seus valores naturais. Os passeios decorreram entre 2018 e 2019, um por estação do ano, e a cada um aumentava a convicção de que os

FIG. 1 – Fotografia aérea da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.

portões da antiga fábrica encerravam mais do que a memória histórica e o Património do circuito da pólvora negra.

A primeira espécie que surpreendeu a equipa de biólogos designa-se pinheiro-baboso ou erva-pinheira-orvalhada (*Drosophyllum lusitanicum*) (Fig. 2), uma planta carnívora cuja distribuição está limitada ao Sul e Oeste da Península Ibérica e ao Norte de Marrocos e apresenta estatuto

de conservação “Vulnerável”, uma vez que se estima que a sua população seja inferior a 2500 indivíduos em território nacional (CARAPETO *et al.*, 2020).

Foto: Mauro Hilário, Avn, 2019.

FIG. 2 – Fotografia de pormenor da folha de pinheiro-baboso (*Drosophyllum lusitanicum*).

Perante o potencial ecológico que se desvendava a cada visita, a equipa técnica do EMS desafiou os biólogos da AVN a alargar e prolongar a sua ação na FPVM, ficando definido que se iria dar início em 2020 a uma co-ope-ração formal, através de um levantamento sistemático das espécies do sítio para se obter uma perceção mais objetiva da sua biodiversidade. Não sendo tão fácil de definir quanto possa parecer, em Ecologia, “biodiversidade” é um termo multidimensional que considera tanto a variedade de grupos taxonómicos², quanto a variedade existente dentro de cada grupo taxonómico, as interações ecológicas entre os organismos e com o meio em que estes se inserem, ou até mesmo a diversidade genética de uma espécie ou uma população. Dada esta complexidade, é comum que os estudos sobre biodiversidade se foquem numa destas dimensões apenas, sabendo-se, à partida, que cada uma daquelas dimen-sões afeta necessariamente as outras.

Considerando as condicionantes técnicas e logísticas e assumindo que serviria melhor a comunicação dos valores naturais da FPVM, à partida para um público generalista, os técnicos da AVN assumiram que a bio-diversidade deste sítio seria avaliada pela diversidade de espécies regista-das através de metodologias de amostragem adequadas a diferentes gru-pos taxonómicos.

No entanto, a pandemia de Covid-19 não permitiu a concretização plena do plano de amostragem. As amostragens de Primavera, estação do ano fulcral para registo de espécies em Portugal, foram comprometidas e o restante ano foi marcado por diversas fases de diferentes graus de res-trição à circulação, o que também não permitiu a frequência de visitas previstas no plano original de amostragem.

Apesar de todos os obstáculos, foram identificadas, entre Janeiro e Dezembro de 2020, 292 espécies na FPVM, entre as quais alguns preda-dores de topo, como açor (*Accipiter gentilis*), águia-calçada (*Hieraetus pennatus*), águia-d’asa-redonda (*Buteo buteo*), coruja-do-mato (*Strix aluco*) e raposa-vermelha (*Vulpes vulpes*).

“Predador de topo” é um conceito da Ecologia que classifica espécies que se encontram numa posição elevada da cadeia alimentar, desem-penhando um papel ecológico muito relevante, como o controlo das populações das suas presas, bem como de outros predadores mais pe-quenos, num efeito em cascata que afeta diversas comunidades e pro-move a biodiversidade local (WALLACH *et al.*, 2015). A presença de predadores de topo está associada a um aumento de recur-sos disponíveis no ecossistema, tanto para espécies decompositoras que se alimentam do que resta das suas caçadas, como para espécies que beneficiam das alterações que a sua atividade causa na paisagem, sendo res-ponsáveis pela criação e manutenção de *habitats* (SERGIO *et al.*, 2008). Por outro lado, a presença de predadores de topo tem

² Em Biologia, os organismos estão classificados de acordo com características comuns, num sistema hierárquico, da categoria mais geral e, conseqüentemente, com menos características comuns (Reino), para a mais específica e, por isso, com mais características comuns (Espécie). Estas categorias designam-se “grupos taxonómicos”.

vindo a ser utilizada como indicador da qualidade do ecossistema onde se encontram, uma vez que são particularmente sensíveis a poluentes, perda e degradação de *habitat* e perturbação causada pela atividade hu-mana (NATSUKAWA e SERGIO, 2022).

O registo destas espécies na FPVM corroborou a suspeita de que este sítio albergava um potencial ecológico significativo, principalmente conside-rando a sua localização e as pressões antropogénicas que a delimitam. O aumento da densidade da malha urbana e a perturbação gerada pela atividade no areiro que delimita o seu perímetro a sul, fazem da FPVM não só um refúgio para muitos animais que aqui encontram uma sereni-dade e estabilidade cada vez mais difíceis de replicar num concelho em considerável crescimento urbanístico, mas também talvez um dos últi-mos redutos para a preservação de algumas comunidades vegetais no Seixal. Este oásis de vida selvagem em plena freguesia de Corroios, uma das mais populosas do país, beneficiou do processo de musealização que, pretendendo salvaguardar o Património e as memórias do Circuito da Pólvora Negra, garantiu a imperturbabilidade necessária para preservar o que se pode considerar um Património natural local.

Reforçava-se assim a convicção da equipa técnica do EMS e da AVN de que a FPVM reunia todas as condições para pôr em marcha um projeto conceptualmente inovador, em que a preservação do conjunto patrimo-nial e do sítio classificado monumento de interesse público seria alvo de uma abordagem holística, encarando Património cultural e Ambiente como as duas faces da mesma moeda cunhada com as vivências e me-mórias de mais de 100 anos de História.

PLANO DE VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FPVM

Seguindo-se a múltiplas ações de cooperação entre a AVN e o EMS, em 2021, estabeleceu-se um protocolo entre as duas entidades com o intuito de formalizar o vínculo estabelecido nos anos anteriores e que contemplava a inventariação das espécies com o objetivo de recolher in-formação relevante para definir um plano para os valores naturais da FPVM.

Por um lado, imperava garantir que espécies já identificadas, e todas as outras que ainda estariam por registar, continuariam a encontrar refú-gio no sítio pós-industrial e, por isso, a preservação dos ecossistemas mais relevantes era fundamental. Por outro lado, era impossível ficar indiferente à flora invasora que marcava fortemente a paisagem, e à ame-aça que isso representava para o objetivo a alcançar. Ademais, o envol-vimento da comunidade é fulcral para o sucesso de qualquer projeto de conservação, seja de que natureza for, pelo que seria forçosamente a pedra angular que garantiria o sucesso da estratégia adotada.

Nascia assim o primeiro PVB da FPVM, um conjunto de medidas a im-plementar no biénio 2021-2022, divididas em quatro eixos de atuação: (a) monitorização da biodiversidade; (b) intervenções no terreno; (c) sensibilização ambiental; e (d) divulgação.

A monitorização da biodiversidade constituiria a base de todos os outros eixos. A contínua recolha de informação e o aumento do conhecimento sobre as espécies e os ecossistemas existentes na FPVM ditariam as intervenções no terreno mais adequadas, permitiriam averiguar o seu sucesso e serviriam de base para as ações de sensibilização ambiental e divulgação. No final do primeiro ano de PVB, haviam sido identificadas na FPVM 173 novas espécies, somando-se um total de 465 espécies de fauna, flora e fungos.

O PVB previu medidas de restauro ecológico através da implementação de quatro tipos de intervenções no terreno, com o objetivo de recuperar *habitats* degradados, promover a manutenção das comunidades de organismos nativos já existentes e criar condições para que novas comunidades se fixassem nos terrenos da FPVM. As intervenções no terreno contemplaram, assim, construção de charcos temporários, controlo de flora invasora, plantação de espécies nativas e instalação de abrigos para fauna.

Foram construídos três charcos de carácter temporário (Fig. 3), ou seja, que reteriam água durante o Outono/Inverno e estariam secos no Verão. Esta dinâmica é essencial para o ciclo de vida de inúmeras espécies que se pretendiam beneficiar, nomeadamente anfíbios como a rã-verde (*Pelodytes punctatus*), o sapo-corredor (*Epidaleia calamita*) ou a salamandra-de-pintas-amarelas (*Salamandra atra*), mas também invertebrados como o barqueiro-pequeno-pálido (*Anisops sardus*) ou o escaravelho aquático (*Colymbetes fuscus*). Para além disso, estas estruturas poderiam ser utilizadas por roedores ou mesmo mamíferos maiores, como a raposa-vermelha (*Vulpes vulpes*).

O controlo da flora invasora revelou-se uma intervenção no terreno tão prioritária quanto difícil de alcançar. “Invasor” é um termo utilizado para classificar espécies não-nativas do local onde se encontram, que são capazes de se dispersar com muito sucesso de forma autónoma, que competem muito mais eficazmente pelos recursos disponíveis do que as espécies nativas e que, como consequência, diminuem a biodiversidade e degradam os ecossistemas (PLANTAS INVASORAS..., 2025).

Na FPVM, o coberto arbustivo é dominado por duas espécies invasoras de acácia: a acácia-de-espigas (*Acacia longifolia*) e a mimosa (*Acacia dealbata*) (Fig. 4). A densidade e área de dispersão de acácia nos terrenos da FPVM, aliada à dificuldade dos métodos de controlo adequados a estas espécies, rapidamente anteciparam uma tarefa árdua. O chorão-das-praias (*Carpobrotus edulis*) (Fig. 5), também uma espécie invasora, apresentava uma dispersão significativa, mas um prognóstico de controlo muito mais otimista, dada a facilidade da metodologia de controlo. Três ações de voluntariado ambiental com a participação de 45 voluntários, numa área de intervenção superior a 600 m², resultaram na erradicação de chorão-das-praias e numa redução, ainda que pouco expressiva, da área de ocupação de acácia.

Foro: Mauro Hilário, Avn, 2021.

Foro: Mauro Hilário, Avn, 2020.

Foro: Mauro Hilário, Avn, 2024.

FIGS. 3 a 5 – Em cima, processo de construção de um dos charcos temporários pelos técnicos da Associação Vita Nativa. Ao centro, folha de mimosa (*Acacia dealbata*). Em baixo, flor e folhas de chorão-das-praias (*Carpobrotus edulis*).

Complementando o controlo de flora invasora, foi incluída no Pvb uma plantação de espécies vegetais nativas, de acordo com um protocolo adaptado do método de Miyawaki. Este método prevê a criação de pequenos bosques, através da plantação de várias espécies locais em elevado número numa área pequena, de forma a promover um crescimento rápido e potenciar a biodiversidade associada (SINGH e SAINI, 2019). Na primeira plantação, plantaram-se, em 25 m², 90 árvores e arbustos de nove espécies diferentes: sobreiro (*Quercus suber*), sabina-das-praias (*Juniperus turbinata*), medronheiro (*Arbutus unedo*), aroeira (*Pistacia lentiscus*), lentisco-bastardo (*Phillyrea angustifolia*), alecrim (*Rosmarinus officinalis*), murta (*Myrtus communis*), rosmaninho (*Lavandula stoechas*) e tomilho (*Thymus* sp.).

Por fim, instalaram-se 41 caixas-ninhos para aves previamente registadas, como forma de promover a nidificação e consequente fixação de várias espécies de chapim (*Parus major*, *Lophophanes cristatus* e *Cyanistes caeruleus*), de poupa (*Upupa epops*), de estorninho-preto (*Sturnus unicolor*), de coruja-das-torres (*Tyto alba*) (Fig. 6), de mocho-galego (*Athene noctua*) e de peneireiro (*Falco tinnunculus*). Foram ainda disponibilizadas 20 caixas-abrigo para morcegos (*Pipistrellus* spp.), com o objetivo de providenciar abrigo alternativo e diminuir a ocupação dos edifícios da Fábrica por parte destas espécies. A construção e instalação destes abrigos contou, também, com a participação de voluntários, enquadrando-se no eixo de sensibilização ambiental (Fig. 7).

Após a primeira época de nidificação, verificou-se uma ocupação de 47,5 % das caixas-ninho, essencialmente por parte de chapins. O eixo da sensibilização ambiental foi garantido por um programa de 16 atividades de acesso gratuito para o público, enquadrando-se em ações dos restantes eixos de atuação. Estas atividades incluíram passeios interpretativos (Fig. 8), mas também a participação nas ações de intervenção no terreno, como forma de fomentar o interesse e proximidade da comunidade local à Fpvm e o sentimento de responsabilidade na preservação deste local. As atividades concretizadas contaram com 232 participantes, com idades compreendidas entre os 5 e os 76 anos.

Para divulgação da Fpvm, foram disponibilizados *online* conteúdos sobre as atividades através de redes sociais e *newsletters*. O Pvb foi ainda objeto de um artigo num jornal distrital e de quatro artigos em três revistas *online*, no biénio 2021-2022. Ficou ainda delineada uma exposição fotográfica temporária, na Fpvm, recorrendo a 20 registos feitos durante o processo de monitorização da biodiversidade, intitulada, sugestivamente, “Ilha de Biodiversidade”.

FIG. 8 – Registo fotográfico de um passeio interpretativo.

Fotos: Mauro Hilário, AvN, 2022.

FIGS. 6 e 7 – Em cima, fotografia de caixa-ninho para coruja-das-torres (*Tyto alba*) instalada no topo de um edifício da Fpvm.

À esquerda, atividade de sensibilização ambiental focada na construção de abrigos para aves e morcegos.

Desta exposição temporária, apresentada na Fpvm entre Março de 2023 e Outubro de 2024 e que constituiu um útil recurso nas ações presenciais de educação patrimonial e ambiental ao longo daquele período, fez parte um vídeo interpretativo da biodiversidade da Fpvm que continua disponível *online*³.

³ O vídeo pode ser visionado através do [link](https://files.fm/fl/dcwmarxb) <https://files.fm/fl/dcwmarxb>.

Foto: Mauro Hilário, AvN, 2022.

Os resultados do primeiro ano de Pvb revelaram-se muito encorajadores e motivaram sucessivos planos anuais de valorização da biodiversidade da Fpvm, enquadrando-se a integração dos técnicos da AVN em várias linhas do trabalho museológico, em conjunto com técnicos de diversas áreas funcionais, com destaque para a mediação de Património e para a conservação preventiva. O Pvb da Fpvm trouxe significativas mudanças na utilização pública do sítio patrimonial e passou a constituir parte integrante da sua gestão municipal⁴.

À data da redação desta publicação, o processo de avaliação da biodiversidade da Fpvm permitiu a identificação de 617 espécies, incluindo a lesma-de-casca (*Geomalacus anguiformis*), que apresenta estatuto de conservação “Em Perigo”, em Portugal, e a rola-brava (*Streptopelia turtur*), espécie classificada como “Vulnerável”, na Europa.

Desde o primeiro ano de Pvb, foram feitas cinco plantações com voluntários, num total de 221 plantas de 16 espécies, num esforço de aumentar a diversidade de plantas nativas na Fpvm (Fig. 9).

As caixas-ninho destinadas a chapim são os abrigos instalados mais utilizados. Numa tendência crescente de taxa de ocupação de ano para ano, na última monitorização realizada verificou-se que 90 % destas caixas-ninho foram utilizadas pelas espécie-alvo para nidificar em 2024 (Fig. 10).

Desde o início do Pvb, 133 ações de sensibilização ambiental contaram com mais de 1600 participantes que visitaram a Fpvm para passeios interpretativos (Fig. 11), voluntariado ambiental, palestras, sessões de amostragem de fauna e flora, e para visitar a exposição “Ilha de Biodiversidade”. Tal como previsto, o problema ambiental de resolução mais difícil na Fpvm é o da flora invasora. Por esse motivo, o futuro do Pvb passará, obrigatoriamente, pelo desenvolvimento de novas abordagens e alocação de mais recursos.

FIGS. 9 e 10 – Em cima, ação de voluntariado focada na plantação de espécies nativas, como é o caso do medronheiro (*Arbutus unedo*).

À direita, atividade de sensibilização ambiental focada na monitorização da ocupação das caixas-ninho instaladas na Fpvm. Os ninhos construídos pelas espécies-alvo são retirados dos abrigos após a época de nidificação, de forma a que as caixas-ninho possam ser novamente ocupadas no ano seguinte e para prevenir a proliferação de parasitas. Os ovos encontrados nos ninhos na época de monitorização não são viáveis, pelo que a retirada destes ninhos não tem impacto nas aves.

PERSPETIVAS DE FUTURO

Sendo intrínseca ao EMS, a ambição ecológica e social é um foco da cumplicidade e cooperação entre aquele e a AVN, visando também fortalecer laços com a população do território e com outros parceiros, através da transmissão de valores presentes e da criação de realidades

⁴ O Pvb da Fpvm inscreve-se nas “Boas Práticas” do município do Seixal na plataforma ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: <https://odslocal.pt/seixal?tabId=tab-good-practices>.

Foro: Diogo Amaro, Avn, 2023.

que queremos projetar para o futuro e que possam influenciar as políticas públicas.

Entre as perspetivas de futuro da valorização da biodiversidade da FPMV salientamos a sua relevância no processo de musealização e numa necessária requalificação do sítio, em que a proteção dos valores naturais será sempre indissociável da conservação e da reabilitação do Património cultural.

Assim, a par da contínua investigação, monitorização e inventariação da biodiversidade, em relação com as iniciativas públicas de disseminação, sensibilização e educação ambiental, constitui prioridade para 2025-2026 a implementação de um novo plano de restauro ambiental que

preconize um envolvimento mais próximo da comunidade local e a atração de novos públicos, num concelho cada vez mais diverso. Com este plano, pretendemos que a FPMV acolha novos projetos científicos, focados essencialmente em controlo de flora invasora e preservação de flora nativa de genética regional, alinhados com estratégias de coesão territorial, através de programas de formação e de voluntariado de médio e de longo prazo, que aproximem os cidadãos ao território, mas também entre si. 🐾

FIG. 11 – Registo fotográfico de um passeio interpretativo noturno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARAPETO, André; FRANCISCO, Ana; PEREIRA, Paulo e PORTO, Miguel (eds.) (2020) – *Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental*. Lisboa: Imprensa Nacional. <https://bit.ly/45393sc>
 NATSUKAWA, Haruki e SERGIO, Fabrizio (2022) – “Top predators as biodiversity indicators: A meta-analysis”. *Ecology Letters*. Wiley Online Library. 25 (9): 2062-2075. <https://doi.org/10.1111/ele.14077>
 PLANTAS INVASORAS EM PORTUGAL (2025) – “O Que São Plantas Invasoras”. Plataforma Invasoras.pt. <https://bit.ly/3FpswJk>

SERGIO, Fabrizio; CARO, Tim; BROWN, Danielle; CLUCAS, Barbara; HUNTER, Jennifer; KETCHUM, James; McHUGH, Katherine e HIRALDO, Fernando (2008) – “Top predators as conservation tools: ecological rationale, assumptions, and efficacy”. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*. Palo Alto, USA. 39: 1-19. <https://bit.ly/45doWfT>
 SINGH, Chandrika e SAINI, Gaurav (2019) – “Sustainable solution for urban environment: Miyawaki Forest”. *International Journal of Technical Innovation in Modern Engineering*. 5 (14): 1-5. <https://bit.ly/3SAzfDe>

WALLACH, Arian D.; IZHAKI, Ido; TOMS, Judith D.; RIPPLE, William J. e SHANAS, Uri (2015) – “What is an apex predator?”. *Oikos Journal*. The Nordic Society Oikos / Wiley. 124 (11): 1453-1461. <https://doi.org/10.1111/oik.01977>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-07-18]

O projecto *Paisagens Ancestrais, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana*

António Carlos Valera ¹ e Mafalda Capela ¹

¹ ERA Arqueologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Introdução

A expressão do fenómeno dos recintos de fossos da Pré-História Recente em Portugal é relativamente recente. Se a primeira identificação e intervenção data de meados dos anos oitenta do século passado (Santa Vitória, em Campo Maior), será sobretudo a partir do final dos anos noventa e inícios do presente século que esta realidade arqueológica começa a ser revelada na sua real dimensão e complexidade, nomeadamente no interior alentejano. Hoje, esta região apresenta uma das maiores concentrações de recintos de fossos neolíticos e calcolíticos da Península Ibérica, resultado dos trabalhos de minimização realizados no âmbito de grandes empreendimentos (como Alqueva), mas também, e em grande medida, de um projecto de investigação liderado pelo Núcleo de Investigação da ERA Arqueologia. No âmbito deste projecto (“Plantas de Recintos de Fossos e Cosmologias Neolíticas: uma abordagem paisagística arqueoastronómica e geofísica”), que começou por ser financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, mais de três dezenas de recintos foram identificados através de imagens aéreas e de satélite, e foi-se construindo o maior conjunto ibérico de imagens geofísicas (magnetogramas) destes recintos alentejanos. Actualmente, o seu número no Alentejo interior supera já as oito dezenas, continuando a sua presença no resto do país a ser vestigial.

Durante este primeiro quarto de século, os recintos foram objecto de crescente investigação, quer no âmbito de projectos especificamente orientados para a temática (onde o “Projecto Perdígões” surge com reconhecido destaque nacional e internacional), quer no âmbito de trabalhos académicos, e o número de intervenções parcelares realizadas pela Arqueologia de minimização foi aumentando. A importância que adquiriram na

investigação dos processos históricos neolíticos e calcolíticos foi revolucionária, alterando profundamente o conhecimento estabelecido e introduzindo toda uma nova série de problemáticas que têm estimulado e desenvolvido o debate teórico e metodológico, traduzindo-se numa já extensa produção bibliográfica.

Todavia, e como tão frequentemente acontece com outras realidades, a sua relevância científica tarda em transformar-se em relevância patrimonial, no sentido em que continuam muito afastados do conhecimento público. Uma situação a vários títulos funesta.

De facto, tratando-se de um tipo de contextos central para a compreensão de uma forma de estar no mundo e de um período histórico verdadeiramente revolucionário, onde alterações estruturantes e profundamente impactantes no desenvolvimento da Humanidade se operaram, o seu potencial didáctico é enorme e a sua capacidade de agir enquanto elemento patrimonial, pelas características que apresentam, é insubstituível. O grande desconhecimento público, porém, impede que o seu papel patrimonial se cumpra. Por outro lado, esse mesmo desconhecimento tem contribuído para as sucessivas afectações que muitos destes recintos têm vindo a sofrer, não se diferenciando nisso de muito outro Património arqueológico português.

Foi no sentido de contrariar esta situação que a ERA Arqueologia, instituição que tem um incomparável currículo na investigação sobre o fenómeno dos recintos de fossos, concebeu um projecto que procura trazer os recintos de fossos alentejanos para o conhecimento e fruição públicos, assumindo o recinto dos Perdígões (que investiga em permanência há 27 anos) como âncora desse projecto, reunindo em consórcio o

Esporão S.A. (proprietário de 2/3 do sítio arqueológico) e a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz (município de localização do mesmo).

2. O Projecto

O projecto “Paisagens Ancestrais, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana” foi desenvolvido pela ERA Arqueologia em consórcio com o Esporão S.A. e Município de Reguengos de Monsaraz no âmbito do programa PROMOVE, financiado pela Fundação La Caixa/BPI em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o qual se destina a promover a dinamização de regiões do interior de Portugal. A este projecto aderiram ainda, através de declarações de interesse, os municípios de Campo Maior e de Serpa, interesse esse concretizado, no caso deste último, no apoio concedido a algumas tarefas do projecto.

A sua implementação desdobra-se em quatro linhas de acção: a criação de um Plano de Gestão para o complexo arqueológico dos Perdígões; a renovação da exposição sobre esse mesmo sítio arqueológico; a criação de um percurso de visita de monumentos megalíticos do concelho de Reguengos de Monsaraz; e a criação de um roteiro de visita de recintos de fossos do interior alentejano.

2.1. O Plano de Gestão para o Complexo Arqueológico dos Perdígões

Em face da sua dimensão, complexidade e trabalho realizado ao longo de 27 anos, os Perdígões há muito que necessitavam de um plano de gestão que estabelecesse as estratégias e directivas de intervenção no sítio e para a sua potenciação científica e patrimonial. Genericamente, o

plano agora realizado começa por uma caracterização do sítio e do desenvolvimento dos processos administrativos até à sua classificação como Monumento Nacional, e pelo relato do histórico de investigação, da produção científica e das múltiplas acções de divulgação realizadas. Estabelece depois um plano de acção a tempo certo, com revisões periódicas. Neste plano de acção são desenhadas estratégias para a investigação, para a conservação e valorização do sítio e para as actividades de divulgação e Arqueologia pública. Finalmente, avaliam-se as necessidades financeiras e define-se um plano para a obtenção de financiamentos.

2.2. A Exposição

“Perdigões, um Centro Cosmopolita da Pré-História Peninsular” é a nova exposição sobre o complexo arqueológico dos Perdigões (Fig. 1), instalada na torre medieval da Herdade do Esporão, a qual recebeu para o efeito algumas obras de beneficiação realizadas no âmbito do projecto. Adaptando-se ao espaço, a exposição está organizada em quatro áreas temáticas. À entrada, é feita uma caracterização dos Perdigões e a sua contextualização no fenómeno dos recintos de fossos ibéricos. Segue-se uma área dedicada à interacção e à integração dos Perdigões em redes de larga escala, onde se apresentam os materiais de proveniência exógena, o mapa de relações que estes desenham, e informação sobre a mobilidade de humanos e animais. A terceira sala é dedicada às práticas funerárias e de manipulação de restos humanos, procurando evidenciar as características de que se revestem nos Perdigões e tornar perceptíveis os contrastes estabelecidos entre a necrópole do lado Este do recinto e os contextos de deposições de cremações da sua área central. O último espaço é dedicado à monumentalidade e às práticas ritualizadas, abordando as arquitecturas cerimoniais em madeira presentes no centro dos Perdigões, os investimentos implicados na abertura dos grandes fossos e as deposições estruturadas ritualizadas de diversas materialidades. A exposição termina com o encaminhamento do visitante para os roteiros do Megalitismo de Reguengos de Monsaraz e dos Recintos de Fossos de Terras do Guadiana. O modelo de visita ainda está em discus-

FIG. 1

são, mas pode entretanto ser agendada por marcação prévia: <https://esporao.com/pt/contactos>¹.

2.3. Os Itinerários

Partindo da Torre do Esporão e começando pelos Perdigões, temos a proposta de um percurso por monumentos megalíticos do concelho de Reguengos de Monsaraz e um roteiro por recintos de fossos alentejanos. Estes percursos são suportados por uma página *web* (<https://paisagemancestral.pt/>) (Fig. 2), onde existe informação (texto e imagem) sobre cada um dos pontos a visitar e estes estão sinalizados em mapas. Na quase totalidade,

¹ Todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18.

os recintos em si estão em campos cultivados não acessíveis, mas os visitantes são encaminhados para pontos de observação livre por estarem em caminhos públicos.

Nesses pontos existem pilaretes com QRcodes que remetem para a referida página *web*.

No caso dos percursos criados para os recintos de fossos, nos trajectos mais longos entre recintos podem ser ouvidos *Podcasts* onde, em ambiente de conversa, são abordados temas relacionados com os recintos visitados ou a visitar em seguida, aprofundando alguma da informação disponibilizada nos textos da página *web*.

FIG. 2

FIG. 3

a) Percorso do megalitismo de Reguengos

Entre o grande recinto dos Perdigões, a Oeste, e o Guadiana, a Este, o trajecto deste roteiro percorre a paisagem do Vale do Álamo, ao longo da qual foram edificados, durante o Neolítico e a Idade do Cobre, inúmeros monumentos megalíticos funerários e não funerários (Fig. 3).

Construídos e usados no mesmo contexto histórico e social, recinto e megalitismo partilham princípios cosmológicos, expressos nas suas orientações e nas práticas ritualizadas a que serviram

de palco. Esta relação é particularmente evidenciada pela abertura visual do anfiteatro natural em que se implantam os Perdigões a esta paisagem significativa e repleta de sacralidade.

Dos vários monumentos que ali ainda existem, este percurso permite visitar oito antas (Olival da Pega 1 e 2; Cebolinhos 1, 2 e 3; Comenda 1 e 2; Vale Carneiro), quatro menires/estelas (Monte da Ribeira, Barrocal, Bolhóa e Outeiro) e um cromeleque (Xerez).

O percurso, contudo, atravessa o Guadiana e vai até um outro grande recinto de fossos (San Blás) parcialmente submerso pelo regolfo da barragem de Alqueva e que sabemos ter estabelecido relações com os Perdigões durante a Idade do Cobre. Trajecto com cerca de 62 km (mais 47 km até San Blás), enquadra o megalitismo de Reguengos entre dois grandes recintos de fossos, sublinhando as relações entre estes dois tipos de contextos.

b) Percursos dos recintos de fossos

Tal como o percurso do megalitismo de Reguengos, estes percursos têm como suporte a mesma página *web*. Assumem-se como uma proposta para conhecer uma paisagem ancestral das terras do Guadiana pontuada por recintos de fossos, centros cerimoniais e de agregação comunitária construídos ao longo do Neolítico e da Idade do Cobre. Estão disponíveis dois percursos de visita, um para Norte e outro para Sul. Em cada local, com recurso a imagens geofísicas e aéreas e à informação de apoio disponibilizada na página ou nos *Podcasts* ouvidos durante os trajectos, podemos “observar” as plantas destes notáveis contextos (que se encontram hoje maioritariamente enterrados e invisíveis). Somos convidados a relacioná-los com a topografia e com a paisagem envolvente que integram de forma significativa, a conhecer os dados obtidos pela Arqueologia para cada um e a captar a diversidade e simultânea unidade que caracterizam este fenómeno, que traduz uma forma ancestral de olhar e estar no mundo (Fig. 4).

Para Norte, percorrendo o Alentejo Central e o início do Alto Alentejo, o trajecto inicia-se na exposição dedicada aos Perdígões na torre medieval da Herdade do Esporão e pela visita ao local de implantação do recinto. Passa depois por Montoito (recinto de Montoito), Alandroal, Juromenha (recinto de Juromenha), Elvas, Campo Maior (recintos de Santa Vitória e Monte da Contenda), Santa Eulália/Barbacena (recinto do Torrão), terminando no Cano, Sousel (recinto de Rouca 7). Um percurso com cerca de 190 km.

Para Sul, e partindo igualmente dos Perdígões, o percurso leva-nos a Monte do Trigo (recinto do Trigo) antes de atravessarmos a Serra de Portel e entrarmos no Baixo Alentejo. Aí seguiremos por Cuba (recinto de Xanca), Beringel (recinto de Bela Vista 5), passando depois para a margem esquerda do Guadiana onde, no concelho de Serpa, se visitam em circuito circular os recintos de São Brás 3, Folha do Ouro, Borrachos, Monte da Laje e Outeiro Alto. Este percurso tem cerca de 210 km.

3. Concluindo

Este projecto representa um esforço de tornar consequente a investigação que se tem vindo a realizar sobre este notável Património constituído pelos recintos de fossos pré-históricos do interior alentejano, procurando que o conhecimento pro-

FIG. 4

duzido se dissemine e a dimensão patrimonial destes sítios deixe simplesmente de ser um estatueto e se transforme em agência social. Hoje, talvez mais do que nunca, o conhecimento histórico é uma ferramenta essencial para a compreensão das realidades presentes, das trajectórias futuras que se vão delineando, e para a construção de uma consciência crítica, fundamental na abordagem às opções que se nos deparam. E só por desconhecimento se pode pensar que este passado mais recuado é de somenos importância para essa consciência crítica presente.

Esta tentativa de activação patrimonial dos recintos de fossos alentejanos, na sua maioria invisíveis e muitos deles já profundamente afectados por um presente amnésico, é uma oportunidade, não só de promover a atractividade económica turística do interior, dotando-a de mais “um produto”, mas também de conhecimento e reflexão, permitindo confrontar o nosso mundo e as suas encruzilhadas com formas diferentes de o conceber, habitar e experienciar, onde o confronto com o outro é sempre uma oportunidade de autocohecimento. O convite está, pois, apresentado. 🐾

Picão 2

António Cheney ¹

¹ Arqueólogo (antoniocheney@yahoo.com.br).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do sítio Picão 2 (CMP, Folha 538, Escala 1:25000).

Durante os trabalhos realizados no âmbito do Acompanhamento Arqueológico da Empreitada de Construção do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana, em 2024, trabalhos promovidos pela EDIA, S.A., tendo como empreiteiro a TECNÓVIA SGPS S.A. e como empresa de Arqueologia a EMPATIA, Lda, foi identificado um pequeno afloramento de xisto grauváquico com covinhas (GOMES, 2004). O seu isolamento, a sua difícil perceção, fê-las desconhecidas quer por parte da tradição popular, quer por parte da comunidade científica. Consideramos que são datadas da Pré-História Recente (HENRIQUES, CANINAS e CHAMBINO, 1995), tendo sido atribuído ao sítio arqueológico o nome de Picão 2 (CNS 42432).

O afloramento está situado no concelho de Ourique, na União de Freguesias de Panoias e Conceição, nas seguintes coordenadas Wgs84 (37° 47' 23.8" N, 8° 17' 38.9" W), a uma cota de 126,09 m, sendo acessível por caminho agrícola. Encontra-se a 30 m da margem direita do Barranco da Funcheira, afluente da Ribeira da Ferraria. Esta localização fá-lo estar numa área em que o Barranco da Funcheira tem um caudal reduzido, longe o suficiente para não ficar submerso (MONTEIRO e GOMES, 1974-1977), mas próximo o suficiente para relacionar as covinhas com esta linha de água e com o espaço geográfico onde foram detetadas.

O afloramento tem um comprimento de 5,5 m, uma largura média de 2,4 m e uma altura de 1,1 m. Emerge da terra a Norte, subindo progressivamente para Sul, onde é visível uma superfície vertical laminada. A área com covinhas tem, no entanto, uma superfície regular. Este painel vertical possui 1,1 m de altura por 40 cm de largura. As covinhas têm um contorno circular e não estão sobrepostas (GOMES, 2004). Têm um diâmetro de 3 a 4 cm e são destacadas quer visualmente, quer ao tato, ao entardecer.

FIG. 2 – Afloramento de xisto grauváquico com covinhas.

Está estimada a existência de 15 covinhas feitas por abrasão, encontrando-se relacionadas com um espaço sagrado e um marco territorial de um *habi-*

tat da Pré-História Recente, sendo difícil atribuir maior precisão cronológica sem uma avaliação de sítios arqueológicos existentes na área. 🗺️

Bibliografia

CARTA MILITAR DE PORTUGAL – Folhas 538 e 547, escala 1:25000. Lisboa: Serviços Cartográficos do Exército.

GOMES, Mário Varela (2004) – “A Rocha 11 de Gardete (Vila Velha de Ródão) e os Períodos Terminais da Arte Rupestre do Vale do Tejo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 7 (1): 61-128. <https://bit.ly/43qzYwU>

HENRIQUES, Francisco; CANINAS, João Carlos e CHAMBINO, Mário (1995) – “Rochas com Covinhas na Região do Alto Tejo Português”. *Trabalhos de*

Antropologia e Etnologia. Porto: SPAE. 35 (4): 191-206. <https://bit.ly/43pJtwm>

MONTEIRO, Jorge Pinho e GOMES, Mário Varela (1974-1979) – “Rocha com Covinhas na Ribeira do Pracana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. 3ª série. 7-9: 95-99. <https://bit.ly/4jBVSSJ>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam ativas em 2025-07-18]

O altar tipo panónio da Herdade de Fontalva, concelho de Elvas

Vera Cardoso¹ e Guilherme Cardoso²

¹ Sabugueiro - Associação Protecção Ambiental, Cultural e Arqueológica do Alto Còa.

² Associação Cultural de Cascais.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Quando há um ano publicámos o artigo sobre o Altar do tipo Panónio de Casével (CARDOSO e CARDOSO, 2024), o Prof. Carlos Fabião chamou-nos à atenção para outro exemplar existente no Museu Geológico (Lisboa, LNEG), que tinha sido publicado por Octávio da Veiga Ferreira como sendo um fragmento de Pedra Formosa proveniente da Herdade de Fontalva, Elvas, não se apercebendo que se tratava de uma pedra de altar da Antiguidade Tardia (FERREIRA, 1966).

A peça encontra-se exposta numa das vitrinas do referido museu, junto a outros materiais do período romano e visigótico ali guardados¹.

Trata-se da terceira pedra de altar identificada na área da antiga província romana da *Lusitania*.

¹ Agradecemos ao Doutor Ruben Dias pela autorização do estudo das peças, e ao Dr. José Moita pela ajuda prestada durante os registos.

Localização do achado

A Herdade de Fontalva localiza-se a cerca de 15 km de Elvas, sede do município, a norte de Barbacena e a sul de Santa Eulália. Durante os trabalhos

FIG. 1 – Pormenor do mármore da pedra de altar da Herdade de Fontalva, Elvas. Museu Geológico (Lisboa, LNEG).

agrícolas e a construção da casa, propriedade, ao tempo, do Dr. Rui de Andrade, foram ali recolhidas uma série de antiguidades, que nos anos 40-50 do século passado foram oferecidas ao Museu dos Serviços Geológicos. O estudo desses materiais arqueológicos, depositados nos Serviços Geológicos, levou à publicação de três trabalhos, onde se fala de peças dos períodos Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Idade do Ferro, Romano e Antiguidade Tardia.

A maioria das peças tem localização imprecisa, exceptuando o caso das provenientes dos dolmens escavados na propriedade.

O altar de tipo Panónio da Herdade de Fontalva

Trata-se de um fragmento de laje delgada, de mármore branco cristalino (Fig. 1), serrada, com um recorte semicircular. Terá sido, possivelmente, extraída das pedreiras de Estremoz, que se

FIGS. 2 e 3 – Em cima, fragmento de placa da Herdade de Fontalva, Elvas. Museu Geológico (Lisboa, LNEG). Em baixo, proposta de reconstituição da pedra de altar que terá integrado.

distanciam a cerca de 28 km para poente de Fontalva. Devido às condições de jazida, enterrado no subsolo ácido local, constituído por rochas ígneas, as faces apresentam-se ligeiramente irregulares, com alguma rugosidade, o que lhe dá um aspecto de mármore sacaróide.

Mede de comprimento máximo: 40,8 cm; largura máxima: 31,0 cm; espessura: variável, entre 3 e 4-4,5 cm (Fig. 2).

A reconstituição da pedra permitiu saber que teria inicialmente 69,7 cm de frente; quanto à medida de fundo, não nos foi possível determinar por estar fragmentada, mas era certamente superior a 30 cm. A cavidade da frontaria – gola –, onde eram colocadas as relíquias, tinha de comprimento 12 cm e largura 8,5 cm (Fig. 3).

Quanto à decoração, apresenta uma singela faixa onde está representada uma corda em baixo relevo, característica comum, observável no programa decorativo da arquitectura da Antiguidade Tardia.

Outros achados encontrados na Herdade de Fontalva

Para além da pedra de altar, foi escavada naquela herdade uma sepultura que no seu interior encerrava duas lanças de ferro (PAÇO, FERREIRA e VIANA, 1957: 131, est. IX; AREZES, 2018: 353, nota 1705), e uma placa liriforme decorada com grifos (Fig. 4), com contexto desconhecido, podendo ser datada entre finais do século VI ou inícios do século VII, até ao século VIII (PAÇO e FERREIRA, 1966; AREZES, 2018: 61), confirmando a continuação da ocupação humana do sítio até, provavelmente, ao período islâmico.

Paralelos

Os três exemplares de altares do tipo Panónio conhecidos na Península Ibérica são provenientes da província romana da *Lusitania* (Fig. 5). Dois são procedentes do *Conventus Emeritensis*: o fragmento da Herdade de Fontalva e outro recolhido na *villa* de Cocosa, Badajoz, lapidado em mármore Borba-Estremoz (SASTRE DE DIEGO, 2010: 44-46, fig. 26).

O terceiro fragmento foi recolhido em Casével, Santarém, no *Conventus Scallabitanus* (CARDOSO e CARDOSO, 2024).

Os motivos decorativos que apresentam são todos distintos. O mais simples corresponde ao exemplar fragmentado da Herdade de Fontalva, enquanto os outros dois são muito elaborados. A técnica decorativa utilizada no fragmento de mesa de altar de Fontalva apresenta os limites laterais biselados e não em ângulo reto, pelo que não permitiu receber qualquer decoração.

O suporte pétreo – mármore – a partir do qual foi elaborado é semelhante ao de Cocosa, branco sacaroide, enquanto o de Casével é de mármore cinzento.

Considerações finais

Trata-se de uma pedra de altar lapidada regionalmente, elaborada com mármore de Estremoz. Contrariamente ao fragmento proveniente de Casével, esta não foi importada, tratando-se provavelmente de uma imitação de modelos, que de algum modo foi lapidado, certamente, numa oficina da zona daquela região.

Devido à vulgaridade da decoração que apresenta, tão comum no período Romano, bem como na

FIG. 4 – Placa de fivela de cinturão proveniente da Herdade de Fontalva, Elvas. Museu Geológico (Lisboa, LNEG).

Antiguidade Tardia, podemos concluir que devido à sua forma, idêntica aos outros dois exemplares conhecidos, se tratará de uma peça datada entre a segunda metade do século IV ou inícios do V e o século VI. 🐉

Bibliografia

AREZES, Andreia (2018) – *O Mundo Funerário na Antiguidade Tardia em Portugal: as necrópoles dos séculos V a VIII*. Porto: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura Espaço e Memória» / Edições Afrontamento (*Teses Universitárias*, 9). <https://hdl.handle.net/10216/121781>

CARDOSO, Vera e CARDOSO, Guilherme (2024) – “O Altar do Tipo Panónio de Casével, Concelho de Santarém”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (1): 124-129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032410>

FERREIRA, Octávio da Veiga (1966) – “Uma Estela do Tipo ‘Pedra Formosa’, Encontrada no Castro de Fontalva, Elvas”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmiento. 76 (3-4): 359-362. <https://tinyurl.com/4eajenxr>

PAÇO, Afonso do e FERREIRA, Octávio da Veiga (1966) – “Antiguidades de Fontalva”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmiento. 61 (3-4): 416-425. <https://tinyurl.com/57ymaakh>

PAÇO, Afonso do; FERREIRA, Octávio da Veiga e VIANA, Abel (1957) – “Antiguidades de Fontalva. Neo-eneolítico e época romana”. *Zephyrus*. Salamanca: Universidad de Salamanca. 8: 111-133. <https://tinyurl.com/58v2pxv>

FIG. 5 – Mapa com a localização das mesas de altar tipo panónio na província romana da *Lusitania*.

1. Villa de Cocosa;
2. Herdade de Fontalva;
3. Casével.

SASTRE DE DIEGO, Isaac (2010) – *Los Primeros Edificios Cristianos de Extremadura. Sus espacios y elementos litúrgicos*. Caelun in Terra. Mérida: Asamblea de Extremadura (*Ataecina, Colección de Estudios Históricos de la Lusitania*).

SASTRE DE DIEGO, Isaac (2013) – *Los Altares de las Iglesias Hispanas Tardoantiguas y Altomedievales*. Estudio arqueológico. Oxford: BAR Publishing (*BAR - International Series*, 2503).

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

Dos sítios, das artes e das noites megalíticas

a exposição

Nelson J. Almeida ^{1,2,3}, Diniz Cortes ⁴, Tânia Matias ⁵, João Barreira ^{6,7,8} e André Tomé ^{5,8}

¹ Universidade de Évora, CHAIA - Centro de História de Arte e Investigação Artística / IN2PAST - Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território, Escola de Ciências Sociais (nelson.almeida@uevora.pt).

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

³ O Legado da Terra, Cooperativa de Responsabilidade Limitada.

⁴ Wildscape.

⁵ Câmara Municipal de Beja.

⁶ Museu Rainha Dona Leonor.

⁷ IHC - Instituto de História Contemporânea, Universidade de Évora / IN2PAST.

⁸ CEAAAC - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 5 de fevereiro de 2025, foi inaugurada a exposição temporária “Dos Sítios, das Artes e das Noites Megalíticas. Pela lente de Diniz Cortes” (Fig. 1). A exposição esteve patente no Centro de Arqueologia e Artes de Beja até ao passado dia 5 abril, contabilizando mais de 300 visitantes. Contou com a organização da Câmara Municipal de Beja, da Wildscape e da O Legado da Terra, CRL, com produção e coordenação da Divisão de Turismo e Património, Maria João Macedo, Tânia Matias, André Tomé e Rui Aldegalega. As fotografias são da autoria de Diniz Cortes, complementadas com contributos no âmbito da Arqueologia (textos e mapa) por Nelson J. Almeida, João Barreira e O Legado da Terra, CRL. A Museografia esteve a cargo de Tânia Matias, André Tomé, Nelson Almeida e João Barreira. O *design* e comunicação visual foi incumbência da Câmara Municipal de Beja, com o apoio técnico de montagem de Tânia Matias, André Tomé, Amadu Ly, Hugo Serrano, Inácia Henriques, Joaquim Casadinho e José Henrique. Os materiais arqueológicos expostos incluíram cedências do Museu Rainha Dona Leonor (Beja), do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa (Serpa), da Câmara Municipal de Beja - Depósito de materiais arqueológicos, e da O Legado da Terra, CRL (Beja), enquanto fiel depositário.

Tratou-se de uma exposição dedicada à fotografia artística, predominantemente de sítios arqueológicos e, em menor medida, de materiais arqueológicos selecionados, todos eles enquadrados temporalmente na Pré-História recente. Nela se expu-

seram obras que, ao não terem um demarcamento geográfico regional destacado, permitiram exemplificar a existência deste tipo de sítios de Norte a Sul em Portugal. Do ponto de vista museográfico, tendo como linha orientadora a visão artística do autor, Diniz Cortes, optou-se por enquadrar a mostra com textos que, mantendo uma base cientificamente fundamentada, aproximassem os temas tratados de uma forma similar, enquadrando-se assim numa linha expositiva orientada pela visão artística e com ela dialogando. A esta, foram adicionadas uma seleção de materiais que enquadravam o discurso expositivo, ora através da sua alusão à informação textual e gráfica, ora remetendo para tipos de sítios e atividades que essa mesma informação não referia. Deste modo, foi possível construir uma exposição que, pelas suas características, poderia facilmente ser visitada sem um acompanhamento, mas que ao ter esse acompanhamento, ganhava na compreensão da relação entre as diversas componentes expositivas (Fig. 2).

Para esta exposição, foram utilizadas um total de cinco salas do primeiro piso do Centro de Arqueologia e Artes de Beja, sendo quatro delas selecionadas para expor fotografias, por vezes incluindo materiais arqueológicos, e a última

FIG. 1 – Cartaz de divulgação da exposição.

contendo uma instalação artística pensada por Tânia Matias. Começando pela primeira sala, era dedicada ao megalitismo funerário, especificamente de dólmenes, não por uma anterioridade cronológica relativamente às demais evidências expostas, mas por ser o principal mote desta mostra e, como tal, englobar um maior número de obras (Fig. 3). Nesta sala, os visitantes foram imediatamente confrontados com o que é um dos principais denominadores comuns da exposição, as fotografias noturnas. Para enquadrar a sala, foram selecionados materiais da Anta do Zambujal, na

FIGS. 2 e 3 – Em cima, fase de preparação da sala dedicada à arte rupestre pintada.

Em baixo, vista parcial da sala dedicada aos dólmenes.

Vidigueira, incluindo uma alabarda, uma lâmina, dois geométricos e duas pontas de flecha, e a placa de xisto decorada da Herdade dos Pocilgais 2, em Fronteira. Fazendo ponte com outros tipos de sítios da Pré-História recente, optou-se por adicionar uma vitrina, no final da sala, com materiais do recinto de fossos de Porto Torrão, em Ferreira do Alentejo (prato e colher em cerâmica e serra em cobre), e da Quinta do Estácio 6, em Beja (potinho em cerâmica).

A segunda sala, dedicada ao megalitismo não-funerário, incluindo menires e cromeleques, apresentava materiais recuperados na região de Fronteira, nomeadamente machados e enxós em pedra polida, e dois fragmentos de cerâmica decorados com motivos oculados provenientes do Cerro dos Castelos de São Brás e Casa Branca 7, ambos em Serpa (Fig. 4). O tipo de materiais pretendia sugerir ligações entre a sala anterior, através dos elementos polidos, e a seguinte, recorrendo ao tipo de decoração das cerâmicas, que se liga com motivos pintados comuns neste período e território. A terceira sala focava a arte rupestre pintada, maioritariamente em abrigos conhecidos no Norte de Portugal, mas apresentava ainda, em destaque, o esteio 5 do Dólmén de Antelas, em Oliveira de Frades, acompanhado de fotografias dos registos históricos dos vários esteios, enquadrados na sua posição original em relação com a planta deste monumento, composta em vinil de recorte no piso da sala com indicação desses mesmos esteios (Fig. 5). A quarta sala tentava abordar, através das fotografias, a diversidade de contextos que marcam a Pré-História recente, incluindo registos de paisagens vistas desde e para povoados, mas também gravuras ao ar livre e em monumentos megalíticos funerários e não-funerários (Fig. 6). A dominar o centro deste espaço, colocou-se o vaso campaniforme da Quinta do Castelo 1, em Beja, que marca o final desta exposição, também do ponto de vista cronológico. Esta peça remete para a transversalidade que é, inclusive nesta exposição, unida através de características específicas dos sítios e dos materiais com ligações temáticas entre as diversas salas, apesar dos seus temas predominantes serem distintos. De frente para esta peça, em maior tamanho, dominava a fotografia da recém-descoberta Pedra da Foz do Gravio, em Salvada e Quintos, que engloba um conjunto de covinhas e foi identificada pelo próprio artista. No seu oposto, foi incluída numa sala sem luz natural, com luz negra e imagem em ponto de fuga, uma fotografia noturna da via láctea sobre o Castro de Palheiros, em Murça.

FIGS. 4 a 6 – De cima para baixo, vistas parciais das salas dedicadas ao megalitismo não-funerário, à arte rupestre pintada e a uma maior diversidade de sítios arqueológicos.

Estas apresentam maioritariamente dimensões de 90 x 66 cm, com as relativas aos decalques dos esteios do Dólmén de Antelas em menor dimensão (60 x 44 cm), mas também algumas de maior dimensão (120 x 88 cm ou 180 x 132 cm), que dominavam o espaço visual. Trata-se de uma exposição de fotografia artística, quase unicamente noturna, que se serve de evidências arqueológicas como objeto artístico, mantendo na maioria destes registos os cosmos noturno como um elo de ligação entre o passado e a atualidade (Fig. 7). Este elo, por vezes, é também visível em algumas fotografias através de paisagens atuais, como povoações, que se apresentam em segundo plano. A exposição foi concebida para ser itinerante, recorrendo unicamente às fotografias e textos. Em Beja, optou-se por transportar de um quadro geográfico e visual nacional para a escala regional, mas terminando com um jogo entre o local, através da fotografia e materiais, e o universal, através da fotografia. Como tal, ainda que a exposição não necessite de um enquadramento afim às peças arqueológicas, pode e deve englobar materiais selecionados dentre as evidências das regiões de itinerância. Desde já ficam os agradecimentos a todas as pessoas e instituições envolvidas na elaboração desta exposição, sem as quais a mesma não poderia ter sido bem-sucedida, com um especial agradecimento às instituições que facultaram os materiais arqueológicos expostos.

Do ponto de vista museográfico, de salientar que as distintas salas da exposição apresentavam positivamente uma diminuição da luminosidade, exceto junto aos materiais e fotografias.

FIG. 7 – Diniz Cortes aquando da montagem da exposição.

Workshop

Educação, Democracia e Arqueologia

Cristina Gameiro¹, Sérgio Gomes¹, Ana Vale¹ e Sara Cura¹

¹ Membros da equipa do Projeto 50layers / organização do evento.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O primeiro *workshop* organizado no âmbito do projeto *50Layers - 50 Camadas de uma Revolução* (2023.10940.25Abr) decorreu no dia 7 de março de 2025, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Intitulado *Educação, Democracia e Arqueologia*, este evento reuniu profissionais e estudantes para debater os desafios da formação em Arqueologia e o seu papel na construção de uma sociedade mais democrática.

Com uma audiência média de 50 participantes, as discussões abordaram questões essenciais sobre o percurso profissional dos/as arqueólogos/as, as transformações na área desde o 25 de Abril de 1974 e as exigências do mercado de trabalho atual. O evento contou com a moderação de Carlos Fabião (FLUL - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e Maria de Jesus Sanches (FLUP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto). A abertura do encontro coube a Mário Barroca (FLUP), que fez uma síntese sobre a formação em Arqueologia nesta Faculdade, contextualizando a abertura da primeira licenciatura em História com variante em Arqueologia, a primeira licenciatura e o primeiro mestrado em Arqueologia, em relação com outros momentos chave da História da Arqueologia portuguesa. Seguiu-se uma apresentação do projeto 50Layers, projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no quadro do concurso «O 25 de Abril e a democracia portuguesa», sediado na FLUL / UNIARQ - Centro de Arqueologia e com a colaboração da FLUP / CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / / CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

FIG. 2 – Plateia durante a apresentação do projeto 50Layers.

O primeiro painel, designado «A Individualização da Formação em Arqueologia no Ensino Superior» contou com a presença dos primeiros mestres em Arqueologia pela FLUP: Alexandra Lima, António Lima, António Manuel Silva, Isabel Osório, Miguel Rodrigues, Paulo Amaral e Teresa Pires de Carvalho. Os intervenientes expuseram brevemente o início do seu arranque profissional, chamando a atenção para a importância do desenho de projetos ancorados na valorização patrimonial local e desenvolvidos através de um princípio de colaboração entre diferentes instituições, designadamente associações locais. Foi também mencionado o papel da Associação Profissional de Arqueólogos e discutidos os desafios, deveres e direitos dos arqueólogos que trabalham atualmente em diferentes contextos profissionais. Durante a tarde foi debatida a “Especialização, Profissionalização e Comunicação em Arqueologia”. André Texugo Lopes, Ana Abrunhosa, Daniel Carvalho, João Tereso, Miguel Almeida, Susana

Cosme e Susana Nunes apresentaram os seus percursos profissionais, demonstrando como cada um/a à sua maneira seguiu, ou encontrou, o seu sonho, enfrentou impedimentos, reconheceu oportunidades e tem traçado um percurso que, entre (in)sucessos, os/as tem mantido em Arqueologia. Sara Cura abordou criticamente as práticas de comunicação em Arqueologia, e Sónia Gabriel, em representação do STARQ - Sindicato dos Trabalhadores em Arqueologia, expôs alguns dados sobre a profissionalização da classe.

O evento terminou com a participação de responsáveis pela formação em Arqueologia no ensino superior em Portugal, nomeadamente, Andreia Arezes, da FLUP, Fernanda Magalhães, da Universidade do Minho, André Santos e Armando Redentor, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Nelson J. Almeida, da Universidade de Évora,

FIG. 1 – Cartaz de divulgação do *workshop*.

FIGS. 3 a 5 – De cima para baixo, participantes nos painéis «A Individualização da Formação em Arqueologia no Ensino Superior», «Especialização, Profissionalização e Comunicação» e «Desafios na Formação dos/as Arqueólogos/as do Futuro».

e dos alunos Rita Gomes e Pedro Basto, em representação do Núcleo de Estudantes de Arqueologia da FLUP (NARQUP), no painel «Desafios na Formação dos/as Arqueólogos/as do Futuro». Entre os vários temas abordados, destacou-se a liberdade para traçar diferentes caminhos e a importância de valores como a colaboração entre instituições e pessoas, no contexto da formação e do desenvolvimento profissional em Arqueologia.

Como principais conclusões desde *workshop* apontamos: 1) Concordância geral acerca do enorme incremento das oportunidades de qualificação académica profissional em Arqueologia após o 25 de Abril; 2) Constatação da pluralidade – existem muitas formas de ser arqueólogo/a; 3) A importância do estabelecimento de redes e da organização coletiva na profissão; 4) O papel essencial da formação contínua e informal ao longo da vida; e 5) A crescente adoção de currículos académicos flexíveis, ajustados às novas realidades do setor.

Estiveram presentes estudantes de Arqueologia, e esperamos que a multiplicidade de percursos apresentados tenha sido uma boa oportunidade para reflexão. Agatha Moura, atual estudante do Mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, assistiu ao *workshop* e, na recensão que fez do encontro, avançou: «*Mais do que nunca, educação, arqueologia e democracia precisam caminhar juntas. Como foi repetido ao longo do evento: 'Abril e a liberdade continuam-se a conquistar todos os dias, em todas as ações'.*»

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

1972-2025

53 anos de intervenção social, a promover uma visão integrada da Arqueologia, do Património Cultural e Ambiental e da História local e regional, no exercício partilhado de uma cidadania cultural e cientificamente informada.

**uma Associação em
que dá gosto participar!**

peça já a sua ficha de inscrição

I Encontro Ibérico de Arqueologia de Género

Ana Vale ¹ e Paloma Zarzuela Gutiérrez ²

¹ CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço, Memória” / FLUP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto, organizadora do encontro.

² UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, organizadora do encontro.

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 12 e 13 de maio de 2025 realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto o I Encontro Ibérico de Arqueologia de Género “Intersecções com o Passado”. Este evento foi organizado pelo CITCEM / FLUP em colaboração com a UAB e a rede PastWomen.

Na Península Ibérica, a entrada dos estudos feministas e de género em Arqueologia seguiu um caminho desigual de acordo com os países e as tradições arqueológicas. No entanto, a Arqueologia de Género tornou-se um campo de estudo dinâmico e reconhecido que aportou à disciplina importantes novidades de carácter empírico, interpretativo e metodológico, tanto em Espanha como em Portugal. Este evento tinha como principais objetivos a abertura de um espaço de debate e a visibilização da investigação com perspectiva de género desenvolvida a partir da Península Ibérica, em torno de dois eixos principais: (i) a materialidade das mulheres no passado e (ii) as correntes feministas e de género na Arqueologia.

Integrado no primeiro eixo de análise, pretendeu-se uma compreensão mais ampla e complexa da

organização social das comunidades pretéritas, e a criação de um discurso histórico que questione as narrativas dominantes e reconheça a diversidade também encontrada no passado. A abertura desta sessão foi feita pela “keynote speaker” Carmen Rueda Galán (UJA - Universidad de Jaén), que procurou outras perspectivas de análise para a Segunda Guerra Púnica no Alto Guadalquivir, como o papel das comunidades locais nos conflitos e o impacto da guerra nos habitantes. Seguiram-se as apresentações dos conferencistas convidados: Francisco B. Gomes (UNIAEQ - Centro de Arqueologia / FLUL - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Carla Rubiera Cancelas e Lúcia González Estrada (Universidad de Oviedo), Cèlia Rodríguez-Pérez, Xavi Roda Gilabert e Paloma González Marcén (UAB), Ana Vale (CITCEM / FLUP), Mónica Corga (UNIAEQ / FLUL), Ana Amor Santos (CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património / UC - Universidade de Coimbra), Susana Reboreda (UV - Universidade de Vigo) e Joana Valdez-Tullett (Durham

FIG. 1 – Cartaz do evento. Design gráfico de Marta Sofia Costa (CITCEM). Imagem: Fragmento cerâmico, Museu de Prehistória de Valência, cedida por PastWomen.

University / Wessex Archaeology Ltd), e Sofia Figueiredo-Persson (CHAM - Centro de Humanidades / UNL - Universidade Nova de Lisboa). Este grupo de apresentações diversas permitiu problematizar outras variáveis do registo arqueológico, como vulnerabilidade, interdependência e cuidado; a necessidade de estudo e problematização da vida quotidiana, do espaço doméstico, espaço público e espaço ritual, das atividades de manutenção, ao mesmo tempo que chamou a atenção para a necessidade de estudo da infância no passado e ainda para a cristalização de preconceitos de géneros em explicações acríticas.

FIG. 2 – Participantes do I Encontro Ibérico de Arqueologia de Género.

EVENTOS

O fim dos regimes fascistas na Península Ibérica representou um grande salto qualitativo na incorporação das mulheres na Arqueologia. No entanto, ainda hoje encontramos barreiras que limitam – direta ou indiretamente – as carreiras profissionais das arqueólogas. O reconhecimento da existência destas desigualdades e a integração da perspectiva de género na prática arqueológica diária facilita uma cultura organizacional mais inclusiva e diversa. O segundo eixo de análise – as correntes feministas e de género na Arqueologia, propôs-se pensar e discutir precisamente sobre estes tópicos. A sessão de História da Arqueologia, especialmente dedicada ao caso português, iniciou-se com a apresentação da “keynote speaker” Ana Cristina Martins (IHC - Instituto de História Contemporânea / Universidade de Évora; IN2PAST), a qual propôs uma revisão crítica da história dos estudos feministas e de género na Arqueologia portuguesa, assim como destacou o papel e contributo das pioneiras na disciplina em contexto nacional. Este tema foi seguido pelas apresentações de Paloma Zarzuela Cutiérrez (UAB), Jacinta Bugalhão (Património Cultural, I.P.), Cristina Gameiro (UNIARQ / FLUL) e Sara Cura (Comunicar Arqueologia, ICAFEHB - Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano / Universidade do Algarve), Elsa Luís, Catarina Costeira (UNIARQ / FLUL; Câmara Municipal de Sintra) e Sara Brito, onde se mencionou a mulher em contexto laboral português, a precariedade, a representação das mulheres arqueólogas no ecossistema científico português ao longo do tempo, e a forma como as mulheres arqueólogas se veem a si próprias.

Continuando o eixo de análise sobre as correntes feministas e de género na Arqueologia, problematizaram-se também as perspectivas feministas na gestão do Património arqueológico, na Arqueologia pública, em projetos comunitários e em projetos “bottom-up”, com as apresentações de Alba Comino Comino (UNL), Clara Masriera Esquerra (UAB), Begoña Soler Mayor (Museu de Prehistòria de València), Ana Belén Herranz Sánchez (UJA), Andrea Mourinho Schick (UV), Ana Belén Herranz Sánchez, Carmen Rueda Galán, Carmen Rísquez Cuenca (UJA), Laura Pinto Font, Anna Bonet Pelàez (UAB), Paloma González Marcén (UAB), Teresa Campos-López (UPV - Universidad del País Vasco) e Andrea Mourinho Schick (UV). Neste conjunto alargado de comunicações destacou-se a importância dos diferentes discursos, mensagens, suportes e técnicas de comunicação que traduzem a diversidade do passado e do presente, através da apresentação de diferentes estratégias de comuni-

FIGS. 3 a 5 – Em cima, momento de debate durante o encontro (Sala de Reuniões, FLUP).

Ao centro, visualização do documentário *Off the Archaeological Record*, da autoria de Katia Calmet Valle e Paloma Zarzuela Gutiérrez (Anfiteatro Nobre, FLUP).

Em baixo, painel da mesa-redonda que encerrou os trabalhos, com a participação de Mariana Diniz, Joana Alves-Ferreira e Teresa Campos, e moderado por Ana Abrunhosa.

cação e de educação patrimonial, sublinhando a necessidade de rever e questionar as representações do passado, paralelamente à necessidade de propor representações alternativas, como é feito pelo projeto PastWomen.

O encontro contou ainda com a projeção do documentário *Off the Archeological Record*, de Katia Calmet Valle e Paloma Zarzuela Gutiérrez, exibido pela primeira vez em Portugal, o qual, a partir das histórias de vida de arqueólogas espanholas de diferentes gerações, se propõe pensar a própria disciplina e as carreiras profissionais das mulheres em Arqueologia. Seguiu-se uma mesa-redonda moderada por Ana Abrunhosa (ICPHEs - Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), com a participação de Mariana Diniz (UNIARQ / FLUL), Teresa Campos (UPV) e Joana Alves-Ferreira (CEAAC / UC). Nesta mesa-redonda foram dis-

cutidos diversos tópicos, como as implicações da maternidade no exercício da prática arqueológica, o assédio, e a existência ou não de temas interditos em Arqueologia, ao nível da análise e da aceitação pelos pares. O evento contou com a participação empenhada do secretariado, composto por Giuliana Solbiati, Beatriz Moreira e Helena Macedo, do curso de Arqueologia da FLUP. Teve ainda a colaboração da comissão científica que acompanhou desde o início a preparação deste encontro, composta por Alba Comino Comino (UNL), Ana Belén Herranz Sánchez (UJA), Andreia Arezes (CITCEM / FLUP), Clara Masriera Esquerra (CEPAP - Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria / UAB), Daniela Ferreira (CITCEM / FLUP), Maria de Jesus Sanches (CITCEM / FLUP), Paloma González Marcén (CEPAP / UAB) e Sara Simões (UNIARQ / FLUL).

Perspetiva-se agora a continuação destes encontros, para que possamos partilhar e aprender em conjunto, para que possamos abrir a Arqueologia a narrativas, mas também a perguntas mais abertas e atentas, mais colaborativas e mais tolerantes. Continuaremos! 🐾

o ICArEHB recebeu a 66.^a Conferência da Sociedade Hugo Obermaier na Universidade do Algarve

Cláudia Costa ¹ e Anna Rufã ¹

¹ ICArEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour, Universidade do Algarve.

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A “Sociedade Hugo Obermaier” é uma associação científica dedicada ao estudo da Idade do Gelo e do Paleolítico, fundada em 1951 em memória do paleontólogo Hugo Obermaier (1877-1946). Trata-se de uma sociedade académica internacional, que congrega paleontólogos, arqueólogos, geólogos, antropólogos e etnólogos.

Realiza encontros anuais, conferências científicas e publicações dedicadas ao avanço dos estudos sobre o Paleolítico e a glaciação na Europa e regiões vizinhas, além de manter o arquivo histórico da vida pessoal e de investigação de Obermaier. A 66.^a Conferência Anual da Sociedade Hugo Obermaier teve lugar este ano em Faro, entre os dias 22 e 26 de Abril, sendo organizada pelo Cen-

tro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB), centro de investigação da Universidade do Algarve.

Este prestigiado evento internacional reuniu cerca de 170 investigadores de vários países e instituições académicas de renome. Mantendo a sua essência, a de promover o diálogo interdisciplinar, a 66.^a Conferência constituiu uma importante plataforma para a apresentação e discussão das mais recentes descobertas arqueológicas e investigações sobre a Pré-História humana.

Além das sessões de apresentações, os participantes tiveram oportunidade de visitar o Cabeço da Amoreira, em Muge (Salvaterra de Magos), a gruta da Companheira, Vale Boi e a Rocha das Gaivotas, no Algarve.

Hugo Obermaier Society
for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age

66th Annual Meeting in Faro

April 22nd – April 26th 2025

In cooperation with

FIG. 1 – Página de divulgação do evento.

Foram também recebidos pela equipa do Museu do Celeiro, em Vila do Bispo, onde puderam livremente visitar a exposição permanente. A realização deste evento pelo ICArEHB estreitou de forma decisiva os laços deste centro de investigação na sua projecção internacional. 🐾

FIG. 2 – Grupo de conferencistas no final da Conferência, na Universidade do Algarve.

EVENTOS

27 - 29 Ago. 2025, Barcelona (Espanha)
JIA 2025. Jornadas para Jóvenes en Investigación Arqueológica. Arqueología e Transversalidad: métodos para comprender el pasado | <https://arqueolojia.wordpress.com/>

3 - 6 Set. 2025, Belgrado (Sérvia)
31st Annual Meeting European Association of Archaeologists (EAA) | <https://www.e-a-a.org/ea2025>

8 - 13 Set. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
4th Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology | <https://ea-aaa.eu/4th-conference-lisbon/>

16 - 19 Set. 2025, Coimbra (PORTUGAL)
The 2025 Connected Past Conference | <https://connectedpast.net/>

18 - 20 Set. 2025, Braga (PORTUGAL)
Congresso Internacional de Arqueologia Urbana | <https://bit.ly/40zZnT0>

25 - 27 Set. 2025, Roma (Itália)
Conference Heritage, Museums, Collections. Professionals' sharing of skills between Africa and Europe | <https://bit.ly/4m7RH2x>

2 - 4 Out. 2025, Castelo de Vide (PORTUGAL)
X Jornadas Internacionais de Idade Média: a(s) memória(s) na Europa urbana medieval | <https://bit.ly/403rtVvy>

13 - 17 Out. 2025, Oostende (Bélgica)
IKUWA 8 - 8th International Congress for Underwater Archaeology | <https://www.vliz.be/ikuwa8/en>

15 - 17 Out. 2025, Rio de Janeiro (Brasil)
RECH8 - 8th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage | <https://bit.ly/4j4sbKO>

22 - 24 Out. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
9th Purpurae Vestes International Symposium: Weaving together traditional and new approaches to textile production and consumption in the Ancient Mediterranean and beyond | <https://bit.ly/3ChUuoM>

22 - 25 Out. 2025, Liège (Bélgica)
7th International Congress of Experimental Archaeology | <https://bit.ly/3TmffC>

7 - 8 Nov. 2025, Alpiarça (PORTUGAL)
IX Congresso de História Local: conceitos, práticas e desafios na contemporaneidade | <https://bit.ly/4lwOydc>

18 - 19 Nov. 2025, Caparica, Almada (PORTUGAL)
Encontro EPPIC. Modos de Ver o Património Industrial: multidisciplinares, territoriais, prospetivos | <https://bit.ly/3lrVWbsz>

20 - 21 Nov. 2025, Sevilha (Espanha)
Congresso Internacional Globalogías: Miradas multidisciplinares sobre Globalización, Fronteras y Patrimonio | albuquerque@us.es

20 - 22 Nov. 2025, São Pedro da Cova, Gondomar (PORTUGAL)
III Jornadas Internacionais Memórias do Carvão: Geologia, Ambiente, Património e Reutilização | <https://bit.ly/403rMRc>

25 - 27 Nov. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
IV Simpósio Internacional de História do Oriente. O mar como espaço de encontros: a Europa e o Oriente | <https://bit.ly/45TcO3Y>

15 - 17 Dez. 2025, York (Reino Unido)
TAG 2025 - Theoretical Archaeology Group meeting: Theory in action | <https://tag2025.hosted.york.ac.uk/en/>

29 - 31 Jan. 2026, Online
1.º Mediterranean Zooarchaeology Symposium: Faunal dynamics from foragers to empires | <https://www.artuklu.edu.tr/medzooarch/>

5 - 7 Fev. 2026, Évora (PORTUGAL)
TAG - Theoretical Archaeology Group Ibérico 2026 | <https://tagiberico.org/>

17 - 20 Mar. 2026, Orléans (França)
Corpus - Colloque International Petit Mobilier et Archéometrie (verre, métaux et roches): méthodes, problématiques et perspectives | <https://metal.hypotheses.org/1899>

3 - 5 Abr. 2026, Osmangazi, Bursa (Turquia)
3rd Internacional Meeting RoGeMoPorTur: Perception of Time on Roman Mosaics (Zodiac, Seasons, etc.) | aiematurkey@uludag.edu.tr

9 - 11 Abr. 2026, Lisboa (PORTUGAL)
Congresso Internacional Turismo e Património Colonial: encontro de culturas | <https://tourismheritage.wixsite.com/2026>

14 - 16 Abr. 2026, Zadar (Croácia)
Europa Postmediaevalis 2026 - 5th European Conference of Post-Medieval Archaeology: fragments of buried stories | <https://www.europapostmed.eu/en/>

16 - 19 Jun. 2026, Lisboa (PORTUGAL)

11th Postgraduate ZooArchaeology Forum | <https://bit.ly/3WkTTtk>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

Revisitando o papel da cidade no Ocidente romano

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Prosseguem os professores María Dolores Dopico Caínzos e Manuel Villanueva Acuña o seu labor de nos brindarem com exemplares do maior interesse na série *Philtáte*, que tem como subtítulo *Studia et acta antiquae Callaeciae*. Congratulamo-nos com a regularidade desta série e com os temas escolhidos.

Temos presente o volume 6, datado de 2024, intitulado *Specula populi romani? «Revisitando» o papel da cidade* (ISBN: 978-84-8192-602-6; edição do Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo).

A pergunta visa levantar a questão: serão as cidades construídas nas províncias, concretamente na Hispânia e no Ocidente europeu em geral, serão essas cidades espelhos do povo romano? Terão sido feitas, por exemplo, à maneira da cidade de Roma? Dir-se-á, em primeiro lugar, que é deveras interessante a imagem escolhida para a capa, porquanto se trata de uma reconstituição, proposta por Santiago Martínez Caballero, do Santuário de Apolo e do Fórum Flávio de Termes, em Espanha. Perguntamo-nos, porém, se a imaginação não terá ido além do que poderá ter sido a realidade. No caso, temos bem intrincado casario, que será deveras aliciante confrontar depois com os vestígios arqueológicos subsistentes.

Na apresentação, da responsabilidade dos editores, explica-se que, se no volume anterior se falara do uso da força no confronto entre romanos e indígenas, aqui se vai pôr o acento na análise dos meios não-violentos que permitiram a integração dos indígenas e, desta forma, um dos seus mais relevantes aspectos, que é o papel da organização urbana, a qual, por ter facilitado a integração, novas identidades, por seu turno, determinou.

Tudo isso está encarado dos mais variados pontos de vista: do historiador, do arqueólogo, do epigrafista e do linguista. As transformações onomásticas, o desenvolvimento urbano, a criação de nova forma de administração e de governo, as transformações sociais e, nestas, o papel desempenhado pelas elites.

Os temas abordados foram agrupados em três áreas: a paisagem urbana sob o impulso de Roma, a adaptação das comunidades peregrinas e, finalmente, a cidade e a integração indígena.

Precede os estudos o texto de Gino Bandelli, em que, após tecer largas considerações (pp. 15-17) sobre a evolução do uso do conceito de romanização, conceito que ele repudia, analisa a categoria a que chama 'desromanização' nos casos da *Ventia* e da *Istria*... Este contributo estará um tudonada desgarrado do conjunto dos textos desta série, pois, de acordo com o que se tem visto nos volumes anteriores, habitualmente se põe o acento em casos hispânicos, ainda que se fale aqui de Ocidente do Império em sentido amplo.

Para além desta contribuição de Bandelli, temos, alheios ao caso peninsular, a contribuição de Monica Chiabá (Università degli Studi di Trieste), apontamentos acerca das modalidades de interação entre *coloni* e *veteres incolae* na colonização romana na idade republicana, que aborda, como o próprio título indica, a história da colonização em Itália durante a República; o estudo de Sandrine Agusta-Boularo (Université Paul Valéry - Montpellier 3), centrado na cidade de Narbona, colónia romana que poderá ter sido motor da adopção dos modelos romanos na Gália do Sul (pp. 83-109); e a síntese de William Van Andrija (École Pratique des Hautes Études, Paris) sobre *Lugdunum*, cidade dos Cónvenas (pp. 111-129).

Assinale-se, no entanto, o interesse de que se reveste esta reflexão de William Van Andrija, dada a eventual comparação passível de se fazer, *mutatis mutandis*, em relação a *Pax Iulia: Lugdunum surge, à partida, como capital dos Cónvenas, «uma cidade definida como a reunião, imposta por Roma (é este o sentido de convenae) de povos e aldeias aquitânicas que ocupam o Piemonte e os vales dos Pirenéus centrais»* (p. 112); a sua fundação deve, porém, ser considerada sobretudo como um «*acto político forte*», pois não foi «*a presença dum aglomerado urbano anterior que condicionou a fundação de Lugdunum e a cidade iná funcionar, doravante,*

DOPICO CAÍNZOS, María Dolores e VILLANUEVA ACUÑA, Manuel (eds.) (2024) – *Specula Populi Romani? «Revisitando» o papel da cidade*. Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo (*Philtáte - Studia et Acta Antiquae Gallaeciae*, 6).

como “força organizativa” (p. 103). O autor evoca as fases por que passou a cidade, mormente do ponto de vista urbano (sublinha a primordial função da rua, aspecto deveras significativo – p. 120); o saneamento; os arrabaldes, enquanto prolongamento do espaço urbano; e conclui que a construção da muralha envolvente vai determinar, *apenas 4 ou 5 séculos após a sua fundação, que a cidade regresse aos campos e à agricultura de subsistência, legando-nos a herança duma cidade composta por comunidades de bairros e de casais»* (p. 127).

Nesse âmbito do impulso dado por Roma à criação de uma paisagem urbana, há, depois, lugar para uma atenção às cidades de Hispânia.

Ángel Ventura Villanueva, da Universidade de Córdoba, traça a panorâmica do que foram os 20 anos de investigação acerca do caso da *colonia Patricia Corduba*, no âmbito do que chama «*a colonização na Hispania Ulterior»* (pp. 55-81). Particular relevo lhe merece (pp. 67-76) o *praefectus iure dicundo* L. Manlius Bocchus, a cuja figura está ligado o famoso tesouro de Hildesheim.

Francisco Fogueira Ríos e María Dolores Dopico Caínzos (ambos da Universidade de Santiago de Compostela) e Juan Santos Yanguas (Universidade do País Basco) retomam (pp. 131-164) o tema da formação de *Lucus Augusti*: primeiro, os aspectos urbanísticos de implantação; depois, designadamente a partir dos documentos epigráficos, as características da sociedade e dos seus habitantes: «*a criação de uma nova sociedade em*

que se mesclam com os indígenas os indivíduos mais romanizados, ligados à administração e ao poder ou simplesmente atraídos pela própria cidade» (p. 153). Indígenas que, também eles, ao ingressarem no ambiente urbano, «adoptam o hábito epigráfico, novas formas culturais e, pouco a pouco, novos estatutos jurídicos» (*Ibidem*). Tal simbiose, digamos assim, facilmente se reconhece no facto de «o panteão cívico» ter divindades locais (*Labo Paraliomego, Reo Paramaeco*, por exemplo), a par das divindades romanas (*Iuppiter Optimus Maximus, Lares Viales, Liber Pater*...).

Será, depois, através do saber de larga experiência feito de Manuela Martins – aqui acompanhada de Fernanda Magalhães, ambas da Universidade do Minho – que se lerão as mais recentes conclusões acerca do papel tido por *Bracara Augusta* na organização do território do *conventus Bracaraugustanus* (pp. 167-189). Artigo – como, de resto, todos os demais – alicerçado em vasta bibliografia de que, no final de cada contribuição, se dá exaustiva conta. Anote-se, para futura reflexão, a observação feita pelas autoras, em jeito de conclusão: têm «identidades diferenciadas, antes e depois da sua integração no mundo romano», as comunidades indígenas da *Gallaecia* e da *Astúria*, a merecerem «uma melhor atenção e uma avaliação mais desapassionada» do seu papel «na construção dos modelos de organização impostos por Roma» (p. 184). Quiçá a ‘auto-romanização’, escrevem, seja a categoria interpretativa mais adequada a caracterizar esta realidade (p. 185).

Gonçalo Cruz, da Sociedade Martins Sarmento, vai basear-se nos dados colhidos nas campanhas arqueológicas levadas a cabo, desde há muito, na Citânia de Briteiros e no Castro de Sabroso, para «repensar a influência romana no urbanismo dos castros do Noroeste português» (pp. 191-208). A sua proposta é que a organização espacial de Briteiros e de Sabroso se integra em «dinâmicas próprias», que pouco – ou nada – têm a ver com a vinda dos Romanos.

Mantendo-nos no tema da ocupação do espaço – onde, no meu entender, por mais elucubrações teóricas que se montem, a morfologia do solo, por um lado, e as suas características como manancial produtivo, por outro, constituem sempre factores determinantes –, coube a vez a Ángel Villa Valdés, do Museu Arqueológico de Asturias, e a Almudena Oreja Saco del Valle, do Instituto de Historia - CSIC Madrid, de optarem por uma leitura arqueológica do que chamaram «as convergências e divergências na configuração de civitates no Cantábrio astur-galaico» (pp. 211-237, das quais sete são de bibliografia!). Recordam a

importância da exploração aurífera («o interesse de Roma pelo ouro»...), as notícias de levantamentos no período júlio-cláudio, e interpretam os pactos de hospitalidade como evidência «do pronto aparecimento do germen de grupos locais de poder» (p. 230).

Vai também pelo caminho dos modelos teóricos a participação de Oriol Olesti Vila, da Universidade Autónoma de Barcelona. O seu contributo (pp. 239-274) visa apresentar «novos dados para a definição de um modelo» susceptível, em sua opinião, de explicar a integração dos Ceretanos no modelo urbano (século II a. C. - I d. C.). Merecido relevo é dado à inscrição de Ocejá, que evidencia a identificação meio latina meio indígena dos personagens. Por seu turno, a história da cidade de *Iulia Libica*, conclui Oriol, pode considerar-se «um modelo de êxito na capacidade de domínio e integração romana no Ocidente, num contexto pirenaico e de alta montanha, que implicou, não há dúvida, dificuldade acrescida para a implementação das suas estratégias» (p. 270).

A última parte do volume – sob o título «A cidade e a integração indígena» – inicia-se com o depoimento de Emanuela Murgia, da Università degli Studi di Trieste, sob o bem sugestivo título «O silêncio das divindades indígenas» (pp. 277-292: dez páginas de texto e 5,5 de bibliografia!). Procura responder à pergunta: se, no que expressamente diz respeito aos elementos sagrados (os *sacra*), as cidades fundadas e os centros populacionais que foram integrados no quadro administrativo romano podem considerar-se *specula populi Romani*; e conclui, após ter apresentado exemplos, que eles lhe permitem «confirmar como, também no caso de um panteão local totalmente aderente ao modelo importado, a ausência de teónimos não-romanos, de lugares de culto e de ritos de tradição indígena não serão expressão de um comportamento passivo ou de um total aniquilamento da cultura local por parte do poder central, mas sim, mais uma vez, o resultado da interação e da dialéctica na esfera do ‘sacro’ entre Romanos e não-Romanos» (p. 286).

Santiago Martínez Caballero, do Museu de Segóvia, procurou mostrar (pp. 295-325) como a comunicação religiosa levou a uma transformação ideológica, que de certo modo se espelhou nas cidades e nos santuários identificados na Celtibéria do Douro. Apresenta sugestivas ilustrações, como, por exemplo, a que se encontra na p. 307, com a reconstrução ideal das termas de Fortuna de *Conflo-*

enta. Sugestivos são, igualmente, alguns títulos do seu texto, como «*Marte celtibérico*» ou «*santuários mercado*», a lembrar, este, a expulsão dos vendilhões do templo, cena contada nos Evangelhos, ou o comércio que pulula em torno dos actuais locais de peregrinação...

Manuel Salinas de Frias trata (pp. 327-347) da adesão e integração das aristocracias lusitanas nos ideais romanos logo nos finais da República e primeiros anos do Império. Significativo, de modo particular, o quadro 2, em que refere estatisticamente os *nomina* mais frequentes na *Hispania Ulterior*, a permitir comparação com o que, nesse âmbito, ocorreu na Lusitânia, na Bética e na Hispânia em geral.

Referindo-se à inscrição que documenta a oferta de um *orarium* aos Igeditanos, Salinas sugere que o objecto dessa oferta terá sido, em seu entender, uma clepsidra ou um relógio de água; discordo, porque se afigura mais normal que tenha sido um quadrante solar de pedra, colocado em parede estratégica do fórum da cidade, abaixo do qual devia figurar a inscrição. Afasto-me, pois, vigorosamente, da mui estranha proposta feita pela saudosa Alicia Canto¹, proposta que, por ter sido incluída em HEp 2016-2017, n.º 1003², foi aceite pela equipa de Manfred Clauss (EDCS-13400259³), sem que se hajam lido os comentários críticos que acompanhavam essa inclusão: «De facto, uma parte das novidades se baseiam em leituras da epígrafe que não parecem aceitáveis, logo à entrada e de modo especial, a que motiva o artigo, em relação com a leitura oratorium».

Criou-se, deste modo, um problema, porque a palavra *orarium*, seguramente a mais importante da epígrafe, deixou de figurar em EDCS e em HEpOl⁴. Uma correcção a fazer!

¹ «Un ‘oratorium’ para los Igeditanos. Microepigrafía de un reloj imposible en la inscripción más famosa de Idanha (Portugal)» (2012-2013) – *Anas*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 25-26: 9-44. Disponível em <https://tinyurl.com/4ne7aak3>.

² HEp - *Hispania Epigráfica. Archivo Epigráfico de Hispania* (2016-2017 [2023]) – Madrid: Ediciones Complutense, pp. 564-567, n.º 1003.

Disponível em <https://hdl.handle.net/20.500.14352/2643>

³ EDCS - *Epigraphik Datenbank Clauss / Slaby* (<https://tinyurl.com/4fyhbvdk>).

⁴ HEpOl - *Hispania Epigráfica. Online Database* (<https://hepol.uah.es/>).

Fico, naturalmente, contente por estar definitivamente aceite a leitura *Tallius*, que, em vez do *Lallius* lido até então, propus em 1991 (ENCARNAÇÃO, 1991: 180-181)⁵. E cumpre-me anotar que o autor se distraiu, ao escrever (p. 337) que «Q. Tallius não é o único emeritense presente na civitas Igaeditanorum, já que há uma outra inscrição (ILER 5226⁶) que menciona M. Iunius Crassus, que é também da tribo Papiria»; de facto, houve uma gralha: é ILER 5126 e esse *Crassus* de Idanha foi inscrito na tribo Galéria, o que levou, inclusive, a que se escrevesse em HEp 13, 2003-2004, n.º 949: «A tribus indica que o personagem tinha uma origem forânea, quiçá de Clunia».

Alicia Ruiz Gutiérrez e José Manuel Iglésias Gil, que trabalham na Cantábria desde há muito e que conhecem a epigrafia da região como as suas próprias mãos, tratam, desde a página 349 à 369, das evidências da integração dos indígenas nas cidades do Cantábrio Oriental durante o Alto Império romano, uma síntese em que se fala da transição das comunidades étnicas para as *civitates*, dando particular

⁵ ENCARNAÇÃO, José d' (1991) – “[Recensão a] Hispania Epigrafica: 1, 1989; 2, 1990”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 30: 178-181. Disponível em <http://hdl.handle.net/10316/89283>

⁶ ILER - *Inscripciones Latinas de la España Romana*, de VIVES, José (1971-1972) – Barcelona: Universidad de Barcelona.

relevo, por exemplo, ao facto de o limite meridional da notável cidade de *Iuliobriga* estar determinado pelos *termini augustales* que assinalavam a fronteira entre o seu *ager* e os prata da *legio IIII* (quarta). Apresentam, além disso, bem sugestivos quadros (pp. 357-359) sobre a passagem de peregrinos a cidadãos em três cidades: a *Civitas Orgetomescum, Iuliobriga* e *Vadinia*. E concluem, que, «uma vez superada a etapa coercitiva que se seguiu às guerras de Augusto e que afectou sobretudo a população cántabra, a constituição de civitates facultou, em todo o território, um meio de integração dos indígenas na civilização romana. Nos finais do século I, as cidades, já consolidadas ao largo do período júlio-cláudio, experimentaram um novo impulso, ao abandonarem o seu estatuto estipendiário e ao receberem o direito latino. Esta mudança jurídica abriria uma via, lenta mas progressiva, de integração dos indígenas na cidadania romana» (pp. 364-365).

José María Vallejo Ruiz, da Universidade do País Basco, aproveita para dar conta de alguns aspectos da antroponímia de Lugo exemplificativos de como, através da onomástica e da linguística, se des-

trinçam os indígenas dos romanos. Apresenta denso anexo com as «*fórmulas onomásticas do Conventus Cluniensis*», trabalho exaustivo passível de, nesse âmbito, servir de estímulo para outros.

Enfim, não há dúvida de que estamos perante um volume que corresponde ao objectivo fixado de se tentar perceber se a criação de cidades em meio indígena vai obedecer, ou não, ao modelo (arquitónico e, sobretudo, funcional) da cidade romana, eventualmente até da própria cidade de Roma. Chega-se, no fundo, à conclusão de que a interacção entre indígenas e romanos foi, de facto, extraordinariamente importante e não há, nesse domínio, um modelo rígido que possa ser apontado.

Volume cuja publicação merece o maior aplauso, na medida em que, através de exemplos concretos nas regiões as mais variadas e, por conseguinte, submetidas a diferentes opções e constituições, a ‘urbanização’ não obedeceu claramente a um modelo urbanístico romano, mas foi, sim, a adaptação, a simbiose entre o que colonizador tinha em mente e aquilo que os indígenas sabiam muito bem adequar às condições do terreno. Um volume que traz novidades e que também vai proporcionar elementos para ampla discussão, a nível histórico e arqueológico. 🐾

novidades

BUGALHÃO, Jacinta (2025) – *A Arqueologia em Portugal Entre o Final do Século XX e o Início do Século XXI (1970-2014)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 15). <https://bit.ly/40pRm353>

AMOR SANTOS, Ana (2025) – *Em Busca de "Body Worlds": representação (e evocação) do corpo humano em objetos pré e proto-históricos da Península Ibérica*. Lisboa: AAP (*Monografias AAP*, 16). <https://bit.ly/4knSwDc>

ARNAUD, José Morais; NEVES, César e DINIZ, Mariana (coord.) (2025) – *Estudos Sobre Arte Rupestre* - in memoriam *Andrea Martins*. Lisboa: AAP. <https://bit.ly/40x6Ba7>

novidades

CARDIM-RIBEIRO, José (2025) – *Da Civitas de Felicitas Iulia Olisipo e seu ager e da prática epigráfica*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 27). <http://doi.org/10.51427/10400.5/98974>

FABIÃO, Carlos; DINIZ, Mariana; CARVALHO, António Faustino; SILVA, Fábio Parracho e VALERA, António Carlos (2025) – *De Gibraltar aos Pirenéus. Megalitismo, vida e morte na fachada atlântica peninsular: arqueologia, património e turismo*. In memoriam João Carlos de Senna-Martinez. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 25). <http://doi.org/10.51427/10400.5/95883>

VALERA, António Carlos e MIGUEL, Lúcia (eds.) (2025) – *Monte da Guarita 2: um hipogeu da primeira metade do 3º milénio a.C. (Pias, Serpa)*. Lisboa: NIA - Núcleo de Investigação Arqueológica, ERA - Arqueologia S.A. (*ERA Monográfica*, 8). <https://bit.ly/44vn28l>

BRANDÃO, José Luís; TEIXEIRA, Cláudia; FAVERSANI, Fábio e RODRIGUES, Ália Rosa C. (coord.) (2024) – *Biografia e Identidade no Império Romano*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra (*Série Humanitas Supplementum. Estudos Monográficos*). <https://doi.org/10.14195/978-989-26-2659-8>

VICENTE, Filipa Lowndes e OLIVEIRA, Leonor de (2025) – *Collections, Exhibitions and Museums in Portugal and its Empire from the 18th to the 20th century*. London: Routledge (*Routledge Research in Art and History*).

AAVv (2024) – *Suportes do Património. Pedra*. Porto: CITCEM - Centro Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (*Coleção Suportes do Património*, 2). <https://bit.ly/4f9jCgn>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

novidades

MARQUES, João António; BERGGÅRD, Vegard e SOUSA, Ana Catarina (eds.) (2025) – *Salvagem do Património Arqueológico Costeiro em Risco (Portugal-Noruega)*. Lisboa: Património Cultural, I.P. / Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage (*Trabalhos de Arqueologia*, 58).

RAMOS, José Luís Bonifácio e CLARO, João Martins (coord.) (2025) – *Cultura, Direito e Património*. Coimbra: Gestlegal (*Coleção Coletivas*).

SILVA, Pedro Correia (2025) – *Escavar o Passado: uma breve história da arqueologia*. Lisboa: Gradiva (*Coleção Ciência Aberta*).

MARTINS, Ana Cristina; MARQUES, António; CAMEIRA, Isabel e LEITÃO, Vasco (coord.) (2025) – *Entre Vivos e Mortos: mar, rios, os vivos e a barca de Caronte*. In *Memórias Professor Doutor João Carlos de Senna-Martinez*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Sociedade de Geografia de Lisboa (*Fragmentos de Arqueologia de Lisboa*, 5).

PEREIRA, Carlos e MORILLO CERDÁN, Ángel (eds.) (2025) – *El Campamento Legionario de Cáceres el Viejo (Cáceres, España), Escenario de la Guerra de Sertorio*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (*Anejos de Gladius*, 22). <https://bit.ly/414FF1Q>

MARTÍNEZ VELASCO, Antxoka; D'ABREU, Carlos e LADRA, Lois (2025) – *As Gravuras Rupestres da Ribeira da Gravata: grafismos simbólicos de uma comunidade pastoril (Maçães, Douro Transmontano-Raião)*. S.l.: Caravela Ibérica.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

novidades

PEREIRA, Célia Nunes e ARNAUD, José Morais (coord.) (2025) – *A Igreja do Carmo de Lisboa: 600 anos da construção*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses / Museu Arqueológico do Carmo.

SALOMONI, David; GIURGEVICH, Luana e LEITÃO, Henrique (eds.) (2025) – *Santo Antão. The jesuit college in Lisbon and its history*. Países Baixos: Brill (*History of Early Modern Educational Thought*, 6).

AAVv (2025) – *The Majolica azulejo heritage of Quinta da Bacalhõa*. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (*Studies in Heritage Glazed Ceramics*, 5 - *Special Series*, 3).

MANGUCCI, António Celso (2025) – *João Burnay. A coleção de azulejos e a arquitetura neorrenascentista da Quinta da Trindade no Seixal*. Seixal: Câmara Municipal do Seixal.

MADEIRA, José Luís e ALARCÃO, Jorge de (2025) – *Janelas Portuguesas dos Séculos XV a XVIII*. Coimbra: Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra.

GONÇALVES, Maria Filomena (coord.) (2025) – *Património Cultural Imaterial: 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do PCI*. Évora: Publicações do CIDEHUS (*Biblioteca Estudos & Colóquios*, 37). <https://doi.org/10.4000/1441z>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

novidades

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS (2025) – N.º 35. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15005592>

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2025) – N.º 49. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (*Atas do Simpósio Internacional "Arqueologia da Cor"*). <https://doi.org/10.14568/cp49>

ENCARNAÇÃO, Gisela (org.) (2024) – *Amadora Romana. Viver no Ager de Olisipo*. Amadora: Câmara Municipal da Amadora.

SCAENA (2025) – N.º 6. Lisboa: EGEAC, EM / Museu de Lisboa - Teatro Romano (*Actas do Congresso Internacional Edifícios de Espectáculo na Lusitânia Romana*).

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2025) – N.ºs 272-277. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (*Suplemento da revista Conimbriga*). <https://bit.ly/4kqFZi9>

APONTAMENTOS DE ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO (2025) – N.º 18. Lisboa: NIA - Núcleo de Investigação Arqueológica, ERA - Arqueologia S.A. <https://bit.ly/4eEUyh8>

SILVA, Manuel Eugénio da e CARDOSO, Guilherme (2025) – *Naufrações e Acidentes Marinhos no Litoral Cascalense*. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais e Estoril.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-07-18]

novidades

ALIUSTRE - *Cultura e Património* (2025) – N.º 1. Aljustrel: Associação do Fundo à Superfície.

EPIGRAPHICA - *Periodico Internazionale di Epigrafia* (2025) – N.º 87. Roma: «L'Erma» di Bretschneider.

ISLENHA (2024) – N.º 75. Funchal: Governo Regional da Madeira.

TERRAS DE ÁGUA. *Revista de Cultura* (2025) – N.º 4. Benavente: Município de Benavente / Museu Municipal de Benavente.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património
neoepica@gmail.com / Tel. 210793220 / Telem. 960148955/57/58

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico
Conservação e restauro
Ortofotografia e levantamento 3D
Arqueologia da Arquitectura
Geo-Arqueologia
Estudos de Impacto Ambiental

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na
Al-Madan n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel. 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*
<https://almadan.publ.pt>

Inclui *Código de conduta para uma visita responsável a sítios arqueológicos*

PUBLICIDADE

ARQUEOLOGIA
DRYAS
grupo octopetala

Arqueologia preventiva,
Antropologia e I&DT

t (+351) 239 834 157
m (+351) 919 353 667
e dryas@dryas.pt
Queluz, Estrada de Comelhas, 187
2090-128 Colares
www.dryas.pt

MORPH
GEO

Topografia e cadastro
Tecnologias de Informação geográfica
Sistemas de varrimento laser
Fotogrametria de luz estruturada
Structure from motion
Reflectance transformation imaging
Aerofotogrametria
Detecção de metais
Susceptibilidade geomagnética
Métodos sísmicos
Prospecção geoelectrica
Georradar
Georradar de alta frequência

Geologia, Geotecnia,
Geomática, Geofísica,
Engenharia inversa e
Modelação digital

t (+351) 239 834 157
m (+351) 912 572 346
e geral@morph.pt
Rua Dr. José Augusto Saraiva de
Aguiar, nº 18, 1.º A, 5150-416 Vila
5150-516 Nova de Foz Côa
OctoBOX, Estrada de Comelhas, 187
2090-125 Colares

Leceia

2500 a.C.

Autor:

Bernardo Lam Ferreira

Óleo sobre tela, 81 x 65 cm

Oferta do autor
a João Luís Cardoso

PUBLICIDADE

Livro

Estudos sobre Arte Rupestre

*In memoriam
Andrea Martins*

MAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

Esta e outras publicações disponíveis em:
www.museuarqueologicodocarmo.pt

Al-Madan Online

em formato digital [PDF], com
identificador fixo e em acesso livre
em plataforma internacional

N.º 13 | 2005

N.º 17-1 | 2012

N.º 20-1 | 2015

N.º 25-2 | 2022

N.º 28-1 | 2025

N.º 28-2 | 2025

https://zenodo.org/communities/al-madan_online

**todos os números
agora com DOI - Digital
Object Identifier**

AL-MADAN ONLINE

- N.º 13 (Set. 2005) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993519>
- N.º 14 (Jun. 2007) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993544>
- N.º 15 (Mar. 2008) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993629>
- N.º 16 (Jul. 2009) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993645>
- N.º 17-1 (Jul. 2012) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993657>
- N.º 17-2 (Jan. 2013) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993665>
- N.º 18-1 (Jul. 2013) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993678>
- N.º 18-2 (Jan. 2014) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032004>
- N.º 19-1 (Jul. 2014) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032026>
- N.º 19-2 (Fev. 2015) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032106>
- N.º 20-1 (Jul. 2015) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032140>
- N.º 20-2 (Mar. 2016) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032158>
- N.º 21-1 (Jul. 2016) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032169>
- N.º 21-2 (Jan. 2017) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032182>
- N.º 21-3 (Jul. 2017) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032191>
- N.º 22-1 (Jan. 2018) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032200>
- N.º 22-2 (Jul. 2018) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032212>
- N.º 22-3 (Jan. 2019) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032272>
- N.º 22-4 (Jul. 2019) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032279>
- N.º 23-1 (Fev. 2020) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032293>
- N.º 23-2 (Jul. 2020) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032303>
- N.º 24-1 (Jan. 2021) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032311>
- N.º 24-2 (Jul. 2021) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032323>
- N.º 25-1 (Jan. 2022) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032347>
- N.º 25-2 (Jul. 2022) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032364>
- N.º 26-1 (Jan. 2023) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032380>
- N.º 26-2 (Jul. 2023) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032390>
- N.º 27-1 (Jan. 2024) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032410>
- N.º 27-2 (Jul. 2024) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032424>
- N.º 28-1 (Jan. 2025) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032452>
- N.º 28-2 (Jul. 2025) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423276>

2005 - 2025

**20 anos de
presença digital**

leia também a **Al-Madan** impressa

em formato digital [PDF],
com identificador fixo e acesso livre
em plataforma internacional

https://zenodo.org/communities/al-madan_impressa

1.ª Série

N.º 0 | 1982

N.º 1 | 1983

N.º 2 | 1983

N.º 3 | 1984

N.º 4-5 | 1985

**toda a 1.ª Série e os
números iniciais da 2.ª Série**

2.ª Série

N.º 1 | 1992

N.º 2 | 1993

1.ª SÉRIE [1982 - 1985]

- N.º 0 (1982) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.5775906>
- N.º 1 (1983) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>
- N.º 2 (1984) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091985>
- N.º 3 (1984) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092011>
- N.º 4-5 (1985) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>

2.ª SÉRIE [1992 - ...]

- N.º 1 (1992) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899469>
- N.º 2 (1993) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903087>
- N.º 3 (1994) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903828>
- N.º 4 (1995) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903863>
- N.º 5 (1996) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903881>

N.º 3 | 1994

N.º 4 | 1995

N.º 5 | 1996

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 27

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 27, Novembro, 2024

em preparação

n.º 28, Novembro, 2025

n.º 28-1

n.º 28-2

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 28-2, Julho, 2025

n.º 28-1, Janeiro, 2025

em preparação

n.º 29-1, Janeiro, 2026

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

https://zenodo.org/communities/al-madan_online

<http://issuu.com/almadan>

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES